

**ABŞERONUN BOZ-QONUR TORPAQLARINDA AQRROEKOLOJİ
ŞƏRAİTİN VƏ MİNERAL GÜBRƏLƏRİN POMİDORUN
MƏHSULDARLIĞINA VƏ KEYFİYYƏTİNƏ TƏSİRİNİN MÜASİR
TEXNOLOGİYALAR ƏSASINDA TƏDQIQI**

İxtisas: 3101.01 - Aqrokimya

2426.01 - Ekologiya

Elm sahəsi: Aqrar elmləri

Fəlsəfə doktoru

elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş
müdafiə olunmamış

DİSSERTASIYA

İddiaçı: _____ **Könül Ağasəfər qızı Əliyeva**

Elmi rəhbərlər: _____ AMEA-nın həqiqi üzvü, biologiya elmləri
doktoru, professor

Qərib Şamil oğlu Məmmədov

_____ Aqrar elmlər üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
Qoşqar Məhərrəm oğlu Məmmədov

Bakı – 2024

MÜNDƏRİCAT

	Səh.
GİRİŞ	4
I FƏSİL. ABŞERON YARIMADASININ EKOLOJİ SƏCİYYƏSİ	11
1.1. Ərazinin coğrafi mövqeyi	11
1.2. Relyefi	11
1.3. Geomorfoloji quruluşu və torpaq əmələgətirən süxurları	12
1.4. İqlimi	14
1.5. Hidroqrafiyası	19
1.6. Bitki örtüyü	21
1.7. Torpaq örtüyü	23
II FƏSİL. MÖVZUNUN ÖYRƏNİLMƏ DƏRƏCƏSİ VƏ METODİKASI	28
2.1. Mövzunun öyrənilmə dərəcəsi	28
2.2. Pomidor bitkisinin bioloji xüsusiyyətləri	37
2.3. Tədqiqat obyektı və metodİKası	43
III FƏSİL. TƏDQİQAT ƏRAZİSİNİN TORPAQLARI VƏ ONLARIN AQRUEKOLOJİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ	49
3.1. Ərazinin torpaq əmələgəlmə şəraitinin qısa səciyyəsi	49
3.2. Abşeron yarımadasında boz-qonur torpaqların aqroekoloji xüsusiyyətləri	52
3.3. Boz-qonur torpaqların CİS əsasında tədqiqi və xəritələşdirilməsi	100
IV FƏSİL. TƏCRÜBƏ SAHƏSİ TORPAQLARININ AQROKİMYƏVİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ VƏ GÜBRƏLƏRİN TƏTBİQİNİN TORPAQDA VƏ POMİDOR BİTKİSİNDƏ QIDA MADDƏLƏRİNİN DİNAMİKASINA TƏSİRİ	115
4.1. Təcrübə sahəsinin torpaqlarının aqrokimyəvi və fiziki-kimyəvi xassələri	115
4.2. Pomidor bitkisi altında gübrələrin tətbiqinin torpaqda və bitkidə qida	

maddələrinin dinamikasına təsiri	124
V FƏSİL. POMİDOR BİTKİSİ ALTINDA GÜBRƏLƏRİN TƏTBİQİNİN EFFEKTİVLİYİ	150
5.1. Azotlu gübrələrin müxtəlif normalarının pomidor bitkisinin məhsuldarlığına və keyfiyyət göstəricilərinə təsiri	150
5.2. Abşeron şəraitində gübrələrin pomidor bitkisi altında tətbiqinin iqtisadi səmərəliliyi	166
Nəticə	170
Təsərrüfatlara tövsiyələr	172
İstifadə edilmiş ədəbiyyat siyahısı	173
Əlavələr	192
İxtisarlarm və şərti işarələrin siyahısı	218

GİRİŞ

Mövzunun aktuallığı və işlənmə dərəcəsi. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 6 dekabr tarixli fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına və emalına dair Strateji Yol Xəritəsi”nə uyğun olaraq torpaq münbitliyinin qorunub saxlanması, mühafizəsi, bitki məhsuldarlığının və keyfiyyətinin yüksəldilməsi həlli vacib sayılan aktual problemlərdir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış” inkişaf konsepsiyasının təsdiq edilməsi haqqında fərmanında isə ölkədə ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsullarının istehsalının stimullaşdırılacağı göstərilir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-2020-ci illər üçün Milli strategiya və həmçinin “Azərbaycan Respublikasında bioloji müxtəlifliyin qorunmasına və davamlı istifadəsinə dair fəaliyyət planı” təsdiq edilmişdir.

Son yüzillikdə dünya üzrə sənayenin bütün sahələrinin sürətli inkişafı təbii sərvətlərin həddindən artıq istismarına və ətraf mühitdə müxtəlif ekoloji problemlərin yaranmasına səbəb olmuşdur. Azərbaycanda ekoloji cəhətdən gərgin zonalardan ən öndə gedəni Abşeron yarımadası ərazisidir. Yarımada üzrə əksər ərazilərdə torpaqların münbitliyi müxtəlif antropogen amillərin təsirindən azalmış və yaxud itirilmişdir [72, s.8]. Ona görə də istehsalata cəlb edilmiş boz-qonur torpaqların münbitliyinin qorunub saxlanması, yaxşılaşdırılması və mühafizəsi aktual məsələlərdəndir. Xüsusilə ərazidə kənd təsərrüfatı yönümlü ekoloji problemlər mövcud olduğuna görə tərəvəz bitkilərinin məhsuldarlığını artırmaqla yanaşı keyfiyyətli məhsul əldə etmək üçün kompleks tədqiqatlar aparmaq olduqca vacibdir. Bu prinsiplə Abşeron yarımadasının torpaqlarının aqroekoloji xüsusiyyətlərini dünya üzrə qəbul olunmuş müasir metodlarla tədqiq etmək və coğrafi informasiya sistemləri əsasında ərazinin müasir ekoloji vəziyyətini önə çıxardan, kənd təsərrüfatının müxtəlif sahələrində istifadə olunaraq bu sahələrin həm nəzəri, həm də təcrübi cəhətdən beynəlxalq standartlara uyğun olaraq inkişafına səbəb olacaq xəritələrinin hazırlanması çox mühümdür.

Abşeron yarımadasının iqtisadiyyatının prioritet istiqamətlərindən biri kənd təsərrüfatıdır ki, onun da əsasını tərəvəzçilik, üzümçülük, bostançılıq, zeytun və zəfəran təsərrüfatlarının inkişafı təşkil edir. Mühüm ekoloji funksiya yerinə yetirən

torpaqların mühafizəsi və münbitliyinin qorunub saxlanması tərəvəzçilikdə məhsuldarlığın tənzimlənməsində böyük əhəmiyyət kəsb edir. Torpaq münbitliyini qoruyub saxlamaq və keyfiyyətli məhsul əldə etmək məqsədilə üzvi və mineral, xüsusilə azot tərkibli gübrələrin optimal norma və nisbətlərinin müəyyənləşdirilməsi, kənd təsərrüfatında artıq gübrə dozalarının mənfi təsirlərinin öyrənilməsi çox mühümdür. Azot gübrələrinin kənd təsərrüfatı bitkiləri altında yüksək dozalarda istifadəsi torpaq münbitliyinin aşağı düşməsinə, bəzi yerlərdə qrunt sularının çirklənməsinə və meyvələrdə nitratların toplanmasına səbəb ola bilər [64, s.249]. Pomidor bitkisi altında istifadə olunan karbamid və ammonium nitrat gübrələrinin normalarını həddindən çox artırmaq həm torpaqların çirklənməsinə, həm də məhsuldarlığın aşağı düşməsinə və insan sağlamlığı üçün təhlükəli, bioloji dəyəri aşağı olan məhsulun yetişməsinə gətirib çıxardır.

İntensiv aqrar istehsalda baş verən ekoloji problemləri müəyyənləşdirmək üçün Abşeron yarımadası torpaqlarının müasir metod və texnologiyalarla tədqiqi, coğrafi informasiya sistemləri əsasında ərazinin müasir üsulla xəritələşdirilməsi və optimal gübrə normaları tətbiq etməklə keyfiyyətli pomidor istehsalına nail olmağın vacibliyi bu istiqamətdə tədqiqatların aparılmasını şərtləndirən əsas xüsusiyyətlərdəndir.

Tədqiqatın obyektı və predmeti. Abşeron yarımadasının boz-qonur torpaqlarının müasir texnologiyalarla hazırkı ekoloji vəziyyətini tədqiq etmək üçün torpaqların aqrokimyəvi göstəricilərinin, fiziki-kimyəvi xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi; torpaqlardakı makro və mikroelementlərin, o cümlədən ağır metalların miqdarının ekoloji cəhətdən yolverilən həddə olub-olmamasının müəyyən edilməsi; tədqiqat aparılan illər (2017-2020-ci illər) üçün müxtəlif peyk görüntülərindən istifadə etməklə CİS əsasında ərazinin marşrut xəritəsinin, rəqəmsal yüksəklik modeli xəritəsinin, torpaq səthinin temperatur xəritələrinin və normallaşdırılmış bitki örtüyünün fərq indeksi xəritəsinin hazırlanması; 2017-2019-cu illər (3 il) ərzində Abşeron yarımadasında Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Tərəvəzçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutunun ərazisində qoyulmuş təcrübələr və aparılan tədqiqatlar nəticəsində pomidor bitkisinin yerli “İlkin” sortunun məhsuldarlığını artırmaqla yanaşı keyfiyyətli məhsul əldə etmək üçün 10 t/ha peyin + P₉₀K₉₀ fonunda azot gübrələrinin

optimal normalalarının müəyyən edilməsi.

Tədqiqatın məqsəd və vəzifələri. Aparılan tədqiqat işinin əsas məqsədi Abşeronun boz-qonur torpaqlarının müasir metod və cihazlar əsasında aqroekoloji xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi, coğrafi informasiya sistemləri əsasında peyk görüntülərindən istifadə etməklə yarımada ərazisinin kənd təsərrüfatının müxtəlif sahələrində istifadə olunan xəritələrinin hazırlanması, ərzaq təhlükəsizliyinin təmini məqsədilə Abşeron şəraitində optimal gübrə normalalarını tətbiq etməklə yerli torpaq-iqlim şəraitinə uyğun “İlkin” pomidor sortunun məhsuldarlığını artırmaq və keyfiyyətli məhsul əldə etməkdən ibarətdir.

Tədqiqatda qarşıya qoyulan məqsədlərə nail olmaq üçün aşağıdakı vəzifələr yerinə yetirilmişdir:

- Abşeron yarımadası ərazisində xəritə-fond materialları əsasında çöl-torpaq tədqiqatları aparmaq üçün marşrut xəritəsinin tərtibi;
- Yarımada üzrə seçilmiş dayaq məntəqələrində çöl-torpaq tədqiqatlarının aparılması, GPS (Global Positioning System) əsasında dəqiq coğrafi koordinatlarda ərazini xarakterizə edən kəsirlər qoyub, torpaq profili boyu genetik qatlardan torpaq nümunələrinin götürülməsi və torpaqların aqroekoloji xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi;
- Götürülmüş torpaq nümunələrində humus, azot, fosfor, kalium, pH, elektrik keçiriciliyi, quru qalıq, udulmuş əsaslar, hiqroskopik nəmlik, karbonatlıq, makro və mikroelementlərin miqdarının və qranulometrik tərkibin müəyyən edilməsi;
- Abşeron yarımadasının coğrafi informasiya sistemləri əsasında peyk görüntüləri və multispektral təsvirlərdən istifadə etməklə, ən müasir hesablamalar və metodlarla rəqəmsal yüksəklik modeli xəritəsinin, torpaq səthinin temperatur xəritələrinin və normallaşdırılmış bitki örtüyünün fərq indeksi xəritəsinin tərtibi;
- Təcrübə sahəsi tərəvəzaltı torpaqlarının aqrokimyəvi və fiziki-kimyəvi xüsusiyyətlərinin, mikroelement və mineraloji tərkibinin öyrənilməsi;
- Pomidor bitkisi altında gübrələrin tətbiqinin torpaqda və bitkidə toplanan qida maddələrinin miqdarının dinamikasına təsirinin öyrənilməsi;
- Karbamid və ammonium nitrat gübrələrinin müxtəlif normalalarının 10 t/ha peyin + P₉₀K₉₀ fonunda pomidor bitkisinin məhsuldarlığına və keyfiyyət göstəricilərinə

təsirinin öyrənilməsi;

– Abşeron şəraitində gübrələrin pomidor bitkisi altında tətbiqinin iqtisadi səmərəliliyinin müəyyən edilməsi.

Tədqiqatın metodları. Abşeron yarımadasına aid bütün xəritələrin coğrafi informasiya sistemləri əsasında tərtibində ən müasir metod və vəsaitlərdən istifadə olunmuşdur. Bütün xəritələr ArcGIS 10.3 proqramı vasitəsilə tərtib edilmişdir. Tədqiq olunan ərazilərdən gətirilmiş torpaq və bitki nümunələrinin analizləri dünyada qəbul olunmuş müasir metodlarla edilmişdir. Tədqiqatın sonunda aparılan təcrübə və analizlərin dəqiqliyini öyrənmək üçün riyazi-statistik üsullarla təcrübənin dəqiqliyi və korrelyativ əlaqələr hesablanmışdır.

Müdafiyyə çıxarılan əsas müddəalar:

1. Müasir metod və cihazlarla tədqiq edilmiş Abşeron yarımadasının boz-qonur torpaqlarının hazırkı ekoloji vəziyyətinin tərəvəz bitkilərinin becərilməsi üçün əlverişli olması;

2. Abşeron yarımadasının coğrafi informasiya sistemləri əsasında ən müasir hesablamalar və metodlarla hazırlanmış rəqəmsal yüksəklik modeli xəritəsinin, torpaq səthinin temperatur xəritələrinin və normallaşdırılmış bitki örtüyünün fərq indeksi xəritəsinin kənd təsərrüfatının müxtəlif sahələrində, o cümlədən tərəvəzçilikdə istifadəsinin perspektivli olması;

3. Gübrələrin pomidor bitkisinin “İlkin” sortu altında tətbiqinin bitkinin inkişaf fazaları üzrə torpaqda və bitkidə qida maddələrinin dinamikasına təsirinin müəyyən edilməsi;

4. Müəyyən edilmiş optimal gübrə normalarının pomidor bitkisinin məhsuldarlığının artırılmasında və yüksək keyfiyyətli məhsul alınmasında səmərəli olması.

Tədqiqatın elmi yeniliyi. Tədqiqat işində ilk dəfə Abşeron yarımadasının boz-qonur torpaqlarının aqroekoloji xüsusiyyətləri müasir metod və texnologiyalarla tədqiq edilmiş, coğrafi informasiya sistemləri əsasında (ArcGIS 10.3 proqramından istifadə etməklə) və peyk görüntülərindən (tədqiqatların aparıldığı tarixlərdə çəkilmiş) istifadə etməklə, yarımadaanın kənd təsərrüfatının müxtəlif sahələrində istifadə olunan ən

müasir metod və hesablamalarla rəqəmsal yüksəklik modeli xəritəsi (DEM – Digital Elevation Model), torpaq səthinin temperatur xəritələri (LST – Land Surface Temperature), normallaşdırılmış bitki örtüyünün fərq indeksi xəritəsi (NDVI – Normalized Difference Vegetation Index) hazırlanmışdır. Abşeronun boz-qonur torpaqları şəraitində ilk dəfə fon olaraq peyin, fosfor və kalium gübrələrinin normalarını sabit saxlamaqla karbamid və ammonium-nitrat gübrələrinin müqayisəli olaraq “İlkin” pomidor sortunun məhsuldarlığına, məhsulun keyfiyyətinə təsiri öyrənilmiş, yüksək keyfiyyətli məhsul əldə etmək üçün optimal gübrə normaları müəyyən edilmiş və yüksək iqtisadi səmərəliliyə nail olunmuşdur. Həmçinin tədqiqat işində tərəvəzçilikdə mineral gübrələrin normadan artıq istifadəsinin ekoloji cəhətdən mənfi nəticələri müəyyən edilmişdir.

Tədqiqatın nəzəri və praktiki əhəmiyyəti. Boz-qonur torpaqların müasir ekoloji vəziyyətinin, o cümlədən aqrokimyəvi, fiziki-kimyəvi xüsusiyyətlərinin, torpaqlardakı makro və mikroelementlərin miqdarının müəyyən edilməsi, yarımada ərazisinin CİS əsasında müasir dövrdə kənd təsərrüfatında istifadəsi nəzərdə tutulmuş xəritələrinin hazırlanması, gübrələrin artıq dozada tətbiqinin səbəb olduğu ekoloji problemlərin öyrənilməsi və yüksək məhsuldarlıq göstəricilərinə malik, keyfiyyətli pomidor bitkisi yetişdirmək üçün optimal gübrə normalarının müəyyən edilməsi həm nəzəri, həm də praktiki əhəmiyyət kəsb edir.

Aprobasiyası və tətbiqi. Tədqiqatın nəticələri Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutunun illik elmi hesabatlarında (2017-2020-ci illər), Beynəlxalq və Respublika elmi-praktik konfranslarında, o cümlədən görkəmli alim və ictimai xadim Həsən Əlirza oğlu Əliyevin 110 illik yubileyinə həsr olunmuş “Torpaqşünaslığın aktual problemləri” mövzusunda Respublika elmi konfransında (Bakı, 2017); XXV Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых Ломоносов-2018 (Москва, 2018); Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 95-ci il dönümünə həsr olunmuş “Müasir təbiət və iqtisad elmlərinin aktual problemləri” Beynəlxalq elmi konfransı (Gəncə, 2018); “Современное состояние почвенного покрова, сохранение и воспроизводство плодородия почв” Всероссийская

научно-практическая конференция (Махачкала, 2018); Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Biologiyanın müasir problemləri” Respublika elmi konfransında (Sumqayıt, 2018); Conference of Young Scientists and Students. Innovations in Dedicated to the 90th Anniversary of Academician Jalal A. Aliyev (Baku, 2018); «Здоровые почвы – гарант устойчивого развития» II Научно-практическая конференция с международным участием (Курск, 2019); Second International Scientific Conference of Young Scientists and Specialists, Multidisciplinary approaches in solving modern problems of fundamental and applied sciences, Dedicated to the 75th anniversary of Azerbaijan National Academy of Sciences (Baku, 2020); «Окружающая среда: комфортность и экологическая безопасность» III международная научно-практическая конференция (Курск, 2020); “Theoretical and practical aspects of the development of the vegetable growing industry in modern conditions” the III international scientific and practical conference (Ukraine, 2020); “Elm” gününə həsr olunan tələbə, magistr və doktorantlar (dissertantlar) arasında keçirilən “Ətraf mühitin problemləri və onun qorunub saxlanması strategiyası: gələcəyə baxış” elmi-praktik konfransı (Bakı, 2020); Міжнародна науково-практична конференція «Сільське господарство-2021» (Україна, 2021); “Theoretical and practical aspects of the development of the vegetable growing industry in modern conditions” the III international scientific and practical conference (Ukraine, 2021) müzakirə edilmişdir.

Aparılmış tədqiqat işlərinin nəticələrini özündə əks etdirən 7 məqalə və 13 tezis (onlardan 2 məqalə və 7 tezis xaricdə) nəşr olunmuşdur.

Tədqiqat işinin nəticələri Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin tabeliyində Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzində və “Maştağa” Kənd Təsərrüfatı Məhsulları İstehsalı Müəssisəsinin təsərrüfat təyinatlı torpaqlarında tətbiq edilmişdir. Tətbiq nəticəsində “İlkin” sortunun məhsuldarlığı 479,2 s/ha olmaqla (peyin 10t/ha + N₉₀K₉₀P₉₀ variantında), nəzarət variantı ilə müqayisədə 80,6 s/ha və yaxud 20,2 % artım təşkil etmiş və əldə olunan məhsulun keyfiyyət göstəriciləri yüksək olmuşdur.

Dissertasiya işinin yerinə yetirildiyi təşkilatın adı. Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu.

Dissertasiyanın struktur bölmələrinin ayrılıqda həcmi qeyd olunmaqla dissertasiyanın işarə ilə ümumi həcmi. Dissertasiya işi giriş, 5 fəsil, nəticə, təsərrüfatlara tövsiyələr, nəşrə istinadı əhatə edən 194 adda ədəbiyyat siyahısından, əlavələr, ixtisarlardan və şərti işarələrin siyahısından, o cümlədən 20 şəkil (6 xəritə və 14 foto), 35 cədvəl, 12 qrafik, ümumilikdə isə 233193 işarədən (mətndəki boşluqlar, şəkillər, cədvəllər, qrafiklər, ədəbiyyat siyahısı, əlavələr, ixtisarlardan və şərti işarələrin siyahısı istisna edilməklə) və 218 səhifə çap materialından ibarətdir. Dissertasiyada giriş 7 səhifə (12744 işarə), birinci fəsil 17 səhifə (29530 işarə), ikinci fəsil 21 səhifə (37433 işarə), üçüncü fəsil 66 səhifə (81172 işarə), dördüncü fəsil 35 səhifə (37594 işarə), beşinci fəsil 20 səhifə (29493 işarə), nəticə və təsərrüfatlara tövsiyələr 3 səhifədən (5227 işarə) ibarətdir.

I FƏSİL. ABŞERON YARIMADASININ EKOLOJİ SƏCİYYƏSİ

1.1. Ərazinin coğrafi mövqeyi

Abşeron yarımadası Xəzər dənizinin qərb sahilində, Böyük Qafqaz silsiləsinin cənub-şərq qurtaracağında yerləşib 70-80 km məsafədə dənizə doğru meyillidir. Abşeron yarımadasının şərq hissəsi şimaldan, şərqdən və cənubdan Xəzər dənizi ilə əhatə olunmuşdur, şimaldan Sumqayıt çayı, qərbdən Qobustan, cənubi-qərbdən isə Puta körfəzi ilə həmsərhəddir. Yarımada şərq istiqamətində uzanaraq tədricən ensizləşir və sonda qartal dimdiyi kimi tanınan ensiz və uzun formaya malik "Şah dili" adlanan ərazi ilə tamamlanır. Yarımada Sumqayıt, Xırdalan və Azərbaycanın paytaxtı olan Bakı şəhəri ilə yanaşı 32 qəsəbə yerləşir [30, s.6].

Abşeron yarımadasının ümumi sahəsi 2,11 min km², kənd təsərrüfatına yararlı ərazilərin ümumi sahəsi isə 1,66 min km²-dir. Yarımada orta hissədən eni 28 km, şərqdən qərbə doğru uzunluğu 62 km-dir. Ərazinin dəniz səviyyəsindən hündürlüyü - 24 m-dən başlayıb hipsometrik əyri şəklində davam edərək maksimal hündürlüyə 300-350 m-də çatır [57, s.11; 69, s.261].

1.2. Relyefi

Abşeron yarımadasının ilkin relyefinin formalaşmasında Xəzər dənizinin çox əsrlik təsiri böyük olmuşdur. Abşeronda relyef əsasən cavan olması və zəif denudasiyaya uğraması ilə xarakterizə edilir. Ərazi üzrə relyef qərbdən parçalanmış dağətəyi təpəliklərdən (Qobustan-Lökbatan) şərqə doğru üfüqi istiqamətdə enərək alçaq düzənliyə çevrilir. Bu dalğavari akkumulyativ dənizsahili düzənliklərdə düyünlü təpəcikli qumlu sahələrin olması səciyyəvidir. Ümumilikdə, ərazinin relyefi üçün əhəngdaşlı və qumdaşlı təpəcikli düyünlü qumlar, yarıqanlar və başqa relyef formaları xarakterikdir [72, s.162; 75, s.588].

Abşeron yarımadasının hazırkı relyefinin formalaşmasında eol proseslərinin, xüsusilə "Xəzri" küləklərinin təsiri aydın nəzərə çarpır. Burada ərazinin relyefinin əmələ gəlməsində yağıntıların rolunu xüsusilə qeyd etmək lazımdır. Çünki yağıntıların

az olmasına baxmayaraq onlar bəzi hallarda asan yuyulan çöküntü süxurlarında çox böyük dağıdıcı proseslərə səbəb olur [2, s.7].

Relyefin morfolojiyası əsasən süxurların tərkibi və ekzogen proseslərin təsirinə qarşı durma qabiliyyəti ilə müəyyən edilir və Abşeron yarımadasında relyefin morfoloji xüsusiyyətlərini əsas götürsək beş hissə fərqlənir: qərb, cənub-qərb, mərkəzi, şərq və şimal-qərb [28, s.5; 48, s.168].

1. Alçaq dağlıqlardan ibarət olan qərbi Abşeronun relyefi nisbətən qədim, qabarıq və intensiv şəkildə parçalanmış olması ilə səciyyələnir. Müasir relyef eroziya-denudasiya proseslərinə uğramışdır. Səth parçalanması dərinliyinə görə 200-300 m-ə qədər olur. Burada palçıq vulkanları zəif inkişaf etmişdir.

2. Abşeronun cənub-qərb hissəsi alçaq dağlıq və inversion relyef ilə səciyyələnir. Sinklinal yaylalarının kənar sərhədləri 150-180 m hündürlükdə kəskin şəkildə (bəzi yerlərdə tədricən) kəsilib dayaz dərələrə və yarıqlara keçir. Palçıq vulkanları antiklinlərin aşınmış qövslərində geniş inkişaf edir. Dərələr (Yasamal) və çuxurların (Lökbatan) bəzi yerlərində relyefin eol formaları (təpəcikli qumlar) geniş inkişaf etmişdir.

3. Abşeronun mərkəzi hissəsi təpəli-tirəli terraslı düzənlikdir və əksər hissəsində səthi zəif parçalanmışdır. Dərin çökəkliklər şoranlı-deflyasiya prosesləri ilə xarakterizə olunur. Palçıq vulkanları burada geniş yayılmışdır. Relyef əmələgəlmə prosesində Xəzər dənizinin və arid denudasiya proseslərinin böyük rolu olmuşdur.

4. Fatmayı-Zığ antiklinal zonasından şərq istiqamətdə ərazini əhatə edən şərq Abşeron mənşəcə xırda təpəlikli, bəzi yerlərdə isə akkumulyativ düzən (Pirşağı, Türkan) relyefə malikdir. Geniş bir ərazidə relyefin eol formaları inkişaf etmişdir. Abşeron yarımadasının şərqində palçıq vulkanları demək olar ki, yoxdur.

5. Sumqayıtçayın aşağı hissəsini tutan şimal-qərbi Abşeron abraziyon-akkumulyativ düzənlikdən ibarətdir. Şərq hissəsində şoranlı çökəkliklərə rast gəlinir. Sahil boyunca eol formalar (qum təbəqələri və təpəcikli qumlar) inkişaf etmişdir.

1.3. Geomorfoloji quruluşu və torpaq əmələgətirən süxurları

Abşeron yarımadasının geomorfologiyası və relyefi respublikanın başqa

zonalarından kəskin fərqlənir. Yarımadaanın mürəkkəb tektonik quruluşa malik şimal hissəsi antiklinal orta təbaşir çöküntülərindən, sinklinallar isə daha cavan çöküntülərdən təşkil olunmuşdur. Şərqə tərəf tektonik süxurların xarakteri dəyişir. Burada antiklinal çöküntülərdən miosen və pliosen mövcuddur. Antiklinallar yuyulmasına görə nisbətən asan yuyulan çöküntülərdən ibarətdir. Bunun səbəbi cənub-şərqdə onların özəyində məhsuldar qatın qumlu, gilli çöküntülərinin olmasıdır və buna görə antiklinal sahələrdə çox vaxt çökəklərə, dərələrə rast gəlmək mümkündür. Qərbi Abşeronun şimalında əhəng daşları olmadığına görə burada relyef formaları yumşaq xarakter daşıyır.

Abşeron yarımadasının şərq hissəsi isə geomorfoloji cəhətdən kəskin surətdə fərqlənir. Belə ki, burada eol proseslər aktiv inkişaf etdiyi üçün küləklərin təsiri relyef formalarının əmələ gəlməsi və inkişafında açıq-aşkar müşahidə olunur. Həmçinin əsas geomorfoloji elementlərin tektonik hərəkətlər nəticəsində yaranmasını müəyyən etmək mümkündür. Məsələn, cənub-şərq istiqamətində uzanan qalxmalar və onların arasında mövcud olan düzənlikləri misal kimi göstərmək olar [48, s.159].

Abşeron Böyük Qafqaz silsiləsinin cənub-şərq qurtaracağıının davamı olsa da yüksəklik əsas etibarilə yarımadaanın Qobustan sərhəddindədir. Yarımada ərazisinin şərq hissəsi düzənlikdir. Burada ərazinin əsas hissəsi dəniz səviyyəsindən alçaqda yerləşir. Buna misal kimi Binə, Hövsan dərələrini, Zirə və Türkan kəndləri arasındakı depressiyaları və s. göstərmək olar. Yarımadaanın şərqində dənizə doğru Şah dili deyilən qumlu ərazi uzanır.

Abşeron yarımadasının mütləq hündürlüyü 25 m-dən 350-400 m-ə qədər olub, geoloji və geomorfoloji cəhətdən iki hissəyə ayrılır: a) qərb təpəli dağətəyi və b) şərq düzənlik hissə. Abşeron yarımadası kompleks çökmə süxurlarından – yuxarı təbaşir və kaynozoy yaşlı qumlardan, qumlucalardan, gillərdən, əhəng daşlarından təşkil olunmuşdur. Yarımadaanın qərb hissəsində yüksək gipsliliyi və şorlaşması ilə fərqlənən gilli süxurlar və onların aşınma məhsulları geniş yayılmışdır. Burada palçıq vulkanları da mövcuddur və onların püskürmə məhsulları yarımada ərazisinin xeyli hissəsini tutur. Neogen və antropogen sistemlərinin çöküntüləri bu ərazidə geniş şəkildə yayılmışdır. Şimal-qərbdə isə təbaşir çöküntülərinə rast gəlmək olur. Şərq düzənlik

hissə qumlar və balıq qulaqlı əhəng daşlarından ibarətdir [16, s.97].

Ən tipik boz-qonur torpaqlar Abşeron yarımadasının mərkəzi hissəsini və qərbinə əhatə edir. Bu torpaqlar arid iqlim şəraitində, seyrək bitki örtüyü altında və xüsusilə parçalanmış dərəli-təpəli dağətəyi düzənliklərdə formalaşmışdır. Abşeron yarımadasının dəniz sahilinə yaxın ərazilərində çox vaxt çılpaqlaşmış əhəng daşları üzə çıxır və yaxud həmin əhəng daşları fərqli dərinlikdə qumla örtülür [81, s.17].

Abşeron yarımadasında torpaq əmələgətirən süxurların mənşəyi Xəzər dənizinin fəaliyyəti ilə sıx əlaqədardır. Onlar tərkibinə və rastgəlmə dərinliyinə görə kəskin fərqlənirlər. Torpaq əmələgətirən süxurlar demək olar ki, duzlu gillər və onların aşınma məhsullarından ibarətdir [142, s.252]. Abşeron yarımadasının qrunt sularının torpaq əmələgəlmə prosesinə təsiri əsasən yarımadaanın şərq hissəsində müşahidə olunur. Burada qrunt sularının səviyyəsi 0,5-2,0 m-lə 5,0-7,0 m arasında tərəddüd edir.

Torpaq əmələgətirən süxurlar yaşca III, IV dövr və Xəzər dənizinin qədim çöküntülərindən ibarətdir. Onu da əlavə etmək lazımdır ki, bilavasitə torpaq əmələgəlmə prosesində aşağı yuranın tünd qara rəngli gilli şistləri, orta yuranın boz-qonur gilli və ya qumlu-çınqıllı və həmçinin mergelli, boz və qırmızı-yaşıl (ant-barrem) gillərin rolu aydın şəkildə müəyyən edilir. Respublikanın başqa torpaq-iqlim zonalarından fərqli olaraq torpaq əmələgətirən süxurlar daha cavandır və ekoloji şəraitin tədricən dəyişilməsi, Xəzər dənizinin sahil sularının geri çəkilməsi ilə torpaq əmələgəlmə prosesinə məruz qalmışdır. Abşeronda torpaq əmələgətirən süxurlar əsasən karbonatlı, qleyli, lösəbənzər gillicələrdən, gilli allüvial dəniz çöküntülərindən təşkil olunmuşdur [71, s.161].

1.4. İqlimi

Abşeron yarımadasının iqliminin formalaşmasına relyef və onun səth örtüyü ilə yanaşı fiziki-coğrafi şəraitin, Xəzər dənizinin və hava kütlələrinin təsirinin mühüm rolu vardır. Atmosfer proseslərinin yarımadaanın fiziki-coğrafi şəraiti ilə qarşılıqlı təsiri nəticəsində burada iqlim kontinental səciyyə daşıyır [29, s.18].

Abşeron ərazisinin iqlimi quru subtropik, düzənlik yerlərdə mülayim-isti yarımşəhra və quru çöl iqlim tipinə aiddir. Bu iqlim tipi yayda havanın quru-isti, qışda

mülayim keçməsi ilə xarakterizə olunur. Abşeronun iqliminin xarakter əlamətlərindən biri yarımada sürətli, çox güclü şimal (xəzri), bəzən də cənub-qərb küləklərinin əsməsidir. Yüksək yay temperaturu əksər hallarda güclü şimal küləklərinin olması nəticəsində bir az mülayimləşir. Qışda isə havalar əksərən buludlu olur, çox vaxt yağmur yağır, bəzən də qar yağır. Abşeronda qar arktik hava kütlələrinin gəlməsi ilə əlaqədar olaraq kəskin inkişaf etmiş soyuq cəbhə keçən zaman yağır. Qar örtüyü davamlı deyildir. Qar bəzi illərdə heç yağmır. Abşeronda qar adətən çovğunlarla müşayiət olunur ki, bu da xalq təsərrüfatına böyük ziyan vurur [30, s.9].

Abşeron yarımadasının meteoroloji stansiyalarının illik əsas iqlim göstəriciləri cədvəl 1.1.-də göstərilmişdir. Ərazinin iqlim şəraitinin formalaşmasına təsir edən əsas amillər günəş radiasiyası, atmosfer dövrəni prosesləri, səth örtüyüdür. Yer səthinə çatan ümumi günəş radiasiyasının miqdarı günəşin hündürlüyündən, günün uzunluğundan, atmosferin şəffaflığından, buludluluqdan, səth örtüyünün albedosundan asılıdır. Ümumi radiasiyanın illik miqdarı 125–135 kkal/sm²-dir, radiasiya balansının illik miqdarı isə 40–50 kkal/sm² arasında olur. Bakıda ümumi radiasiyasının illik miqdarı 133,0 kkal/sm²-dir (Cədvəl 1.1.). Aprel-sentyabr aylarında ümumi radiasiyanın çox hissəsi düz günəş radiasiyasının, oktyabr-mart aylarında isə səpələnən radiasiyanın payına düşür [41, s.121].

İl boyu mənşəcə və xassəcə müxtəlif atmosfer prosesləri əraziyə təsir edir. Meridional dövrəni soyuq fəsillərdə daha da aktivləşir. Lakin meridional hava dövrəni isti fəsillərdə, məxsusən yay aylarında zəifləyir, qərb axınları güclənir. Arktik hava kütlələrinin müdaxiləsi nəticəsində qışda havanın kəskin soyuması baş verir. Belə ki, havanın temperaturunun aşağı enməsi, buludluluğun çoxalması, küləyin sürətinin artması, yağıntıların düşməsi müşahidə olunur (arabir qar yağır). Azor maksimumu sistemində hava kütlələri dəniz mənşəli olduğuna görə ilin soyuq dövründə buludluluğu artırır, tez-tez yağış yağır, yayda isə hava buludlu olur. Bu hava kütləsinin müdaxiləsi ilə küləyin sürəti də artır.

Abşeron yarımadasının relyef xüsusiyyətləri burada havanın temperaturunun qeyri-bərabər paylanmasına şərait yaradır. Lakin Xəzər dənizinin təsiri temperaturun həm sutkalıq, həm də illik gedişini mülayimləşdirir. Orta illik havanın temperaturu

10,0–14,5°C, yanvar ayında orta temperatur –1 ilə 5°C və iyul ayında orta aylıq temperatur isə 21-27°C arasında olur. Abşeron yarımadasında günəşli günlərin sayı çox, günəş şüalarının nisbətən yüksək bucaq altında düşməsi ilə əlaqədar havanın temperaturu da yüksək olur. Mütləq maksimum temperatur isə iyul-avqust aylarında 38-42°C-dək yüksəlir. Havanın orta illik mütləq minimum temperaturu sahil boyu adalarda –3–5°C, yarımada –5–8°C, qərbdə və xüsusilə şimal-qərbə doğru tədricən aşağı düşür və –13–15°C olur. Havanın mütləq minimum temperaturu qış aylarında arabilir –11-dən –23°C-dək enir. Yarımada üzrə torpaq səthində yanvarda orta aylıq temperatur 2-4°C, iyulda 30-32°C arasında olur. Dağlıq hissədə isə torpaq səthində orta illik temperatur 13-15°C olur, yanvar ayında –1-dən 2°C-dək, iyul ayında 27–29°C arasında dəyişir [8, s.16].

5°C-dən yüksək olan sutkalıq temperaturun illik miqdarı yarımadanın dağlıq hissəsində 3400-4000°C, düzənlik və dağ ətəyi hissəsində 4000-5100°C, 10°C-dən yüksək orta sutkalıq temperaturun illik miqdarı yarımadanın dağlıq hissəsində 3000-4000°C, düzənlik və dağ ətəyi hissəsində 4000-4500°C arasında tərəddüd edir. Yarımada ilk payız şaxtalarının ortalama tarixi noyabr ayının birinci on günlüyü ilə dekabr ayının üçüncü on günlüyü arasına, sonuncu yaz şaxtalarının orta tarixi isə adaları daxil etməsək, mart ayının birinci on günlüyü ilə aprel ayının ikinci on günlüyü arasına düşür [17, s.69].

Ərazinin iqlimi məhdud yağıntılarla xarakterizə olunur. Abşeron yarımadası arid zonaya daxildir. Havanın rütubətliyi tez-tez dəyişən hava kütlələrinin dövrənindən əhəmiyyətli dərəcədə asılıdır. Çünki qışda soyuq və nisbətən rütubətli, yayda isə əksinə isti və quru hava kütlələri yarımada ərazisinə təsir edir. Nisbi rütubət havanın su buxarı ilə doyma dərəcəsini göstərən əsas iqlim göstəricisidir. Yarımada havanın orta illik nisbi rütubəti 70–80 % arasında dəyişir, dənizə doğru bu rəqəm yüksəlir [57, s.227]. Yağıntı rejimi havanın rütubətliliyindən, buxarlanmanın nə qədər intensiv olmasından və bir çox faktorlardan asılıdır. Soyuq hava kütlələrinin müdaxiləsi nəticəsində yağıntıların düşmə intensivliyi daha da çoxalır. İl ərzində düzənlik və dağətəyində yağıntı 130–140 mm və dağlıq hissədə isə 400–500 mm-dən çox düşür. Yarımada ərazisində illik mümkün buxarlanma miqdarı 700–1200 mm-ə çatır [17, s.70].

Cədvəl 1.1.
Abşeron yarımadasının meteoroloji stansiyalarının illik əsas iqlim göstəriciləri

Göstəricilər	Sumqayıt	Bakı	Maştağa	Mərdəkan	Binə	Putə
Ümumi radiasiyanın miqdarı, kkal/sm ² -lə	130,0	133,0	130,3	–	–	133,0
Radiasiya balansının miqdarı, kkal/sm ² -lə	51,3	50,2	50,5	–	–	50,2
Havanın orta illik temperaturu, °C ilə	13,6	14,4	13,5	13,7	13,6	14,1
Havanın orta mütləq minimum temperaturu, °C ilə	–8	–5	–7	–6	–10	–7
Havanın mütləq minimum temperaturu, °C ilə	–15 (yanvar)	–13 (yanvar)	–16 (yanvar)	–15 (yanvar)	–21 (yanvar)	–17 (yanvar)
Havanın mütləq maksimum temperaturu, °C ilə	42 (iyul-avqust)	40 (iyul)	42 (avqust)	40 (iyul)	41 (iyul)	41 (iyul)
Torpaq səthinin orta temperaturu, °C ilə	–	17	16	17	–	17
5° - dən yüksək olan temperaturun illik miqdarı, °C ilə	4749	5013	4653	4757	4723	4939
10° - dən yüksək olan temperaturun illik miqdarı, °C ilə	4221	4461	4200	4192	4203	4409
Havanın orta nisbi rütubəti, %-lə	73	70	76	76	77	70
Yağıntının miqdarı, mm-lə	200	247	311	268	202	129
Yağıntılı günlərin miqdarı	–	74	–	–	–	74
Mümkün buxarlanma, mm-lə	1064	1140	992	987	1089	1210
Hakim küləklərin istiqaməti	şm c	şm c	şm şmq	–	şm şmq	şm
Küləyin orta sürəti, m/san ilə	7,0	6,3	5,8	5,9	6,4	6,7
Güclü küləkli günlərin miqdarı (>15m/san)	139	67	64	67	100	114
Ağ yelli günlərin miqdarı	14,0	14,9	14,3	–	–	14,9
Qarla örtülü günlərin miqdarı	6	7	10	7	–	4
Dolu düşən günlərin miqdarı	–	0,4	0,03	0,2	2,0	0,03

Qeyd: Yuxarıdakı meteoroloji məlumatlar son 70 ilin müşahidələri nəticəsində qeyd edilmişdir.

Abşeron yarımadasında ayrı-ayrı dövrlərdə cənub siklonlarının keçməsi yağıntıların çoxluğuna önəmli təsir edir. İl ərzində yağıntının miqdarı Maştağada 311 mm, Mərdəkanda 268 mm, Bakıda 247 mm, Binədə 202 mm, Sumqayıtda 200 mm, Putada isə daha az 129 mm olur. Yağıntıların miqdarı ilin soyuq dövrlərində çoxalır. Yay fəslinin bəzən iyul, bəzən də avqust ayında minimum yağıntı olur. Yağıntıların miqdarı atmosferdə baş verən müxtəlif proseslərdən asılı olaraq müxtəlif illərdə orta aylıq və illik göstəricilərdən əhəmiyyətli dərəcədə fərqli ola bilər [57, s.228].

Yağıntılar çox vaxt yağış şəklində düşsə də, il ərzində soyuq aylarda əraziyə soyuq hava kütlələri müdaxilə edəndə qar şəklində də düşə bilər. İl ərzində düşən yağıntıların 6 %-i bərk, 8 %-i qarışıq, 86 %-i yağış şəklində olur. Qış aylarında 4–10 gün qarın düşməsi müşahidə edilir. İsti keçən qış zamanı isə qar tamamilə yağmır. Düzənlik ərazilərdə qarla örtülü günlərin sayı 4–8, dağ ətəyi və dağlıq ərazilərdə 10–60 gün olur. Lakin soyuq hava kütlələri güclü müdaxilə edən zamanlarda qış fəslində daha soyuq keçə bilər, bu zaman daha çox qar yağa və qar örtüyü daha uzun müddət ərzində qala bilər. İl ərzində 0,2–2,0 gün dolu düşür [41, s.123].

Məhz küləklərin rolu Abşeronda iqlim şəraitinin yaranmasında çox böyükdür. Burada əsasən şimal küləyi – Xəzri ərazinin təbii “yelvurani” olub havanın mübadiləsinə bir növ tənzimləyir, qışda isə havanı kəskin sürətdə pisləşdirsə də ekoloji cəhətdən çirklənməsinin qarşısını alır. Cənub küləyi – Gilavar isə Xəzrinin əksinə olaraq havanın temperaturunu artırır, nisbi rütubətliyi isə aşağı salır. Küləklərin istiqaməti çox vaxt Baş Qafqaz silsiləsinin təsiri ilə əlaqədardır. İl ərzində güclü küləkli günlərin sayı ən az Maştağa, Mərdəkan və Bakıda 64–67, Binədə 100, Putada 114, Sumqayıtda 139 gün olur [30, s.9].

Külək rejimi küləyin sürət və istiqaməti ilə xarakterizə olunur. O, barik qradiyentdən və səth örtüyünün relyefindən asılıdır. Yarımada özünəməxsus külək rejiminin yaranmasına yaxın ərazilərin relyef müxtəlifliyi də təsir edir. Küləyin orta illik sürəti 4–8 m/san olub, əsasən şimal, şimal-şərq, cənub və qərb küləkləri əsir. 15 m/san-dən çox güclü küləkli günlərin illik miqdarı 40–150 günə çatır. Fırtınalı küləklər tez-tez yanvar-aprel və oktyabr-dekabr aylarında baş verir, belə ki, fırtınalı günlərin sayı 11-15-dir. Bu aylarda küləyin maksimal gücü 20-25 m/s-yə çata bilər.

İlin bütün fəsillərində yerli adı “xəzri” və sürəti 20-25 m/s (30-40 m/s) olan küləklər müşahidə oluna bilər. Soyuq fəsillərdə xəzri havanın temperaturunun kəskin aşağı düşməsinə, bəzən isə qarın yağmasına və çovğuna səbəb olur. Yay fəslində bu küləklər havanın güclü istiləşməsinin qarşısını alır. Qış və yaz fəslində demək olar ki, tez-tez saniyədə 15-20 m sürətlə isti və quru küləklər əsir. Ona görə havanın temperaturu 10-15°C qalxır, nisbi rütubətlik isə 20-30 %-dək azalır [57, s.74].

1.5. Hidroqrafiyası

Abşeron yarımadası Azərbaycanın izafi quraqlığı ilə seçilən ərazilərindəndir. Burada çay şəbəkəsi demək olar ki, yox dərəcəsindədir, çünki bura isti iqlimə malikdir, orta və illik atmosfer yağıntıları azdır (188-220 mm) və ərazi boyu nisbi yüksəklik alçaqdır. Çayların qidalanmasında əsas yağış suları (90-95 %) və az (2-5 %) yeraltı sular iştirak edir. Bu çaylar güclü yağışlardan sonra daşqın əmələ gətirə bilər. Yağışsız dövrlərdə çaylar quruyur və ilin əksər vaxtında onların çoxu susuz olur. Sumqayıtçaydan axın ildə təxminən 250-300 gün olmur və ilin çox hissəsində qalan çaylar da quru olur. Yarımada ərazisində çayların yay fəslində quruması müşahidə edilir. Burada çay sularının illik ortalama minerallaşma dərəcəsi 1000 mq/l-dən çoxdur, əsasən sulfat tipinə aiddir və minerallaşma ən yüksək yay fəslində olur [54, s.37].

Abşeron yarımadasında şorsulu göllər daha çoxluq təşkil edir. Burada çalalar, dərələr və yarıqlar, yəni sinklinal səciyyəli strukturlar çoxdur. Elə bu səbəbdən təbii və antropogen amillərin təsirindən 200-dən artıq göl və gölməçələr əmələ gəlmişdir. Abşerond yarımadasında mövcud göllər 2,5 % sahəni əhatə edir. Onların çox qismi kiçik ölçülü (<0,1 km²) olduğundan il ərzində isti dövrlərdə quruyur. Böyük göllərdən ən çoxu Abşeron rayonunda yerləşir. Onların sayı 13, ümumi sahəsi 1579 ha, digər rayonlarda, məsələn, Qaradağda sayı 9, ümumi sahəsi 1258 ha, Sabunçu və Binəqədidə sayı 10 və ümumi sahəsi 2152 ha-dır. Böyük göllərdən sahəsinə və suyunun həcminə görə Böyükşor (1139 ha), Masazır (927 ha), Mirzələdi (357 ha), Kürdəxanı (291 ha), Xoca-Həsən (191 ha), Bülbülə (112 ha), Qala (76 ha) və digərləri fərqlənir. Yarımadaadakı göllərin suyunun minerallaşma dərəcəsi daha çoxdur. Tarixi dövrlərdən burada yaşayan əhali, həmçinin digər bölgələrdən gələn insanlar müxtəlif xəstəliklərin

müalicəsində bu göllərdən yığılan duz, palçıq və sudan istifadə etmişlər [80, s.194].

Abşeron yarımadasının mineral suları geoloji dillə desək müxtəlif stratigrafik horizontlara (Pont, Abşeron mərtəbələri, Dördüncü dövr əmələgəlmələri) aiddir. Bu tip sular demək olar ki, lay suları olub təbii bulaqlar şəklində yer səthinə çıxır, yaxud da buruq quyuları zamanı aşkarlanır. Bəzən bu sular tektonik pozuntu zonalarında əmələ gəlir. Azərbaycan hidrogeoloqlarının tədqiqatları nəticəsində Abşeron yarımadası ərazisindəki mineral sular balneoloji təsnifatına görə üç əsas qrupa bölünmüşdür: spesifik komponentlərə və xassələrə malik olmayan sulara, sulfidli və yod-bromlu sulara [17, s.66].

Abşeron ərazisində termal sular çoxluq təşkil edir, onlar günə 20000 m³ proqnoz edilir. Yarımadanın termal sularının temperaturu 20-75°C, minerallaşma dərəcəsi isə 1-10 intervalında dəyişir. Yüksək minerallaşma dərəcəsinə malik olan sular natrium-xlor və yod-brom tərkibli olur. Şıx və Suraxanıda 70°C istiliyi olan və müalicəvi əhəmiyyətə malik kükürlü sular qaynayaq çıxır. Binaların və müəssisələrin qızdırılmasında, istixanalarda lazımi temperaturun əldə olunmasında, kiçik həcmli elektrik stansiyalarının tikilməsi və s. işlərdə onlardan istifadə oluna bilər [30, s.11].

Abşeronun istifadəsi mümkün olan yeraltı su ehtiyatları 2,8 m³/san olsa da, onların tərkibində minerallaşmanın çox getməsi onların müxtəlif məqsədlərlə istifadəsini çətinləşdirir. Yarımada ərazisində yeraltı suların mövcud olduğu yerə və kimyəvi tərkibinə görə müəyyən etmək olur ki, qrunt sularının əsas olduğu hissə Bakı muldası və onun şərq tərəfi, həmçinin Abşeronun şimal sahil qurşağıdır. Digər yerlərdə qrunt suları az bir ərazini əhatə edir. Yarımadanın şimalında Şüvələndən Nardarana kimi dərinliyinə görə qrunt suları 10-25 m-də olduğu halda, Nardaran ətrafında 35-45 m-də, sahil boyunda isə bir neçə metrə yerləşir. Nardaran-Sumqayıt ərazilərində isə qrunt suları 2-5 m və 10 m-dək dərinlikdə yerləşir. Yarımadanın şərq və mərkəzi hissəsində qrunt suları aşağı minerallaşmaya malik olub qərbə tərəf getdikcə artır. Ümumi minerallaşmaya uyğun olaraq yeraltı suların kimyəvi tərkibi natrium (kalsium)-hidrokarbonatlıdan natrium-xloridliyə keçir. Sulfat tərkibli sular əsasən Bakı muldasında müşahidə edilir ki, bu da qrunt sularının həmin ərazidə sənaye tullantıları və çirkab sularının hesabına əmələ gəlməsi ilə baş verir. Abşeronda mövcud olan

bağların sayı 10 il əvvəl 70 mindən çox idisə, hazırkı zamanda onların sayı 4 dəfədən çox artmış, bununla əlaqədar olaraq da yeraltı su mənbələrindən istifadədə xeyli artım müşahidə edilmişdir [44, s.176; 54, s.103].

Regionun su təchizatının təmin olunmasında Ceyranbatan su anbarının rolu əvəzsiz olub yeganə şirin su hövzəsidir. Onun sahəsi 1171 ha, ümumi su ehtiyatı 186 milyon m³, məhsuldarlığı (faktiki) 9,67 m/san-dir. Son illər Samur-Abşeron kanalının yenidən qurulması və Oğuz-Bakı su kəmərinin çəkilməsi də su təminatını xeyli yaxşılaşdırmışdır [80, s.196].

1.6. Bitki örtüyü

Biomüxtəlifliyinə görə Abşeron yarımadası çox zəngin bir ərazi hesab edilir. Müxtəlif mənbələrdən görmək olur ki, ərazidə təbii olaraq 63 fəsiləyə, 370 cinsə aid 730 bitki növü bitir. Onlardan 160-a qədəri bir çox xəstəliklərin müalicəsi üçün dərmanların hazırlanmasında istifadə oluna bilən bitkilərdir. Abşeron yarımadasında uzun illər ərzində torpaq-iqlim şəraitinin özünəməxsus təsiri ilə yarımşəhra quru bozqır bitki örtüyü formalaşmışdır [98, s.45].

Abşeron yarımadasının sahil boyu ərazilərində əsasən şoranlıq bitki örtüyü çoxluq təşkil edir. Onlardan əsasən Avropa duzlaq çoğanı (*Salicornia europaea* L.), çərən (*Suaeda confusa* Iljin.), şober şorotu (*Nitraria schoberi* L.), fomin sirkəni (*Atriplex fomini* Iljin.) və s. holofit bitkiləri misal göstərmək olar. Taxıllı bitkilər də sahil zonasında yayılmışdır. Sahildən aralandıqca nisbətən bərk, gilli və qumluq ərazidən sonra adi çayırçiçəyi (*Aster trifolium* L.), tatar süddəyəni (*Lactuca tatarica*), tonqalotu (*Anisantha rubens* (L.) Grossh.) ilə qatışıq sibir arqusia (*Argusia sibirica* L.) olan yerlər çoxalır [87, s.12].

Yarımadanın şimalının sahilboyu uzanan ərazilərində Bakı gəvəninə (*Astragalus bacuensis* Bunge.), kəkrəyə (*Picris strigosa* Bieb.), barmaqvarı çayıra (*Cynodon dactylon* (L.) Pers.), iqnarius gəvəninə (*Astragalus iqnarius* Pall.) və s. rast gəlmək olar. Dənizdən nisbətən uzaq ərazilərdə çernov yovşanı (*Artemisia* sp.), bağayarpağı (*Plantago arenaria*), qumluq güləvəri (*Centaurea arenaria* Bieb.), konusşəkilli qoyunqulağı (*Pleconax conoidea* L.) yayılmışdır. Burada dənizdən xeyli aralıda

yerləşən ərazilərə doğru getdikcə, artıq qumla kipləşmiş zonada çox miqdarda, müxtəlifliyi isə az və əsasən yarımadaının mərkəzində yetişən bitki örtüyü ilə oxşarlıq təşkil edən bitkilər geniş yayılmışdır [98, s.43].

Yarımadanın cənub ərazilərində, məxsusən Hövsandan Pirallahı adasınadək sahilə və nisbətən kənar yerlərdə biyanlıq forması çoxluq təşkil edir. Ərazinin qərb və şimal-qərbində tikanlı kəvərə (*Capparis herhacea* Willd.) rast gəlmək mümkündür. Yarımadanın cənub-qərbində nadir və nəslə kəsilməkdə olan endem bitki - Bakı cuzqununa (*Calligonum bauense* Litv.) da arabir rast gəlinir.

Sumqayıtda və onun ərazisindən şimala doğru qumsal zonada yovşanlı bitki forması daha çox yayılmışdır. Burada bəzi yerlərdə yovşanı adı acılıqotu əvəz edir. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, qumluq ərazilərdən qumsal torpaqlara doğru getdikcə qeyd olunan bitkiləri quraqlığa daha çox davamlı (kserofit) törəməli, səhra və yarımsəhra bitkiləri əvəz edir və onlar yarımadaında çoxluğu ilə dominantlıq təşkil edir. Yay fəslə boyu yaşıl qalan dəvətikanı (*Alhagi pseudoalhagi*), kəkrəvarı (*Picris strigosa*) yarımkollarından savayı burada daimi olmayan bitki örtüyü mövcuddur. Bu efemer və efemeroid adlandırılan bitkilər əsasən payız fəslində yaşllaşır, qış uzununu yaşillığını itirmir, yazın əvvəlində vegetasiya dövrünü sona çatdırır, havalar istiləşən kimi solmağa başlayırlar [49, s.18].

Yarımadanın qərb hissəsində qayalıq ərazilərdə bitən bitkilərdən şovits ceyranotunu (*Stipa*), iberiya çilədağını (*Eremostachys iberica* Vis.), qırmızı soğanı (*Allium rubellum* Bieb.), qayalığın təpələrində bitən bitkilərdən isə çöl ayrıqotunu (*Agropyron desertorum* (Fisch.) Schult.), İran ilankölgəsini (*Ferula persica* Willd.), qınlı xaşanı (esparset) (*Onobrychis vaginalis* C.A.M.) və yaraşsız qərənfil (*Dianthus* sp.) misal göstərmək olar.

Ərazi boyu ən çox yayılmış bitkilərdən dəvətikanını (*Alhagi pseudoalhagi* (Bieb.) Fisch.) xüsusilə qeyd etmək lazımdır. Hər bir şəraitə dözümlülük göstərə bilən bu bitki hətta qayaların üzərində də bitir. Dəvətikanının müxtəlif növlərinə demək olar yarımadanın hər yerində rast gəlinir. Yarımadanın daşlı-qayalı yerlərində acılıqotu və ya efedra cinsindən olan bitkiləri də görmək mümkündür. Bu bitkilər daha çox Badamdar dağı olan ərazidə və digər yerlərdə bitir [87, s.8].

Yarımadanın orta hissəsində olan ərazilər öldürgən kolları ilə də zəngindir. Bu kollar mal-qara tərəfindən yeyilməsə də, zəhərli efir yağları ilə zəngin olduğu üçün onlardan həşəratlara qarşı mübarizədə istifadə edilir. Çox maraqlıdır ki, biyan bitkisinə ərazinin yalnız cənub-şərq və şərq hissələrində rast gəlmək olur.

Yovşanlıqlar ərazi boyu ən geniş yayılmış bitki formasiyalarındandır. Botanika sahəsində əksər mütəxəssislərin nəzərinə görə Azərbaycanda 16 yovşan növü yayılmışdır ki, bu növlərdən yalnız biri (*A. szovitsiana* Bess.) Azərbaycan florası üçün endem hesab edilir. Qış otlaqlarında yem kimi çox qiymətli hesab edilən yovşanların Abşeronda 7 növünün olması təsvir edilmişdir [72, s.120].

Abşeron yarımadasında şibyələr də geniş yayılmışdır və iqtisadi əhəmiyyətinə görə çox mühümdür. Bu bitkilərdən müxtəlif antibiotiklərin, aromatik maddələrin və boyaların istehsalında istifadə olunur. Atmosferin çirklənməsinə şibyələr çox həssas reaksiya verirlər və bu onların növündən asılı olaraq dəyişə bilər. Bu xüsusiyyətinə görə şibyələrdən bioindikator kimi ətraf mühitin çirklənməsini ölçmək üçün istifadə etmək olur [49, s.18; 98, s.48].

Abşeron yarımadasında müxtəlif növ əncir, nar, ərik, gilə, albalı, gavalı, heyvə, badam, zeytun, püstə, tut, üzüm və s. meyvə ağacları geniş sahələri tutur. Həmçinin tərəvəz bitkilərindən pomidor, bibər, badımcan, lobyə, xiyar, soğan, sarımsaq, bostan bitkilərindən qarpız, qovunun müxtəlif sortları geniş miqyasda becərilir.

Bunlardan başqa yarımadanın müxtəlif yerlərində, parklarda, bağlarda, küçələrdə şam, küknar, tozağacı, vələs, ardıc, cökə, aylant, çinar, ağ akasiya, qarağac, ağcaqayın və s. ağaclara, müxtəlif növ kol bitkilərinə, həmçinin dekorativ bitkilərə rast gəlinir [49, s.20; 87, s.10].

1.7. Torpaq örtüyü

Abşeron yarımadasının əsas torpaq tipi boz-qonur (*Gypsic calcisols*) torpaqlardır. Boz-qonur torpaqlar tipik olaraq Abşeron yarımadası ərazisinin mərkəzi və qərb hissəsini əhatə edir. Genetik profil boyu inkişaf dərəcəsinə və antropogen təsirin xüsusiyyətlərinə görə boz-qonur torpaqlar aşağıdakı yarımtiplərə bölünür: tipik boz-qonur, tam inkişaf etməmiş boz-qonur, ibtidai boz-qonur, suvarılan boz-qonur

torpaqlar [26, s.48].

Şorakətli-şoranvari boz-qonur torpaqlar Abşeron yarımadası ərazisində və Bozdağ regionunda ən geniş yayılmış torpaqlar olub, əsasən ərazinin mərkəzi və qərb hissələrini əhatə edir. Bu torpaqlar arid iqlim şəraitində drenləşmiş və kəskin parçalanmış dərəli-təpəli dağətəyi düzənliklərdə və seyrək bitki örtüyü altında formalaşır. Burada torpaq əmələgətirən süxurlar 3-cü dövrün duzlu (gipsli) gilli çöküntüləri və onların delüvial aşınma məhsullarıdır. Burada həmçinin qədim və müasir palçıq vulkanı materialları da xeyli sahə tutur. Şorakətli-şoranlı boz-qonur torpaqlar tam inkişaf etmiş profilə və aydın formalaşmış genetik qatlara (AY, B, C) malikdir. Bu torpaqların üst 25-30 sm dərinliyində olan akkumulyativ qatına (AY) bozuntul qonur rəng, qranulometrik tərkibinə görə gilli və ağır gillicəli, kəltənvari struktura, yumşaqvari tiplik, 35-50 sm dərinliyində isə qonur rəngli, qranulometrik tərkibinə görə gilli, sütunvari–prizmavari strukturalı yüksək karbonatlı illüvial qat (Bcat), ondan dərinə isə üçüncü dövrün duzlu–gilli çöküntülərinin aşınma məhsullarından ibarət qalın delüvial örtük (Ccag=25-40 sm) müşahidə edilir. Belə ki, bu torpaqların profili AYca-A/Bcas-B(se)cas-BCsca genetik qatlar sistemi ilə xarakterizə olunur [16, s.99].

Tam inkişaf etməmiş boz-qonur torpaqlar Abşeron yarımadasının şərq düzənlik hissəsində yayılmışdır. Onlar əsasən bərk əhəngdaşı süxurları üzərində inkişaf etmişdir. Bu torpaqlarda yumşaq qum və balıqqulağı qarışığı olan kütlələr müşahidə olunur. Torpaq profilində narın torpaq qatının qalınlığı 50-70 sm, çürüntülü-akkumulyativ qatın (AY) qalınlığı 20-25 sm olub, açıq qonur rəngə, gillicəli qranulometrik tərkibə, davamsız topavari struktura, yumşaq yarım malikdir. İllüvial-karbonatlı qat (BCA=25-30 sm) bərk əhəngdaşı süxurları üzərində formalaşmışdır. Belə ki, həmin əhəngdaşı süxurlarının yerləşmə dərinliyi torpaqların fiziki-kimyəvi xüsusiyyətlərinə və onların morfoloji əlamətlərinə təsir edən ən vacib amillərdən hesab edilir. Bu torpaqlar əsasən şorlaşmamış profilə malikdir, bəzən lokal şəkildə zəif şorlaşmış növlərinə də rast gəlinir. Tam inkişaf etməmiş boz-qonur torpaqların profili AYca-BCAse-CD-D kimi səciyyələnir [141, s.48].

İbtidai boz-qonur torpaqlar tam inkişaf etməmiş boz-qonur torpaqlarla

kompleks şəkildə yayılmışdır. Bu torpaqlar torpaq profilinin zəif inkişaf etməsi ilə xarakterizə olunur. Çox vaxt zəif humuslaşmış və yüngül gillicəli, həmçinin qumsal qranulometrik tərkibli yumşaq çimlənmiş yuxa AY=10-15 sm qata malikdir. Qumsal, balıqqulaqlı və ya bərk əhəngdaşlı süxurlar üzərində yerləşir. İbtidai boz-qonur torpaqların profili AYca-CD-D kimi genetik qatlarla səciyyələnir [16, s.102, s.103; 31, s.108].

Suvarılan boz-qonur torpaqlar əsasən Abşeron yarımadasında yayılmışdır. Bozdağın ətəklərində təsadüf olunur. Uzun müddət suvarma şəraitində antropogen təsirə məruz qalmış bu torpaqların profilinin fiziki-kimyəvi göstəricilərində kəskin dəyişikliklər baş vermişdir. Suvarılan boz-qonur torpaqlara təbii torpaq əmələgətirən proseslər, antropogen təsir nəticəsində baş verən dəyişikliklər, mədəniləşmə dərəcəsi əkin və əkinaltı qatın əmələgəlməsi, bərkiməsi və s. təsir edir. Çoxillik istifadə (40-50 il və daha çox) boz-qonur torpaqlarda su rejimi dəyişmiş, həmin zonaya xas olan hidromorfizm əmələ gəlmişdir. Suvarılan boz-qonur torpaqlarda mədənilənmiş qat (AYa) tamamilə formalaşmış və qalınlığı 35-55 sm-dir. AYa'caz əkin qatı, qalınlığı 25-30 sm, qranulometrik tərkibi qumsal və yüngül gillicəli, strukturu narın qumsal, dənəvər, rəngi açıq qonur, bozumtul, soxulcanlar tərəfindən işlənib, bitki qalıqlarına rast gəlinir. AYa" əkinaltı qat (qalınlığı 20-25 sm), qranulometrik tərkibi qumsal gillicəli, strukturu topavarı, bərkimiş bitki və kök qalıqlarına təsadüf edilir, illüvial qata keçid aydındır. B illüvial qat, qalınlığı 30-40 sm, karbonatlı, gipsli, bəzən duzlu, bərkimiş daşlı olması ilə xarakterizə edilir. C qatı müxtəlif dərinlikdə 25-50 sm, 50-100 sm, >100 sm rast gəlinir, əsasən karbonatlı, qleyli ləşəbənzər, gillicələrdən, qumlu, qumsal dəniz çöküntülərindən təşkil olunmuşdur. Belə ki, suvarılan boz-qonur torpaqlar üçün AYa'caz-AYa"caz-BCAs-Ccsca genetik qatlarla səciyyələnən morfogenetik profil xarakterikdir [26, s.34; s.35].

Boz-qonur tipin (*Gypsic calcisols*) həmçinin aşağıdakı növ müxtəliflikləri var [14, s.41; s.42]:

BQ_r^s – suvarılan boz-qonur

BQ_r^s – şoranlı boz-qonur

BQ_r^{sn-sk} – şoranvari-şorakətvari boz-qonur

BQ_r^{sqp} – gipsli şoranlı boz-qonur
 $'BQ_r^s$ – yuxa şoranlı boz-qonur
 $BQ_r^{s.sn}$ – suvarılan şoranvari boz-qonur
 BQ_r^b – bataqlaşmış boz-qonur
 BQ_r^{sk} – şorakətvari boz-qonur
 $BQ_r^{s.sk}$ – suvarılan şorakətvari boz-qonur
 BQ_r^{sql} – suvarılan qleyvari boz-qonur
 $'BQ_r^{sk}$ – yuxa şorakətvari boz-qonur
 BQ_r^{yqp} – yüksək gipsli boz-qonur
 BQ_r^{dqp} – dərin gipsli boz-qonur
 $'BQ_r^{dqp}$ – yuxa dərindən gipsli boz-qonur
 BQ_r^{ds} – dərindən şorlaşmış boz-qonur
 BQ_r^{bs} – şoranlı bataqlaşmış boz-qonur
 BQ_r^{ds-sk} – dərindən şorlaşmış şorakətvari boz-qonur
 BQ_{rz} – zəif inkişaf etmiş boz-qonur
 $'BQ_{rz}$ – yuxa zəif inkişaf etmiş boz-qonur
 $'BQ_{rz}^s$ – yuxa zəif inkişaf etmiş şoranlı boz-qonur
 BQ_{rz}^{df} – deflyasiyaya uğramış zəif inkişaf etmiş boz-qonur
 BQ_{rz}^{sk} – zəif inkişaf etmiş şorakətvari boz-qonur
 BQ_{rz}^s – suvarılan zəif inkişaf etmiş boz-qonur
 BQ_{rz}^{s-sk} – zəif inkişaf etmiş şoranlı-şorakətvari boz-qonur
 BQ_{rz}^{ds} – zəif inkişaf etmiş dərindən şorlaşmış boz-qonur
 BQ_{rz}^s – suvarılan zəif inkişaf etmiş boz-qonur
 BQ_{rz}^{ss} – zəif inkişaf etmiş şoranvari suvarılan boz-qonur
 BQ_{rz}^{te} – tam inkişaf etməmiş boz-qonur

Bu torpaqlarda bitki örtüyü tez-tez şoranlar və takırlarla əvəz olunur. Burada ərazinin başdan-başa bitki örtüyü ilə örtülməsi müşahidə olunmur. Bir çox alimlər belə qərara gəlmişlər ki, Abşeronda torpaq əmələgəlmə prosesinin istiqaməti yarımşəhra zonalarının səciyyəvi rejiminə uyğun gəlir. Burada torpaq örtüyü əsasən boz-qonur torpaqlardan ibarət olduğundan takırabənzər, həmçinin ibtidai qumsal torpaqlarla, ləkə

şəklində şoran və şorakətlərlə mürəkkəb komplekslər yaradaraq torpaq örtüyünün quruluşunda mürəkkəblilik əmələ gətirmişdir [48, s.171].

Yarımsəhra landşaft xüsusiyyətləri və arid torpaq əmələgəlmə şəraiti ilə səciyyələnən Abşeron yarımadasının torpaq örtüyü son 50-60 ildə kəskin antropogen dəyişikliklərə məruz qalmışdır. Bu dəyişikliklər ərazinin müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri altında intensiv istifadə edilən suvarılan boz-qonur torpaqların morfogenetik və aqronomik xüsusiyyətlərində daha aydın nəzərə çarpır. Regionun suvarılan boz-qonur torpaqları nisbətən cavan dövrü əhatə edir. Ərazidə suvarmanın cavan olmasına baxmayaraq boz-qonur torpaqların xam növləri ilə müqayisədə onların suvarılan variantları köklü morfoloji və fiziki-kimyəvi dəyişikliklərə məruz qalmışdır [25, s.246].

II FƏSİL. MÖVZUNUN ÖYRƏNİLMƏ DƏRƏCƏSİ VƏ METODİKASI

2.1. Mövzunun öyrənilmə dərəcəsi

Yaşadığımız ekoloji-informasiya dövrü təbiətdən iqtisadi deyil, ekoloji prinsiplərlə istifadə etməyi tələb edir. Bu isə təbiətə qarşı hər-hansı münasibətdə ekoloji maraqların üstünlük təşkil etməsi deməkdir. Torpaq münbitliyinin qorunub saxlanması və kənd təsərrüfatı bitkilərinin məhsuldarlığının artırılması həm torpaq əmələgəlmə proseslərinin zonal, regional, hətta mikro şərait xüsusiyyətlərinin elmi analizini, həm də ayrı-ayrı bitkilərin bu şəraitlərə olan ekoloji tələblərinin öyrənilməsini tələb edir. Belə ki, yalnız bu cür informasiya əsasında kənd təsərrüfatı bitkilərindən yüksək məhsul almaqla yanaşı, torpaq münbitliyinin qorunmasına, yüksəldilməsinə, idarə edilməsinə xidmət edən konkret aqroekoloji, aqrotexniki və aqromeliorativ tədbirlər sistemini hazırlamaq mümkündür [18, s.26].

Respublikamızda bu sahədə kifayət qədər təcrübə vardır. Belə ki, keçən əsrin 70-90-cı illərində torpaqların bu və digər bitkilərə yararlılığı nöqtəyi-nəzərindən, yəni aqroekoloji əsasda qiymətləndirilməsi və həmçinin ayrı-ayrı bitkilər altı (çay, taxıl, pambıq, üzüm, zeytun, tərəvəz və s.) torpaqların aqroekoloji və ekoloji modellərinin qurulması bu məqsədə xidmət etmişdir. Lakin bu sahədə də geniş tədqiqat işlərinin aparılmasına böyük ehtiyac vardır. Xüsusən də ayrı-ayrı bitki sortlarının aqroekoloji tələblərinin öyrənilməsi, onların sahənin torpaq, iqlim, relyef xüsusiyyətlərinə uyğun olaraq və düzgün gübrə normalarını tətbiq etməklə yetişdirilməsi bu bitkilərin bioloji potensialının (maksimal məhsuldarlığının) artırılmasında əhəmiyyətli amildir [79, s.5].

Torpaq münbitliyi təbii və antropogen amillərin qarşılıqlı təsiri nəticəsində formalaşır. Antropogen təsir dedikdə torpağın kimyəvi, fiziki-kimyəvi, bioloji və s. xassələrini dəyişən meliorasiya, əkin dövriyyəsi, torpaqların becərilməsi, suvarma, gübrə verilməsi və s. kimi amillərin təsiri başa düşülür. Aqroekosistemə antropogen təsir bir tərəfdən aqroekosistemin tarazlıq vəziyyətini saxlamaqla humus və azot ehtiyatının qorunmasına xidmət etməli, digər tərəfdən kənd təsərrüfatı bitkilərinin məhsuldarlığının artırılmasına yönəldilməlidir. Torpaqların kənd təsərrüfatı bitkiləri altında istifadə olunması təbii ekosistemin transformasiyasına və biogeosenozun yeni

elementlərlə əvəz olunmasına səbəb olur. Təbii biosenozu aqrosenoza əvəz edərkən insan torpaqla bitki arasındakı dinamik tarazlığı pozur, bu andan torpaq əmələgəlmə prosesində baş verən dəyişikliklərin intensivliyini və istiqamətini öyrənmək zərurəti yaranır [26, s.7].

Azərbaycanın zəngin torpaq örtüyü vardır və respublikamızın torpaq örtüyünün müxtəlif istiqamətlərdə öyrənilməsində və torpaq xəritələrinin tərtibatında H.Ə.Əliyev, V.R.Volobuyev, K.Ə.Ələkbərov, M.E.Salayev, M.R.Abduev, Ş.G.Həsənov, R.H.Məmmədov, M.P.Babayev, Q.Ş.Məmmədov, A.İ.İsmayılov, Ə.G.Quliyev, A.C.Həşimov, M.Q.Mustafayev, Ş.Y.Göyçaylı, V.H.Həsənov, M.Y.Xəlilov, B.A.Cəfərov, Q.Ş.Yaqubov, Ç.M.Cəfərova, B.İ.Həsənov və b. tədqiqatçıların böyük rolu olmuşdur [9, s.84; 10, s.312; 61, s. 241; 70, s.104; 97, s.125].

Abşeronun ilk torpaq tədqiqatçılarından olan V.P.Smirnov – Loginov (1920), S.İ.Tyuremnov (1925-1926) və b. burada boz-qonur, boz, şorakət torpaqların və qumluq sahələrin yayıldığını göstərmişlər. Onların tədqiqatlarında məqsəd torpaqların genezisini və coğrafi yayılmasını aydınlaşdırmaq, torpaqların suvarılması məqsədi ilə fiziki-kimyəvi xüsusiyyətlərini müəyyən etmək olmuşdur [150, s.61].

K.Ə.Ələkbərov Samur-Abşeron kanalının birinci növbəsi olan hissənin, Samur-Dəvəçi kanalı zonasının torpaqlarını M.E.Salayevlə (1939) birgə tədqiq etmiş və daha sonralar Abşeron torpaqlarını və onların şorlaşma şəraitini öyrənməyə davam edərək yarımada ərazisinin güclü külək eroziyasına məruz qaldığını müəyyən etmişdir. K.Ə.Ələkbərov ümumilikdə bütün respublika ərazisində eroziya doğuran amillər xəritəsini (1961) tərtib etmişdir [145, s.1].

R.H.Məmmədov, B.İ.Həsənov Pirəkəşkül qəsəbəsində iri miqyaslı torpaq-meliorativ tədqiqatlar aparmış (1964-1965) və bu zonada boz-qonur torpaqları əsas torpaq tipi kimi ayırmışlar. Abşeron yarımadasının su-fiziki xassələri R.H.Məmmədov tərəfindən ətraflı tədqiq edilmişdir [133, s.75].

V.H.Həsənov və Ç.S.Qələndərov tərəfindən ilk dəfə olaraq Abşeronda regional-coğrafi və stasionar kompleks torpaq tədqiqatları aparılmış və ərazinin müasir torpaq-ekoloji xüsusiyyətlərini əks etdirən iri miqyaslı (1:1000) torpaq, şorlaşma və şorakətlik, torpaq qatının qalınlığı və torpaq ekoloji rayonlaşdırma xəritələri tərtib

edilmişdir. Abşeronda hakim olan boz-qonur torpaqların nomenklaturası təkmilləşdirilmiş və mükəmməl sistematikasını hazırlanmış, bu torpaqların morfoloji, genetik əlamətləri və fiziki-kimyəvi xüsusiyyətləri müəyyən edilmişdir. Abşeron yarımadasında irimiqyaslı torpaq tədqiqatları aparmış V.H.Həsənov burada boz-qonur bataqlaşmış, boz-qonur ibtidai, boz-qonur bataqlaşmış şoranlar və qumları ayırmışdır [48, s.174].

F.V.Sultanzadə tərəfindən 1996-cı ildə ilk dəfə neft və neft məhsulları ilə çirklənmiş və texnogen təsirlərə məruz qalmış Abşeron torpaqlarının ekoloji qiymət xəritəsi tərtib edilmişdir [152, s.16].

Akademik Q.Ş.Məmmədovun rəhbərliyi ilə N.Ə.Sultanova 2003-cü ildə Abşeron yarımadasında tərəvəzaltı torpaqları ekoloji qiymətləndirərkən təcrübə sahəsinin müqayisəli ekoloji qiymət şkalasını qurmuş və tərtib etdiyi ekoloji kartoqramda torpaqların tam torpaq-ekoloji səciyyəsinə vermişdir. Onun tərəfindən ilk dəfə tərəvəz bitkiləri altında boz-qonur suvarılan torpaqların aşağı, orta və yüksək məhsuldarlıq səviyyələrinin ekoloji modelləri hazırlanmışdır [153, s.20].

N.F.Həkimova isə Abşeronun neftlə çirklənmiş torpaqlarını ekoloji qiymətləndirmiş, torpaqların çirklənmə dərəcəsini və sanitariya-gigiyena xüsusiyyətlərini nəzərə almaqla qruplaşdırılmasını aparmış, onların ekoloji qiymətini müəyyən etmişdir. Müəllif bu işlərlə kifayətlənməyərək torpaqların çirklənmə dərəcəsindən asılı olaraq ekoloji modellərini işləmişdir. Bu tədqiqatların nəticəsi kimi Abşeron yarımadasında neftlə çirklənmiş torpaqların 1:100000 miqyasında ekoloji qiymət xəritəsi tərtib edilmişdir [43, s.4].

Q.Ş.Məmmədov və V.H.Həsənovun rəhbərliyi ilə F.A.Manafova müasir kompüter texnologiyalarından istifadə edərək relyefin plastikası əsasında Abşeron yarımadasının torpaq örtüyünün strukturu xəritəsini tərtib etmiş, 1:100000 miqyasında və torpaq komplekslərinin ekoloji parametrlərini müəyyən etmişdir. Bu tədqiqatlar müəllifə relyefin plastikası əsasında Abşeron yarımadası torpaq örtüyü strukturlarının – torpaq komplekslərinin ekoloji qiymət xəritəsini hazırlamağa imkan vermişdir [134, s.92; 135, s.4].

Y.N.Quliyeva Qaradağ və Sumqayıt massivlərinin nümunəsində Abşeronun

texnogen pozulmuş torpaqlarının ekoloji qiymətləndirilməsini aparmış, ilk dəfə olaraq torpaqlardakı ağır metallardan qiymət meyarı kimi istifadə etmiş, kommunikasiya xətlərinə (dəmir və avtomobil yolları və s.) və tikililərə təshih əmsalları tətbiq etmiş və onlardan torpaqların ekoloji balının tapılmasında istifadə etmişdir. Müəllif həmçinin ilk dəfə torpaqların ekoloji qruplaşdırılmasını aparmış və texnogen çirklənmiş torpaqların 1:10000 miqyasında ekoloji qiymət xəritəsini tərtib etmişdir [127, s.19; 128 s.4].

V.A.Babayev tərəfindən isə Abşeron yarımadası torpaqlarının iqtisadi aspektləri nəzərə alınmaqla ekoloji qiymətləndirilməsi aparılmış, yarımadanın ekosistemində antropogen amillərin çoxillik təsirləri öyrənilmiş və 1:100000 miqyaslı ekoloji qiymət və iqtisadi qiymətləndirmə xəritələri tərtib edilmişdir [28, s.16].

Ə.M.Quliyev akademik Q.Ş.Məmmədovun rəhbərliyi ilə ilk dəfə olaraq Abşeron yarımadasının eroziyaya uğramış, pozulmuş və çirklənmiş torpaqlarının aqroekoloji xüsusiyyətlərinin yaxşılaşdırılması yollarını araşdırmış, ənənəvi və müasir kartoqrafik təsvirlərdən istifadə edərək və onlara əsaslanaraq bir sıra xəritə sxemləri hazırlamışdır. Tədqiqat obyektində torpaqların çirklənmə dərəcələrini müəyyən etmiş və onların aqroekoloji xüsusiyyətlərinin yaxşılaşdırılması yollarını təklif etmişdir [58, s.15].

Hazırda mövcud istiqamətdə bir sıra problemlərin həlli yolunda interaktiv elektron torpaq xəritələrinin tərtibi aktual məsələlərdəndir. Coğrafi informasiya sistemləri ilə tədqiq edilən ərazinin relyef, torpaq əmələgətirən süxurlar, bitki örtüyü və digər xarakteristikaları haqqında informasiyaların laylar üzrə mövcudluğu torpaq xəritələrinin tərtib keyfiyyətini əhəmiyyətli dərəcədə yüksəldir. Kənd təsərrüfatında coğrafi informasiya sistemlərinin istifadəsi dünyada getdikcə böyük rol oynayır. Həmçinin fermerlərə məhsul istehsalını artırmağa, xərcləri azaltmağa və torpaqlarını daha səmərəli idarə etməyə kömək edir. CİS-in kənd təsərrüfatında xəritə çəkmə olaraq istifadəsi torpağın izlənməsi, idarə edilməsində və hər hansı bir kənd təsərrüfatı ərazisinin suvarılmasında mühüm rol oynayır. CİS vasitəsilə xəritələşdirmə kənd təsərrüfatının ehtiyatlarının idarə edilməsinə və nəzarətinə də kömək edir [1, s.5].

Eyni zamanda qeyd etmək lazımdır ki, əldə edilməsi mühüm olan informasiyaların 85 %-i coğrafi məkanla bağlıdır, yəni informasiya heç olmasa

dördölçülüdür və bunun üçü məkanla bağlıdır. Yəni bu bağlılıq dəqiq olmadıqda informasiya öz dəyərini itirir, istifadəçi ondan istifadə edə bilmir, qeyri-müəyyənlik yaranır. Müasir dövrdə informasiyanın əldə edilməsi, emalı, istifadəçiyə təqdim olunmasının müxtəlif metod və vasitələri vardır. Qoyulan məqsəd və ona nail olmaq üçün həll olunmalı məsələlərin növü və mürəkkəbliyindən asılı olaraq bunlardan hər hansı biri seçilir. Metod və vasitələrin çoxluğuna baxmayaraq onların arasında coğrafi informasiya sistemləri özünün etibarlılığı və üstün mövqeyini saxlaması artıq inkar edilməz bir məsələdir [60, s.15].

Torpaqların qiymətləndirilməsində aerokosmik materiallar və CİS texnologiyasından istifadə ilə bağlı kifayət qədər təcrübə olmasa da respublikamızda bu sahədə ilk tədqiqat işi 2014-cü ildə akademik Q.Ş.Məmmədovun rəhbərliyi ilə R.M.Heydərova tərəfindən aparılmışdır. Müəllif Mil düzü torpaqlarının aerokosmik materiallardan istifadə etməklə 1:100000 miqyasında elektron torpaq, şorlaşma, bonitet və aqroistehsalat qruplaşması kartoqramlarını tərtib etmiş və onların hazırlanması metodikasını təkmilləşdirmiş, bonitet şkalaları qurmuş, aqroistehsalat qruplaşdırılması aparmış, CİS proqramı əsasında torpaqların kadastr geoməkan məlumatları sistemini hazırlamışdır [42, s.15].

S.X.Şükürov ilk dəfə olaraq Abşeron yarımadasında bağaltı torpaqları vahid sistemdə xəritələşdirmiş fərdi bağ və bağçılıq ərazilərində meyvə və tərəvəz bitkiləri ilə tarla təcrübələri aparmışdır. Bağaltı torpaqlarda istifadə olunan üzvi və mineral gübrələrin torpaqda bitkilər tərəfindən asan mənimsənilən qida maddələrinin toplanmasına, çevrilməsinə, torpağın su-fiziki xassələrinə, münbitlik göstəricilərinə, məhsuldarlığına və məhsulun keyfiyyət göstəricilərinə təsirini müəyyən etmişdir. Müasir texnologiyalardan istifadə edərək torpağın qida maddələri kartoqramlarını rəqəmsal formada hazırlamışdır [91, s.15].

Akademik Q.Ş.Məmmədov, A.T.Aliyev, A.S.Ağbabalı, N.S.İsmayılov, C.S.Abdullayev, S.Z.Məmmədova, R.M.Heydərova və digər müəlliflər tərəfindən ilk dəfə olaraq 2018-ci ildə CİS proqram təminatı əsasında ölkə ərazisini əhatə edən, məkan məlumatlarından istifadəyə əsaslanan elektron kənd təsərrüfatı və digər dövlət informasiya sistemlərinin tələb etdiyi bütün miqyas spektrini, həmçinin interaktiv

yenilənmə rejimini dəstəkləyən elektron xəritə platforması yaradılmış, torpaq, aqrokimyəvi, habelə multidissiplinar tədqiqatların aparılması üçün həmin platforma üzərində relyefin plastikası metodu, 3D vizuallaşma kimi üsullardan istifadə etməklə rəqəmsal torpaq və torpaqların ekoloji qiymətləndirmə xəritələrinin tərtib edilməsinin müfəssəl metodikası işlənmişdir. CİS-də tədqiq edilən ərazinin relyef, torpaq əmələ gətirən süxurlar, bitki örtüyü, meşə quruluşu və digər xarakteristikaları haqqında informasiyaların laylar üzrə mövcudluğu torpaq xəritələrinin tərtibi keyfiyyətini əhəmiyyətli dərəcədə yüksəldir [34, s.12].

Elə həmin ildə V.N.Həsənov professor S.Z.Məmmədovanın rəhbərliyi ilə “Qobustan massivi təbii və mədəni yem sahələri torpaqlarının GIS əsasında ekoloji qiymətləndirilməsi” mövzusunda apardığı elmi tədqiqatların geniş təcrübə əhəmiyyəti vardır. Belə ki, coğrafi informasiya sistemləri əsasında tərtib olunmuş rəqəmsal xəritələr və otlaqların köklü surətdə yaxşılaşdırılmasına aid hazırlanmış tövsiyələr fermerlərin otlaqları yaxşılaşdırma və səmərəli istifadə olunma işində əməli köməkçi vasitə ola bilər [117, s.15].

Professor Ə.Ə.Rəsuli, akademik Q.Ş.Məmmədov və dosent M.M.Əsgərova 2021-ci ildə həmmüəllifləri olduqları “Məkan məlumatları təhlilinin mənimsənilməsi, CİS parametrləri daxilində” adlı kitab coğrafi, ekoloji, kənd təsərrüfatı və s. ilə əlaqəli məkan məlumatlarının təhlili üçün fərqli və çoxsaylı peyk mənbələrindən dünyanın istənilən yerində tədqiq olunan ərazi üzrə məlumatların toplanması, saxlanılması, işlənməsi, idarə edilməsi və analitik nəticələri coğrafi informasiya sistemlərinin parametrləri daxilində günün tələblərinə uyğun olaraq vizuallaşdırmaq, araşdırmaq və s. üçün mükəmməl vəsaitdir [185, s.7].

Müasir zamanda kənd təsərrüfatında aqrokimyəvi vasitələrdən istifadə zərurət halını almışdır. Bitkiçilikdən alınan məhsulların yarısı bu vasitələrin hesabına əldə olunur. Bir sıra tədqiqatlar nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, kimyəvi vasitələrdən istifadə əldə edilən məhsulun 50-60, bəzən isə 70 %-ni xəstəlik və zərərvericilərdən qoruyur. Hesablamalara görə Yer kürəsi əhalisinin 30 %-i mineral gübrələrin sayəsində ərzaqla təmin olunur. B.Q.Mineyev (1998) gübrələrdən və kimyəvi vasitələrdən doğru yolla istifadənin alternativini olmadığını bildirərək, bu kimi məsələlərin həlli

istiqamətində tələb olunan vəzifələr bitkiyə, xüsusilə bitkiçiliyin məhsulunu təşkil edən və onun generativ hissəsində toplana bilən toksiki elementlərin yığılmasının qarşısını alan fizioloji maneə fəaliyyətini gücləndirməyi nəzərə alaraq, mədəni bitkilərin optimal miqdarda biogen makro və mikroelementlərlə qidalanması; torpaq münbitliyinin bərpa olunması, torpağın xassələrinin və onun tərkibində olan humusun miqdarının artırılması; aqroekosistemdə optimal miqdarı nəzərə almaqla kənd təsərrüfatında biogen maddələrin aktiv balansını və kiçik dövrənini saxlamaq; ağır metallarla və başqa toksik maddələrlə qlobal və yerli texnogen çirklənmənin neqativ nəticələrinin aşağı salınması; radiasiya-ekoloji vəziyyətin yaxşılaşdırılması; bioloji göstəricilərinin nizamlanması; məhsulun kimyəvi tərkibinin və qidalılıq dəyərinin yaxşılaşdırılması kimi ifadə edir [64, s.248].

Torpaqda qida elementləri çatışmadıqda bitki qeyri-normal inkişaf edir və ya tamamilə məhv olur. Bitkiyə lazım olan qida elementləri içərisində azot, fosfor və kalium mühüm yer tutur. Z.R.Mövsümov apardığı çoxsaylı tədqiqatlar nəticəsində azotun dozası ilə məhsulda toplanan nitratların miqdarı arasında sıx riyazi əlaqə olduğunu müəyyən etmişdir. Bu o deməkdir ki, təsərrüfatlar plan dalınca qaçaraq yüksək səmərəliliyə malik olan azot gübrələrindən geniş istifadə edirlər. Onlar yığılan məhsulun keyfiyyəti ilə az maraqlanırlar. Lakin məhsulun miqdarı ilə onun keyfiyyəti arasında müəyyən tarazlıq yaratmaq vacib şərtidir. Nitratın bitkiçilik məhsulunda toplanmasının qarşısını almaq üçün ən səmərəli üsullardan biri azot gübrəsinin optimal miqdarda verilməsidir [140, s.14].

Torpaqda yaşayan mikroorqanizmlər üçün üzvi gübrələr enerji materialı və qida mənbəyidir. Üzvi gübrələrin tətbiqi ilə torpağın həm bioloji, həm də fiziki-kimyəvi xassələri, həmçinin torpağın su və hava rejimi də yaxşılaşır. Həmçinin üzvi və mineral gübrələrin birgə tətbiqi nəticəsində kənd təsərrüfatı bitkilərindən keyfiyyətli və yüksək miqdarda məhsul götürmək olar. P.B.Zamanov tədqiqatlar nəticəsində belə qərara gəlmişdir ki, bitkilərin azot, fosfor və kalium tərkibli qida maddələrinə olan tələbatının olması torpağın qranulometrik tərkibindən də asılıdır. O, həmçinin qeyd etmişdir ki, torpaqların üzvi maddəyə olan tələbatı torpaqların əsas münbitlik göstəricisi hesab edilən humusun miqdarına əsasən müəyyən olunmalıdır [101, s.39].

Kənd təsərrüfatı bitkiləri becərilən torpaqlarda həmçinin torpaqların fosfat rejimi (R.Q.Hüseynov, M.Cəfərov), mikroelementlərin torpaqda və bitkidə toplanması, bitki məhsuldarlığına təsiri, ağır metalların yayılması (Ə.N.Güləhmədov), örtülü qruntda tərəvəz bitkilərinin becərilmə texnologiyası və gübrələrin səmərəliliyi (M.H.Cəbrayilov), mikroelementlərin biogeokimyası (N.A.Ağayev), təbii radioaktiv elementlərin torpaqda və bitkilərdə toplanması (A.J.Bayeva, Ə.B.Axundova, N.Mirzoyev), fosfor birləşmələrindən fosforun bitki tərəfindən mənimsənilmə əmsalının aparılması (Ə.S.Musabəyova), kalium gübrələrinin çay və digər bitkilərin məhsuldarlığına və məhsulun keyfiyyətinə təsiri (Ə.K.Axundov, T.Ə.Əliyev) öyrənilmişdir [84, s.16].

Q.Ş.Məmmədov, M.Y.Xəlilov və S.Z.Məmmədova bitkilərin məhsuldarlığını yüksəltmək üçün gübrələrdən istifadənin lazım olduğunu qeyd edirlər. Kənd təsərrüfatı bitkiləri altında üzvi və mineral gübrələrin birgə istifadəsi, onların eyni miqdarının ayrılıqda tətbiqi ilə müqayisədə daha yaxşı nəticə verir. Lakin gübrələrin miqdarı elə götürülməlidir ki, qida maddələri məhz bitkilər tərəfindən mənimsənilsin, ətraf mühitə və insan orqanizminə ziyan verməsin. Çünki biogen maddələrin çoxluğu torpaqları və saf suları çirkləndirir. Nitratların normadan çox miqdarda istifadəsi onların tək cə suda deyil, bitkilərdə toplanmasına səbəb olur [64, s.249].

Z.R.Mövsümov, Ə.B.Axundova, N.Z.Mirmövsümova hesab edirlər ki, kənd təsərrüfatı bitkilərinin qidalanma rejimindən asılı olaraq onların məhsuldarlığı və alınmış məhsulun keyfiyyəti müəyyən edilir. Yəni qidalanma rejiminin istiqamətindən və onun intensivliyindən asılı olaraq hər iki amil (məhsul və onun keyfiyyəti) dəyişilir. Məlumdur ki, bütün canlı orqanizmlər kimi bitkilər də ətraf mühitin təsirinə məruz qalır. Ətraf mühitin əsas parametrlərindən biri olan torpağın elə bir xassəsi yoxdur ki, o, becərilən bitkinin böyümə və inkişafına məhsuldarlığına və məhsulun keyfiyyətinə təsir etməsin. Lakin ilk növbədə torpağın udma qabiliyyəti, mühit reaksiyası və onun buferliliyi nəzərə alınmalıdır. Bu isə mineral gübrələrin mənimsənilməsində torpağın bu xassələrinin mühüm rol oynaması ilə əlaqədardır [45, s.32; 82, s.231; 84, s.13].

Q.M.Məmmədovun boz-qonur torpaqlarda pomidor bitkisi üçün istifadə edilən mineral gübrələrin ekoloji və iqtisadi effektivliyini müəyyənləşdirməsi üzrə apardığı

tədqiqatların hal-hazırda da geniş praktiki əhəmiyyəti vardır. Belə ki, Q.M.Məmmədov mineral gübrələrin lokal üsulla verilməsinin səmərəsini öyrənmək məqsədilə 1993-1995-ci illərdə “Qaradağ” birliyinin Puta aqrosahəsində tədqiqatlar aparmış və “Volqoqrad 5/95” sortlu pomidor bitkisinə lokal üsulla gübrə verilməsinin səpələmə üsuluna nisbətən ekoloji səmərəliliyini müəyyən etmişdir. [130, s.31].

N.H.Orucova Abşeron bölgəsinin suvarılan boz-qonur, Şirvan düzünün suvarılan çəmən-boz, Quba-Xaçmaz bölgəsinin suvarılan allüvial çəmən-meşə və Lənkəran bölgəsinin suvarılan qleyli-sarı torpaqlarının biomorfogenetik diaqnostikasi və torpaq münbitliyinin idarə olunmasının elmi əsasları üzrə tədqiqat apararaq mühüm elmi nəticələr əldə etmişdir [86, s.40; 87, s.99].

M.İ.Məmmədov ilk dəfə, Azərbaycanın quru subtropik bölgələrində müxtəlif üzüm sortları altında istifadə olunan ərazilərdə torpaq profillərinin morfoqenetik diaqnostik göstəricilərini, münbitlik parametrlərini müəyyən etmiş, üzüm bitkisinin torpaqların fiziki, kimyəvi və aqronomik xüsusiyyətlərinə təsirini öyrənmişdir. Həmçinin ilk dəfə olaraq Gəncə-Qazax massivi və Dağlıq Şirvanda müxtəlif üzüm sortları altında gübrə normalarının tətbiqi nəticəsində mühitə ekoloji təsirlərin vəziyyətindən asılı olaraq təshih əmsallarını müəyyən etmiş, onların tətbiqi ilə torpaqların ekoloji ballarına düzəlişlər olunmasının metodikasını işləyib hazırlamış, mühit və torpaq amillərini nəzərə almaqla torpaqların şərti yekun ekoloji ballarını tapmışdır [76, s.37].

B.Berejnova, X.Karaxocayeva, S.Taşkulov Özbəkistanda apardıqları tədqiqatlarda ammosfos və karbamid qarışığından alınmış fosfokarbamidlə tərkibində kükürd, fosfor və kalium olan yeni azotlu gübrələri müqayisə etmişdir. Onlar müəyyən etmişlər ki, azotlu gübrələrin xiyar bitkisi altında daha effektiv tərkibində kükürd olanıdır. Bu gübrə 13,42 t/ha xiyar məhsulu almağa səbəb olur ki, bu da fosfokarbamid istifadə olunduqda əldə olunmuş nəticədən 7,3 % çoxdur. Əldə olunmuş məhsuldarlıq göstəricilərində fosfokarbamidə yaxın nəticə fosforlu və kaliumlu azot gübrələrində alınmışdır. Belə ki, məhsuldarlıq fosfokarbamidin istifadəsi zamanı 12,5 t/ha, azot-fosfor tərkibli qarışıq gübrədə 13,0 t/ha, azot-kalium tərkibli qarışıq gübrədə isə 13,28 t/ha olmuşdur. Pomidor bitkisi altında azot-kalium tərkibli qarışıq gübrənin istifadəsi

zamanı məhsuldarlıq fosfokarbamidlə müqayisədə 8,7 %, azot-kükürd tərkibli qarışıq gübrə ilə müqayisədə 8,1 % və azot-fosfor tərkibli qarışıq gübrə ilə müqayisədə 3,5 % artmışdır. Nəzarət (gübrəsiz) variantda isə məhsuldarlıq 17,1 t/ha olmuşdur [112, s.42].

Akademik M.P.Babayevin rəhbərliyi ilə G.İ.Məmmədova tərəfindən Abşeronun eroziyaya uğramış suvarılan boz-qonur torpaqlarında optimal gübrə normalarının pomidor bitkisinin məhsuldarlığına, keyfiyyət göstəricilərinə təsiri öyrənilmiş və həmin ərazidə irriqasiya eroziyasının torpaqlara vurduğu zərəri müəyyən edilmişdir. O, “Alsu” sortundan tədqiqat məqsədilə istifadə etmiş və NAFK₉₀ mürəkkəb mineral gübrəsini tətbiq etdiyi variantda ən yaxşı nəticəni əldə etmişdir [78, s.15].

M.V.Selivanova, M.S.Siqida, E.S.Romanenko və başqaları Stavropolda apardıqları tədqiqatlar zamanı belə nəticəyə gəlmişlər ki, istifadə olunan mineral gübrələrin tərkibində makro-, mezo-, mikroelementlərin və bioloji aktiv maddələrin olması pomidor bitkisinin məhsuldarlığının daha da artmasına və keyfiyyət göstəricilərinin yüksəlməsinə səbəb olur [146, s.236].

Z.Ə.Ələkbərova isə örtülü qrunut şəraitində Gəncə-Qazax bölgəsində mineral gübrələrin optimal normalarını xiyar və pomidor bitkisi altında tətbiq edərək qida maddələrinin torpaqda dinamikasını, bitkilərlə aparılan miqdarını, onların məhsuldarlığına və məhsulun keyfiyyət göstəricilərinə təsirini öyrənmişdir [39, s.16].

Hal-hazırda isə ən diqqət çəkən məqam odur ki, kənd təsərrüfatında müxtəlif problemlərin həllində müasir texnologiyalardan istifadə etməklə günün tələbinə uyğun və daha dəqiq nəticələrin əldə olunması mümkündür. Müasir kənd təsərrüfatında müxtəlif əkin proseslərinin planlaşdırılmasında, torpaqların becərilməsində və əkinçiliyin inkişafında mütəmadi yenilənən peyk görüntülərindən istifadə etməklə coğrafi informasiya sistemlərinin aktiv istifadəsi çox vacibdir.

2.2. Pomidor bitkisinin bioloji xüsusiyyətləri

Pomidorun (*Solanum Lycopersicum*) vətəni cənubi və mərkəzi Amerikanın Peru, Ekvador, Çili, Qvatemala ölkələridir. Avropada pomidoru ilk dəfə “Peru alması” adı ilə İspaniyaya və Portuqaliyaya gətirmişlər. Daha sonralar bu bitki İtaliyaya və oradan da bir çox Avropa ölkələrinə yayılmışdır. Respublikamızda pomidor 1862-ci ildən

becərilir [73, s.267].

Pomidor badımcançiçəklilər (*Solanaceae*) fəsiləsinə aid olub birillik, tropik qurşaqda isə çoxillik mədəni ot bitkisidir. Onun əsas bioloji xüsusiyyətləri aşağıdakı kimidir:

Kök sistemi – güclü inkişaf edir və torpağa dərin daxil olur. Onun inkişaf səviyyəsi aqroekoloji şəraitdən, sortdan və becərmə üsulundan asılı olaraq dəyişir. Köklərinin uzunluğu 1,5 m-ə qədər və daha artıq ola bilər. Əsas kök kütləsi isə torpağın 25-30 sm-də yerləşir. Kök sistemi çox (III dərəcəyə qədər) şaxələnəndir. Bitkiləri ştamblı tipdə olan sortların kök sistemi adi tipli sortlara nisbətən daha yığcam olur (Şəkil 2.2.1.).

Kolu – ot şəkilli olub, torpağa sərilməyə meyillidir. Böyümənin xarakterinə görə sortlar indeterminant (qeyri-məhdud böyüyən) və determinant (məhdud böyüyən) olmaqla iki qrupa bölünür, kolun tipinə görə isə adi və ştamblı olurlar.

Şəkil 2.2.2. “İlkin” pomidor sortunun yarpaqları

Gövdəsi – vegetasiyanın əvvəlində zərif, şirəli, sonuna yaxın isə kobudlaşmış vəziyyətdə olur. Gövdə və yarpaqları adətən vəzili tükcüklərlə örtülür. Pomidor bitkiləri açıq sahədə əsas gövdənin hündürlüyünə görə: gödək (karlik) – 30 sm-ə qədər; orta – 51-90 sm; hündür – 91-150 sm; çox hündür – 150 sm-dən çox olaraq qiymətləndirilir. Bitkilərin hündürlüyü yağıntıların, temperaturun təsiri ilə kəskin dəyişkənliyə uğraya bilər. Örtülü torpaq qurğularında isə pomidor bitkisinin hündürlüyü 120-220 sm və daha çox olur.

Yarpağı – mürəkkəb olub, ayasının kənarı bütöv, zəif, orta və çox kəsikli olur (Şəkil 2.2.2.). Rəngi sarımtıl yaşıl, açıq yaşıl, tünd yaşıl, bozumtul-yaşıl, antosianlı yaşıl olur. Malik olduğu əlamətlər kompleksinə görə,

Şəkil 2.2.1. “İlkin” pomidor sortunun kök sistemi və gövdəsi

yarpaqları adi və kartof yarpağı tipli olmaqla iki qrupa bölünür. Yarpaq səthi hamar və qırışlıqlı (zəif, orta və güclü) olur. Yarpaq ölçüsünə görə xırda (15 sm-dən kiçik), orta irilikdə (15-25 sm) və iri (25 sm) olur ki, bu da becərmə şəraitindən asılı olaraq kəskin dəyişə bilər. Ümumiyyətlə, təsvir məqsədilə açıq sahə pomidor və hibridlərində əsas gövdənin orta yarusunda birinci və ikinci yarpaqlardan, indeterminant tipli bitkilərin isə üçüncü və dördüncü yarpaqlarından istifadə edilir.

Çiçəyi – qıf şəkilli quruluşa malik olub, çiçək düsturu $K_{(5)}L_{(5)}E_{(5)}D_1$ şəklindədir, kasa yarpaqlarının, ləçəklərin, erkəkciklərin sayı 5 və daha çox olub bir-birinə bərabər olur (Şəkil 2.2.3.). Çiçəkləri salxım çiçək qrupunda yerləşir. Salxımda çiçəklərin sayı 7-dən 20-yə qədər dəyişir, yabanı növlərində bəzən 600-ə çatır. Çiçək saplağı buğumlu və buğumsuz olur.

Meyvəsi – ətli-şirəli giləmeyvə olub, orta kütləsi 1 q-dan 900 q-a qədər dəyişir, forma və rənginə görə müxtəlifdir. Çoxsaylı pomidor sort və hibridləri formasına görə 9 formaya bölünürlər:

Şəkil 2.2.4. "İlkin" pomidor sortunun meyvəsi və toxumu

Toxumu – sarımtıl boz rəngli, orta irilikdədir. 1000 ədədinin orta kütləsi 2,8 – 3,5 q-dır. Formaca yastı-yumru, bir qədər iti uclu olub, üzəri sıx tükcüklərlə örtülüdür, cücərmə qabiliyyətini 5 – 7 il və daha çox saxlayır. Toxumların cücərməsi üçün ən azı 3-4°C, çiçəkləmənin başlaması üçün isə 15°C istilik tələb olunur. Bitkilər adətən –1°C-

Şəkil 2.2.3. "İlkin" pomidor sortunun çiçəkləri və çiçək düsturu

yastı, yastı-yumru, yumru, ellips formalı, uzunsov-oval, kubşəkilli, gavalı formalı, armud formalı və silindrik (Şəkil 2.2.4.). Pomidorun yetişmiş meyvəsinin rəngi limon rəngli, moruğu rəngli, qırmızı, qırmızı-narıncı, zolaqlarla, tünd qırmızı, bənövşəyi qonur, bənövşəyi olur. Səthi sığallı, hamar və müxtəlif dərəcədə qabırğalı olur. Toxum yuvaları simmetrik və qarışıq şəkildə olub, sayı 2-dən 20-ə qədər və daha çox olur.

də məhv olur.

Vegetasiya dövrünün uzunluğuna görə pomidorun sort və hibridlərində çıxışdan ilk meyvələrin yetişməsinə qədər olan müddət 105 gün keçənlər çox tez yetişən; 106-110 gün keçənlər tez yetişən; 111-115 gün keçənlər orta yetişən; 116-120 gün keçənlər gec yetişən; 120 gündən çox keçənlər çox gec yetişən hesab olunur. Bu müddətlərin davam etməsi əkin müddətindən, suvarma və gübrələmə rejimindən asılı olaraq dəyişə bilər [5, s.87; 93, s.38; 115, s.12].

Bitkilərin normal böyüməsi və inkişaf etməsi üçün optimal temperatur həddi 18 – 25°C, torpağın optimal nəmliyi 60 – 85 %, havanın nisbi rütubətliyi isə 45 – 60 % olmalıdır. Rütubət həddindən artıq aşağı olduqda çiçək və meyvələr qopub düşməyə başlayır, meyvələr xırdalaşır. Pomidor işıqsevən bitkidir. Işıq az olduqda istər şitillər, istərsə də bitkilər qeyri-normal böyüyür, nazıqlaşır və kövrək olur. Bu zaman bitkilərdə çiçək salxımlarının düzülmə ardıcılığı pozulur, onların meyvə əmələgətirmə faizi azalır, xəstəlik və ziyanvericilərə qarşı müqavimət zəifləyir. Pomidor bitkisini başqa tərəvəz bitkilərindən fərqli olaraq müxtəlif torpaq tiplərində və yarım tiplərində becərmək mümkündür. Ancaq yüksək məhsuldarlığa nail olmaq üçün qida maddələri ilə zəngin yüngül, qumsal, istiliyin təsirindən tez qızan torpaqlar daha çox əlverişlidir. Bununla yanaşı gübrələmə sistemi düzgün tətbiq edildikdə bitkilərin tez yetişkənliyi, məhsuldarlığı və xəstəliklərə davamlılığı artır [20, s.10].

Hazırda dünyada pomidorun 600-ə qədər sortu becərilir. Sortlar meyvələrin istifadə istiqamətinə görə salatlıq, konservlik və universal (həm təzə halda yemək, həm də konservləşdirmək üçün) olur. Bundan əlavə sortlar tez yetişkənliyinə, becərmə texnologiyasına və bir çox digər əlamətlərinə görə də fərqlənir. Təsərrüfatda pomidorun istifadə olunan sortlarından Elim, Leyla, Volqoqrad 5/95, Titan, Utro, İlkin, Vətən 1, Zərrabi, Elnuru misal göstərmək olar [26, s.38; 53, s.160; 105, s.44; 125, s.35].

“İlkin” sortu – açıq sahədə becərmək üçün yaradılmış konservlik təyinatlı ilk yerli sortdur (Şəkil 2.2.5.). Sort 294-Vd₁-D₁DVK-DVK və Briqantina sortlarının çarpazlaşdırılması yolu ilə alınmış və 1994-cü ildən respublikada rayonlaşdırılmışdır. Müəllifləri Ə.H.Babayev [15, s.40], N.M.Abbasov və L.B.Straşkinadır.

“İlkin” pomidor sortunun kolu adidir, tipinə görə determinantdır. Yarpaqları iri,

səthinin qırışlıqlığı ortadır və rəngi isə yaşıl olur. Çiçək salxımları uzunluğuna görə ortadır (13–16,0 sm). Bitkinin üzərində olan ilk çiçək salxımları 6-7 yarpaqdan sonra müşahidə edilir. Çiçəyin saplağı J₁ genlidir, çiçəklərin meyvə bağlama qabiliyyəti 65-70 % civarında olur. Salxımda ortalama 5-7 meyvə olur. Meyvələri formasına görə ovaldır, səthi isə hamardır. Üzərində ləkələr olmur və

Şəkil 2.2.5. “İlkin” pomidor sortu (təcrübə zamanı çəkilmiş fotolar)

rəngi tünd qırmızıdır. Becərilməsindən asılı olaraq hesablanmışdır ki, bir meyvənin orta kütləsi 70-120 q-dır. “İlkin” pomidor sortu orta yetişən olub, vegetasiya müddəti 112-115 gün davam edir. Açıq qruntda yetişmiş meyvələr bitki üzərində 9-13 gün öz keyfiyyətini itirmir. Bərklik göstəricilərinin yüksək olması isə bu pomidor sortunun xarici ölkələrə (3200-3500 km və daha da uzağa) itkisi çox az olmaqla daşınmasına səbəb olur. Meyvələrdə əsasən 2-3 ədəd toxum yuvası olur ki, onlar da düzgün quruluşludur və toxum çıxımı əmsalı 0,34-dür.

Bu bitkinin meyvələrində 6,1-6,5 % quru maddə, 2,7-3,2 % şəkər, 0,38-0,40 % ümumi turşuluq, 21,6-24,3 mq/% C vitamini olur. Bölgələri də nəzərə alsaq sortun ümumi məhsuldarlığı 43,0-59,0 t/ha təşkil edir ki, bu da Noviçok sortu ilə müqayisə etsək hər hektardan 11,0-14,7 ton çoxdur.

“İlkin” pomidor sortunun respublikamızda fərqli torpaq və iqlim şəraiti olan tərəvəzçilik bölgələrində sabit və yüksək məhsul verməsinin başlıca səbəbi kimi onun çiçək tozcuqlarının yüksək termorequlyasiya qabiliyyətinə malik olması göstərilir. Bir çox tədqiqatçılar tərəfindən respublikanın Abşeron, Lənkəran və Quba-Xaçmaz bölgələrində qəbul edilmiş aqrotexnika üzrə geniş ekoloji sınaq işləri keçirilmiş, optimal qida sahələri [bircərgəli 70x30 sm və ikicərgəli (90+50)x2:35 sm; (120+40)x2:40sm; (120+60):2x30 sm] müəyyən edilmişdir [7, s.6; 19, s.246; 22, s.8].

Respublikamızda pomidor əsas tərəvəz bitkisi olub, ümumi tərəvəz əkini sahəsinin 49 %-ni, ümumi tərəvəz məhsulunun 51 %-ni təşkil edir. Müxtəlif tərəvəz

məhsulları içərisində pomidor qidalılığına və dad keyfiyyətlərinə görə ən çox istifadə edilən tərəvəz bitkilərindəndir [73, s.267]. Enerji nöqteyi-nəzərindən pomidorun nisbətən az kalorili (160–200 kal/kq) qida məhsulu olmasına baxmayaraq, onun geniş istifadə olunmasının əsas səbəbi tərkibinin vitaminlərlə, üzvi turşularla mineral duzlarla zəngin olmasıdır. Tam yetişmiş pomidor meyvəsində quru maddə 4–8 %, şəkər 3–4 %, alma və limon turşuları 1 %-ə qədər, zülal 0,6–0,8 %, pektin maddələri 0,13 % və mineral maddələr 0,6 % olur. Hər 100 qr maddədə təxminən 4 mq natrium, 268 mq kalium, 11 mq kalsium, 12 mq maqnezium, 0,06 mq dəmir, 0,27 mq fosfor, 0,097 mq mis və başqa maddələr vardır [45, s.5; 55, s.447].

Pomidorun meyvələri B₁, B₂, B₃, B₅, B₆, E, PP, C, A vitaminləri ilə, karotin və digər faydalı maddələrlə zəngindir. Pomidorun tərkibində olan C vitamini ona olan gündəlik tələbatın 40 %-ni, A vitamini 15 %-ni təmin edir. Pomidor meyvəsinin tərkibindəki bütün qiymətli maddələr insan orqanizminin normal inkişaf etməsi və onun immun sisteminin qorunması və bərpası üçün önəmlidir. Hər bir insan gün ərzində orta hesabla azı 300 – 400 q pomidor qəbul etməlidir [23, s.9; 36, s.10].

Pomidorun rənginin qırmızılığı onun tərkibində likopen pigmentinin və β-karotinin çoxluğuna işarə edir. Likopen orqanizmə hüceyrə səviyyəsində ziyan verən sərbəst radikalları neytrallaşdırmaqla antioksidləşdirici təsir göstərir. Araşdırmalar göstərmişdir ki, likopen β-karotin kimi antioksidləşdirici maddədən 2 dəfə artıq təsir göstərir. Harvard alimləri tərəfindən aparılan araşdırmalar nəticəsində məlum olmuşdur ki, həftədə 10 dəfə pomidor yeyən kişilərdə prostat xərçənginin inkişafı 45 % azala bilər. İtaliya alimləri tədqiq etmişlər ki, həftədə 7 dəfədən çox pomidor yeyən insanlarda mədə xərçənginin inkişafı təxminən 60 % azala bilər. İsrail alimləri isə belə nəticəyə gəliblər ki, likopen ağciyər, döş və endometrial xərçəng hüceyrələrinə qarşı güclü inhibitorudur. Eyni zamanda araşdırmalar göstərmişdir ki, pomidorda olan likopen yaşlı adamların uzun müddət aktiv fəaliyyət göstərməsinə kömək edir, həmçinin bu maddə ağciyər xərçənginin profilaktikası məqsədilə istifadə oluna bilər [157, s.742; 160, s.40; 162, s.1100; 163, s.110; 182, s.16; 184, s.211;].

Bu qədər faydalı xüsusiyyətlərinin olmasına baxmayaraq bəzən gübrələrin, xüsusilə də azotlu gübrələrin, həmçinin müxtəlif tərkibli kimyəvi preparatların kortəbii

istifadəsi və ekoloji istehsal tələblərinə riayət edilməməsi nəticəsində pomidor bitkisi insan sağlamlığı üçün real təhlükəyə çevrilə bilər. Bu mənada kənd təsərrüfatında ekoloji məsələlərə xüsusi diqqət etməklə yanaşı, pomidor bitkisinin keyfiyyətinin və məhsuldarlığının artırılmasına nail olmaq lazımdır.

2.3. Tədqiqat obyektı və metodikası

Tədqiqat işində qarşıya qoyulmuş vəzifələri yerinə yetirmək üçün ilk olaraq Abşeron yarımadası ərazisində xəritə-fond materialları əsasında çöl-torpaq tədqiqatları aparmaq üçün marşrut xəritəsi tərtib edilmişdir (Şəkil 2.3.1.) [74, s.82]. Yarımada üzrə seçilmiş dayaq məntəqələrində – Sabunçu rayonu, Pirşağı qəsəbəsində yerləşən Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Tərəvəzçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutunun təcrübə sahəsində (suvarılan şorakətvari boz-qonur torpaqlarda), Abşeron rayonu, Masazır qəsəbəsində (suvarılan şoranvari boz-qonur torpaqlarda), Xəzər rayonu, Dübəndi qəsəbəsi, Zirə Südçülük-tərəvəzçilik sovxozunun ərazisində (deflyasiyaya uğramış zəif inkişaf etmiş boz-qonur torpaqlarda) – çöl-torpaq tədqiqatları aparılmış, ərazini xarakterizə edən 15 kəsim qoyulmuş və ekoloji şərait öyrənilmişdir. Qoyulmuş kəsimplərin hər birinin GPS (Global Positioning System) əsasında koordinata bağlılıqları yaradılaraq dəqiq coğrafi koordinatları və dəniz səviyyəsindən hündürlükləri təyin edilmişdir.

Çöl şəraitində kəsimplərin qoyulduğu ərazilərin xarakterik xüsusiyyətləri, torpaq nümunələrinin bir sıra göstəriciləri (xüsusən karbonatlıq 10 %-li xlorid turşusu ilə) müəyyən edilərək çöl jurnalında qeyd edilmişdir. Həmçinin genetik qatlar üzrə torpaq nümunələrindən az miqdar yaş halda götürülüb çöl jurnalına yaxılmışdır. Bütün bunlar kameral şəraitdə torpaqların morfogenetik xüsusiyyətlərinin təyin edilməsində köməkçi rol oynamışdır. Torpaqların aqroekoloji xüsusiyyətləri haqqında daha geniş məlumat əldə etmək üçün qoyulmuş kəsimplərin genetik qatlarından təxminən 0,5 kq çəkiddə torpaq nümunələri götürülmüşdür.

Abşeron yarımadasına aid bütün xəritələrin coğrafi informasiya sistemləri əsasında tərtibində “Məkan məlumatları təhlilinin mənimsənilməsi, CİS parametrləri daxilində” və “1:100000 miqyasında interaktiv elektron torpaq və torpaqların ekoloji

Şəkil 2.3.1. Abşeron yarımadasının marşrut xəritəsi. Tərtib etdi: akademik Q.Ş.Məmmədovun rəhbərliyi ilə K.A.Əliyeva

qiymət xəritələrinin tərtibinə dair” metodik vəsaitlərindən istifadə edilmişdir [1, s.44;185, s.223]. Qeyd etmək lazımdır ki, xəritələrin hamısı ArcGIS 10.3 proqramı vasitəsilə hazırlanmışdır.

Suvarılan boz-qonur torpaqlarda pomidor bitkisinin məhsuldarlığını, məhsulun keyfiyyətini və torpağın münbitliyini artırmaqla yüksək iqtisadi səmərəliliyə nail olmaq məqsədilə tədqiqat işi 2017-2019-cu illər (3 il) ərzində Abşeron yarımadasında Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Tərəvəzçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutunun təcrübə sahəsində “İlkin” pomidor sortu ilə aparılmışdır. Hər 3 ildə təcrübələr 10 variantda, 4 təkrarda, hər bölmənin sahəsi 30 m² olmaqla, cərgəarası 70 sm, bitki arası məsafə isə 30 sm götürülməklə açıq sahədə qoyulmuşdur (Şəkil 2.3.2.).

Təcrübə apararkən təkrarlar reandomizasiya (təsadüfi yerləşdirmə) üsulu ilə yerləşdirilmişdir. Təcrübənin sxemi aşağıdakı kimidir:

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1. Nəzarət (gübrəsiz); | 6. Fon + N _{90an} ; |
| 2. Fon (peyin (10t/ha) + P ₉₀ K ₉₀); | 7. Fon + N _{120k} ; |
| 3. Fon + N _{60k} ; | 8. Fon + N _{120an} ; |
| 4. Fon + N _{60an} ; | 9. Fon + N _{150k} ; |
| 5. Fon + N _{90k} ; | 10. Fon + N _{150an} . |

Burada, N_k -karbamid azotu, N_{an}- ammonium nitrat azotudur.

Şəkil 2.3.2. Təcrübə sahəsinin ümumi görünüşü

Təcrübə zamanı mineral gübrələrdən azot tərkibli ammonium nitrat (NH₄NO₃ – 34,7 %-li) və karbamid (CO(NH₂)₂ – 46 %-li), fosfor tərkibli dənəvər şəkilli sadə superfosfat ((Ca(H₂PO₄)₂ · H₂O + CaSO₄) – 19,5 %-li), kalium tərkibli kalium sulfat

gübrəsi (K_2SO_4 – 46 %-li), üzvi gübrə kimi isə yarım çürümüş halda iri buynuzlu malqara peyinindən (azot (N) – 0,5 %, fosfor (P_2O_5) – 0,25 %, kalium (K_2O) – 0,6 %, kalsium (CaO) – 0,7 %, maqnezium (MgO) – 0,3 %) istifadə edilmişdir.

Mineral və üzvi gübrələrin tətbiqi aşağıdakı şərtlərdə və müvafiq formalarda həyata keçirilmişdir:

	Peyin	Azot	Fosfor	Kalium
Yazda şum altına	80 %	–	60 %	50 %
Əkin zamanı	20 %	30 %	20 %	30 %
Qönçə əmələgəlmə	–	40 %	20 %	20 %
Kütləvi çiçəkləmə	–	30 %	–	–

Ümumiyyətlə, gübrələmə sistemini tətbiq etməzdən öncə pomidor bitkisinin qidalanma xüsusiyyətlərini nəzərə almaq lazımdır. Bu bitki üçün şum altına, əkin zamanı və yepləmə kimi verilən gübrələr böyük əhəmiyyətə malikdir. Pomidorun gübrələnməsində peyindən geniş istifadə edilir. Peyin əsasən şum altına verilir. Əkin zamanı peyinlə yanaşı azot, fosfor və kalium gübrələrinin kiçik dozalarını torpaqla qarışdırıb yuvalara vermək faydalıdır. Azot gübrəsinin qalan hissəsini bitkinin inkişaf fazaları üzrə yepləmə gübrə kimi verilməsi daha məqsədəuyğundur. Azot gübrələrinin torpağa verildiyi zamandan bitki tərəfindən mənimsənilməsinə qədər olan müddət qısa olduğu üçün şum altına verilmir. Fosfor və kalium gübrələrində isə bu müddət daha uzun olduğu, həmçinin fosforun bitki tərəfindən daha yaxşı mənimsənilməsi üçün bu gübrələrin əsas hissəsini şum altına verib, qalanını əkin zamanı və bitkinin inkişaf fazaları üzrə yepləmə gübrə kimi vermək pomidor bitkisinin məhsuldarlığına daha yaxşı təsir göstərir [147, s.65].

Pomidor şitilləri may ayının ilk on günlüyündə sahəyə köçürülmüşdür. Dib doldurma vegetasiya müddəti ərzində 3 dəfə təkrar edilmişdir. Hər dəfə pomidor bitkisinin dibi gövdənin üzərində aşağıdan birinci sağlam yarpağa kimi doldurulmuşdur. Pomidor bitkisinin diblərinin doldurulması zamanı onların gövdəsinin yuxarı hissəsində də köklər çıxır. Bu da bitkinin kök sisteminin daha da şaxələnməsinə səbəb olduğundan onun qidalanmasının artmasına və su ilə təminatının

güclənməsinə səbəb olur, məhsuldarlığı isə 10-20 % və bəzən daha çox yüksəlir. Dib doldurma həmçinin bitkilərdə dayaq rolunu oynamaqla bitkilərin dik durmasına, daha yaxşı işıqlanmasına və havalanmasına səbəb olmaqla bərabər bitkilərin yerə yatıb çürüməsinin qarşısını alır. Bundan əlavə alağ otları da mütəmadi olaraq təmizlənmişdir. Pomidor bitkisinin suvarma prosesi damcı üsulu ilə həyata keçirilmişdir. Bu üsulla bitki suyu yaxşı mənimsəyir və onu qənaətlə sərf edir. Gübrələrin tətbiqi istisna olmaqla, təcrübə sahəsində bütün aqrotexniki tədbirlər Abşeron ərazisi üçün qəbul edilmiş aqroqaydalara uyğun aparılmışdır [38, s.32; 40, s.128; 92, s.221; 95, s.6; 96, s.141; 97, s.12]. Pomidor bitkisiyə baş verə biləcək xəstəliklərə və ziyanvericilərə qarşı qəbul edilmiş texnoloji sxem üzrə aqrotexniki və kimyəvi mübarizə tədbirləri həyata keçirilmişdir [3, s.88; 4, s.136; 89, s.25].

Aqrokimyəvi analizlər üçün ilk olaraq əkin aparılması müəyyən edilmiş ərazidə sahənin 5 yerindən konvert üsulu ilə 0-20, 20-40, 40-60, 60-80, 80-100 sm dərinliklərdən torpaq nümunələri götürülüb, qatlar üzrə nümunələr qarışdırılaraq analiz üçün orta nümunə hazırlanmışdır. Torpaqda qida maddələrinin dinamikasını öyrənmək məqsədi ilə pomidor bitkisinin inkişaf fazalarında – kütləvi çiçəkləmə, meyvə əmələgəlmə və vegetasiyanın sonunda – variantlar üzrə 2 təkrardan (I - III və ya II – IV), bölmənin 3 yerindən (başdan, ortadan, sondan) torpaq nümunələri götürülüb (0-20, 20-40 sm) qatlar üzrə qarışdırılıb, orta torpaq nümunələri hazırlanmış, otaq temperaturunda qurudulmuş və analiz edilmişdir [107, s.38; 121, s.18; 126, s.56]. Həmçinin pomidor bitkisinin inkişaf fazalarında fenoloji müşahidələr aparılmış və bitki nümunələri götürülərək analiz edilmişdir [46, s.73; 88, s.11].

Tədqiq olunan ərazilərdən gətirilmiş torpaq nümunələrinin laboratoriyaya şəraitində aşağıdakı metodlarla aqrokimyəvi və fiziki-kimyəvi analizləri aparılmışdır: qranulometrik tərkib – N.A.Kaçinskiyə görə; ümumi humus – İ.V.Tyurin metodu ilə; ümumi azot – Kyeldal metodu ilə; ümumi fosfor və kalium – iCAP™ 7000 Series ICP-OES Analyzer ilə; udulmuş Ca və Mg - D.V.İvanov üsulu ilə; karbonatlıq – kalsimətlə; mühit reaksiyası pH – Thermo Scientific Orion 3-Star Benchtop pH Meter cihazı ilə potensiomətrik metodla; elektrik keçiriciliyi (EC) – Thermo Scientific Orion 3-Star Benchtop Conductivity Meters cihazı ilə potensiomətrik metodla; hiqroskopik

nəmlik – 105°C-də 5 saat termostatda qurutmaqla; quru qalıqın təyini – tam su çəkimi analizi ilə; aqreqat analizi – N.İ.Savvinovun quru ələmə metodu ilə; Al, Fe, Ca, Mg, Li, Na, Sr, Ag, Cd, Co, Cu, Mo, Pb, Cr-un ümumi miqdarı iCAP™ 7000 Series ICP-OES cihazı ilə; Si, Cl, S, Ba, Zn, Mn, Zr, Ti, Ni, Rb, Y-un ümumi miqdarı – S1 TITAN Handheld XRF Spectrometer cihazı ilə; torpağın mineraloji tərkibi – stolüstü Bruker D2 PHASER difraktometri ilə; nitrat azotu – Qrandval-Lyaju metodu ilə; mütəhərrik fosfor – Maçiğin metodu ilə; udulmuş ammoniyak – Nessler reaktivindən istifadə etməklə kolorimetrik metodla; mübadiləvi kalium – P.B.Protasovun (Hüseynovun modifikasiyasında) metodu ilə analiz edilmişdir. Bitkinin vegetativ orqanlarında və meyvəsində ümumi azot - Kyeldal metodu ilə, ümumi fosfor, kalium və digər kimyəvi elementlər – iCAP™ 7000 Series ICP-OES Analyzer ilə, pomidorun meyvəsində quru maddə - qurudulma üsulu ilə (əvvəl 55-60, sonra 105°C-də) Binder termostatında, “C” vitamini – İ.K.Murri metodu ilə, ümumi şəkər – refraktometrik metodla RA-130 cihazı ilə, turşuluq – qələvi ilə titrləməklə alma turşusuna görə, nitratlar – SOEKS NUC-019-1 Nitrate Tester cihazı ilə təyin edilmişdir.

Çöl təcrübələrinin nəticələri, məhsuldarlığın hesablanması, təcrübənin dəqiqliyi və korrelyativ əlaqələrin riyazi-statistik hesablanması B.A.Dospexovun [121, s.19] metodikası ilə, iqtisadi səmərəliliyin hesablanması N.N.Baranovun [110, s.254] üsulu ilə yerinə yetirilmişdir.

III FƏSİL. TƏDQIQAT ƏRAZİSİNİN TORPAQLARI VƏ ONLARIN AQROEKOLOJİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ

3.1. Ərazinin torpaq əmələgəlmə şəraitinin qısa səciyyəsi

Torpaq əmələgəlmə prosesinin inkişafına təbii şərait bilavasitə təsir göstərir, bu prosesin xüsusiyyətləri və inkişaf edəcəyi istiqamət təbii şəraitin bu və ya başqa kombinasiyasından asılı olur. Torpaq əmələgətirən amillər haqqında təlimin əsasları V.V.Dokuçayev tərəfindən qoyulmuşdur. O, müəyyən etmişdir ki, torpaq əmələgətirən amillər adlanan bu təbii şəraitin ən mühümləri – iqlim, bitki və heyvanat aləmi, ana (torpaq əmələgətirən) süxurlar, relyef və torpağın yaşıdır. Müasir dövrdə bu qeyd olunan amillərdən əlavə, insanın təsərrüfat fəaliyyəti də torpaq əmələgəlməyə və torpaq örtüyünə birbaşa və dolaylı yolla təsir edən amillərə əlavə olunur [75, s.70].

Torpaq əmələgəlmə proseslərinin inkişafına iqlim böyük təsir göstərir. Abşeron yarımadasının iqlimi mülayim isti və quru subtropikdir. İl ərzində günəşli saatların miqdarı 2200-2400 saatdır. Orta illik temperaturu 13-14°C-dir. Yay fəslə çox isti və quru hava şəraiti ilə səciyyələnir. İyul ayında havanın orta aylıq temperaturu bəzən 42°C-ə çatır, həmçinin torpaq səthi ilə havanın temperaturu arasında orta aylıq fərq 6-7°C-dir. Qış fəslində havanın temperaturu 3-4°C-dən aşağı enmir. Günəş radiasiyasının illik miqdarı 130-140 kkal/sm²-ə çatır. Orta illik yağıntıların miqdarı 150-300 mm təşkil edərək, əsasən qış aylarına təsadüf edir. Ərazidə havanın orta illik temperaturu 13,6°C-ə, havanın nisbi rütubəti 73 %-ə, mümkün buxarlanma 900-1200 mm-ə çatır. Həmçinin yay mövsümündə yağıntı miqdarının cüzi və buxarlanmanın isə çox olması boz-qonur torpaqlarda karbonatlıq və şorakətlilik kimi xassələrin yaranmasına səbəb olmuşdur [87, s.12].

Abşeron yarımadasında Bakı şəhəri üzrə meteoroloji stansiyanın 2019-cu il üzrə məlumatları cədvəl 3.1.-də göstərilmişdir. Cədvələ baxdıqda məlum olur ki, havanın orta illik temperaturunda əvvəlki illərlə müqayisədə xeyli artım olmuşdur. Belə ki, əvvəlki illərdə havanın orta illik temperaturu 14,4°C (Cədvəl 1.1.) idisə, 2019-cu ildə artıq 15,9°C-yə qalxmışdır. İllik yağıntının miqdarı da artaraq 247 mm-dən 285,7 mm-ə çatmışdır. Günəş parıltısının davamiyyəti isə illik 2327,9 saat təşkil etmişdir [11,

s.23].

Cədvəl 3.1.
Bakı şəhəri üzrə meteoroloji stansiyanın məlumatları (2019-cu ildə)

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	İllik
Havanın orta aylıq temperaturu, °C ilə												
6,5	5,8	8,0	12,1	20,3	27,0	26,6	26,0	21,4	18,3	10,8	8,7	15,9
Yağıntının miqdarı, mm-lə												
26,8	37,6	43,7	15,3	7,7	0,4	0,0	12,4	20,3	2,4	79,3	39,8	285,7
Günəş parıltısının davamiyyəti, saat-la												
141,9	59,4	115,6	189,6	275,4	345,9	349,5	235,8	199,9	221,7	108,8	84,4	2327,9

Bitkilər hər şeydən əvvəl torpağın üst qatlarında qida elementlərinin toplayıcıları - akkumulyatorlarıdır. Torpağın münbitliyi üçün böyük əhəmiyyəti olan çürüntünün toplanması bitkilərlə əlaqədardır. Torpaqda bitki qalıqları bir çox mikroorqanizmlər üçün zəruri qida mühiti və onların inkişafı üçün mühüm şərtədir. Həmçinin bitki örtüyünün iqlim şəraitini dəyişməyə qabil olmasını qeyd etmək lazımdır.

Abşeron yarımadasının bitki örtüyünə dənizkənarı qumluq bitkiləri, çəmən bitkiləri, yovşanlı-şorangəli və yarımşəhra bitkiləri, meşəqoruyucu zolaqlar, şam ağacları əkilmiş xeyli geniş sahələr, zeytun plantasiyaları, yaşı yüz ildən çox olan ağaclar və s. aiddir. Bundan başqa əncir, nar, innab, üzüm və s. meyvə ağacları geniş sahələr tutur və müxtəlif sahələrdə tez-tez üzüm, meyvə bağlarına, dənli bitkilərə də rast gəlinir. Yarımada kənd təsərrüfatına yararlı ərazilərdə tərəvəz bitkilərindən pomidor, bibər, badımcan, lobya, xiyar, soğan, sarımsaq, bostan bitkilərindən qarpız, qovun geniş miqyasda becərilir [49, s.18].

Onu da qeyd etmək lazımdır ki, Abşeron yarımadası üzrə 2019-cu ilin statistik göstəricilərinə nəzər salsaq kartof, tərəvəz və bostan bitkilərinin sahəsi Bakı şəhəri üzrə 1000 ha, Abşeron rayonu üzrə 744 ha, Sumqayıt şəhəri üzrə 32 ha təşkil edir.

Torpaq əmələgəlmə prosesində bitkilərlə yanaşı heyvanlar aləmi də mühüm rol oynayır. Bu cəhətdən hər şeydən əvvəl yarımada ərazisində mövcud onurğasız heyvanların nümayəndələrinin böyük əhəmiyyəti vardır. Müxtəlif həşəratların

süfrələri, qarışıqlar və xüsusən soxulcanlar (torpaq qurdları) üzvi qalıqları xırdalayaraq və onları torpağın mineral hissəcikləri ilə birlikdə öz həzm aparatlarından keçirərək çox vaxt onların fiziki və kimyəvi xassələrini də dərin surətdə dəyişdirirlər. Onurğalılardan gəmiricilər və digər heyvanların fəaliyyətləri sayəsində torpaq daima yumşalır, çevrilir, torpağın su və hava keçirmək qabiliyyəti artır, torpaqda bitki qalıqlarının parçalanması prosesi sürətlənir. Heyvanların və quşların ifrazatının torpağa daxil olması da üzvi qalıqlar kimi torpaq əmələgəlmə prosesinə mühüm təsir göstərir [47, s.45; 116, s.29].

Abşeron yarımadasında torpaq əmələgətirən süxurların mənşəyi Xəzər dənizinin fəaliyyəti ilə sıx əlaqədardır. Boz-qonur torpaqlarda torpaq əmələgəlmə prosesi üzvi maddənin əmələ gəlməsinin zəifliyi ilə seçilir. Çürüntü əsasən torpağın üst qatlarında vardır, dərinliyə doğru getdikcə üzvi maddə kəskin surətdə azalır, faizin onda bir hissələrinə qədər enir. Bitki qalıqları isə bir mövsüm ərzində tamamilə minerallaşdığından üzvi maddə çox az miqdarda yaranır. Boz-qonur torpaqlarda üzvi maddənin miqdarı 1-2 %-dən çox ümumiyyətlə olmur. Torpaq əmələgətirən süxurlar tərkibinə və rastgəlmə dərinliyinə görə kəskin fərqlənirlər və onların torpaqların fiziki-kimyəvi xassələrinə təsiri çoxtərəfli və mürəkkəbdir. Kalsium-karbonat boz-qonur torpaqlarda əsasən çox olduğu üçün bu torpaqlar qələvi reaksiyalı olur və onlarda xlorid turşusunun təsiri ilə qaynama müşahidə olunur [75, s.83].

Relyef torpaq əmələ gətirən bir amil kimi torpaq örtüyünün yaranmasında bilavasitə iştirak edir və onun rolu əsas etibarlı ilə iqlim şəraitinin torpağa təsirini dəyişdirməkdən ibarətdir. Abşeron yarımadası zəif parçalanmış, hamar və yumşaq relyefə malikdir. Bu isə öz növbəsində cavan relyefin olması və ərazinin Xəzər dənizi səviyyəsindən çox da yüksəkdə olmaması ilə bağlıdır. Abşeron yarımadasında relyefin əmələ gəlməsində həmçinin küləyin də rolu böyükdür [16, s.98; 48, s.158].

Təbii torpaq əmələgəlmə prosesi uzun zaman ərzində davam edir, buna görə torpağın yaşının böyük əhəmiyyəti vardır, torpaq nə qədər uzun müddətə inkişaf edirsə o qədər çox dəyişilir və onda gedən torpaq əmələgəlmə prosesləri ona o qədər çox kəskin şəkil verir [137, s.232].

Torpaq əmələgəlmə prosesinin istiqamətini və torpaqların özlərinin keyfiyyətini

dəyişmək işində insanın istehsalat fəaliyyətinin böyük əhəmiyyəti vardır. Elmin nailiyyətləri və kimya sənayesinin çox güclü inkişafı da insanın torpağa təsirinin güclənməsində çox mühüm rol oynamışdır.

Respublikanın iqtisadiyyatında mühüm mövqeyi olan Abşeron yarımadası məhz sənaye istehsalının miqyasına görə ən iri region hesab olunur və yarımada ekosistem 100 ildən çoxdur ki, antropogen təzyiqə və təsirlərə məruz qalmışdır. Abşeronun torpaq örtüyü də bərhad vəziyyətdədir: ərazinin çox hissəsi neft və neft məhsulları ilə, mühitə atılan zəhərli kimyəvi tullantılarla və çirkab sularla çirklənmiş, karxanalarla pozulmuş, eroziyaya uğramış, şorlaşma və şorakətləşməyə məruz qalmışdır [124, s.269]. Ona görə də həm kimya sənayesində, həm də kənd təsərrüfatında torpaq münbitliyinin qorunması məsələsinə xüsusi önəm verilməlidir. Hazırkı dövrdə kənd təsərrüfatının müxtəlif sahələrini inkişaf etdirməklə yanaşı torpaqların qayğısına qalmaq, onu hər növ zərərli təsirlərdən qorumaq lazımdır.

3.2. Abşeron yarımadasında boz-qonur torpaqların aqroekoloji xüsusiyyətləri

Torpaqların aqroekoloji xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi bu və ya digər torpağın xassələrinin formalaşmasında ayrı-ayrı yerli amillərin düzgün izahı üçün çox vacibdir. Yalnız bu əsasda torpaqlardan səmərəli istifadə etmək və kənd təsərrüfatı istehsalının bütün sahələrində yüksək məhsuldarlığa az əmək və vəsait sərf etməklə nail olmaq mümkündür. Kənd təsərrüfatının inkişafı ilə bağlı tədbirlər planı hazırlayanda nəzərə almaq lazımdır ki, bitkinin ətraf mühitlə, məxsusən torpaqla sıx üzvi əlaqəsi vardır, çünki bitkilər onlara həm də ekoloji amil kimi mühüm təsir göstərir [71, s.13]. Bu mövqedən baxdıqda tədqiq olunan Abşeron yarımadası torpaqlarının aqroekoloji xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi ərazidə kənd təsərrüfatının bütün sahələrinin, o cümlədən tərəvəzçiliyin inkişafı ilə bağlı xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.

Abşeron yarımadası ərazisində torpaq əmələgəlmə prosesinə, torpağın ekologiyasına, təbii və mədəni bitki zonalarının inkişafına, torpaqların quruluşuna, tərkibinə və məhsuldarlığına önəmli təsir göstərən torpaqların aqroekoloji xüsusiyyətlərinin öyrənilməsinə böyük ehtiyac vardır.

Abşeron yarımadasında torpaqların hazırkı dövrdə aqroekoloji xüsusiyyətlərini öyrənmək məqsədilə torpaqların morfoloji əlamətlərini səciyyələndirmək, tərkibini müəyyən etmək və bir sıra qarşıya qoyulmuş məqsədlərə çatmaq üçün 3 müxtəlif ərazidə: Sabunçu rayonu, Pırşağı qəsəbəsində yerləşən Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Tərəvəzçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutunun təcrübə sahəsində (suvarılan şorakətvari boz-qonur torpaqlarda), Xəzər rayonu, Dübəndi qəsəbəsi, Zirə Südcülük-tərəvəzçilik sovxozunun ərazisində (deflyasiyaya uğramış zəif inkişaf etmiş boz-qonur torpaqlarda), Abşeron rayonu, Masazır qəsəbəsində (suvarılan şoranvari boz-qonur torpaqlarda) əraziləri xarakterizə edən 15 torpaq kəsimi qoyulmuşdur (Şəkil 3.2.1.) (Əlavə 1.).

Kəsirlərin qoyulduğu yerlərin hər birinin GPS əsasında koordinata bağlılıqları yaradılaraq dəqiq coğrafi koordinatları və dəniz səviyyəsindən hündürlükləri təyin edilmişdir (Cədvəl 3.2.1.):

Cədvəl 3.2.1.
Abşeron yarımadası üzrə qoyulmuş torpaq kəsirlərinin coğrafi koordinatları və dəniz səviyyəsindən hündürlükləri

Kəsim № si	Kəsirlərin qoyulduğu yer	Coğrafi koordinatları dərəcə ilə WGS 84		
		En dairəsi	Uzunluq dairəsi	Dəniz səviyyəsindən hündürlük, m-lə
1	Sabunçu rayonu, Pırşağı qəsəbəsi, Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Tərəvəzçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutunun ərazisi	40°31'17" N	49°52'33" E	25
2		40°31'21" N	49°52'34" E	25
3		40°31'17" N	49°52'26" E	30
4		40°31'12" N	49°52'30" E	30
5		40°31'12" N	49°52'33" E	27
6		40°31'15" N	49°52'23" E	30
7		40°31'17.2" N	49°52'20.6" E	32
8		40°31'14.3" N	49°52'18.8" E	33
9		40°31'16.3" N	49°52'14.6" E	33
10	Abşeron rayonu, Masazır qəsəbəsi ərazisində	40°29'53" N	49°43'51" E	77
11		40°29'52" N	49°43'50" E	77
12		40°29'57" N	49°43'52" E	77
13	Xəzər rayonu, Dübəndi qəsəbəsi, Zirə Südcülük-tərəvəzçilik sovxozunun ərazisi	40°25'34" N	50°13'48" E	10
14		40°25'35" N	50°13'47" E	10
15		40°25'34" N	50°13'49" E	10

Şəkil 3.2.1. Abşeron yarımadasında qoyulmuş torpaq kəsirləri. Tərtib etdi: akademik Q.Ş.Məmmədovun rəhbərliyi ilə K.A.Əliyeva

Suvarılan şorakətvari boz-qonur torpaqlarda 9 torpaq kəsimi (Sabunçu rayonu, Pirşağı qəsəbəsi, Tərəvəzçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutunun təcrübə sahəsində) qoyulmuşdur.

Kəsim № 1-in qoyulduğu ərazinin mikrorelyefi az maili düzənlikdir və əsas təsərrüfatı tərəvəz əkinidir. Ərazi dəniz səviyyəsindən 25 m yüksəklikdə yerləşir. Torpaq əmələgətirən süxurlar dəniz altından çıxmış çökmə süxurlardır. Ərazidə bitkilərdən lansetvari bağayarpağı, əməköməci, vəzərək, pişikquyruğu, tarlaqoruyucu şam ağacları, aylant, qovaq, tut, iydə ağacları və tərəvəz bitkiləri mövcuddur. 1 saylı torpaq kəsiminin (Şəkil 3.2.2.) genetik qatlar üzrə morfoloji təsviri aşağıdakı kimidir:

0 – 11 sm: boz-qonur, dənəvər, narın, gillicəli, az bərk, kök, kökcüklər, nisbətən iri daşlar, kök çürüntüləri, həşərat yolları, 10 %-li xlorid (HCl) turşusunun təsiri altında şiddətli qaynayır, quru, keçidi tədrici;

11 – 35 sm: bozumtul-qonur, dənəvər, narın, yüngül gillicəli, bərk, kökcüklər, nisbətən iri çay daşları, seyrək çatlar, qarışqa yolları, 10 %-li xlorid turşusunun təsiri altında şiddətli qaynayır, quru, keçidi aydın;

35 – 64 sm: açıq boz-qonur, qum (struktursuz), boş, seyrək kökcüklər, çox xırda daş dənəcikləri, balıq qulağı qırıntıları, 10 %-li xlorid turşusunun təsiri altında şiddətli qaynayır, az nəmli, keçidi aydın;

64 – 105 sm: qonur, qum (struktursuz), boş, ağ gözcüklər (seyrək), xırda daşlar (seyrək), 10 %-li xlorid turşusunun təsiri altında orta dərəcədə qaynayır, nəmli.

Şəkil 3.2.2. Kəsim № 1-in vizual görünüşü

Kəsim № 4-ün qoyulduğu ərazinin (Pirşağı qəsəbəsi, Tərəvəzçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutunun təcrübə sahəsində) mikrorelyefi az maili düzənlikdir və buranın

əsas təsərrüfatı tərəvəzdir. Ərazi dəniz səviyyəsindən 30 m yüksəklikdə yerləşir. Torpaq əmələgətirən süxurlar dəniz altından çıxmış çökmə süxurlardır. Bu ərazidə monitoring zamanı bitkilərdən pişikquyruğu, qarayonca, vəzərək, lansetvari bağayarpağı, alaqaqal, qaramuq, tülküquyruq, yabanı vələmir, tut, iydə, şam, qovaq ağacları və tərəvəz bitkilərinin mövcud olduğu müəyyən edilmişdir. 4 sayılı kəsimin genetik qatlar üzrə morfoloji təsviri (Şəkil 3.2.3.) isə aşağıdakı kimidir:

0 – 14 sm: boz-qonur, kəltənvari, gillicəli, bərk, kök və kökcüklər, sarı ləkələr, həşərat yolları, çatlar, seyrək çay daşları, 10 %-li xlorid turşusunun təsiri altında şiddətli qaynayır, quru, keçidi tədrici;

14 – 32 sm: bozumtul-tünd qonur, kəltənvari, ağır gillicəli, bərk, kök çürüntüsü, kök və kökcüklər, həşərat yolları, xırda daş dənəcikləri, 10 %-li xlorid turşusunun təsiri altında orta dərəcədə qaynayır, quru, keçidi aydın;

32 – 67 sm: açıq qonur, gillicəli, az bərk, kök və kökcüklər, məsamələr, ağ ləkələr, kök çürüntüsü (seyrək), 10 %-li xlorid turşusunun təsiri altında orta dərəcədə qaynayır, az nəmli, keçidi tədrici;

67 – 99 sm: qonur, struktursuz, gilli, nisbətən kip, kökcüklər, ağ ləkələr, məsamələr, 10 %-li xlorid turşusunun təsiri altında orta dərəcədə qaynayır, nəmli.

Şəkil 3.2.3. Kəsim № 4-ün vizual görünüşü

Pirşağı qəsəbəsi, Tərəvəzçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutunun təcrübə sahəsində qoyulmuş 7 sayılı kəsimin olduğu ərazinin mikrorelyefi az maili düzənlikdir və əsas təsərrüfatı tərəvəz əkinidir. Ərazi dəniz səviyyəsindən 32 m yüksəklikdə yerləşir. Torpaq əmələgətirən süxurlar dəniz altından çıxmış çökmə süxurlardır. Ərazidə

bitkilərdən vəzərək, tülküquyruq, yabanı gülümbahar, pişikquyruğu, tarla qanqalı, yabanı vələmir, alaqaqal, lansetvari bağayarpağı, qaramuq, tarlaqoruyucu şam, tut, qovaq ağacları, böyürtkən kolu və müxtəlif tərəvəz bitkiləri mövcuddur. 7 sayılı torpaq kəsiminin genetik qatlar üzrə morfoloji təsviri (Şəkil 3.2.4.) aşağıdakı kimidir:

0 – 10 sm: boz-qonur, dənəvər, gilli, boş, kök, kökcüklər, kök çürüntüləri, həşərat yolları, xırda daşlar, 10 %-li xlorid turşusunun təsiri altında şiddətli qaynayır, quru, keçidi tədrici;

10 – 41 sm: tünd boz-qonur, dənəvər-qozvari, orta gillicəli, kip, kök, kökcüklər, xırda çay daşları, seyrək balıq qulağı, həşərat yolları, xırda çatlar, 10 %-li xlorid turşusunun təsirindən şiddətli qaynayır, nəmli, keçidi aydın;

41 – 74 sm: ağ ləkəli açıq boz-qonur, qozvari, bərk, kökcüklər, ağ ləkələr, kök çürüntüsü, tək-tək pas ləkələri, 10 %-li xlorid turşusunun təsiri altında şiddətli qaynayır, nəmli, keçidi aydın;

74 – 82 sm: bozumtul qonur, qozvari, gilli, bərk, kök çürüntüsü, sarı pas ləkələri, lil fraksiyaları, seyrək kökcüklər, 10 %-li xlorid turşusunun təsiri altında şiddətli qaynayır, nəmli, keçidi aydın;

82 – 120 sm: sarımtıl qonur, qumsal, gilli, az kip, seyrək kök çürüntüləri, 10 %-li xlorid turşusunun təsiri ilə orta dərəcədə qaynayır, nəmli, keçidi aydın;

120 – 146 sm: ağ ləkəli qonur, lil, kip, sarı pas ləkələri, ağ və sarı lil təbəqələri, 10 %-li xlorid turşusunun təsiri ilə orta dərəcədə qaynayır, nəmli, keçidi aydın.

Ərazi üzrə qoyulmuş kəsimplərdən genetik qatlar üzrə götürülmüş torpaq nümunələrinin analizlərinin nəticəsindən görüldüyü kimi bu torpaqlarda humusun

Şəkil 3.2.4. Kəsim № 7-in vizual görünüşü

miqdarı üst qatlarda daha çox, lakin ən aşağı qatlarda isə kəskin şəkildə aşağıdır (Əlavə 2.). Cədvəl 3.2.5.-ə nəzər saldıqda humusun miqdarınının kəsim № 1-də 0,21-1,39 %, 2 sayılı kəsində 0,29-1,42 %, kəsim № 3-də 0,22-1,50 %, 4 sayılı kəsində 0,29-1,45 %, kəsim № 5-də 0,19-1,41 %, 6 sayılı kəsində 0,26-1,51 %, kəsim № 7-də 0,07-1,52 %, 8 sayılı kəsində 0,31-1,49 % və 9 sayılı kəsində 0,28-1,36 % arasında dəyişdiyini görmək mümkündür.

Bundan başqa azot, fosfor və kaliumun ümumi miqdarı da kəsirlərdə torpaq profili boyu azalır. Belə ki, kəsim 1-də azotun miqdarı 0,012-0,116 %, fosforun miqdarı 0,058-0,115 %, kaliumun miqdarı 0,86-1,92 % arasında; kəsim 2-də azotun miqdarı 0,019-0,113 %, fosforun miqdarı 0,054-0,119 %, kaliumun miqdarı 0,97-1,99 % arasında; kəsim 3-də azotun ümumi miqdarı 0,013-0,118 %, fosforun ümumi miqdarı 0,061-0,126 %, kaliumun ümumi miqdarı 1,05-2,12 % arasında; kəsim 4-də azotun miqdarı 0,018-0,114 %, fosforun miqdarı 0,051-0,119 %, kaliumun miqdarı 1,21-1,97 % arasında; kəsim 5-də azotun miqdarı 0,014-0,112 %, fosforun miqdarı 0,048-0,117 %, kaliumun miqdarı 0,99-1,98 % arasında; kəsim 6-da azotun ümumi miqdarı 0,020-0,116 %, fosforun ümumi miqdarı 0,048-0,117 %, kaliumun ümumi miqdarı 0,99-1,98 % arasında; kəsim 7-də azotun miqdarı 0,027-0,119 %, fosforun miqdarı 0,049-0,125 %, kaliumun miqdarı 1,04-2,11 % arasında; kəsim 8-də azotun miqdarı 0,023-0,115 %, fosforun miqdarı 0,061-0,122 %, kaliumun miqdarı 1,21-2,16 % arasında; kəsim 9-da azotun miqdarı 0,015-0,121 %, fosforun miqdarı 0,054-0,133 %, kaliumun miqdarı 1,34-2,27 % arasında dəyişir.

Bütün torpaq kəsirlərində profil boyu C:N nisbəti 5,14-10,83 hüdudundan kənara çıxmır.

Cədvəl 3.2.5.-ə əsasən [75, s.163] isə ərazi üzrə qoyulmuş torpaq kəsirlərindən profil boyu götürülmüş torpaq nümunələrində (Əlavə 2.) analizlər nəticəsində müəyyən (Cədvəl 3.2.2.) edilmişdir ki, torpağın mühit reaksiyası orta dərəcədə qələvidir (pH 7,63-8,26). Onu da qeyd etmək lazımdır ki, torpağın mühit reaksiyası orta dərəcədə qələvi olsa da üst daha münbit təbəqədən aşağıya doğru getdikcə qələvilik nisbətən artır. Bu da torpağa qələvi mühit verən duzların torpağın alt qatlarında üst hissəyə nəzərən miqdarının nisbətən artması ilə əlaqədardır.

Cədvəl 3.2.2.
Torpaq mühitinin (pH) qələvilik və turşuluğunun səviyyələri

pH	Torpağın mühit səviyyəsi	Torpaqlar
< 4,5	şiddətli turş	bataqlı, bataqlı-podzollu, podzollu, qırmızı, tropik
4,6 – 5,0	orta dərəcədə turş	podzollu, çimli-podzollu, qırmızı, sarı, tropik
5,1 – 5,5	zəif turş	—————
5,6 – 6,0	neytrala yaxın	mədəniləşmiş çimli-podzollu və qırmızı, boz meşə
6,1 – 7,1	neytral	boz-meşə, qara
7,2 – 7,5	zəif qələvi	cənub qaratorpaqlar, şabalıdı, boz
7,6 – 8,5	orta dərəcədə qələvi	şorakətlər, şoranlar
> 8,5	şiddətli qələvi	sodali şorakətlər, şoranlar

Ərazi üzrə karbonatlıq dərəcəsi R.H.Məmmədovun tərtib etdiyi [132, s.36] qradasiyaya görə (Cədvəl 3.2.3.) müəyyən edilmişdir (Əlavə 2.).

Cədvəl 3.2.3.
Torpaqda CaCO₃-in %-lə miqdarına görə karbonatlıq (R.H.Məmmədov)

CaCO₃-in miqdarı, %-lə	Karbonatlıq
> 40	tamamilə yüksək karbonatlı
30-40	yüksək karbonatlı
20-30	orta karbonatlı
10-20	karbonatlaşmış
5-10	zəif karbonatlı
1-5	çox zəif karbonatlı
<1	demək olar ki karbonatsız
<0,1	karbonatsız

Cədvəl 3.2.5.-də CaCO₃-in %-lə miqdarına baxdıqda 1 saylı torpaq kəsiminin 0-11 və 11-35 sm olan üst qatları zəif karbonatlı olduğu halda (8,88-9,65 %), 35-64, 64-105 sm olan aşağı qatlarında torpaq karbonatlaşmışdır. Cədvəl 3.2.5.-də kəsim 4, 5 və 6-da karbonatlıq dərəcəsi eynilə kəsim 1-dəki kimidir. Belə ki, 4 saylı torpaq kəsiminin 0-14 və 14-32 sm olan üst əkin qatında CaCO₃-in %-lə miqdarı uyğun olaraq 7,34 və 8,50 % olub torpaq zəif karbonatlı, 32-67 və 67-99 sm olan alt qatlarda isə uyğun olaraq 14,68 və 16,99 % olub torpaq karbonatlaşmış hesab edilir. Kəsim 5-in də üst 0-10 və 10-27 sm olan əkin qatında CaCO₃-in miqdarı uyğun olaraq 8,88 və 9,65 % olub torpaq zəif karbonatlı, alt 27-63 və 63-94 sm olan qatlarında isə uyğun olaraq 13,52 və 15,06 % olub torpaq karbonatlaşmışdır. Kəsim 6-da da üst 0-10 və 10-32 sm olan əkin qatında CaCO₃-in %-lə miqdarı uyğun olaraq 8,88 və 9,27 % olub torpaq zəif karbonatlı, alt 32-69 və 69-102 sm olan qatlarında isə uyğun olaraq 12,74 və 14,29 % olub torpaq

karbonatlaşmışdır. Kəsim 7 də isə torpaq 0-120 sm olan təbəqədə CaCO_3 -in miqdarı 12,36-19,70 % arasında olduğundan torpaq karbonatlaşmış, 120 sm-dən sonra isə 26,26 % olub orta karbonatlı hesab olunur. Kəsim 2, 3, 8 və 9-da torpaq bütün profil boyu karbonatlaşmış olub CaCO_3 -in %-lə miqdarı 10,43-17,38 % arasında dəyişir.

Cədvəl 3.2.5.-də elektrik keçiriciliyinin (electrical conductivity – EC) nəticələrinə baxdıqda cədvəl 3.2.4.-ə əsasən [192, s.83] ərazi boyu torpaqların duzsuz olduğu məlum olur.

Cədvəl 3.2.4.
EC əsasında torpaqların duzluluq dərəcəsi və duzluluğun bitkilərin böyüməsinə təsiri
(1 mS/cm = 1000 $\mu\text{S/cm}$)

EC, mS/cm	Duzluluq dərəcəsi	Bitkilərə təsiri
≤ 2	Duzsuz	Bitkilərə təsir ehtimalı çox azdır.
2 – 4	Çox az duzlu	Çox həssas bitkilərin məhsuldarlığı azala bilər.
4 – 8	Az duzlu	Bir çox bitkinin məhsuldarlığı məhdudlaşır.
8 – 16	Orta dərəcədə duzlu	Yalnız duzadavamlı bitkilər məhsul verir.
> 16	Şiddətli duzlu	Ancaq çox duzadavamlı bitkilər məhsul verir

Lakin torpaq kəsimlərində profil boyu yuxarıdan aşağıya doğru getdikcə analiz nəticələrinə (Əlavə 2.) baxdıqda duzluluğun artdığını və ya azaldığını demək olmaz. Onu da nəzərə almaq lazımdır ki, ümumilikdə bu torpaqlarda duzun miqdarı azdır. Belə ki, EC-nin alınmış qiymətlərinin kəsim 1-də qatlar üzrə 128,4-196,9 $\mu\text{S/cm}$, kəsim 2-də 248,6-849 $\mu\text{S/cm}$, kəsim 3-də 131,5-147,2 $\mu\text{S/cm}$, kəsim 4-də 119,9-559 $\mu\text{S/cm}$, kəsim 5-də 210,8-298,6 $\mu\text{S/cm}$, kəsim 6-da 122,7-295,2 $\mu\text{S/cm}$, kəsim 7-də 182,8-1585 $\mu\text{S/cm}$, kəsim 8-də 241,2-651 $\mu\text{S/cm}$, kəsim 9-da 239,6-385 $\mu\text{S/cm}$ arasında dəyişdiyini görmək olur.

Torpaqda udulmuş əsasların miqdarından isə aydın olur ki, qoyulmuş kəsimlərin bütün dərinliklərində udma kompleksində Ca^{2+} kationunun miqdarı üstünlük təşkil edir, Mg^{2+} kationunun miqdarı isə daha azdır. Belə ki, udulmuş əsasların cəmi 19,7-25,6 mq.ekv arasında dəyişir və bunun da 15,5-20,2 mq.ekv-ni Ca^{2+} , 3,6-7,1 mq.ekv-ni isə Mg^{2+} kationunu təşkil edir. Lakin onu da qeyd etmək lazımdır ki, analizlərin nəticələrinə baxdıqda ərazi üzrə bütün qoyulmuş kəsimlər bir-birindən çox da böyük məsafədə yerləşmədiyindən onların profili boyu götürülmüş torpaq nümunələrində udulmuş əsasların miqdarında da bir-birinə yaxın nəticələr alınmışdır.

Cədvəl 3.2.5.

Abşeron yarımadasında suvarılan şorakətvari boz-qonur torpaqların (Sabunçu rayonu) fiziki, kimyəvi və aqrokimyəvi göstəriciləri

Kəsim №-si	Dərinlik, sm	Humus, %	Azot, %	C:N	Fosfor, %	Kalium, %	CaCO ₃ , %	pH (suda)	EC, μS/cm	Quru qalıq, %	Udulmuş əsasların cəmi, mq.ekv		
											Cəmi	Ca	Mg
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0-11	1,39	0,116	6,95	0,115	1,92	8,88	7,63	196,9	0,230	23,7	16,6	7,1
	11-35	0,87	0,081	6,23	0,093	1,79	9,65	8,04	150,6	0,182	21,2	17,4	3,8
	35-64	0,56	0,054	6,01	0,079	1,30	13,13	8,16	128,4	0,176	24,8	18,6	6,2
	64-105	0,21	0,012	10,15	0,058	0,86	13,13	8,22	143,1	0,172	24,9	18,1	6,8
2	0-14	1,42	0,113	7,29	0,119	1,99	10,43	7,93	248,6	0,180	22,9	16,8	6,1
	14-34	0,95	0,077	7,16	0,095	1,84	11,59	8,05	849,0	0,178	25,6	19,7	5,9
	34-61	0,62	0,046	7,82	0,082	1,32	12,36	8,09	501,0	0,166	22,7	17,4	5,3
	61-98	0,29	0,019	8,85	0,054	0,97	13,13	8,12	328,0	0,170	25,0	18,2	6,8
3	0-12	1,50	0,118	7,37	0,126	2,12	10,43	7,80	131,5	0,188	21,2	16,0	5,2
	12-30	1,02	0,084	7,04	0,102	1,93	10,81	7,87	137,6	0,172	20,3	15,5	4,8
	30-59	0,53	0,049	6,27	0,084	1,41	11,59	8,03	140,2	0,176	22,2	16,3	5,9
	59-101	0,22	0,013	9,81	0,061	1,05	12,74	8,10	147,2	0,192	22,8	16,6	6,2
4	0-14	1,45	0,114	7,38	0,119	1,97	7,34	7,86	133,5	0,210	22,3	15,5	6,8
	14-32	0,98	0,082	6,93	0,091	1,81	8,50	8,06	119,9	0,202	21,6	16,6	5,0
	32-67	0,65	0,057	6,61	0,072	1,22	14,68	8,06	338,0	0,194	24,5	18,2	6,3
	67-99	0,29	0,018	9,34	0,051	1,21	16,99	8,09	559,0	0,168	22,1	17,2	4,9
5	0-10	1,41	0,112	7,30	0,117	1,98	8,88	7,90	298,6	0,150	19,7	15,8	3,9
	10-27	1,08	0,088	7,12	0,093	1,86	9,65	8,07	210,8	0,138	20,7	16,2	4,5
	27-63	0,47	0,053	5,14	0,069	1,37	13,52	8,09	256,4	0,144	21,8	16,8	5,0
	63-94	0,19	0,014	7,87	0,048	0,99	15,06	8,13	295,5	0,156	22,9	17,7	5,2

Cədvəl 3.2.5.-in ardı

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	0-10	1,51	0,116	7,55	0,121	2,14	8,88	7,64	204,6	0,164	20,7	17,1	3,6
	10-32	0,99	0,083	6,92	0,100	1,93	9,27	8,14	122,7	0,158	21,5	16,6	4,9
	32-69	0,54	0,048	6,53	0,083	1,46	12,74	8,15	286,4	0,152	22,4	16,9	5,5
	69-102	0,26	0,020	7,54	0,059	1,07	14,29	8,15	295,2	0,174	21,8	17,0	4,8
7	0-10	1,52	0,119	7,41	0,125	2,11	12,36	7,82	228,5	0,186	23,1	17,7	5,4
	10-41	0,96	0,078	7,14	0,105	1,89	14,29	8,05	182,8	0,178	23,0	18,7	4,3
	41-74	0,58	0,049	6,86	0,086	1,71	16,61	8,01	552,0	0,170	24,0	20,2	3,8
	74-82	0,33	0,027	7,09	0,058	1,45	18,92	7,83	896,0	0,168	25,5	19,4	6,1
	82-120	0,07	-	-	0,049	1,02	19,70	8,11	313,0	0,180	23,7	18,6	5,1
	120-146	-	-	-	-	1,04	26,26	8,15	1585,0	0,176	23,9	19,4	4,5
8	0-9	1,49	0,115	7,51	0,122	2,16	11,59	8,14	241,2	0,152	23,5	18,0	5,5
	9-29	1,08	0,083	7,55	0,101	2,07	12,36	8,14	313,0	0,162	23,6	17,3	6,3
	29-58	0,64	0,052	7,14	0,087	1,69	15,06	8,13	496,0	0,186	23,2	17,5	5,7
	58-91	0,31	0,023	7,82	0,061	1,21	16,99	8,16	651,0	0,194	23,1	18,3	4,8
9	0-14	1,63	0,121	7,81	0,133	2,27	12,74	7,99	239,6	0,172	25,0	18,5	6,5
	14-31	1,03	0,087	6,87	0,108	2,03	13,13	8,26	283,8	0,196	23,3	17,4	5,9
	31-65	0,57	0,046	7,19	0,082	1,85	16,22	8,21	309,0	0,182	22,9	17,5	5,4
	65-98	0,28	0,015	10,83	0,054	1,34	17,38	8,15	385,0	0,190	22,6	17,9	4,7

Torpaq profili boyu quru qalıgın miqdarı kəsım 1-də 0,172-0,230 %, kəsım 2-də 0,166-0,180 %, kəsım 3-də 0,172-0,192 %, kəsım 4-də 0,168-0,210 %, kəsım 5-də 0,138-0,156 %, kəsım 6-da 0,152-0,174 %, kəsım 7-də 0,168-0,186 %, kəsım 8-də 0,152-0,194 %, kəsım 9-da isə 0,172-0,196 % arasında dəyişir və cədvəl 3.2.6.-ya [104, s.139; 123, s.94] baxdıqda qeyd olunmuş ərazi üzrə torpaqların çox zəif şorlaşmış olduğunu demək olar:

Cədvəl 3.2.6.

Quru qalıgın %-lə miqdarına görə torpaqların şorlaşma dərəcəsi (V.R.Volobuyevə görə)

Quru qalıgın miqdarı (%-lə)	Şorlaşma dərəcəsi
<0,10	şorlaşmamış
0,10-0,25	çox zəif şorlaşmış
0,25-0,50	zəif şorlaşmış
0,50-1,00	orta dərəcədə şorlaşmış
1,00-2,00	güclü şorlaşmış
2,00-3,00	çox güclü şorlaşmış
>3,00	şoranlar

Torpaq nümunələrində hiqroskopik nəmliyin miqdarı cədvəl 3.2.8.-dən görüldüyü kimi kəsım 1-də qatlar üzrə 0,39-1,31 %; kəsım 2-də 0,98-2,32 %; kəsım 3-də 1,98-2,69 %; kəsım 4-də 1,65-1,74 %; kəsım 5-də 2-2,57 %; kəsım 6-da 0,95-2,01 %; kəsım 7-də 1,39-8,74 %, kəsım 8-də 2,93-3,25 %; kəsım 9-da isə 2,96-4,12 % arasında dəyişir və əsasən üst qatlarda hiqroskopik nəmliyin faizlə miqdarı alt qatlara nəzərən nisbətən çoxdur.

Torpaqda hiqroskopik nəmliyin ən yüksək göstəriciləri 7-ci kəsımdə alınmışdır. Belə ki, kəsım boyu hiqroskopik nəmlik 41-74 sm, 74-82 sm və 120-146 sm dərinliklərdə uyğun olaraq 6,68, 5,49 və 8,74 % olmuşdur. Həmçinin 9 saylı kəsımın 65-98 sm dərinliyində hiqroskopik nəmlik 4,12 %-dir.

Abşeron yarımadasında suvarılan şorakətvari boz-qonur torpaqlarda qoyulmuş torpaq kəsımlərindən profil boyu genetik qatlar üzrə götürülmüş torpaq nümunələrinin qranulometrik tərkibləri laboratoriyada analiz edilmiş və R.H.Məmmədovun tərtib etdiyi cədvəl 3.2.7.-də göstərilmiş şkalaya əsasən [75, s.114] müəyyən edilmişdir ki, bu kəsımlərin profili boyu torpaqlar əsasən yüngül gillicəlidir, lakin bəzi dərinliklərdə torpağın üst qatları orta gillicəli və ya qumsal, ən aşağı qatları isə qumsaldır (Cədvəl 3.2.8.).

Azərbaycan torpaqlarının R.H.Məmmədova görə qranulometrik tərkibinin şkalası

Fiziki gilın (<0,01 mm) miqdarı, %-lə	Qranulometrik tərkibinə görə qısa adı
< 10	Qum
10 - 20	Qumsal
20 - 30	Yüngül gillicə
30 - 40	Orta gillicə
40 - 50	Ağır gillicə
50 - 60	Yüngül gil
60 - 70	Orta gil
> 70	Ağır gil

Tədqiq olunan ərazi üzrə kəsim 1-də fiziki gilın (<0,01 mm) miqdarı orta hesabla 20,16-26,38 %, lil fraksiyası (<0,001 mm) isə 8,98-9,88 % arasında dəyişir və buna əsasən də bütün profil boyu torpaq yüngül gillicəlidir. 8 saylı kəsində də eynilə torpaq profil boyu yüngül gillicəlidir və fiziki gilın miqdarı orta hesabla 24,4-26,62 %, lil fraksiyası isə 8,56-11,62 % arasında dəyişir.

Kəsim 2-də fiziki gilın miqdarı 0-61 sm təbəqədə orta hesabla 20,62-29,96 %, lil hissəciklərinin miqdarı isə 9,34-10,34 % arasında dəyişir və buna əsasən torpaq yüngül gillicəlidir, lakin 61-98 sm olan qatda fiziki gilın miqdarı 16 %, lil hissəciklərinin miqdarı isə 8,96 % olduğundan torpaq qumsaldır. 6 saylı kəsində də eynilə kəsim 2-dəki kimi fiziki gilın miqdarı 0-69 sm təbəqədə orta hesabla 21,24-24,36 %, lil hissəciklərinin miqdarı isə 10,72-11,34 % arasında dəyişir və buna əsasən torpaq yüngül gillicəlidir, lakin 69-102 sm olan qatda fiziki gilın miqdarı 18,84 %, lil hissəciklərinin miqdarı isə 7,52 % olduğundan torpaq qumsaldır.

Kəsim 3-də fiziki gilın miqdarı üst 0-12 sm qatda 31,1 % və lil fraksiyası 14,82 % olub torpaq orta gillicəlidir. 12-59 sm təbəqədə fiziki gilın miqdarı 23,08-27,52 % və lil fraksiyası 11,48-12,54 % olub torpaq yüngül gillicəlidir. Sonuncu 59-101 sm olan qatda isə fiziki gilın miqdarı 17,68 %, lil hissəciklərinin miqdarı 8,60 % olub torpaq qumsaldır. Kəsində 7-də də torpağın qranulometrik tərkibi kəsim 3-dəki kimidir. Belə ki, fiziki gilın miqdarı üst 0-10 sm qatda 34,08 % və lil fraksiyası 17,52 % olub torpaq orta gillicəlidir. 10-82 sm təbəqədə fiziki gilın miqdarı 20,14-28,72 % və lil fraksiyası 8,48-13,44 % olub torpaq yüngül gillicəlidir. 82-146 sm olan təbəqədə isə fiziki gilın miqdarı 10,38-10,44 %, lil hissəciklərinin miqdarı 2,88-3,02 % olub torpaq qumsaldır.

Cədvəl 3.2.8.

Abşeron yarımadasında suvarılan şorakətvari boz-qonur torpaqların (Sabunçu rayonu) hiqroskopik nəmliyi (%-lə) və qranulometrik tərkibi (mütləq quru torpaqda %-lə)

Kəsim №-si	Dərinlik, sm	Hiqroskopik nəmlik, %-lə	Hissəciklərin ölçüsü mm-lə, miqdarı %-lə						
			1,0-0,25	0,25-0,05	0,05-0,01	0,01-0,005	0,005-0,001	<0,001	<0,01
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0-11	1,31	3,86	60,12	15,86	5,52	4,84	9,80	20,16
	11-35	1,23	3,01	68,03	8,48	4,34	7,16	8,98	20,48
	35-64	0,39	2,13	62,11	14,02	2,24	9,96	9,54	21,74
	64-105	0,86	0,26	58,42	14,94	5,88	10,62	9,88	26,38
2	0-14	2,32	4,14	61,18	14,06	4,86	5,42	10,34	20,62
	14-34	2,23	3,02	66,42	9,52	4,52	7,18	9,34	21,04
	34-61	1,75	1,97	53,19	14,88	4,36	15,80	9,80	29,96
	61-98	0,98	0,34	68,14	15,52	3,96	3,08	8,96	16,00
3	0-12	2,60	3,12	52,18	13,60	5,16	11,12	14,82	31,10
	12-30	2,69	2,84	59,46	10,18	4,96	10,02	12,54	27,52
	30-59	2,02	2,26	60,02	14,64	3,44	8,16	11,48	23,08
	59-101	1,98	0,37	63,39	18,56	4,36	4,72	8,60	17,68
4	0-14	1,66	3,04	61,04	16,68	5,40	2,48	11,36	19,24
	14-32	1,74	2,95	70,89	5,04	4,40	7,92	8,80	21,12
	32-67	1,65	1,01	64,67	13,44	0,36	11,60	8,92	20,88
	67-99	1,69	0,18	57,10	15,20	5,68	12,76	9,08	27,52
5	0-10	2,49	3,10	61,22	16,62	4,96	2,64	11,46	19,06
	10-27	2,57	2,93	65,07	11,22	4,74	6,92	9,12	20,78
	27-63	2,24	1,22	58,78	12,92	4,20	13,32	9,56	27,08
	63-94	2,00	0,23	54,53	15,68	5,24	16,96	7,36	29,56

Cədvəl 3.2.8.-in ardı

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	0-10	2,01	4,02	50,28	24,46	6,04	3,86	11,34	21,24
	10-32	0,95	3,33	53,55	18,76	4,92	8,72	10,72	24,36
	32-69	1,76	1,35	62,81	13,96	5,16	5,40	11,32	21,88
	69-102	1,88	0,28	63,84	17,04	4,48	6,84	7,52	18,84
7	0-10	2,76	5,92	35,04	24,96	4,00	12,56	17,52	34,08
	10-41	2,95	4,06	42,96	24,26	3,94	11,34	13,44	28,72
	41-74	6,68	2,18	55,02	19,46	3,58	9,50	10,26	23,34
	74-82	5,49	0,93	61,17	17,76	3,84	7,82	8,48	20,14
	82-120	1,39	0,42	73,06	16,08	4,36	3,20	2,88	10,44
	120-146	8,74	0,35	73,12	16,15	4,04	3,32	3,02	10,38
8	0-9	3,10	5,28	45,24	22,86	4,16	10,84	11,62	26,62
	9-29	3,25	3,89	48,99	21,54	3,98	10,26	11,34	25,58
	29-58	3,02	2,35	53,57	18,52	3,56	12,72	9,28	25,56
	58-91	2,93	0,87	57,57	17,16	4,04	11,80	8,56	24,40
9	0-14	2,96	4,41	39,63	23,82	4,02	13,06	15,06	32,14
	14-31	3,32	3,02	46,86	22,28	3,76	10,92	13,16	27,84
	31-65	3,58	2,16	54,68	20,68	3,68	8,72	10,08	22,48
	65-98	4,12	0,77	59,19	15,04	4,88	10,80	9,32	25,00

Kəsim 4-də fiziki gilın miqdarı üst 0-14 sm qatda 19,24 %, lil fraksiyası 11,36 % olub torpaq qumsal, 14-99 sm-lik təbəqədə isə fiziki gilın miqdarı 20,88-27,52 %, lil hissəciklərinin miqdarı 8,80-9,08 % olub torpaq yüngül gillicəlidir. 5 saylı kəsımdə də torpağın qranulometrik tərkibi kəsım 4-dəki kimidir və burada fiziki gilın miqdarı üst 0-10 sm qatda 19,06 %, lil fraksiyası 11,46 % olub torpaq qumsal, 10-94 sm-lik təbəqədə isə fiziki gilın miqdarı 20,78-29,56 %, lil hissəciklərinin miqdarı isə 7,36-9,56 % olub torpaq yüngül gillicəlidir.

Kəsım 9 da isə fiziki gilın miqdarı üst 0-14 sm qatda 32,14 %, lil fraksiyası 15,06 % olub torpaq qumsal, 14-98 sm-lik təbəqədə isə fiziki gilın miqdarı 22,48-27,84 %, lil hissəciklərinin miqdarı 9,32-13,16 % olub torpaq yüngül gillicəlidir.

Cədvəl 3.2.9.-da Abşeron yarımadasının suvarılan şorakətvari boz-qonur torpaqlarında qoyulmuş 9 kəsımdən genetik qatlar üzrə götürülmüş torpaq nümunələrinin tərkibində müasir S1 TITAN Handheld XRF Spectrometer və iCAP™ 7000 Series ICP-OES cihazları ilə təyin olunmuş (Əlavə 3.) makro və mikroelementlərin faizlə ümumi miqdarı verilmişdir. Həmçinin cədvəldə müqayisə etmək üçün həmin elementlərin ABŞ [189, s.45; s.46] və dünya üzrə %-lə yolverilən maksimal miqdarı, o cümlədən Rusiya Federasiyasının Ədliyyə, Ətraf mühitin mühafizəsi, Kənd Təsərrüfatı Nazirlikləri və Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının [101, s.31; s.32] razılığı ilə qəbul edilmiş %-lə orta miqdarı verilmişdir.

Silisiüm (Si) – təbiətdə yayılmasına görə oksigendən sonra ikinci yeri tutur. Yer qabığında kütləcə 26 % Si vardır. Təbiətdə isə o, yalnız birləşmələr şəklində mövcuddur. Ən geniş yayılmış birləşmələri kvars (SiO_2), kaolinit ($\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{SiO}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$) və çöl şpatıdır ($\text{K}_2\text{O} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 6\text{SiO}_2$). SiO_2 qumun, kaolinit isə gilın əsas tərkib hissəsidir. Alimlər tərəfindən aparılan bir sıra tədqiqatların nəticələrinə görə silisiüm bitkilər tərəfindən manqanın mənimsənilməsini gücləndirir və bitkidə onun yayılmasının və çox miqdarda toplanan zaman zərərli təsirinin qarşısını alır. Bir sıra bitkilərdə silisiümün təsiri nəticəsində böyümənin intensivliyi, digər bitkilərin isə unlu şəh xəstəliyinə qarşı davamlılığı artır [62, s.22]. Aparılan analizlərin təhlili nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, ərazi üzrə götürülmüş torpaq nümunələrində silisiümün miqdarı ABŞ və dünya üzrə yolverilən maksimal miqdardan kənara çıxmayaraq 22,37-

39,42 % arasında dəyişmişdir.

Xlor (Cl) – A.P.Vinoqradova görə torpaqda orta hesabla 0,01 %-dir. Əsasən asan həll olan birləşmələrin tərkibində olur, bunun sayəsində də bitkilərə asanlıqla daxil olur. Xlor bitkilərdə fosfor və kükürdə nisbətən çoxdur və onun yüksək miqdarı bitkilər üçün zəhərli təsirlərə səbəb ola bilər. O, bitki orqanizminə tez daxil olaraq bitkidə bir sıra fizioloji proseslərin getməsinə mənfi təsir göstərir. Torpaqlarda xlorun yüksək miqdarı və bitkilər tərəfindən asan mənimsənilməsi digər vacib elementlərin qəbuluna mənfi təsir göstərə bilər [101, s.93]. Pirşağı qəsəbəsində qoyulmuş 2 və 7-ci kəsimlərdə xlorun torpaqda ümumi miqdarı daha çox olmuşdur. Belə ki, xlorun miqdarı kəsim 2-də profil boyu 0,098-0,213 %, kəsim 7-də 0,104-0,195 %, yəni ABŞ və dünya üzrə yolverilən maksimal miqdardan (0,18 %) bir qədər yuxarı olmuşdur, digər kəsimlərdə isə 0,064-0,177 % arasında dəyişmişdir.

Kükürd (S) – efir yağlarının və zülal maddələrinin tərkibində vardır. Bitkinin kükürdə olan ehtiyacını fosforla müqayisə etsək azdır. Lakin çatışmazlığı zamanı bitkilərin yarpaqları açıq-yaşıl rəng alır, sonradan isə açıq qırmızı-təhər ləkələr olmaqla sarı rəngə çevrilir. Həmçinin kükürd çatışmazlığı bitkilərdə əvvəlcə cavan yarpaqlardan başlayır; budaqlar nazilir, kobudlaşır və getdikcə kövrəkləşir. Torpağın üst horizontlarında kükürdün bioloji akkumulyasiyası torpaq əmələgəlmə şəraitindən asılıdır. Torpağın yuxarı qatlarında SO_3 -in miqdarı daha çox miqdarda, yəni 0,01-2 % və daha çox olur. Torpaqda kükürd sulfat, sulfidlər şəklində və bir çox üzvi maddələrin tərkibində olur [62, s.20; 75, s.137]. Kükürdün torpaqda ümumi miqdarı ərazi üzrə qoyulmuş 2 və 6-cı kəsimlərdə daha çox olmuşdur. Kəsim 2-də kükürdün miqdarı torpaq profili boyu 0,109-0,191 %, kəsim 6-da 0,118-0,171 % və kəsim 7-nin 120-146 sm dərinliyində 0,175 %, yəni dünya üzrə yolverilən maksimal miqdardan (0,16 %) bir qədər yuxarı olmuşdur, digər kəsimlərdə isə 0,070-0,129 % arasında dəyişmişdir.

Alüminium (Al) – təbiətdə müxtəlif birləşmələr şəklində ən çox yayılmış metaldır. Yer qabığının kütləcə 8,8 %-ni təşkil edir. Torpaqda alüminium bir çox mineralların tərkibində üzvi mineral komplekslər şəklində və udulmuş halda olur. Onun təbiətdə kaolinit ($Al_2O_3 \cdot 2SiO_2 \cdot 2H_2O$), boksit ($Al_2O_3 \cdot nH_2O$), korund (Al_2O_3) və s. birləşmələri mövcuddur. Tərkibində alüminium olan törəmə və ilkin minerallar

parçalanan zaman bu metalın hidrokksidləri ayrılır. Turş mühitdə ($\text{pH} < 5$) isə alüminium hidrokksid daha mütəhərrik olur və bu da Al-un torpaq məhlulunda ionlar formasında $[\text{Al}(\text{OH})_2^+, \text{Al}(\text{OH})^{2+}]$ ortaya çıxmasına səbəb olur ki, bu birləşmələr də bitkinin normal inkişafına pis təsir göstərir. Zəif qələvi mühitdə alüminium hidrokksidi kolloid çöküntüləri – gil formasına keçir [151, s.74]. Al-un ümumi miqdarı suvarılan şorakətvari boz-qonur torpaqlarda analizlər nəticəsində 7,23 %-dən çox olmayıb, bu da Rusiyaya görə Al-un torpaqda orta miqdarından (7,13 %) 0,1 % artıqdır.

Barium (Ba) – təbiətdə bərk halda, toz və ya kristal olmaqla bir çox müxtəlif formalarda birləşmələr şəklində rast gəlinir. Bariumun sulfat və karbonat kimi suda yaxşı həll olmayan birləşmələri torpaqda uzun müddət qala bilər. Bariumun suda yaxşı həll olan xlorid, nitrat və ya hidrokksid kimi birləşmələri adətən torpaqda bu formalarda uzun müddət qala bilmir. Bariumun bu birləşmələri sulfat, yaxud karbonatla birləşərək daha davamlı formalara (barium sulfat və barium karbonat) çevrilir. Bariumun suda həll olan birləşmələrinin toksiki xüsusiyyətləri daha çoxdur və onların miqdarı torpaqda pH göstəricisi aşağı düşdükcə artır. Bariumun bitkiyə çox miqdarda daxil olması onda xloroz xəstəliyinə, yarpaq kənarlarında nekrotik ləkələrin yaranmasına, yarpağın ölçüsünün kiçilməsinə və quru maddənin azalmasına səbəb olur [181, s.6, 188, s.5]. Bariumun ümumi miqdarı suvarılan şorakətvari boz-qonur torpaqlarda qoyulmuş 1 və 4 saylı kəsimlərdən götürülmüş torpaq nümunələrində Rusiyaya görə bariumun torpaqda orta miqdarından (0,05 %) az olub uyğun olaraq 0,021-0,031 % və 0,022-0,025 %-dir. 2 saylı kəsimdə isə torpaq profili boyu Ba-un ümumi miqdarı 0,30-0,51 % arasında dəyişir.

Stronsium (Sr) – əksər torpaq və bitkilərdə rast gəlinir. Lakin onun təbii miqdarı əksər torpaqlarda azdır. Kalsiuma kimyəvi oxşarlığı səbəbindən stronsium bitkilər tərəfindən asanlıqla mənimsənilir. Bəzi bitkilər fitoremediasiya üçün istifadə olunan Sr-u da səmərəli şəkildə toplayırlar. Effektiv olması isə torpağın xüsusiyyətlərindən, iqlimdən, biosferdən, ayrı-ayrı növlərdən və populyasiyalardan (alt növlər, sortlar) asılıdır. Rizosfer də bitkilərin stronsium yağmaq potensialında mühüm rol oynayır [169, s.142]. Aparılan analizlərin təhlili nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, ərazi üzrə götürülmüş torpaq nümunələrində stronsiumun miqdarı yolverilən miqdardan kənara

çıxmayaraq 0,011-0,033 % arasında dəyişmişdir.

Kalsium (Ca) və maqnezium (Mg) – bitkinin qidalanmasında əhəmiyyətli elementlərdir. Maqnezium bitkilərdə xlorofilin tərkibinə daxildir və onun çatışmazlığı fotosintez prosesinə mənfi təsir göstərir. Kalsium bitkilərdə maddələr mübadiləsinin tənzimlənməsində və bir çox proseslərdə mühüm rol oynayır. Bitkinin gövdəsində kalsiumun miqdarı yarpaqlarına nisbətən həmişə çox olur. Əksər torpaqlarda udulmuş əsaslardan miqdarına görə kalsium birinci, maqnezium ikinci yerdə durur. CaCO_3 və MgCO_3 duzları bildiyimiz kimi suda zəif həll olan birləşmələrdir. Əslində demək olar ki, bitkilər kalsium və maqneziumun çatışmazlığından əziyyət çəkmir. Lakin bəzi torpaqların fiziki xassələrini yaxşılaşdırmaq üçün əhəngləməyə və gipsləməyə ehtiyac olur [62, s.10; 75, s.138]. Aparılan analizlərin təhlili nəticəsində ərazi üzrə götürülmüş torpaq nümunələrində kalsium və maqneziumun miqdarının ABŞ üzrə yolverilən maksimal miqdardan (Ca – 32 %, Mg – 10 %) kənara çıxmayaraq uyğun olaraq 4,50-15,69 % və 0,72-1,40 % arasında dəyişdiyi müəyyən edilmişdir.

Natrium (Na), litium (Li) və rubidium (Rb) – metallarının hidrokksidləri qələvi olduğundan onlara qələvi metallar deyilir. Qələvi metallar təbiətdə yalnız birləşmələr şəklində yayılıblar. Bir çox bitkilər natriumu kifayət qədər mənimsəyir, digərləri isə natriuma çox az tələbkardır. Məsələn, ispanaq bitkisinin natriumu mənimsəmə qabiliyyəti yüksəkdir. Nisbətən ondan aşağı səviyyədə isə pomidor bitkisi natriuma tələbkarlıq göstərir. Bu bitkilər natrium elementinə müsbət reaksiya göstərdikləri üçün (xüsusilə kalium elementinin çatışmamazlığı zamanı) onlar natrifil bitkilər adlanır. Kalium praktiki olaraq hər zaman bitkilərdə natriumu (onun funksiyasını) əvəz edə bilir, ancaq natriumun özünü əvəz edə bilmir. Litium ən çox qonur-qırmızı rəngli dəniz yosunlarının tərkibində olur. Yer üstü bitkilərdən qaymaqçiçək, acı paxla və tütünün tərkibində xeyli miqdarda litium vardır. Son zamanlar litium torpaqda azotofiksator (azot toplayıcısı), həmçinin insektisid və funqisid kimi istifadə olunur. Torpağın turşuluğunun çox olması rubidiumun bəzi bitkilər və göbələklər tərəfindən absorbsiya olunmasına səbəb olur [101, s.82; 191, s.107]. Cədvəl 3.2.9.-dan görüldüyü kimi ərazi üzrə götürülmüş torpaq nümunələrində natrium, litium və rubidiumun ümumi miqdarı ABŞ üzrə yolverilən maksimal miqdardan (Na – 10 %, Li – 0,014 %, Rb – 0,021 %)

Cədvəl 3.2.9.

Abşeron yarımadasının suvarılan şorakətvari boz-qonur torpaqlarında (Sabunçu rayonu) makro və mikroelementlərin ümumi miqdarı (%-lə)

Kəsim №-si	Dərinlik, sm	Si	Cl	S	Al	Ba	Sr	Ca	Mg	Na	Li	Rb	Y
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0-11	31,79	0,083	0,114	4,66	0,021	0,019	5,06	1,09	1,87	0,0011	0,002	0,001
	11-35	34,97	0,147	0,122	5,60	0,030	0,022	6,93	0,72	0,20	0,0011	0,004	0,002
	35-64	30,31	0,064	0,077	1,77	0,023	0,026	8,75	0,98	0,08	0,0012	0,002	0,001
	64-105	36,63	0,148	0,085	3,56	0,031	0,022	7,78	1,00	0,14	0,0012	0,003	0,002
2	0-14	33,15	0,098	0,109	5,75	0,030	0,020	5,62	1,27	0,88	0,0011	0,005	0,002
	14-34	32,97	0,213	0,186	5,90	0,054	0,032	10,26	0,92	1,10	0,0012	0,005	0,002
	34-61	30,82	0,181	0,191	5,28	0,040	0,025	9,54	0,88	0,51	0,0011	0,004	0,002
	61-98	32,66	0,114	0,183	5,28	0,027	0,021	7,40	0,84	0,26	0,0010	0,004	0,002
3	0-12	34,67	0,099	0,094	6,37	0,028	0,017	5,38	1,18	1,81	0,0011	0,005	0,002
	12-30	34,14	0,125	0,091	6,16	0,027	0,019	5,11	1,14	1,45	0,0011	0,005	0,002
	30-59	33,98	0,106	0,129	5,23	0,033	0,028	6,19	0,97	0,94	0,0011	0,004	0,002
	59-101	33,51	0,105	0,119	4,60	0,038	0,033	5,62	0,89	0,35	0,0012	0,004	0,002
4	0-14	34,66	0,138	0,100	5,75	0,024	0,016	4,50	0,92	1,20	0,0011	0,004	0,001
	14-32	32,62	0,076	0,105	5,07	0,024	0,015	4,59	1,13	1,35	0,0011	0,004	0,002
	32-67	26,08	0,149	0,106	4,49	0,022	0,027	11,94	0,83	0,06	0,0012	0,004	0,002
	67-99	28,56	0,136	0,100	4,67	0,025	0,024	9,15	0,94	1,02	0,0012	0,004	0,002
5	0-10	34,98	0,177	0,116	6,73	0,026	0,018	5,42	1,37	0,76	0,0011	0,005	0,002
	10-27	31,74	0,085	0,070	5,96	0,029	0,017	5,12	1,14	0,98	0,0011	0,005	0,002
	27-63	33,59	0,111	0,126	5,40	0,038	0,024	7,58	1,12	0,64	0,0012	0,005	0,002
	63-94	28,18	0,087	0,096	4,80	0,041	0,029	6,03	0,96	0,78	0,0011	0,005	0,002

Cədvəl 3.2.9.-un ardı

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	0-10	30,42	0,139	0,171	5,39	0,032	0,013	8,18	1,40	0,76	0,0012	0,004	0,002
	10-32	32,21	0,078	0,142	4,87	0,038	0,019	7,91	1,27	0,97	0,0011	0,002	0,001
	32-69	34,60	0,138	0,167	5,13	0,044	0,023	8,20	1,07	0,53	0,0012	0,005	0,003
	69-102	37,50	0,099	0,118	4,63	0,034	0,027	7,46	0,94	1,11	0,0010	0,005	0,003
7	0-10	31,94	0,104	0,105	5,86	0,028	0,012	6,75	1,07	1,67	0,0011	0,005	0,002
	10-41	32,46	0,152	0,077	6,31	0,025	0,018	7,11	1,23	0,14	0,0011	0,005	0,002
	41-74	24,90	0,172	0,088	6,22	0,042	0,029	12,52	1,16	0,87	0,0012	0,007	0,002
	74-82	32,12	0,195	0,122	7,23	0,037	0,023	8,61	1,08	1,83	0,0011	0,007	0,003
	82-120	39,42	0,113	0,079	4,32	0,026	0,011	4,89	0,93	1,78	0,0011	0,004	0,003
	120-146	22,37	0,158	0,175	4,79	0,017	0,026	15,69	0,85	1,38	0,0012	0,006	0,002
8	0-9	34,28	0,096	0,075	6,47	0,026	0,015	5,76	1,02	0,75	0,0011	0,005	0,002
	9-29	34,83	0,139	0,123	6,47	0,028	0,014	5,62	1,09	1,92	0,0011	0,005	0,002
	29-58	30,82	0,105	0,128	5,23	0,043	0,019	8,32	0,92	1,64	0,0010	0,004	0,002
	58-91	33,51	0,134	0,103	4,14	0,037	0,022	6,61	0,97	1,37	0,0010	0,005	0,002
9	0-14	32,67	0,107	0,094	6,41	0,027	0,014	6,24	1,03	3,05	0,0011	0,005	0,002
	14-31	35,35	0,135	0,123	7,03	0,027	0,015	5,92	1,35	1,93	0,0011	0,005	0,002
	31-65	34,59	0,118	0,129	6,13	0,041	0,018	7,23	1,12	1,88	0,0012	0,004	0,002
	65-98	33,50	0,097	0,106	5,79	0,034	0,017	6,29	0,93	1,47	0,0010	0,004	0,003
Dünya üzrə yolverilən maks. miqdar, %-lə		41	0,18	0,16	30	0,3	0,2	50	0,9	2,5	0,035	0,1	0,025
ABŞ üzrə yolverilən maks. miqdar, %-lə		45	-	4,8	10	0,5	0,3	32	10	10	0,014	0,021	0,02
Rusiya üzrə orta miqdar, %-lə		33,0	0,01	0,085	7,13	0,05	0,03	1,3	0,63	0,63	0,003	0,006	-

kənara çıxmayaraq uyğun olaraq 0,06-3,05 %, 0,0010-0,0012 % və 0,002-0,006 % arasında dəyişmişdir.

İttirium (Y) – təbiətdə az miqdarda yayıldığından nadir torpaq elementi adlanır. Torpaqda Y-un miqdarı litogen və torpaq proseslərindən, süxurlar və mineralların kimyəvi tərkibindən, torpağın fiziki-kimyəvi xüsusiyyətlərindən və antropogen amillərdən asılıdır. Turş və qum daşları olan torpaqlarda ittirium digər torpaqlara nəzərən nisbətən çox olur. Çoxsaylı müəlliflərin tədqiqatlarının nəticələrinə əsasən torpaqdakı Y-un miqdarının təxminən 20 ppm (0,002 %) olduğu qənaətinə gəlmək olar. Torpaqda Y zülal və humus ilə kompleks birləşmələr əmələ gətirir. İnsan öz fəaliyyəti ilə torpağı Y-la ilk növbədə mineral gübrələrin hesabına zənginləşdirir. Azot gübrələrində Y-un miqdarı 2-4 ppm aralığında olur. Həmçinin digər mineral və üzvi gübrələrlə də Y torpağa daxil olur [175, s.92]. Y-un ümumi miqdarı suvarılan şorakətvari boz-qonur torpaqlarda qoyulmuş bütün kəsimlərdən götürülmüş torpaq nümunələrində ABŞ və dünya üzrə yolverilən maksimal miqdardan az olub 0,001-0,003 % arasında dəyişir. Buradan da çoxsaylı müəlliflərin tədqiqat nəticələrinə əsasən və ərazidəki torpaqların yüngül gillicəli, qumlu, qumsal olduğunu nəzərə alsaq Y-un tədqiqat ərazisi üçün xarakterik miqdarda olduğu qənaətinə gəlmək olar.

Cədvəl 3.2.10.-da yarımada üzrə suvarılan şorakətvari boz-qonur torpaqlarda qoyulmuş 9 kəsimdən genetik qatlar üzrə götürülmüş torpaq nümunələrinin tərkibində müasir S1 TITAN Handheld XRF Spectrometer və iCAP™ 7000 Series ICP-OES cihazları ilə təyin olunmuş ağır metalların faizlə ümumi miqdarı verilmişdir. Həmçinin cədvəldə müqayisə üçün həmin elementlərin ABŞ [189, s.45; s.46] və dünya üzrə %-lə yolverilən maksimal miqdarı, o cümlədən Rusiya Federasiyasının Ədliyyə, Ətraf mühitin mühafizəsi, Kənd Təsərrüfatı Nazirlikləri və Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının [101, s.31; s.32] razılığı ilə qəbul edilmiş %-lə orta miqdarı da verilmişdir.

Gümüş (Ag) – nadir, lakin təbiətdə rast gəlinən, tez-tez digər elementlərlə birlikdə mineral filiz kimi tapılan bir metaldır. Torpaqda gümüş sulfidin üstünlük təşkil etdiyi kanalizasiya suları və çöküntülərdə yüksək konsentrasiyalarda belə gümüşün toksikliyi çox aşağıdır. Yaxşı həll olan gümüş tiosulfat kompleksini toksikliyi isə azdır.

Gümüş nitrat isə gümüşün birləşmələrindən ən çox toksiki olanıdır. Ümumiyyətlə, gümüş tərkibli kanalizasiya şlamları torpağa daxil olsa da və ya bitkilər gümüş maddələrinin qalıqları üzərində yetişdirilsə də yerüstü bitkilər tərəfindən torpaqdan gümüşün mənimsənilməsi çox olmur [187, s.16]. Gümüşün ümumi miqdarı suvarılan şorakətvari boz-qonur torpaqlarda analizlər nəticəsində 0,0001-0,0024 % arasında olmuşdur, bu da ABŞ üzrə gümüşün torpaqda yolverilən maksimal miqdarından (0,01 %) aşağıdır.

Kadmium (Cd) – aşağı konsentrasiyalarda belə toksik reaksiyalara səbəb ola bilən yüksək dərəcədə kanserogen metaldir. Cd insanların, bitkilərin və heyvanların böyüməsində, inkişafında müəyyən bir rol oynamır. Torpaqda kadmiumun miqdarının artması həm təbii, həm də antropogen mənbələrdən qaynaqlanır və ciddi ekoloji narahatlıq mənbəyi hesab olunur. Suvarma məqsədilə çirkab suların istifadəsi, sənaye və nəqliyyat emissiyaları, aqrokimyəvi maddələr də antropogen mənbə kimi torpaqda kadmiumun miqdarının artmasına səbəb olur. Zəhərli bir element olaraq kadmium torpağın keyfiyyəti, qida təhlükəsizliyi və insan sağlamlığı üçün ciddi bir təhlükə yaradır [176, s.1593]. Cədvəl 3.2.10.-dan görüldüyü kimi ərazi üzrə götürülmüş torpaq nümunələrində kadmiumun miqdarı dünya üzrə yolverilən maksimal miqdardan kənara çıxmıyaraq 0,000005-0,000112 % arasında dəyişmişdir.

Kobalt (Co) – bir sıra ədəbiyyat məlumatlarından məlum olduğu kimi bitkilərin böyümə və inkişafına müsbət təsir göstərir. Kobalt B12 vitamininin metal komponenti hesab edilir və kök yumrucuqları bakteriyaları tərəfindən molekulyar azotun mənimsənilməsində aktiv iştirak edir. O, kök yumrularında nitrogenaza fermentini aktivləşdirir. Qeyd edilmişdir ki, kobalt həmçinin oksidləşdirici proseslərdə də iştirak edir. Paxlalı bitkilərdə kobalt çox az miqdarda fir bakteriyalarının fəaliyyətini artırmaq üçün lazımdır. Bir çox elementlər kimi torpağın mühit reaksiyasının turşuluğu artdıqca kobaltın da mütəhərrikiyi artır və buna görə onun bitkilərə daxil olması güclənir. Kobaltın yüksək konsentrasiyası toksiki təsirə malikdir [101, s.94]. Aparılan analizlərin təhlili nəticəsində ərazi üzrə götürülmüş torpaq nümunələrində kobaltın miqdarının ABŞ və dünya üzrə yolverilən maksimal miqdardan kənara çıxmıyaraq 0,00007-0,00112 % arasında dəyişdiyi müəyyən edilmişdir.

Xrom (Cr) – ən çox 0-dan +6-ya qədər oksidləşmə dərəcələrində olan birləşmələri torpaqlarda mövcuddur, lakin Cr (0), Cr (III) və Cr (VI) kimi ən sabit formaları daha çox yayılıb. Cr dozasından, təsir müddətindən və oksidləşmə dərəcəsiindən asılı olaraq sağlamlığa müsbət və mənfi təsir göstərə bilər. Cr (III) nisbətən aşağı toksiklik və hərəkətliliyə malikdir və insanlar üçün mühüm olan mikroelementlərdən biridir. Bundan əlavə, Cr (III) çöküntü və ya komplekslər şəklində gil minerallarının səthi tərəfindən absorbsiya oluna bilər. Cr bitkilər tərəfindən sulfat kimi əsas ion daşıyıcıları vasitəsilə mənimsənilə bilər. Xromun udulması, toplanması və hərəkəti onun növ tərkibindən asılıdır. Bitkilərə xromun toksiki təsirlərindən onlarda cücərmənin azalması, böyümənin zəifləməsi, fermentativ aktivliyin zəifləməsi, fotosintezin və oksidləşmə prosesinin pozulmasını misal göstərmək olar [158, s.753]. Tədqiqat ərazisində xromun torpaqda ümumi miqdarı nə dünya və ABŞ üzrə yolverilən miqdardan, nə də Rusiya üzrə torpaqda nəzərdə tutulmuş orta miqdardan kənara çıxmamışdır. Xromun ən az miqdarı torpaq profili boyu 1 saylı kəsində olub 0,0039-0,0093 %, ən çox miqdarı 5 saylı kəsində olub 0,0104-0,0150 % arasında dəyişmişdir.

Mis (Cu) – torpaqda humus qatında akkumulyasiya olunur, həmçinin üzvi-mineral komplekslər şəklində, qismən isə mübadilə vasitəsilə udulmuş vəziyyətdə olur. Torpağa mis bir çox zəhərli kimyəvi maddələr və gübrələrlə daxil ola bilər. Bitkilər tərəfindən misə olan tələbat az olsa da o bitkilərin inkişafı üçün çox vacib elementdir. Əgər torpaqda mis azlığı təşkil edərsə bitkinin təzə cücərtilləri məhv olur. Mis oksidləşdirici fermentlərin tərkibinə daxil olur. O, həmçinin tənəffüs prosesinin intensivliyini artırarkən maddələr mübadiləsində sulukarbonların və zülalların rolunu yüksəldir. Həmçinin xlorofilin davamlılığını artırmaqla, fotosintez fəaliyyətini yaşıl bitkilərdə gücləndirir. Taxıllarda misin azlığının əlamətləri daha aydın görünür. Belə olduqda dən kiçik olur, uc hissədən yarpaqlar ağarmağa başlayır, az sayda sünbüllər cücərir. Xalq arasında “ağ çuma” kimi bilinən xəstəliyə yoluxaraq məhsulun 50 %-dən çoxu məhv olur [52, s.192]. Misin ümumi miqdarı suvarılan şorakətvari boz-qonur torpaqlarda analizlər nəticəsində 0,0011-0,0047 % arasında olmuşdur, bu da ABŞ və dünya üzrə misin torpaqda yolverilən maksimal miqdarından aşağıdır.

Dəmir (Fe) – hətta yoxsul torpaqlarda 2-3 % olduğuna görə onu gübrə şəklində

torpağa vermək lazım gəlmir. Dəmirə torpaqda bir sıra törəmə və ilkin mineralların, xüsusilə silikatların tərkibində hidrokisdlər və oksid kimi, sadə duz halında, udulmuş formada, bundan əlavə üzvi və mineral tərkibli komplekslərin tərkibində rast gəlinir. Çox turş mühitdə dəmir hidrokisdlərinin mütəhərrikliyi artır və torpaq məhlulunda Fe^{3+} ionları əmələ gəlir. Qələvi və neytral torpaqlarda bitki dəmirin azlığından xəstəliklərə tutula bilər. Çünki bitki yarpaqlarında dəmirin miqdarının azlığından xlorofil əmələ gəlmədiyindən xloroz xəstəliyi yarana bilər. Dəmir çatışmadıqda bu piqmentin əmələ gəlməsi və yaşıl rəngin intensivliyi azalır [114, s.52]. Dəmirin ümumi miqdarı suvarılan şorakətvari boz-qonur torpaqlarda qoyulmuş 1 saylı kəsində profil boyu Rusiyaya görə dəmirin torpaqda orta miqdarından (3,7 %) az olub 0,92-2,47 %, 7 saylı kəsində isə nisbətən fərqlənib 2,62-4,05 % arasındadır.

Manqan (Mn) – torpaqlarda 0,01-0,4 % arasında olur. Başqa mikroelementlər kimi onun əsas miqdarı torpağın üst münbit qatında və lil fraksiyalarında olur. Turş torpaqlarda daha asan miqrasiya olunan manqan ikivalentli ion, neytral və qələvi torpaqlarda isə daha çox üçvalentli ion şəklində olub az mütəhərrikdir. Manqan bitkilər tərəfindən çətin mənimsənilir. Torpağa davamlı şəkildə ammoniyak tərkibli gübrələr tətbiq olunduqda manqanın bu birləşmələrinin miqdarı daha çox artır. Ona görə belə hallarda demək olar ki, tərkibində manqan olan gübrələrə ehtiyac olmur. Turş torpaqlarda isə mütəhərrik manqanın miqdarını azaltmaq üçün əhəngləmə effektiv vasitə hesab edilir. Manqan bitkilərdə oksidləşmə-reduksiya proseslərində iştirak edir. Fotosintez, tənəffüs, molekulyar və nitrat azotun mənimsənilməsi, xlorofilin sintezi və s. proseslər manqanın iştirakı olmadan getmir. Manqan defisitinin görünən simptomları taxıl fəsiləsindən olan bitkilərdə yarpaqların boz ləkəliliyi, dənli-paxlalılarda, şəkər çuğundurunda, qarğıdalıda, tütün və pambıq bitkisində xloroz, meyvə və giləmeyvələrdə yarpaqların yan hissələrinin saralması, cavan zoğlarının qurumasının olmasıdır [52, s.189]. Manqanın ümumi miqdarı suvarılan şorakətvari boz-qonur torpaqlarda ABŞ (0,7 %) və dünya (1 %) üzrə yol verilən maksimal miqdarı, Rusiya üzrə isə qəbul olunan orta miqdarı (0,085 %) keçməyib 0,028-0,085 % arasında dəyişir.

Molibden (Mo) – torpaqda çox az miqdarda olur. Molibdat anionunun rabitədə olduğu kationdan asılı olaraq onun mütəhərrikliyi dəyişir. Qələvi və qələvi-torpaq

kationları ilə olan duzları üçvalentli metal kationları ilə olan duzlarına nisbətən daha yaxşı həll olur. Məhz turş torpaqlarda molibdenin əsas hissəsi üçvalentli kationlarla birləşmə əmələ gətirdiyindən bu tip torpaqlarda onun mütəhərrikiyi çox azdır. Molibdenin azlığı paxlalılar fəsiləsindən olan və digər bitkilər yetişdirilən zaman müşahidə olunur. Molibden zülalların sintezi zamanı nitratların ammonyaka reduksiya olunmasında iştirak edir. Yumrucuq bakteriyalarının fəaliyyət prosesində molibden çox əhəmiyyətlidir. Molibden aclığının simptomu bitkilərdən xaççiçəklilərdə, xüsusilə gül kələmində, həmçinin paxlalı bitkilərdə özünü aydın bürüzə verir. Bu elementin kəskin çatışmazlığı nəticəsində bitkilərin yarpaqları burulur və spiral formasını alır [52, s.190]. Molibdenin ümumi miqdarı tədqiq olunan ərazi üzrə torpaqlarda ABŞ və dünya üzrə yol verilən maksimal miqdarı keçməyib 0,000014-0,000494 % arasında dəyişir.

Sink (Zn) – təbiətdə yalnız birləşmələr şəklində rast gəlinir. Neytral və zəif qələvi torpaqlarda mütəhərrik sinkin miqdarı az olur. Torpağın karbonatları sink birləşmələrinin həllolma dərəcəsini azaldır və onun çatışmaması halları həmin torpaqlarda meyvə, giləmeyvələrdə, tərəvəz bitkiləri və qarğıdalıda aşkar edilir. Bitkidə sinkin miqdarı kifayət qədər olmadıqda ribonukleaza fermentinin işi zəifləyir, yarpaqlarda rozetlilik xəstəliyi meydana çıxır. Sistematik olaraq peyin işlədildikdə bitkilərin sinkə olan ehtiyacı ödənməmiş olur, çünki hər bir kiloqram peyində 96 milliqrama qədər sink mikroelementi vardır [186, s.914]. Sinkin ümumi miqdarı suvarılan şorakətvari boz-qonur torpaqlarda ABŞ (0,29 %) və dünya (0,09 %) üzrə yol verilən maksimal miqdarı keçmir, Rusiya üzrə isə qəbul olunan orta miqdar (0,005 %) ətrafında olub 0,001-0,006 % arasında dəyişir.

Sirkonium (Zr) və titan (Ti) – metallarının torpaqlarda mineralları və ya birləşmələri çox bənzərdir. Torpaqda bu metallar hər zaman olur. Titan və sirkonium torpaqlarda birincili və ikincili minerallar, həmçinin üzvi və amorf birləşmələrin tərkibinə daxil olmaqla müxtəlif formalarda olur. Titan 1791-ci ildə ağır mineral çimərlik qumundan boz-qara maqnit mineralının (ehtimal ki, aşınmış ilmenit – FeTiO_3) dənələrinin laboratoriyada parçalanması ilə aşkar edilmişdir. Titan təbiətdə sərbəst formada olmur. Digər qeyri-üzvi mikroelementlərlə müqayisədə sirkonium yer qabığında daha çox miqdarda olur. Torpaqda sirkoniumun miqdarı mis və sinkdən iki

dəfə çox, qurğuşundan isə on qat çoxdur. Alimlərin araşdırmalarına görə müəyyən edilmişdir ki, bitkilər tərəfindən torpaqda norma daxilində olan sirkoniumun müxtəlif yollarla çox az miqdarı mənimsənilə bilər. Bəzi alimlərin tədqiqatlarından məlum olmuşdur ki, titan gübrələri növündən asılı olaraq bitkidə xlorofilin tərkibini, fermentlərin aktivliyini, əsas və əlavə qida maddələrinin mənimsənilməsini stimullaşdırır [166, s.682]. Sirkonium və titanın ümumi miqdarı suvarılan şorakətvari boz-qonur torpaqlarda dünya üzrə yolverilən maksimal miqdarı (Zr – 0,2 %; Ti – 2,5 %) keçməyərək uyğun olaraq 0,012-0,042 % və 0,15-0,38 % arasında dəyişir.

Qurğuşun (Pb) – ağır metalların arasında torpaqda asanlıqla toplanan potensial bir çirkləndiricidir. Qurğuşun bitkilər üçün vacib olmasa da, onlar tərəfindən asanlıqla mənimsənilir və bitkinin müxtəlif hissələrində toplanır. Bitkilər tərəfindən qurğuşunun udulması torpağın pH-ı, kation mübadiləsi qabiliyyəti, torpaqda olan hissəciklərin ölçüsü, həmçinin bitkilərin kök ekssudasiyası və digər fiziki-kimyəvi parametrlər ilə tənzimlənir. Qurğuşunun artıq miqdarı bitkilərdə böyümənin ləngiməsi, xloroz və kök sisteminin qaralması kimi bir sıra toksik simptomlara səbəb olur. Qurğuşun fotosintez prosesinin qarşısını alır, mineral qidalanma və su balansını pozur, hormonal vəziyyəti dəyişdirir və membranların quruluşuna və keçiriciliyinə təsir göstərir. Qurğuşun ilə çirklənmiş torpaqların təmizlənməsi və bərpası üçün fitoremediasiya və rizofiltrasiya texnologiyalarından istifadə böyük potensiala malikdir [177, s.28]. Qurğuşunun ümumi miqdarı suvarılan şorakətvari boz-qonur torpaqlarda ABŞ (0,07 %) və dünya (0,03 %) üzrə yolverilən maksimal, Rusiya üzrə isə qəbul olunan orta miqdarı (0,001 %) keçməyib 0,0001-0,0011 % arasında dəyişir.

Nikel (Ni) – bir qayda olaraq torpaq profilində bərabər paylanır. Lakin torpaqda nikelin miqdarı əkinçilik, sənaye fəaliyyətindən və antropogen çirklənmədən asılı olaraq çox dəyişir. Bir mikroelement kimi bitkinin normal böyüməsi üçün lazım olan nikelin miqdarı çox azdır. Bu səbəbdən ətraf mühitin nikellə çirklənmə səviyyəsinin artması ilə onun bitkilərə toksiki təsirlərini anlamaq vacibdir. Ən çox yayılmış bitkilər arasında həddindən artıq nikel toplayanlara kələm, gül kələmi, turp və lobya, noxud kimi paxlalılar da aiddir. Üstəlik, nikel çox miqdarda olduqda bitkinin böyüməsinə mənfi təsir etməklə yanaşı, xloroz, kök böyüməsinin zəifləməsi və qəhvəyi interveinal

Cədvəl 3.2.10.

Abşeron yarımadasının suvarılan şorakətvari boz-qonur torpaqlarında (Sabunçu rayonu) ağır metalların ümumi miqdarı (%-lə)

Kəsim №-si	Dərinlik, sm	Ag	Cd	Co	Cr	Cu	Fe	Mn	Mo	Zn	Zr	Pb	Ti	Ni
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	0-11	0,0003	0,000036	0,00037	0,0068	0,0023	1,86	0,054	0,000101	0,003	0,012	0,0007	0,17	0,001
	11-35	0,0011	0,000014	0,00051	0,0081	0,0018	2,47	0,076	0,000233	0,003	0,021	0,0006	0,24	0,001
	35-64	0,0009	0,000030	0,00007	0,0039	0,0016	0,92	0,028	0,000016	0,001	0,019	0,0004	0,34	0,001
	64-105	0,0019	0,000050	0,00102	0,0093	0,0012	1,90	0,035	0,000141	0,002	0,021	0,0005	0,25	0,002
2	0-14	0,0005	0,000071	0,00099	0,0135	0,0027	2,76	0,054	0,000076	0,004	0,021	0,0004	0,28	0,003
	14-34	0,0012	0,000069	0,00035	0,0134	0,0030	2,69	0,031	0,000181	0,004	0,022	0,0009	0,32	0,003
	34-61	0,0009	0,000056	0,00048	0,0090	0,0020	2,75	0,042	0,000107	0,003	0,020	0,0001	0,28	0,002
	61-98	0,0010	0,000053	0,00045	0,0080	0,0030	2,54	0,036	0,000126	0,002	0,017	0,0002	0,30	0,003
3	0-12	0,0009	0,000099	0,00079	0,0140	0,0032	2,83	0,064	0,000122	0,004	0,027	0,0009	0,29	0,003
	12-30	0,0006	0,000010	0,00081	0,0142	0,0029	2,96	0,067	0,000072	0,004	0,026	0,0005	0,30	0,003
	30-59	0,0008	0,000048	0,00053	0,0080	0,0020	2,48	0,047	0,000096	0,002	0,016	0,0004	0,23	0,002
	59-101	0,0007	0,000051	0,00042	0,0090	0,0020	2,26	0,038	0,000103	0,001	0,014	0,0008	0,26	0,003
4	0-14	0,0001	0,000054	0,00019	0,0111	0,0037	2,39	0,059	0,000347	0,004	0,023	0,0009	0,21	0,002
	14-32	0,0006	0,000024	0,00112	0,0109	0,0033	2,20	0,051	0,000043	0,003	0,021	0,0006	0,19	0,002
	32-67	0,0008	0,000088	0,00097	0,0115	0,0014	2,76	0,052	0,000289	0,003	0,016	0,0008	0,15	0,002
	67-99	0,0003	0,000005	0,00051	0,0118	0,0030	2,47	0,037	0,000136	0,003	0,019	0,0007	0,20	0,002
5	0-10	0,0011	0,000071	0,00090	0,0126	0,0031	3,11	0,066	0,000494	0,004	0,022	0,0010	0,31	0,003
	10-27	0,0008	0,000069	0,00099	0,0104	0,0025	2,91	0,058	0,000239	0,004	0,020	0,0008	0,26	0,002
	27-63	0,0003	0,000053	0,00085	0,0110	0,0020	2,14	0,048	0,000128	0,003	0,024	0,0010	0,20	0,003
	63-94	0,0002	0,000012	0,00067	0,0150	0,0030	2,20	0,033	0,000116	0,003	0,017	0,0007	0,19	0,002

Cədvəl 3.2.10.-un ardı

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	0-10	0,0014	0,000073	0,00079	0,0075	0,0021	2,73	0,078	0,000039	0,004	0,017	0,0008	0,24	0,003
	10-32	0,0008	0,000047	0,00069	0,0058	0,0017	2,15	0,046	0,000057	0,002	0,013	0,0008	0,20	0,002
	32-69	0,0007	0,000039	0,00052	0,0100	0,0020	2,21	0,042	0,000045	0,003	0,028	0,0010	0,17	0,003
	69-102	0,0001	0,000009	0,00051	0,0070	0,0010	2,19	0,036	0,000032	0,003	0,029	0,0010	0,19	0,003
7	0-10	0,0008	0,000059	0,00082	0,0093	0,0029	2,95	0,076	0,000104	0,005	0,023	0,0008	0,28	0,003
	10-41	0,0010	0,000104	0,00096	0,0135	0,0030	3,15	0,074	0,000083	0,005	0,027	0,0009	0,30	0,003
	41-74	0,0002	0,000112	0,00086	0,0143	0,0039	4,05	0,051	0,000029	0,006	0,015	0,0011	0,32	0,002
	74-82	0,0007	0,000070	0,00102	0,0123	0,0013	3,71	0,048	0,000312	0,006	0,023	0,0010	0,38	0,003
	82-120	0,0020	0,000064	0,00071	0,0135	0,0028	2,62	0,048	0,000281	0,003	0,042	0,0010	0,36	0,004
	120-146	0,0016	0,000063	0,00099	0,0141	0,0040	3,54	0,039	0,000085	0,005	0,017	0,0009	0,27	0,002
8	0-9	0,0017	0,000055	0,00051	0,0119	0,0047	3,05	0,070	0,000086	0,004	0,034	0,0011	0,33	0,003
	9-29	0,0008	0,000018	0,00065	0,0097	0,0016	3,11	0,067	0,000086	0,004	0,026	0,0009	0,30	0,003
	29-58	0,0007	0,000043	0,00083	0,0103	0,0032	2,77	0,058	0,000093	0,004	0,020	0,0010	0,31	0,002
	58-91	0,0009	0,000031	0,00071	0,0144	0,0033	2,70	0,046	0,000095	0,005	0,015	0,0010	0,28	0,003
9	0-14	0,0024	0,000035	0,00101	0,0085	0,0011	3,11	0,084	0,000014	0,004	0,021	0,0009	0,27	0,003
	14-31	0,0020	0,000087	0,00041	0,0091	0,0032	3,34	0,085	0,000190	0,005	0,020	0,0006	0,32	0,004
	31-65	0,0012	0,000064	0,00058	0,0096	0,0025	2,85	0,065	0,000087	0,005	0,016	0,0007	0,34	0,003
	65-98	0,0009	0,000019	0,00067	0,0102	0,0034	2,47	0,052	0,000102	0,004	0,014	0,0008	0,29	0,003
Dünya üzrə yolverilən maks. %-lə miqdar		0,002	0,0002	0,0065	0,15	0,025	55	1	0,004	0,09	0,2	0,03	2,5	0,075
ABŞ üzrə yolverilən maks. %-lə miqdar		0,01	0,0001	0,007	0,2	0,07	10	0,7	0,0015	0,29	0,2	0,07	2	0,07
Rusiya üzrə orta miqdar, %-lə		0,002	0,00005	0,0008	0,02	0,003	3,7	0,085	0,0003	0,005	0,03	0,001	0,46	0,004

nekroza da səbəb olur [164, s.309]. Nikelin ümumi miqdarı suvarılan şorakətvari boz-qonur torpaqlarda ABŞ (0,07 %) və dünya (0,075 %) üzrə yolverilən maksimal, Rusiya üzrə isə qəbul olunan orta miqdarı (0,004 %) keçməyib 0,001-0,004 % arasında dəyişir.

Suvarılan şoranvari boz-qonur torpaqlarda 3 torpaq kəsimi (Abşeron rayonu, Masazır qəsəbəsi ərazisində) qoyulmuşdur.

10 sayılı kəsimin qoyulduğu yer dəniz səviyyəsindən 77 m yüksəklikdə yerləşir. Buranın mikrorelyefi alçaq təpəlikdir və örüş ərazisidir. Torpaq əmələgətirən süxurlar dəniz altından çıxmış çökmə süxurlardır. Ərazidə yabanı vələmir, alaqanqal, tarla qanqalı, tək-tək yovşan, tut, badam və əncir ağaclarının olduğu müşahidə edilmişdir. 10 sayılı kəsimin genetik qatlar üzrə morfoloji təsviri (Şəkil 3.2.5.) isə aşağıdakı kimidir:

0 – 8 sm: boz-qonur, narın, dənəvər, yüngül gillicəli, yumşaq, kök, kökcüklər, seyrək xırda daşlar, həşərat yolları, 10 %-li xlorid turşusunun təsiri altında şiddətli qaynayır, quru, keçidi tədrici;

8 – 30 sm: qonur-qəhvəyi, kəltənvari, ağır gillicəli, bərk, kök, kökcüklər, kök çürüntüləri, həşərat yolları, çoxlu ağ ləkələr, tək-tək xırda daşlar, 10 %-li xlorid turşusunun təsiri altında orta dərəcədə qaynayır, quru, keçidi tədrici;

30 – 52 sm: qonur, kəltənvari, orta gillicəli, bərk, kökcüklər, kök, kök çürüntüləri, ağ ləkələr, həşərat yolları, 10 %-li xlorid turşusunun təsiri altında orta dərəcədə qaynayır, quru, keçidi tədrici;

52 – 70 sm: ağımtıl qonur, struktursuz, az kip, köklər, kök çürüntüləri, sarı pas ləkələri, 10 %-li xlorid turşusunun təsiri altında orta dərəcədə qaynayır, az nəmli, keçidi aydın;

70 – 102 sm: ağımtıl açıq qonur, struktursuz, qumsal, boş, tək-tək köklər, 10 %-

Şəkil 3.2.5. Kəsim № 10-un vizual görünüşü

li xlorid turşusunun təsiri altında zəif qaynayır, az nəmli, keçidi aydın;

Abşeron rayonu ərazisi üzrə qoyulmuş kəsimlərdən genetik qatlar üzrə götürülmüş torpaq nümunələrinin analizlərinin nəticəsindən görüldüyü kimi humusun miqdarı üst qatlardan aşağı qatlara doğru getdikcə azalır. Cədvəl 3.2.11.-ə nəzər saldıqda humusun miqdarının 10 saylı kəsində 0,15-1,17 %, 11 saylı kəsində 0,18-1,21 %, 12 saylı kəsində isə 0,17-1,19 % arasında dəyişdiyini görmək mümkündür. 10 saylı kəsimin 70-102 sm olan torpaq qatında humus müəyyən edilməmişdir.

Bundan başqa ərazi üzrə azot, fosfor və kaliumun da ümumi miqdarı bütün kəsimlərdə torpaq profili boyu azalır. Belə ki, kəsim 10-da azotun miqdarı 0,027-0,098 %, fosforun miqdarı 0,032-0,095 %, kaliumun miqdarı 1,15-2,06 % arasında; kəsim 11-də azotun miqdarı 0,010-0,094 %, fosforun miqdarı 0,039-0,097 %, kaliumun miqdarı 1,18-2,17 % arasında; kəsim 12-də azotun miqdarı 0,025-0,091 %, fosforun miqdarı 0,032-0,089 %, kaliumun miqdarı 0,99-1,96 % arasında dəyişir. 10 saylı kəsimin 52-102 sm dərinliyində və 12 saylı kəsimin 61-89 sm torpaq qatında azot müəyyən edilməmişdir. Torpaq profili boyu C:N nisbəti 10 saylı kəsində 6,26-7,30, 11 saylı kəsində 6,62-10,44 və 12 saylı kəsində isə 5,89-8,12 arasında dəyişir.

Cədvəl 3.2.11.-də CaCO₃-ın %-lə miqdarına baxdıqda məlum olur ki, kəsim 10-un 0-70 sm olan dərinliyi R.H.Məmmədovun tərtib etdiyi [132, s.36] qradasiyaya görə (Cədvəl 3.3.) karbonatlaşmış (10,04-16,99 %), 70-102 sm olan torpaq qatı isə zəif karbonatlıdır (8,50 %). Kəsim 11 və 12-də isə bütün profil boyu torpaqlar karbonatlaşmış hesab olunur və uyğun olaraq 11,59-14,68 % və 14,29-16,99 % arasında dəyişir.

Həmçinin cədvəl 3.2.2.-yə əsasən müəyyən edilmişdir ki, mühit reaksiyası (Cədvəl 3.2.11.) götürülmüş torpaq nümunələrində nisbətən zəif və orta dərəcədə qələvidir (pH 7,53-7,95). Elektrik keçiriciliyi (EC) kəsim 10-un 0-52 sm dərinliyində 675- 1993 µS/cm arasında olduğundan torpaqlar cədvəl 3.2.4.-ə əsasən duzsuz, 52-102 sm dərinliyində isə 2087-2103 µS/cm olub az duzlu hesab edilir. Kəsim 11 və 12-də isə bütün profil boyu torpaqlar duzsuz hesab olunur və uyğun olaraq 298,5-1693 µS/cm və 177-831 µS/cm arasında dəyişir və profil boyu yuxarıdan aşağıya doğru getdikcə torpaqlarda duzun miqdarı artır.

Cədvəl 3.2.11.

Abşeron yarımadasında suvarılan şoranvarı boz-qonur torpaqların (Abşeron rayonu) fiziki, kimyəvi və aqrokimyəvi göstəriciləri

Kəsim №-si	Dərinalik, sm	Humus, %	Azot, %	C:N	Fosfor, %	Kalium, %	CaCO ₃ , %	pH (suda)	EC, μS/cm	Quru qalıq, %	Udulmuş əsasların cəmi, mq.ekv		
											Cəmi	Ca	Mg
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	0-8	1,17	0,098	6,92	0,095	2,06	10,43	7,53	675,0	0,210	26,3	18,4	7,9
	8-30	0,68	0,063	6,26	0,078	1,94	12,36	7,56	1993,0	0,232	24,5	17,2	7,3
	30-52	0,34	0,027	7,30	0,052	1,57	16,99	7,68	1822,0	0,218	24,4	18,0	6,4
	52-70	0,15	-	-	0,041	1,39	10,04	7,60	2103,0	0,254	26,9	20,2	6,7
	70-102	-	-	-	0,032	1,15	8,50	7,59	2087,0	0,244	22,3	16,6	5,7
11	0-5	1,21	0,094	7,47	0,097	2,17	11,59	7,53	298,5	0,226	23,1	17,3	5,8
	5-24	0,73	0,064	6,62	0,081	2,02	11,97	7,73	661,0	0,250	20,2	15,6	4,6
	24-58	0,42	0,031	7,86	0,057	1,64	12,36	7,77	1274,0	0,240	23,1	17,8	5,3
	58-87	0,18	0,010	10,44	0,039	1,18	14,68	7,58	1693,0	0,258	21,8	17,2	4,6
12	0-8	1,19	0,091	7,58	0,089	1,96	14,29	7,90	200,1	0,208	23,5	16,8	6,7
	8-29	0,62	0,061	5,89	0,076	1,71	16,22	7,95	177,0	0,216	23,8	18,0	5,8
	29-61	0,35	0,025	8,12	0,049	1,42	16,99	7,86	449,0	0,238	23,3	17,6	5,7
	61-89	0,17	-	-	0,032	0,99	15,06	7,89	831,0	0,242	21,8	16,5	5,3

Cədvəl 3.2.11.-dən göründüyü kimi torpaq profili boyu quru qalıqın miqdarı kəsim 10-da 0,210-0,254 %, kəsim 11-də 0,226-0,258 % və kəsim 12-də 0,208-0,242 % arasında dəyişir və V.R.Volobuyevin qradasiyasına (Cədvəl 3.2.6.) əsasən [104, s.139; 123, s.94] qeyd olunmuş ərazi üzrə torpaqların çox zəif və zəif şorlaşmış tipə aid olduğunu demək olar.

Torpaqda udulmuş əsasların mq.ekv-lə miqdarına baxdıqda isə aydın olur ki, hər 3 kəsimin bütün dərinliklərində udma kompleksində Ca^{2+} kationunun miqdarı üstünlük təşkil edir, Mg^{2+} kationunun miqdarı isə daha azdır. Belə ki, bütün kəsimplərə nəzər saldıqda udulmuş əsasların cəminin 20,2-26,9 mq.ekv arasında dəyişdiyini və bunun da 15,6-20,2 mq.ekv-ni Ca^{2+} , 4,6-7,9 mq.ekv-ni isə Mg^{2+} kationunun təşkil etdiyini görmək olur.

Torpaq nümunələrində hiqroskopik nəmlik cədvəl 3.2.12.-dən göründüyü kimi kəsim 10-da qatlar üzrə 2,89-8,57 %, kəsim 11-də 2,98-5,10 % və kəsim 12-də 2,52-3,76 % arasında dəyişir və əsasən alt qatlarda hiqroskopik nəmliyin faizlə miqdarı üst qatlara nəzərən çoxdur. Torpaqda hiqroskopik nəmliyin ən yüksək göstəriciləri 10 və 11-ci kəsimplərdə alınmışdır. Belə ki, kəsim 10-da hiqroskopik nəmlik 52-70 sm və 70-102 sm dərinliklərdə uyğun olaraq 8,57 və 6,71 % olmuşdur. Həmçinin 11 sayılı kəsimin 24-58 sm və 58-87 sm dərinliklərində hiqroskopik nəmlik uyğun olaraq 4,39 və 5,1 %-dir.

Abşeron yarımadasının suvarılan şoranvari boz-qonur torpaqlarında qoyulmuş torpaq kəsimplərinin profili boyu genetik qatlarından götürülmüş torpaq nümunələrinin qranulometrik tərkibləri laboratoriyada analiz edilmiş və R.H.Məmmədovun tərtib etdiyi şkalaya (Cədvəl 3.2.7.) əsasən [75, s.114] müəyyən edilmişdir ki, bu torpaqlar profil boyu əsasən ağır gillicəli, yüngül və orta gillidir.

Tədqiq olunan ərazi üzrə kəsim 10-da fiziki gilini ($<0,01$ mm) miqdarı 0-8 sm qatda 55,28 %, lil fraksiyası ($<0,001$ mm) isə 19,04 %-dir və buna əsasən torpaq yüngül gillidir. Həmin kəsimin 8-30 sm qatında fiziki gilini miqdarı 41,92 %, lil fraksiyası 18,4 % olub torpaq ağır gillicəli, 30-52 sm qatında isə fiziki gilini miqdarı 65,52 %, lil fraksiyası 23,58 % olub torpaq orta gillidir. 10 sayılı kəsimin 52-70 və 70-102 sm olan qatlarında qranulometrik tərkib müəyyən edilə bilməmişdir. Səbəbi isə ələk fraksiyası

Cədvəl 3.2.12.

Abşeron yarımadasında suvarılan şoranvari boz-qonur torpaqların (Abşeron rayonu) hiqroskopik nəmliyi (%-lə) və qranulometrik tərkibi (mütləq quru torpaqda %-lə)

Kəsim №-si	Dərinlik, sm	Hiqroskopik nəmlik, %-lə	Hissəciklərin ölçüsü mm-lə, miqdarı %-lə						
			1,0-0,25	0,25-0,05	0,05-0,01	0,01-0,005	0,005-0,001	<0,001	<0,01
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	0-8	2,89	1,48	27,56	15,68	18,60	17,64	19,04	55,28
	8-30	3,09	2,07	36,69	19,32	8,48	15,04	18,40	41,92
	30-52	3,67	0,91	12,69	20,84	13,32	28,56	23,68	65,52
	52-70	8,57	3,11	–	–	–	–	–	–
	70-102	6,71	1,72	–	–	–	–	–	–
11	0-5	3,31	2,02	29,64	19,98	14,26	16,06	18,04	48,36
	5-24	2,98	1,83	31,05	15,90	16,34	16,52	18,36	51,22
	24-58	4,39	0,89	28,63	16,40	17,48	17,28	19,32	54,08
	58-87	5,10	1,44	–	–	–	–	–	–
12	0-8	2,61	1,94	29,32	18,62	15,08	15,12	19,92	50,12
	8-29	2,52	2,01	27,03	18,48	15,00	17,58	19,90	52,48
	29-61	3,32	0,95	31,13	20,56	9,60	19,52	18,24	47,36
	61-89	3,76	1,18	44,30	19,04	9,24	10,20	16,04	35,48

(1-0,25 mm) istisna olmaqla digər fraksiyalarda analiz prosesi zamanı torpaq çöküntü verdiyi üçün fraksiyalar arası fərqi hesablamaq mümkün olmamışdır (Əlavə 2.).

Kəsim 11-də fiziki gilın miqdarı 0-5 sm qatda 48,36 %, lil hissəciklərinin miqdarı isə 18,04 % olub torpaq ağır gillicəli, 5-58 sm dərinlikdə isə fiziki gilın miqdarı 51,22 %, lil fraksiyası 18,36 % olub torpaq yüngül gillidir. Bu kəsimin 58-87 sm olan qatında 10 saylı kəsimin 52-70 və 70-102 sm olan qatlarındakı kimi qranulometrik tərkibin müəyyən edilməsi mümkün olmamışdır.

12 saylı kəsində torpaqda fiziki gilın miqdarı üst 0-8 və 8-29 sm qatlarda uyğun olaraq 50,12 və 52,48 %, lil fraksiyası isə uyğun olaraq 19,92 və 19,9 % olub torpaq yüngül gillidir. 29-61 sm qatda fiziki gilın miqdarı 47,36 %, lil fraksiyası 18,24 % olub torpaq ağır gillicəlidir. Sonuncu 61-89 sm olan qatda isə fiziki gilın miqdarı 35,48 %, lil hissəciklərinin miqdarı 16,04 % olub torpaq orta gillicəlidir.

Cədvəl 3.2.13.-də Abşeron yarımadasının suvarılan şoranvari boz-qonur torpaqlarında qoyulmuş 3 kəsindən genetik qatlar üzrə götürülmüş torpaq nümunələrinin tərkibində olan makro və mikroelementlərin faizlə ümumi miqdarı verilmişdir.

Aparılan analizlərin təhlili nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, ərazi üzrə götürülmüş torpaq nümunələrində silisiumun miqdarı ABŞ (45 %) və dünya (41 %) üzrə yol verilən maksimal miqdardan, həmçinin Rusiya (33 %) üzrə orta miqdardan kənara çıxmayaaraq 26,71-32,12 % arasında dəyişmişdir.

Abşeron rayonunda qoyulmuş 10-cu kəsində xlorun torpaqda ümumi miqdarı daha çox olmuşdur. Belə ki, xlorun miqdarı profil boyu 0,083-0,202 % arasında dəyişərək ABŞ və dünya üzrə yol verilən maksimal miqdardan (0,18 %) bir az çox olmuşdur. Kəsim 11 və 12-də isə xlorun torpaqda miqdarı profil boyu uyğun olaraq 0,094-0,146 % və 0,103-0,140 % arasında dəyişərək yol verilən maksimal miqdarı keçməmişdir. Kükürdün torpaqda ümumi miqdarı ərazi üzrə qoyulmuş 10 və 11-ci kəsirlərdə daha çox olmuşdur. Kəsim 10-da kükürdün miqdarı 0-52 sm dərinlikdə 0,209-0,92 % arasında dəyişərək ABŞ üzrə yol verilən maksimal miqdardan (4,8 %) çox olmamışdır, lakin 52-70 və 70-102 sm dərinliklərdə uyğun olaraq 10,359 və 4,970 % olub yol verilən həddi keçmişdir. Kəsim 11-də 0-58 sm dərinlikdə kükürdün miqdarı

Cədvəl 3.2.13.

Abşeron yarımadasının suvarılan şoranvari boz-qonur torpaqlarında (Abşeron rayonu) makro və mikroelementlərin ümumi miqdarı (%-lə)

Kəsim №-si	Dərinlik, sm	Si	Cl	S	Al	Ba	Sr	Ca	Mg	Na	Li	Rb	Y
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	0-8	31,76	0,157	0,209	6,68	0,034	0,027	5,97	1,15	1,83	0,0011	0,001	0,003
	8-30	32,12	0,083	0,920	6,71	0,029	0,017	4,97	1,17	1,75	0,0011	0,002	0,002
	30-52	27,92	0,131	0,396	6,38	0,048	0,023	7,05	0,90	1,25	0,0011	0,004	0,003
	52-70	26,71	0,152	10,359	3,86	0,011	0,042	13,58	0,83	1,79	0,0013	0,001	0,001
	70-102	32,03	0,202	4,970	6,86	0,018	0,047	8,43	0,88	1,71	0,0012	0,002	0,002
11	0-5	27,46	0,146	0,180	5,57	0,028	0,020	5,40	1,14	1,62	0,0011	0,002	0,003
	5-24	31,34	0,094	0,299	6,96	0,029	0,018	5,57	1,18	1,84	0,0011	0,002	0,002
	24-58	29,12	0,127	3,978	5,84	0,038	0,031	8,58	0,94	1,63	0,0012	0,001	0,002
	58-87	30,28	0,135	5,832	4,78	0,029	0,023	10,84	0,87	1,55	0,0012	0,001	0,003
12	0-8	28,74	0,103	0,190	5,62	0,028	0,012	7,62	1,07	1,85	0,0011	0,002	0,002
	8-29	30,43	0,140	0,216	5,80	0,026	0,018	8,22	1,05	1,81	0,0012	0,001	0,002
	29-61	31,92	0,115	0,977	5,19	0,038	0,024	8,26	0,95	1,79	0,0011	0,001	0,003
	61-89	29,74	0,129	0,856	4,99	0,036	0,024	11,34	0,99	1,75	0,0010	0,002	0,001
Dünya üzrə yolverilən maks. miqdar, %-lə		41	0,18	0,16	30	0,3	0,2	50	0,9	2,5	0,035	0,1	0,025
ABŞ üzrə yolverilən maks. miqdar, %-lə		45	-	4,8	10	0,5	0,3	32	10	10	0,014	0,021	0,02
Rusiya üzrə orta miqdar, %-lə		33,0	0,01	0,085	7,13	0,05	0,03	1,3	0,63	0,63	0,003	0,006	-

0,180-3,978 % arasında dəyişərək yolverilən maksimal miqdardan çox olmamış, 58-87 sm olan qatda isə yolverilən həddi keçərək 5,832 % olmuşdur. Kəsim 12-də isə kükürdün miqdarı torpaq profili boyu 0,190-0,977 % arasında dəyişmişdir.

Alüminiumun ümumi miqdarı suvarılan şoranvari boz-qonur torpaqlarda analizlər nəticəsində 6,96 %-dən çox olmayıb, bu da ABŞ (10 %) və dünya (30 %) üzrə yolverilən maksimal miqdardan və Rusiyaya görə alüminiumun torpaqda orta miqdarından (7,13 %) çox deyil.

Ərazi üzrə torpaqlarda kalsium, stronsium və barium qələvi torpaq metalları da analiz edilmişdir. Cədvəl 3.2.13.-dən göründüyü kimi ərazi üzrə 10, 11 və 12 saylı kəsimlərdən götürülmüş torpaq nümunələrində Ca-un miqdarı ABŞ üzrə yolverilən maksimal miqdardan (32 %) kənara çıxmayaq 4,97-13,58 % arasında dəyişmişdir. Sr-un miqdarı da yolverilən miqdardan kənara çıxmayaq 0,012-0,047 % olmuşdur. Ba-un ümumi miqdarı isə götürülmüş torpaq nümunələrində 0,011-0,048 % arasında dəyişərək Rusiyaya görə bariumun torpaqda orta miqdarından (0,05 %) az olmuşdur.

Qələvi metallardan natrium, litium və rubidium da ərazi üzrə götürülmüş torpaq nümunələrində təyin olunmuşdur və bu metalların ümumi miqdarı ABŞ üzrə yolverilən maksimal miqdardan (Na – 10 %, Li – 0,014 %, Rb – 0,021 %) kənara çıxmayaq uyğun olaraq 1,25-1,85 %, 0,0010-0,0013 % və 0,001-0,004 % arasında dəyişmişdir.

Maqneziumun miqdarı isə ABŞ üzrə yolverilən maksimal miqdardan (10 %) kənara çıxmayaq 0,83-1,18 % arasında olmuşdur.

İttiriumun ümumi miqdarı qoyulmuş hər 3 kəsimdən götürülmüş torpaq nümunələrində ABŞ və dünya üzrə yolverilən maksimal miqdardan az olub 0,001-0,003 % arasında dəyişir.

Cədvəl 3.2.14.-də yarımada üzrə suvarılan şoranvari boz-qonur torpaqlarda qoyulmuş 3 kəsimdən genetik qatlar üzrə götürülmüş torpaq nümunələrinin tərkibində təyin olunmuş ağır metalların faizlə ümumi miqdarı verilmişdir.

Gümüşün ümumi miqdarı suvarılan şoranvari boz-qonur torpaqlarda analizlər nəticəsində 0,0002-0,0022 % arasında olmuşdur, bu da ABŞ üzrə gümüşün torpaqda yolverilən maksimal miqdarından (0,01 %) aşağıdır. Kadmiyumun ümumi miqdarı isə ABŞ (0,0001 %) və dünya (0,0002 %) üzrə yolverilən maksimal miqdardan kənara

çıxmayaq 0,000002-0,000074 % arasında dəyişmişdir. Götürülmüş torpaq nümunələrində kobaltın miqdarı ABŞ (0,007 %) və dünya (0,0065 %) üzrə yolverilən maksimal miqdardan kənara çıxmayaq 0,00013-0,00146 % arasında dəyişmişdir.

Tədqiqat ərazisində xromun torpaqda ümumi miqdarı nə dünya (0,15 %) və ABŞ (0,2 %) üzrə yolverilən miqdardan, nə də Rusiya üzrə torpaqda nəzərdə tutulmuş orta miqdardan (0,02 %) kənara çıxmamışdır. Xromun ən çox miqdarı torpaq profili boyu 11 saylı kəsində olub 0,0078-0,0108 % arasında dəyişmişdir. 10 və 12 saylı kəsirlərdə isə xromun miqdarı 0,0059-0,0098 % olmuşdur. Misin ümumi miqdarı bu torpaqlarda 0,0015-0,0045 % arasında olmuşdur, bu da ABŞ (0,07 %) və dünya (0,025 %) üzrə misin torpaqda yolverilən maksimal miqdarından aşağıdır.

Dəmirin ümumi miqdarı bu torpaqlarda 1,68-3,52 % arasında dəyişib ABŞ (10 %) və dünya (55 %) üzrə yolverilən maksimal miqdardan, o cümlədən Rusiyaya görə dəmirin torpaqda orta miqdarından (3,7 %) azdır. Manqanın ümumi miqdarı isə ABŞ (0,7 %) və dünya (1 %) üzrə yolverilən maksimal miqdarı, Rusiya üzrə isə qəbul olunan orta miqdarı (0,085 %) keçməyib 0,026-0,076 % arasında dəyişir.

Molibdenin ümumi miqdarı tədqiq olunan ərazi üzrə torpaqlarda ABŞ (0,0015 %) və dünya (0,004 %) üzrə yolverilən maksimal miqdarı, Rusiya üzrə isə qəbul olunan orta miqdarı (0,0003 %) keçməyib 0,000033-0,000331 % arasında dəyişir.

Sinkin ümumi miqdarı suvarılan şoranvari boz-qonur torpaqlarda ABŞ (0,29 %) və dünya (0,09 %) üzrə yolverilən maksimal miqdarı keçmir, Rusiya üzrə isə qəbul olunan orta miqdardan (0,005 %) bəzi dərinliklərdə 0,001-0,002 % çox olub 0,003-0,007 % arasında dəyişir.

Sirkonium və titanın ümumi miqdarı bu torpaqlarda ABŞ (Zr – 0,2 %; Ti – 2 %) və dünya (Zr – 0,2 %; Ti – 2,5 %) üzrə yolverilən maksimal miqdarı, Rusiya üzrə isə qəbul olunan orta miqdarı (Zr – 0,03 %; Ti – 0,46 %) keçməyərək uyğun olaraq 0,006-0,023 % və 0,12-0,32 % arasında dəyişir. Qurğuşunun ümumi miqdarı ABŞ (0,07 %) və dünya (0,03 %) üzrə yolverilən maksimal, Rusiya üzrə isə qəbul olunan orta miqdarı (0,001 %) keçməyib 0,0005-0,0008 % arasında dəyişir. Nikelin ümumi miqdarı isə bu torpaqlarda ABŞ (0,07 %) və dünya (0,075 %) üzrə yolverilən maksimal, Rusiya üzrə isə qəbul olunan orta miqdarı (0,004 %) keçməyib 0,001-0,003 % arasında dəyişir.

Cədvəl 3.2.14.
Abşeron yarımadasının suvarılan şoranvari boz-qonur torpaqlarında (Abşeron rayonu) ağır metalların ümumi miqdarı (%-lə)

Kəsim №-si	Dərinlik, sm	Ag	Cd	Co	Cr	Cu	Fe	Mn	Mo	Zn	Zr	Pb	Ti	Ni
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	0-8	0,0003	0,000059	0,00146	0,0089	0,0045	3,52	0,061	0,000065	0,006	0,020	0,0006	0,32	0,003
	8-30	0,0013	0,000002	0,00067	0,0090	0,0032	3,13	0,072	0,000241	0,005	0,020	0,0008	0,28	0,003
	30-52	0,0004	0,000024	0,00100	0,0098	0,0024	3,49	0,035	0,000331	0,005	0,017	0,0006	0,28	0,003
	52-70	0,0002	0,000060	0,00049	0,0059	0,0015	1,68	0,026	0,000219	0,003	0,006	0,0007	0,12	0,001
	70-102	0,0022	0,000038	0,00040	0,0077	0,0021	2,36	0,032	0,000048	0,005	0,016	0,0008	0,30	0,002
11	0-5	0,0015	0,000074	0,00032	0,0092	0,0032	3,33	0,073	0,000053	0,007	0,019	0,0008	0,26	0,003
	5-24	0,0010	0,000015	0,00104	0,0108	0,0019	3,32	0,076	0,000059	0,005	0,022	0,0008	0,31	0,003
	24-58	0,0007	0,000041	0,00053	0,0101	0,0031	3,05	0,063	0,000114	0,005	0,018	0,0007	0,25	0,002
	58-87	0,0011	0,000028	0,00049	0,0078	0,0033	2,86	0,046	0,000321	0,004	0,016	0,0006	0,24	0,003
12	0-8	0,0014	0,000024	0,00042	0,0065	0,0031	2,78	0,064	0,000033	0,004	0,018	0,0005	0,23	0,002
	8-29	0,0017	0,000017	0,00013	0,0092	0,0029	2,72	0,065	0,000037	0,004	0,023	0,0005	0,23	0,002
	29-61	0,0014	0,000009	0,00051	0,0085	0,0030	2,30	0,054	0,000096	0,005	0,020	0,0006	0,16	0,002
	61-89	0,0009	0,000014	0,00038	0,0077	0,0032	1,83	0,035	0,000099	0,004	0,009	0,0005	0,21	0,003
Dünya üzrə yolverilən maks. %-lə miqdar		0,002	0,0002	0,0065	0,15	0,025	55	1	0,004	0,09	0,2	0,03	2,5	0,075
ABŞ üzrə yolverilən maks. %-lə miqdar		0,01	0,0001	0,007	0,2	0,07	10	0,7	0,0015	0,29	0,2	0,07	2	0,07
Rusiya üzrə orta miqdar, %-lə		0,002	0,00005	0,0008	0,02	0,003	3,7	0,085	0,0003	0,005	0,03	0,001	0,46	0,004

Deflyasiyaya uğramış zəif inkişaf etmiş boz-qonur torpaqlarda dəniz səviyyəsindən 10 m yüksəklikdə (Xəzər rayonunda, Dübəndi qəsəbəsi, Zirə Südçülük-tərəvəzçilik sovxozunun ərazisində) 3 torpaq kəsimi qoyulmuşdur.

13 saylı kəsimin qoyulduğu ərazinin mikrorelyefi düzənlikdir, həmçinin örüş sahəsi və əkin yerinin arasındadır. Torpaq əmələgətirən süxurlar dəniz altından çıxmış çökmə süxurlardır. Ərazidə tülküquyruq, vəzərək, qaramuq, yabanı vələmir, tarla qanqalı, acı yovşan, dəvətikanı, heyva, iydə, əncir və tut ağacları mövcuddur. Torpaq kəsiminin genetik qatlar üzrə morfoloji təsviri (Şəkil 3.2.6.) aşağıdakı kimidir:

0 – 12 sm: boz-qonur, narın, yüngül gillicəli, boş, kök, kökcüklər, xırda ilbiz çanaqları, xırda qum dənəcikləri, kök çürüntüsü, həşərat yolu, 10 %-li xlorid turşusunun təsiri altında şiddətli qaynayır, quru, keçidi tədrici;

12 – 31 sm: boz-qonur, kəltənvarı, orta gillicəli, bərk, kök və kökcüklər, xırda daş dənəcikləri, xırda ilbiz çanağı qırıntıları, həşərat yolları, 10 %-li xlorid turşusunun təsiri altında orta dərəcədə qaynayır, quru, keçidi tədrici;

31 – 52 sm: bozumtul-qonur, struktursuz, boş, kök, kökcüklər, kök çürüntüsü, nisbətən iri balıqqulağı çanaqları, orta irilikdə çay daşları, 10 %-li xlorid turşusunun təsiri altında şiddətli qaynayır, quru, keçidi aydın;

52 – 89 sm: qəhvəyi çalarlı qonur, qumsal, yumşaq, seyrək kökcüklər, tək-tək balıqqulağı çanaqları, xırda çay daşları, 10 %-li xlorid turşusunun təsiri altında şiddətli qaynayır, nəmli, keçidi aydın.

Xəzər rayonu ərazisi üzrə qoyulmuş kəsimplərdən genetik qatlar üzrə götürülmüş torpaq nümunələrinin analizlərinin nəticəsindən görüldüyü kimi humusun miqdarı üst

Şəkil 3.2.6. Kəsim № 13-ün vizual görünüşü

qatlardan ən aşağı qatlara doğru getdikcə azalır. Cədvəl 3.2.15.-ə nəzər saldıqda humusun miqdarınının 13 saylı kəsimdə 0,09-1,28 %, 14 saylı kəsimdə 0,11-1,35 %, 15 saylı kəsimdə isə 0,28-1,21 % arasında dəyişdiyini görmək mümkündür. 15 saylı kəsimin 63-97 sm olan torpaq qatında humus müəyyən edilməmişdir.

Bundan başqa ərazi üzrə azot, fosfor və kaliumun da ümumi miqdarı analiz edilərək müəyyən olunmuşdur ki, onların da miqdarı qanunauyğun şəkildə kəsimlərdə torpaq profili boyu azalır. Belə ki, kəsım 13-də azotun miqdarı 0,031-0,104 %, fosforun miqdarı 0,052-0,112 %, kaliumun miqdarı 0,83-1,68 % arasında; kəsım 14-də azotun miqdarı 0,011-0,106 %, fosforun miqdarı 0,046-0,119 %, kaliumun miqdarı 0,76-1,75 % arasında; kəsım 15-də azotun miqdarı 0,029-0,099 %, fosforun miqdarı 0,048-0,106 %, kaliumun miqdarı 0,76-1,72 % arasında dəyişir. 13 saylı kəsımın 52-89 sm qatında və 15 saylı kəsımın 63-97 sm torpaq qatında isə azot müəyyən edilməmişdir.

Torpaq profili boyu C:N nisbəti 13 saylı kəsimdə 6,55-7,14, 14 saylı kəsimdə 5,80-7,39 və 15 saylı kəsimdə isə 5,60-7,09 arasında dəyişir. Həmçinin bu nisbət qoyulmuş torpaq kəsımlərində torpağın üst qatlarından alt qatlarına doğru getdikcə azalır.

Cədvəl 3.2.15.-də CaCO_3 -in %-lə miqdarına baxdıqda məlum olur ki, R.H.Məmmədovun tərtib etdiyi [132, s.36] qradasiyaya görə (Cədvəl 3.2.3.) 13 saylı torpaq kəsımının 0-12 sm və 52-89 sm qatlarında, 14 saylı torpaq kəsımının 0-18 və 67-92 sm qatlarında, 15 saylı torpaq kəsımının 63-97 sm olan alt qatında karbonatlıq 30,90-39,39 % arasında dəyişib yüksək karbonatlı, 13 saylı torpaq kəsımının 12-52 sm dərinliyində, 14 saylı torpaq kəsımının 18-67 sm dərinliyində və 15 saylı torpaq kəsımının 0-63 sm dərinliyində karbonatlıq 40,16-43,25 % arasında dəyişib tamamilə yüksək karbonatlı hesab olunur.

Cədvəl 3.2.2.-ə əsasən müəyyən edilmişdir ki, ərazi boyu torpaqlarda əsasən mühit reaksiyası orta dərəcədə qələvidir (pH 8,11-8,44). Lakin 15 saylı kəsımın 25-42 sm və 42-63 sm qatlarından götürülmüş torpaq nümunələrində pH uyğun olaraq 8,59 və 8,67 olub mühit şiddətli qələvidir.

Elektrik keçiriciliyi (EC) deflyasiyaya uğramış zəif inkişaf etmiş boz-qonur torpaqlarda qoyulmuş bütün kəsımlərdən profil boyu götürülmüş torpaq

nümunələrində 102,9-149,1 $\mu\text{S}/\text{cm}$ arasında dəyişib və bu torpaqlar cədvəl 3.2.4.-ə əsasən duzsuz hesab edilir. Torpaq profili boyu quru qalıqın miqdarı kəsim 13-də 0,158-0,170 %, kəsim 14-də 0,146-0,168 %, kəsim 15-də 0,148-0,158 % arasında dəyişir və V.R.Volobuyevə görə [104, s.139; 123, s.94] (Cədvəl 3.2.6.) qeyd olunmuş ərazi üzrə torpaqların çox zəif şorlaşmış tipə (0,1-0,25 – çox zəif şorlaşmış) aid olduğunu demək olar (Cədvəl 3.2.15.).

Torpaqda udulmuş əsasların mq.ekv-lə miqdarına baxdıqda isə aydın olur ki, hər 3 kəsimin bütün dərinliklərində udma kompleksində Ca^{2+} kationunun miqdarı üstünlük təşkil edir, Mg^{2+} kationunun miqdarı isə daha azdır. Belə ki, bütün kəsimplərə nəzər saldıqda udulmuş əsasların cəminin 28,1-32,7 mq.ekv arasında dəyişdiyini və bunun da 20,8-23,5 mq.ekv-ni Ca^{2+} , 6,3-9,3 mq.ekv-ni isə Mg^{2+} kationunun təşkil etdiyini görmək olur. Torpaq nümunələrində hiqroskopik nəmlik cədvəl 3.2.16-dan göründüyü kimi kəsim 13-də qatlar üzrə 0,77-1,73 %, kəsim 14-də 0,64-0,95 % və kəsim 15-də 0,55-0,73 % arasında dəyişir.

Deflyasiyaya uğramış zəif inkişaf etmiş boz-qonur torpaqlarda qoyulmuş torpaq kəsimplərinin profili boyu genetik qatlardan götürülmüş torpaq nümunələrinin qranulometrik tərkibləri laboratoriyada analiz edilmiş və R.H.Məmmədovun tərtib etdiyi şkalaya (Cədvəl 3.2.7.) əsasən [75, s.114] müəyyən edilmişdir ki, bu torpaqlar profil boyu əsasən qumlu, qumsal, yüngül gillicəli və orta gillicəlidir.

Tədqiq olunan ərazi üzrə kəsim 13-də fiziki gilini ($<0,01$ mm) miqdarı 0-12 sm qatda 10,2 %, lil fraksiyası ($<0,001$ mm) isə 3,32 %-dir və buna əsasən torpaq qumsaldır. Həmin kəsimin 12-31 sm qatında fiziki gilini miqdarı 30,96 %, lil fraksiyası 11,32 % olub torpaq orta gillicəli, 31-52 sm qatında fiziki gilini miqdarı 24,12 %, lil fraksiyası 11,2 % olub torpaq yüngül gillicəli və 52-89 sm qat isə fiziki gilini miqdarı 7,28 %, lil fraksiyası 0,68 % olmaqla qumdur.

Kəsim 14-də fiziki gilini miqdarı 0-18 sm və 35-67 sm qatlarda uyğun olaraq 21,18 və 25,52 %, lil hissəciklərinin miqdarı isə uyğun olaraq 8,22 və 12,04 % olub torpaq yüngül gillicəli, 18-35 sm qatda fiziki gilini miqdarı 30,62 %, lil fraksiyası 11,9 % olub torpaq orta gillicəli, 35-67 sm olan qatda isə fiziki gilini miqdarı 17,64 %, lil fraksiyası 9,16 % olub torpaq qumsaldır.

Cədvəl 3.2.15.

Abşeron yarımadasında deflyasiyaya uğramış zəif inkişaf etmiş boz-qonur torpaqların (Xəzər rayonu) fiziki, kimyəvi və aqrokimyəvi göstəriciləri

Kəsim	Dərinlik, sm	Humus, %	Azot, %	C:N	Fosfor, %	Kalium, %	CaCO ₃ , %	pH (suda)	EC, μS/cm	Quru qalıq, %	Udulmuş əsasların cəmi, mq.ekv		
											Cəmi	Ca	Mg
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	0-12	1,28	0,104	7,14	0,112	1,68	36,30	8,11	130,2	0,170	30,8	22,9	7,9
	12-31	0,86	0,075	6,65	0,099	1,47	40,16	8,30	123,2	0,168	29,8	20,8	9,0
	31-52	0,35	0,031	6,55	0,083	1,21	41,32	8,31	148,3	0,158	29,6	22,6	7,0
	52-89	0,09	-	-	0,052	0,83	30,90	8,43	149,1	0,160	32,7	23,4	9,3
14	0-18	1,35	0,106	7,39	0,119	1,75	39,39	8,31	126,5	0,168	28,1	20,7	7,4
	18-35	0,89	0,076	6,79	0,092	1,41	42,48	8,42	113,6	0,154	29,2	22,9	6,3
	35-67	0,32	0,029	6,40	0,078	1,18	43,25	8,39	135,2	0,146	29,4	22,4	7,0
	67-92	0,11	0,011	5,80	0,046	0,76	37,85	8,40	146,4	0,150	29,7	23,3	6,4
15	0-25	1,21	0,099	7,09	0,106	1,72	40,55	8,30	119,4	0,156	30,2	21,4	8,8
	25-42	0,77	0,068	6,57	0,089	1,39	43,25	8,67	102,9	0,148	30,4	23,5	6,9
	42-63	0,28	0,029	5,60	0,063	1,05	42,48	8,59	125,3	0,152	29,3	22,9	6,4
	63-97	-	-	-	0,048	0,76	37,07	8,44	137,8	0,158	29,0	22,2	6,8

Cədvəl 3.2.16.

Abşeron yarımadasında deflyasiyaya uğramış zəif inkişaf etmiş boz-qonur torpaqların (Xəzər rayonu) hiqroskopik nəmliyi (%-lə) və granulometrik tərkibi (mütləq quru torpaqda %-lə)

Kəsim №-si	Dərinlik, sm	Hiqroskopik nəmlik, %-lə	Hissəciklərin ölçüsü mm-lə, miqdarı %-lə						
			1,0-0,25	0,25-0,05	0,05-0,01	0,01-0,005	0,005-0,001	<0,001	<0,01
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	0-12	0,98	4,74	81,38	3,68	5,72	1,16	3,32	10,20
	12-31	1,62	3,41	45,79	19,84	7,16	12,48	11,32	30,96
	31-52	1,73	11,12	45,96	18,80	9,00	3,92	11,20	24,12
	52-89	0,77	35,47	53,49	3,76	6,52	0,08	0,68	7,28
14	0-18	0,64	5,12	60,92	12,78	5,84	7,12	8,22	21,18
	18-35	0,78	4,07	46,15	19,16	6,96	11,76	11,90	30,62
	35-67	0,95	10,04	46,80	17,64	8,48	5,00	12,04	25,52
	67-92	0,82	21,13	44,23	17,00	7,60	0,88	9,16	17,64
15	0-25	0,55	4,25	70,03	7,08	5,78	5,84	7,02	18,64
	25-42	0,49	3,63	54,01	18,08	8,80	6,14	9,34	24,28
	42-63	0,64	11,27	49,77	17,44	8,44	1,80	11,28	21,52
	63-97	0,73	32,84	55,24	4,20	6,76	0,16	0,80	7,72

15 saylı kəsimdə torpaqda fiziki gilın miqdarı üst 0-25 sm qatda 18,64 %, lil fraksiyası 7,02 % olub torpaq qumsaldır. 25-42 sm və 42-63 sm qatlarda torpaqda fiziki gilın miqdarı uyğun olaraq 24,28 və 21,52 %, lil hissəciklərinin miqdarı uyğun olaraq 9,34 və 11,28 % olub torpaq yüngül gillicəli, 63-97 sm olan qat isə fiziki gilın miqdarı 7,72 %, lil fraksiyası 0,8 % olmaqla qumdur.

Cədvəl 3.2.17.-də Abşeron yarımadasının deflyasiyaya uğramış zəif inkişaf etmiş boz-qonur torpaqlarında qoyulmuş 3 kəsimdən genetik qatlar üzrə götürülmüş torpaq nümunələrinin tərkibində təyin olunmuş makro və mikroelementlərin faizlə ümumi miqdarı verilmişdir.

Aparılan analizlərin təhlili nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, Xəzər rayonu ərazisindən götürülmüş torpaq nümunələrində silisiumun miqdarı torpağın növündən asılı olaraq və tədqiq edilən digər rayonlardan fərqli olaraq nisbətən az olub, ABŞ (45 %) və dünya (41 %) üzrə yolverilən maksimal miqdardan, həmçinin Rusiya (33 %) üzrə orta miqdardan kənara çıxmayaraq 15,25-31,88 % arasında dəyişmişdir.

Ərazi üzrə qoyulmuş bütün kəsimlərdə xlorun torpaqda ümumi miqdarı bəzi qatlarda dünya üzrə yolverilən maksimal miqdardan (0,18 %) bir az çox olmuşdur. Belə ki, xlorun ümumi miqdarı profil boyu kəsim 13-də 0,106-0,257 %, kəsim 14-də 0,142-0,200 % və kəsim 15-də isə 0,161-0,208 % arasında dəyişmişdir. Kükürdün torpaqda ümumi miqdarı isə ərazi üzrə qoyulmuş kəsimlərdə 0,081-0,139 % arasında dəyişərək dünya (0,16 %) və ABŞ (4,8 %) üzrə yolverilən maksimal miqdardan çox olmamışdır.

Alüminiumun ümumi miqdarı deflyasiyaya uğramış zəif inkişaf etmiş boz-qonur torpaqlarda analizlər nəticəsində 5,89 %-dən çox olmayıb, bu da ABŞ (10 %) və dünya (30 %) üzrə yolverilən maksimal miqdardan və Rusiyaya görə alüminiumun torpaqda orta miqdarından (7,13 %) çox deyil.

Götürülmüş torpaq nümunələrində qələvi torpaq metallarından kalsium, stronsium və bariyumun ümumi miqdarı ABŞ və dünya üzrə yolverilən maksimal miqdardan kənara çıxmayaraq uyğun olaraq 12,46-22,59 %, 0,033-0,081 % və 0,020-0,058 % arasında olmuşdur. Maqneziumun miqdarı isə götürülmüş torpaq nümunələrində ABŞ üzrə yolverilən maksimal miqdardan (10 %) kənara çıxmayaraq 0,89-1,29 % arasında olmuşdur.

Cədvəl 3.2.17.

Abşeron yarımadasının deflyasiyaya uğramış zəif inkişaf etmiş boz-qonur torpaqlarında (Xəzər rayonu) makro və mikroelementlərin ümumi miqdarı (%-lə)

Kəsim №-si	Dərinlik, sm	Si	Cl	S	Al	Ba	Sr	Ca	Mg	Na	Li	Rb	Y
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	0-12	25,81	0,127	0,098	4,48	0,022	0,059	12,47	1,11	1,81	0,0013	0,002	0,002
	12-31	27,49	0,182	0,097	5,89	0,030	0,054	12,52	1,29	1,77	0,0013	0,004	0,002
	31-52	23,93	0,106	0,092	5,34	0,058	0,067	13,29	1,13	1,77	0,0013	0,004	0,002
	52-89	15,25	0,257	0,111	3,43	0,051	0,081	22,59	1,24	1,88	0,0014	0,002	0,001
14	0-18	27,93	0,142	0,081	4,41	0,021	0,057	12,46	1,16	2,44	0,0013	0,002	0,001
	18-35	29,38	0,200	0,118	4,69	0,024	0,033	13,30	0,89	1,82	0,0012	0,002	0,001
	35-67	24,44	0,198	0,114	5,03	0,046	0,063	14,45	1,29	1,52	0,0013	0,003	0,001
	67-92	18,33	0,191	0,110	4,75	0,050	0,079	21,29	1,13	1,64	0,0014	0,002	0,001
15	0-25	28,28	0,161	0,139	3,26	0,021	0,072	14,56	1,10	1,84	0,0014	0,001	0,001
	25-42	31,88	0,191	0,137	3,42	0,020	0,064	13,54	1,04	1,96	0,0014	0,002	0,001
	42-63	27,96	0,208	0,116	4,55	0,049	0,075	13,49	1,16	1,39	0,0014	0,004	0,002
	63-97	22,31	0,195	0,099	4,27	0,035	0,076	20,23	1,11	1,57	0,0015	0,002	0,001
Dünya üzrə yolverilən maks. miqdar, %-lə		41	0,18	0,16	30	0,3	0,2	50	0,9	2,5	0,035	0,1	0,025
ABŞ üzrə yolverilən maks. miqdar, %-lə		45	-	4,8	10	0,5	0,3	32	10	10	0,014	0,021	0,02
Rusiya üzrə orta miqdar, %-lə		33,0	0,01	0,085	7,13	0,05	0,03	1,3	0,63	0,63	0,003	0,006	-

Qələvi metallardan natrium, litium və rubidium da ərazi üzrə götürülmüş torpaq nümunələrində təyin olunmuşdur və bu metalların ümumi miqdarı ABŞ (Na – 10 %, Li – 0,014 %, Rb – 0,021 %) və dünya (Na – 2,5 %, Li – 0,035 %, Rb – 0,1 %) üzrə yolverilən maksimal miqdardan kənara çıxmayaq uyğun olaraq 1,39-2,44 %, 0,0012-0,0015 % və 0,001-0,004 % arasında dəyişmişdir.

İttriumun ümumi miqdarı bu torpaqlarda qoyulmuş hər 3 kəsimdən götürülmüş torpaq nümunələrində ABŞ (0,02 %) və dünya (0,025 %) üzrə yolverilən maksimal miqdardan az olub 0,001-0,002 % arasında dəyişir.

Cədvəl 3.2.18.-də yarımada üzrə deflyasiyaya uğramış zəif inkişaf etmiş boz-qonur torpaqlarda qoyulmuş 3 kəsimdən genetik qatlar üzrə götürülmüş torpaq nümunələrinin tərkibində təyin olunmuş ağır metalların faizlə ümumi miqdarı verilmişdir.

Gümüşün ümumi miqdarı deflyasiyaya uğramış zəif inkişaf etmiş boz-qonur torpaqlarda analizlər nəticəsində 0,0007-0,0036 % arasında olmuşdur, bu da ABŞ üzrə gümüşün torpaqda yolverilən maksimal miqdarından (0,01 %) aşağıdır. Kadmiyumun ümumi miqdarı isə ərazi üzrə qoyulmuş kəsimlərdən profil boyu götürülmüş torpaq nümunələrində ABŞ (0,0001 %) və dünya (0,0002 %) üzrə yolverilən maksimal miqdardan kənara çıxmayaq 0,000004-0,000037 % arasında dəyişmişdir. Həmçinin müəyyən edilmişdir ki, götürülmüş torpaq nümunələrində kobaltın miqdarı ABŞ (0,007 %) və dünya (0,0065 %) üzrə yolverilən maksimal miqdardan kənara çıxmayaq 0,00008-0,00059 % arasında dəyişmişdir. Tədqiqat ərazisində xromun torpaqda ümumi miqdarı nə dünya (0,15 %) və ABŞ (0,2 %) üzrə yolverilən miqdardan, nə də Rusiyaya görə torpaqda nəzərdə tutulmuş orta miqdardan (0,02 %) kənara çıxmayıb 0,0012-0,0069 % arasında dəyişmişdir. Dəmirin ümumi miqdarı bu torpaqlarda 1,03-2,51 % arasında dəyişib ABŞ (10 %) və dünya (55 %) üzrə yolverilən maksimal miqdardan, o cümlədən Rusiyaya görə dəmirin torpaqda orta miqdarından (3,7 %) çox azdır. Misin ümumi miqdarı bu torpaqlarda 0,0001-0,0040 % arasında olmuşdur ki, bu da ABŞ (0,07 %) və dünya (0,025 %) üzrə misin torpaqda yolverilən maksimal miqdarından aşağıdır. Manqanın miqdarı ABŞ (0,7 %) və dünya (1 %) üzrə yolverilən maksimal miqdarı keçməyib 0,044-0,093 % arasında dəyişir.

Cədvəl 3.2.18.

Abşeron yarımadasının deflyasiyaya uğramış zəif inkişaf etmiş boz-qonur torpaqlarında (Xəzər rayonu) ağır metalların ümumi miqdarı (%-lə)

Kəsim №-si	Dərinlik, sm	Ag	Cd	Co	Cr	Cu	Fe	Mn	Mo	Zn	Zr	Pb	Ti	Ni
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	0-12	0,0013	0,000019	0,00012	0,0062	0,0040	1,77	0,082	0,000158	0,003	0,006	0,0008	0,14	0,001
	12-31	0,0007	0,000028	0,00052	0,0069	0,0011	2,50	0,061	0,000020	0,001	0,013	0,0008	0,22	0,002
	31-52	0,0036	0,000028	0,00043	0,0062	0,0013	2,51	0,051	0,000245	0,004	0,017	0,0007	0,22	0,002
	52-89	0,0011	0,000021	0,00059	0,0038	0,0002	1,34	0,044	0,000141	0,002	0,004	0,0006	0,19	0,001
14	0-18	0,0007	0,000004	0,00014	0,0036	0,0001	1,76	0,087	0,000193	0,003	0,004	0,0006	0,14	0,001
	18-35	0,0012	0,000015	0,00051	0,0019	0,0016	1,81	0,093	0,000200	0,003	0,009	0,0007	0,15	0,001
	35-67	0,0010	0,000024	0,00046	0,0032	0,0012	1,62	0,062	0,000183	0,002	0,005	0,0008	0,21	0,002
	67-92	0,0021	0,000019	0,00038	0,0043	0,0013	1,03	0,059	0,000152	0,002	0,004	0,0005	0,17	0,001
15	0-25	0,0021	0,000010	0,00057	0,0034	0,0005	1,40	0,093	0,000109	0,002	0,002	0,0007	0,12	0,001
	25-42	0,0019	0,000037	0,00008	0,0030	0,0005	1,47	0,093	0,000626	0,002	0,002	0,0010	0,18	0,001
	42-63	0,0018	0,000026	0,00026	0,0016	0,0006	1,53	0,075	0,000231	0,003	0,003	0,0009	0,20	0,002
	63-97	0,0009	0,000021	0,00041	0,0012	0,0004	1,26	0,063	0,000334	0,002	0,002	0,0006	0,16	0,002
Dünya üzrə yolverilən maks. %-lə miqdar		0,002	0,0002	0,0065	0,15	0,025	55	1	0,004	0,09	0,2	0,03	2,5	0,075
ABŞ üzrə yolverilən maks. %-lə miqdar		0,01	0,0001	0,007	0,2	0,07	10	0,7	0,0015	0,29	0,2	0,07	2	0,07
Rusiya üzrə orta miqdar, %-lə		0,002	0,00005	0,0008	0,02	0,003	3,7	0,085	0,0003	0,005	0,03	0,001	0,46	0,004

Molibdenin miqdarı da ABŞ (0,0015 %) və dünya (0,004 %) üzrə yolverilən maksimal miqdarı keçməyib 0,00002-0,000626 % arasında dəyişir. Sinkin ümumi miqdarı deflyasiyaya uğramış zəif inkişaf etmiş boz-qonur torpaqlarda qoyulmuş kəsimlərdən profil boyu götürülmüş torpaq nümunələrində ABŞ (0,29 %) və dünya (0,09 %) üzrə yolverilən maksimal miqdarı, Rusiya üzrə isə qəbul olunan orta miqdardan (0,005 %) keçməyib 0,001-0,004 % arasında dəyişir. Sirkonium və titanın ümumi miqdarı bu torpaqlarda ABŞ (Zr – 0,2 %; Ti – 2 %) və dünya (Zr – 0,2 %; Ti – 2,5 %) üzrə yolverilən maksimal miqdarı, Rusiya üzrə isə qəbul olunan orta miqdarı (Zr – 0,03 %; Ti – 0,46 %) keçməyərək uyğun olaraq 0,002-0,017 % və 0,12-0,22 %-dir. Qurğuşunun miqdarı ABŞ (0,07 %) və dünya (0,03 %) üzrə yolverilən maksimal, Rusiya üzrə isə qəbul olunan orta miqdarı (0,001 %) keçməyib 0,0005-0,001 %-dir. Nikelin miqdarı isə ABŞ (0,07 %) və dünya (0,075 %) üzrə yolverilən maksimal, Rusiya üzrə isə qəbul olunan orta miqdarı (0,004 %) keçməyib 0,001-0,002 % arasında dəyişir.

Beləliklə, Abşeron yarımadasında boz-qonur torpaqların 3 müxtəlif yarım tipinin aqroekoloji xüsusiyyətlərini öyrənməklə məlum olmuşdur ki, bu torpaqlarda ağır metalların miqdarı yolverilən həddədir. Lakin bu torpaqlarda humus və qida maddələrinin miqdarı az olduğundan tərəvəz əkini zamanı keyfiyyətli və yüksək məhsul əldə etmək üçün optimal normada üzvi və mineral gübrələr tətbiq edilməlidir.

3.3. Boz-qonur torpaqların CİS əsasında tədqiqi və xəritələşdirilməsi

Hazırkı dövrdə torpaqla bağlı aparılan bütün tədqiqatlarda bir çox problemlərin həlli yolunda interaktiv elektron xəritələrin tətbiqi aktualıq kəsb edir. CİS-də tədqiq edilən ərazinin relyef, torpaq əmələgətirən süxurlar, bitki örtüyü, meşə quruluşu və digər xarakteristikaları haqqında informasiyaların laylar üzrə mövcudluğu torpaq xəritələrinin tətbiqi keyfiyyətini əhəmiyyətli dərəcədə yüksəldir.

Azərbaycanda XIX əsrin sonlarından torpaq xəritələrinin tətbiqi olunmasına başlanmışdır. Lakin keçən əsrin 20-30-cu illərindən bu istiqamətdə geniş tədqiqatların aparılmasına başlanmışdır. Uzun illər ərzində ölkəmizdə çox sayda müxtəlif miqyaslarda torpaq, torpaq-eroziya, şorlaşma və digər mövzularda mühüm xəritələrin

tərtibində və onlara izahatın yazılmasında H.Ə.Əliyev, V.R.Volobuyev, M.E.Salayev, K.Ə.Ələkbərov, Ş.G.Həsənov, M.R.Abduev, Q.Ş.Məmmədov, M.P.Babayev, A.İ.İsmayılov, A.C.Həşimov, V.H.Həsənov, Ç.M.Cəfərova, Q.Ş.Yaqubov və daha bir çox alimlərin böyük rolu olmuşdur [9, s.84; 10, s.312; 61, s. 241; 70, s.104; 97, s.125].

İndiyə kimi hazırlanmış çoxsaylı torpaq xəritələri artıq qızıl fond kimi qorunub saxlanmalıdır. Həmin dövrlərdə hazırlanmış bu materiallar zamanında çox mühüm tədqiqat işləri olsa da, hazırda yenə də günün tələblərinə tam cavab verən xəritələrin hazırlanmasına ehtiyac vardır. Çünki torpaqların üfüqi və şaquli yayılma qanunauyğunluqlarına əsasən torpaq kəsiminin yerinin dəniz səviyyəsindən hündürlüyü topoqrafik xəritələrdəki horizontallara görə müəyyən etmək mümkündür. Ancaq bunların hazırlanması zamanı daha çox tədqiqatçının bu sahədəki bilik və təcrübəsi xüsusi rol oynayır. Bundan əlavə torpaqların zamanla mənimsənilməsi, kənd təsərrüfatı yerlərinin (uqodiyaların) transformasiyası, kollektor-drenaj sistemlərinin inşası, meliorativ işlərin görülməsi, kommunikasiya xətlərinin, geniş əraziləri əhatə edən yaşayış məntəqələrinin salınması və bəzən də torpaq əmələgəlmə şəraitinin dəyişməsi buna təsir edən faktorlardandır [67, s.14; 190, s.7].

Azərbaycanda 1985-ci ildən başlayaraq torpaq xəritələri yeni inkişaf mərhələsinə daxil olmuşdur. Ənənəvi xəritələrdən fərqli olaraq relyefin plastikasi və torpaq örtüyünün strukturu nəzərə alınmaqla respublikanın və ayrı-ayrı regionların torpaq xəritələri tərtib edilməyə başlandı. 1985-ci ildə V.R.Volobuyev, Q.Ş.Məmmədov tərəfindən Azərbaycan SSRİ-nin relyefinin plastika xəritəsi tərtib olunmuşdur. Daha sonra akademik Q.Ş.Məmmədovun müəllifliyi ilə Tematik kartoqrafiyada relyefin plastika metodu (1987) və Q.Ş.Məmmədov, A.B.Cəfərov və H.M.Hacıyevin müəllifliyi ilə Relyef nəzərə alınmaqla torpaq xəritələrinin tərtibinə dair metodik göstəriş (1993) hazırlanmışdır. Daha sonra bu istiqamətdə bir çox elm adamları müxtəlif istiqamətlərdə tədqiqat işləri aparmışlar. Onlardan son dövrlərdə aparılan tədqiqat işlərindən Abşeronun torpaq örtüyü strukturlarının ekoloji qiymətləndirilməsi (F.A.Manafova, 2006), Mil düzü torpaqlarının aerokosmik materiallar əsasında ekoloji qiymətləndirilməsi (R.M.Heydərova, 2014) və digərlərini nümunə çəkmək olar. Həmçinin müasir dövrdə böyük araşdırmalar nəticəsində tərtib

olunmuş Azərbaycan Respublikasının torpaqlarının irimiqyaslı tədqiqi və xəritələşdirilməsinə dair təlimat (Q.Ş.Məmmədov, Q.Ş.Yaqubov, 2002), Coğrafi informasiya sistemləri (A.Ş.Mehdiyev, A.İ.İsmayılov, 2011) [60, s.284] kitabını və digərlərini misal göstərmək olar [34, s.10; 171, s.205; 180, s.9].

2011-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin göstərişinə əsasən keçmiş Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi tərəfindən ilk dəfə olaraq əsasən sosial yönümlü olan Azərbaycanın interaktiv elektron xəritəsi hazırlanmışdır. Həmçinin müasir dövrün tələblərinə cavab verən elmi yanaşmaların, geniş və çoxsaylı tədqiqat işlərinin nəticəsi olaraq akademik Q.Ş.Məmmədovun rəhbərliyi ilə 1:100000 miqyasında interaktiv elektron torpaq və torpaqların ekoloji qiymətləndirmə xəritələrinin tərtibinə dair fundamental elmi tutuma malik metodika hazırlanmışdır [1; s.79].

2021-ci ildə professor Ə.Ə.Rəsuli, akademik Q.Ş.Məmmədov və dosent M.M.Əsgərova həmmüəllifləri olduqları “Məkan məlumatları təhlilinin mənimsənilməsi, CİS parametrləri daxilində” adlı kitab coğrafi, ekoloji, aqrar və s. məsələlər ilə əlaqəli məkan məlumatlarının təhlili üçün fərqli və çoxsaylı peyk mənbələrindən fayllar şəklində məlumatların toplanması, saxlanması, işlənməsi, idarə edilməsi və analitik nəticələri CİS parametrləri daxilində vizuallaşdırmaq, araşdırmaq və s. üçün mükəmməl vəsaitdir [185; s.328].

Bütün bu tədqiqatları aparmaq üçün ArcGIS 10.3 proqramının bir çox üstünlükləri var. Mövcud kompüter texnologiyası vasitəsi ilə çox yüksək dəqiqliyə malik və keyfiyyətli xəritələr tərtib etmək artıq mümkündür. Bizi əhatə edən mühitdə mövcud olan hər bir obyekt və baş verən hər bir hadisə haqqında informasiya bu və ya digər dərəcədə məkanla əlaqəlidir. Hər bir obyektin öz sabit və ya dəyişən məkan koordinatları olduğuna görə onları da xəritədə təsvir etmək artıq reallıqdır. Dəqiq torpaq işləri təbii, iqtisadi, texnoloji və sosial faktorları nəzərə alaraq becərmə prosesini optimallaşdırmağa və kənd təsərrüfatı bitkilərinin inkişafına nəzarət etməyə imkan yaradır. Elə bir real obyekt və onunla bağlı olan hadisə yoxdur ki, onu xəritədə təsvir etmək mümkün olmasın [66, s.28].

Ən vacib məqam isə odur ki, hazırda kənd təsərrüfatı xammalında, xüsusən də

torpağın becərilməsi sahəsində müasir texnologiyalardan olan məsafədən zondlama üsulundan geniş istifadə olunur. Məsafədən zondlama vasitəsilə birbaşa fiziki təmasa girmədən torpağın xüsusiyyətləri haqqında məlumat toplamaq mümkündür. Həmçinin görüntü emalı yer və atmosfer hadisələrini müşahidə, təhlil və şərh etmək üçün istifadə olunan geniş bilik və texnologiyaları özündə cəmləşdirən elmi bir intizamdır. Əsas məlumat mənbələri sadəcə hava və kosmik platformalardan istifadə etməklə alınan ölçü və görüntülərdir. Bu böyük əraziləri səthi tədqiqatların əldə edə biləcəyindən daha az vaxtda araşdırmağa imkan verir [1, s.15].

Məlum olduğu kimi, aero və kosmik fotosəkil materiallarından və uyğun kompüter programından istifadə etməklə müxtəlif mövzularda xəritələrin hazırlanması mümkündür. Kosmik görüntülərin üzərində müəyyən riyazi hesablamalar aparmaqla əldə olunmuş nəticələrin torpaqların səmərəli istifadəsində, kənd təsərrüfatı məqsədilə istifadə olunan torpaqların ərazisini genişləndirmək üçün ehtiyat torpaqların müəyyənləşdirilməsində, torpaqların keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq üçün tədbirlər hazırlanmasında, torpaqları eroziyadan, şorlaşmadan, şorakətləşmədən qorumaq, torpağın çirklənməsini müəyyən edib onu aradan qaldırmaq və s. məsələlərdə çox böyük rolu var [131, s.21; 173, s.3395; 179, s.29].

İnteraktiv elektron torpaq xəritələrinin tərtibatında naturada reallığı tam əks etdirən torpaq konturlarının çəkilməsi relyefin yüksəklik, həmçinin müstəvi üzrə enlik və uzunluq göstəricilərinin müəyyənləşdirilməsi ilə yanaşı, yerin müasir rəqəmsal modeli (3D), aero və kosmik şəkillər, həmçinin bütün bunların istifadəsi üçün program təminatı lazımdır. Coğrafi informasiya sistemlərinə aid müasir program təminatlarında torpaq xəritələrinin tərtibi aşağıda qeyd olunmuş ardıcılıqla yerinə yetirilir:

1. Vektorlaşdırma işlərinin aparılması: yaşayış məntəqələri, dövlət, inzibati rayon və bələdiyyə sərhədləri, relyef, torpaq konturlarının sərhədləri, hidroqrafiya obyektləri və s.

2. Vektorlaşdırmış layların atributiv (laylar üzrə müxtəlif məlumatlar) məlumat bazasının toplanması. Məsələn, torpaqların fiziki-kimyəvi göstəriciləri (humus, qida maddələrinin ümumi miqdarı, udulmuş əsaslar, pH, qranulometrik tərkib və s.), torpaqların şorlaşma, eroziya və s. keyfiyyət göstəriciləri barədə informasiyalar.

3. Laylar üzrə atributiv məlumatların (laylar üzrə müxtəlif məlumatlar) bazaya daxil edilməsi və onların əsasında interaktiv xəritənin yaradılması.
4. Bazadan tələb olunan məlumatların interaktiv rejimdə əldə edilməsi.
5. Torpaq xəritə tərtibatı işlərinin yerinə yetirilməsi.
6. Rəqəmsal yüksəklik modeli əsasında 3 D görüntüsü (Şəkil 3.3.1.) [1, s.44].

Şəkil 3.3.1. Azərbaycan Respublikasının torpaq xəritəsinin rəqəmsal yüksəklik modeli əsasında 3 D modeli [1, s.50]

Hazırda müxtəlif istiqamətdə problemlərin həlli yolunda interaktiv elektron torpaq xəritələrinin tərtibi aktualıq kəsb edir. Elektron xəritələr kağız xəritələrdən fərqli olaraq verilənlərin dəyişdirilməsi, yenidən təsnifləşdirilməsi və təhlilinə imkan verir. Şəkil 3.3.2.-də göstərilən Abşeron yarımadasının ən çox kənd təsərrüfatında, əkin sahələrinin salınmasında, müxtəlif torpaq tədqiqatlarında və ərazinin relyef şəraitinin qiymətləndirilməsində istifadə olunan rəqəmsal yüksəklik modeli (DEM) ArcGIS 10.3 proqramı ilə hazırlanmışdır.

Şəkil 3.3.3.-də isə akademik Q.Ş.Məmmədovun müəllifi olduğu Abşeron yarımadasının 1:600000 miqyasında interaktiv elektron torpaq xəritəsi üzərində qoyulmuş torpaq kəsimlərinin koordinatları göstərilmişdir.

Şəkil 3.3.2. Abşeron yarımadasının rəqəmsal yüksəklik modeli (DEM – Digital elevation model) xəritəsi. Tərtib etdi: akademik Q.Ş.Məmmədovun rəhbərliyi ilə K.A.Əliyeva

Şəkil 3.3.3. Abşeron yarımadasının 1:600000 miqyasında interaktiv elektron torpaq xəritəsi (Müəllif: Akademik Q.Ş.Məmmədov, 2018) üzərində qoyulmuş torpaq kəsimlərinin koordinatları

Süni peyklər yer örtüyünü kosmik yolla tədqiq etməyə imkan verir ki, bu distansion (məsafədən) zondlama üsulu adlanır. Torpaq ehtiyatı haqqında optik və infraqırmızı diapazonlarda spektral çəkmələr və radiolokasiya çəkilişləri ilə dəqiq məlumatlar əldə olunur. Spektral üsul torpaq və bitki örtüyünü, onların rütubətlənmə dərəcəsini, temperaturunu, torpaq örtüyünün ayrı-ayrı sahələrində şoranlıqları, su hövzələrinin çirklənməsini və s. öyrənmək üçün tətbiq olunur. Radiolokasiya üsulunda dalğalar nəinki yerin səthinə və həmçinin onun daxilinə nüfuz edir. Bu da torpağın vəziyyətini qiymətləndirməyə, topoqrafik xəritələrini tərtib etməyə, yeraltı suyun olduğu qatı və su ehtiyatını müəyyən etməyə imkan verir. Bu üsul torpaqdan istifadənin vəziyyəti haqqında məlumat verərək əkinlərin inventarizasiyasını həyata keçirməyə, torpaqların rütubətliliyinə, temperaturuna və bitki örtüyünə nəzarət etməyə şərait yaradır [172 s.110; 174, s.516].

Şəkil 3.3.4. Abşeron yarımadasının Sentinel 2 peyki vasitəsilə 2021.04.15 tarixində çəkilmiş kənd təsərrüfatı ilə əlaqəli multispektral təsviri

Sentinel 2 Copernicusun ətraf mühit və təhlükəsizlik üzrə qlobal monitoring üçün nəzərdə tutulmuş peykidir. Bu peyk Avropa Kosmik Agentliyi tərəfindən dizayn olunmuş və istifadə edilir. Sentinel-2 torpağın və bitki örtüyünün təsvirlərini almaq üçün 13 spektral zolaqlı multispektral görüntüləmə cihazı ilə təchiz edilmişdir. Bu peyk ətraf mühitin monitoringi, iqlim dəyişikliyinə təsirlərini anlamaq və problemləri həll etmək məqsədi daşıyır. İnfokommunikasiya texnologiyalarının tətbiqinə getdikcə artan

elmi və praktik marağı nəzərə alaraq Sentinel-2 peykindən müntəzəm olaraq alınan görüntülərdən və məlumatlardan kənd təsərrüfatı ilə əlaqəli müxtəlif problemlərin həllində istifadə olunur [156; s.48]. Şəkil 3.3.4.-də <https://sentinel2explorer.esri.com> saytıdan əldə edilmiş Sentinel 2 peyki vasitəsilə 2021.04.15 tarixində çəkilmiş Abşeron yarımadasının kənd təsərrüfatı ilə əlaqəli sahələrini yaşıl rənglə görüntüləyən multispektral təsviri verilmişdir.

Torpağın temperaturu bitki köklərinin qida maddələrini mənimsəməsinə təsir göstərir. Kök sisteminin həyat fəaliyyəti üçün bitkilərin torpaqüstü hissəsinə nisbətən daha alçaq temperatur lazımdır. Lakin bu fərq həddən artıq olarsa, o zaman köklərin funksiyası pozulur. Temperatur yüksəldikcə köklər tərəfindən ionların absorpsion udulması artır, bu zaman artıq əvvəldən daxil olan maddələrin hüceyrə möhtəviyyəti ilə kimyəvi qarşılıqlı təsiri də güclənir.

Broyyer və Xoqlend arpa ilə apardıqları təcrübələrdə müəyyən ediblər ki, temperaturun 14°C (10°C -dan 24°C -yə qədər) yüksəlməsi ilə suyun buxarlanması 1,4 dəfə artır, qida ionlarının udulması isə daha güclü olur: kalium 3,2, maqnezium 5, nitrat 5,2 və kalsium 15 dəfə artıq udulur. $0,5$ və 20°C temperaturlarda başqa tədqiqat seriyası keçirilmiş və məlum olmuşdur ki, alçaq temperaturda arpa bitkisinin inkişafının azalması nəticəsində köklərdə radioaktiv kaliumun xarici mühitdəki adi kaliumla mübadiləsi də kəskin zəifləyir. Ştrausberqin dənli və tərəvəz bitkiləri ilə apardığı təcrübələrdə torpağın temperaturunun $5-7^{\circ}\text{C}$ -yə qədər alçalması kaliumun udulmasına az təsir göstərmişdir, lakin bitkiyə azot, kalsium, kükürd və fosforun daxil olmasını güclü sürətdə azaltmışdır.

M.M.Qukova qumda becərmədə dənli-paxlalı bitkilər – noxud, acı paxla və lobya ilə apardığı təcrübələrdə müəyyən etmişdir ki, temperaturun 20°C -dən 32°C -yə qədər yüksəlməsi bitkilərə fosforun daxil olmasını 20-25 % azaldır, azotun udulması azacıq yaxşılaşır və məhsul bir qədər artır. Simpson Şotlandiyada apardığı 15 illik müşahidələr nəticəsində qeyd etmişdir ki, vegetasiya dövründə temperaturun artması bitkilər tərəfindən torpaq fosfatlarının mənimsənilməsini gücləndirir, lakin gübrələrdəki fosfordan istifadə edilməsinə təsir göstərmir [101, s.123].

Torpağın temperaturu torpaq əmələgəlmə prosesinin energetik əsasını təşkil

edir. Torpaq səthində temperatur göstəricisi çox sürətlə dəyişir. Mülayim en dairəsində torpağın maksimal orta sutkalıq temperaturu iyul-avqust, minimal temperaturu isə yanvar-fevral aylarında olur. Yayda ən yüksək temperatur torpağın üst qatlarında qeydə alınır və aşağı qatlara doğru getdikcə tədricən azalma müşahidə edilir; qışda isə əksinə, üst qatlarda ən aşağı temperatur və dərinliyə doğru getdikcə tədricən temperatur artımı müşahidə olunur. Temperaturun illik tərəddüdü əsasən torpağın səthində baş verir və dərinlikdə bu proses tədricən sönür. Həmçinin müxtəlif torpaqlar üçün fərqli dərinliklərdə temperatur dəyişməsinin özünəməxsus xüsusiyyətləri var [194, s.962].

Torpaq səthinin temperaturunu mütəmadi hesablamaqla kənd təsərrüfatı bitkilərinin monitorinqini aparmaq, yer səthinin radiasiya balansını, istixana effektini və s. müəyyən etmək mümkündür. <https://search.earthdata.nasa.gov> saytıdan əldə olunan MODIS-TERRA peyk görüntülərinin üzərində ArcGIS 10.3 proqramı vasitəsilə riyazi hesablamalar aparmaqla 2017-2019-cu illərin hər birində eyni tarix aralığı üçün (28 iyul – 4 avqust) Abşeron yarımadasının torpaq səthinin temperatur xəritələri (LST) tərtib olunmuşdur (Şəkil 3.3.5.).

Açıq sahədə tərəvəz bitkilərinin vegetasiya müddəti əsasən ilin yay aylarına təsadüf edir. Şəkil 3.3.5.-dən görüldüyü kimi Abşeron yarımadasının əksər hissələrində torpaq səthinin temperaturu 28 iyul - 4 avqust tarix aralığında 2017-ci ildə 33,1-43,8°C, 2018-ci ildə 28,7-39,7°C və 2019-cu ildə isə 31,6-45,3°C arasında dəyişmişdir. Buradan da aydın olur ki, 2017 və 2019-cu illərdə torpaq səthinin temperaturu 2018-ci ilə nəzərən çox olmuşdur. Tərəvəz bitkilərinin meyvə əmələgəlmə dövründə torpaqda maksimum 35°C yaxşı hesab edilir. Abşeron yarımadasında da ilin ən isti vaxtında torpaq səthinin orta temperaturu 35°C-ni keçmədiyi üçün burada tərəvəz əkinə üçün əlverişli şərait vardır.

Torpaqda temperatur artıqca üzvi turşuların denaturasiyası nəticəsində qələvilik də artır. Abşeron yarımadasında da torpaq səthinin temperaturu və mühit reaksiyası arasında müqayisəli təhlillər aparmaq olar. Belə ki, torpağın mühit reaksiyası Sabunçu (pH 7,63-8,26) və Abşeron (pH 7,53-7,95) rayonlarında qoyulmuş torpaq kəsimlərində (Cədvəl 3.2.5. və cədvəl 3.2.11.) nisbətən zəif və orta dərəcədə qələvi olsa da, Xəzər (pH 8,11-8,67) rayonunda (Cədvəl 3.2.15.) orta və şiddətli dərəcədə qələvi olmuşdur.

Şəkil 3.3.5. Abşeron yarımadasında torpaq səthinin temperatur (LST – Land Surface Temperature) xəritələri (2017-2019-cu illər üçün). Tərtib etdi: akademik Q.Ş.Məmmədovun rəhbərliyi ilə K.A.Əliyeva

Şəkil 3.3.5.-də Abşeron yarımadasında torpaq səthinin temperatur göstəricilərinə nəzər saldıqda da Sabunçu və Abşeron rayonları ilə müqayisədə Xəzər rayonunda fərqlilik müşahidə olunmuşdur. Belə ki, torpaq səthinin temperaturu ilə torpağın pH göstəricisi arasında qanunauyğunluq görünür, yəni torpaqda temperatur çox olduqca qələvilik artır. Ona görə də Xəzər rayonunda tədqiq edilən ərazidə pH və temperatur göstəriciləri yüksək olduğu halda, Sabunçu və Abşeron rayonlarında bu göstəricilərin daha az olduğu təsbit edilmişdir.

Torpaq temperaturunun il ərzində dəyişməsinə bitki örtüyünün də mühüm təsiri var. Bitki örtüyü torpaq səthinin temperaturun kəskin dəyişməsindən mühafizə edir. Qar örtüyü də torpağı donmadan qoruyur. Bitki örtüyü qarın önünü kəsərək və onun toplanması üçün şərait yaradaraq torpaqda donmanın qarşısını alır. Meşə olan ərazilərdə torpaq daha üst hissədən donur. Relyefin qabarıq formalarında, küləyin təsiri ilə qarın sovrulduğu yamaclarda donma daha böyük dərinlikdə müşahidə olunur. Torpağın istiliklə təmin olunması kənd təsərrüfatı bitkilərinin müxtəlif növlərinin becərilməsində, aqrotexniki və meliorativ tədbirlərin aparılmasında vacibdir. Torpaq səthinə düşən günəş enerjisinin bir hissəsi torpaq tərəfindən udulur, digər hissəsi isə atmosfərə əks olunur. Torpağın istilik rejimini yaxşılaşdırmaq və tənzimləmək məqsədilə ya torpağa günəş radiasiyasının daxil olmasını azaldan, ya da əksinə, gücləndirən tədbirlər görülməlidir [75, s.209; 116, s.180].

Bitki örtüyünün torpaq üçün faydalarından biri odur ki, torpaq səthinə kölgə salmaqla ona daxil olan izafi günəş enerjisinin qarşısını alır və temperaturun enməsinə səbəb olur. Tarlaqoruyucu meşə zolaqları yay dövrü ərzində torpağın temperaturunu təkə zolaq olan ərazidə deyil, zolaqlar arası sahələrdə də aşağı salır [65, s.20].

Məsafədən zondlama məlumatlarının istifadə etməklə bitki örtüyünün xəritələşdirmək mümkündür. Kənd təsərrüfatı bitkiləri və meşələrin inventarizasiyası, məhsuldarlıq və istehsal proqnozu, bitki örtüyünün stress qiymətləndirilməsi peyk görüntülərindən istifadənin təkə bir neçə nümunəsidir. Yer səthinin peyk görüntüləri üzərində aparılan hesablamalar hansı dalğa uzunluğunun bitki örtüyünün xəritələşdirilməsi üçün daha yaxşı olduğunu göstərir. Bitki örtüyünün spektral profillərindən aydın olur ki, xlorofilin mövcud olması işığı ən yüksək əksətdirmə

qabiliyyəti olan infraqırmızı şüalanma diapazonuna yaxın (near-infrared – NIR) dalğa uzunluğunda və daha böyük absorbsiya qabiliyyətinə malik qırmızı işığın (Red) dalğa uzunluğunda aşkar edilə bilər. Buna görə iki fərqli multispektral görüntüdən (NIR və Red) normallaşdırılmış bitki örtüyünün fərq indeksini (NDVI – Normalized Difference Vegetation Index) hesablamaq üçün istifadə olunur.

NDVI müşahidə olunan ərazidə canlı yaşıl bitki örtüyünün olub-olmadığını qiymətləndirən, çox vaxt kosmik platformadan əldə olunan məsafədən zondlama ölçmələrini təhlil etmək üçün istifadə edilə bilən sadə qrafik göstəricidir. NDVI bitki örtüyünün sıxlığı və sağlamlığı ilə əlaqəli indeksdir. Tez-tez bitki örtüyünü digər elementlərdən ayırmaq üçün istifadə olunur. Bu görüntüləri əldə etmək üçün multispektral peyk görüntülərindən və multispektral dronlardan istifadə olunur. Hesablamalar nəticəsində bitki örtüyü olan ərazilər bitki olmayan ərazilərdən daha yüksək NDVI dəyərinə sahib olacaqdır.

NDVI dəyərini hesablamaq üçün aşağıdakı 3.3.1. sayılı formuldan istifadə olunur:

$$NDVI = \frac{(R_{NIR} - R_{Red})}{(R_{NIR} + R_{Red})} \quad (3.3.1.)$$

Burada, R_{NIR} – infraqırmızıya yaxın dalğa uzunluğunda multispektral təsvir; R_{Red} – qırmızı dalğa uzunluğunda multispektral təsvirdir [185, s.221].

Şəkil 3.3.6.-da 16 avqust 2020-ci il tarixi üçün <https://earthexplorer.usgs.gov> saytından əldə olunan Landsat 8 Band 5 (NIR) və Landsat 8 Band 4 (Red) multispektral təsvirlərindən və ArcGIS 10.3 proqramından istifadə etməklə tərtib edilmiş Abşeron yarımadasının NDVI xəritəsi göstərilmişdir. NDVI dəyərlərini hesablamaq üçün aşağıdakı 3.3.2. sayılı formuldan istifadə edilmişdir:

$$NDVI = \frac{(LC08B5 - LC08B4)}{(LC08B5 + LC08B4)} \quad (3.3.2.)$$

Bildiyimiz kimi, NDVI dəyəri -1 – 1 aralığında qiymətlər alır. -1 ilə 0 arasında olan mənfi dəyərlər su səthləri, süni obyektlər, qayalar, buludlar, qar olan ərazilərə uyğundur; çılpaq torpaq ümumiyyətlə 0,1-0,2 aralığına düşür; bitkilər isə hər zaman 0,2 ilə 1 arasında müsbət dəyərlərə sahib olur. NDVI dəyəri sıx bitki örtüyü üçün 0,5-dən yuxarı, seyrək bitki örtüyü üçün isə əsasən 0,2 ilə 0,5 arasında olur [161, s.679].

Şəkil 3.3.6. Abşeron yarımadasının normallaşdırılmış bitki örtüyünün fərq indeksi (NDVI – Normalized Difference Vegetation Index) xəritəsi (2020.08.16). Tərtib etdi: akademik Q.Ş.Məmmədovun rəhbərliyi ilə K.A.Əliyeva

Əslində NDVI bitkilərin elektromaqnit spektrinin müəyyən aralıqlarını necə əks etdirməsinə əsaslanan bitki sağlamlığının bir göstəricisidir, yəni bitkinin enerjini və işığı necə əks etdirməsi ilə əlaqəlidir. İnsanın gözünə görə bir bitki yaşıldır, çünki tərkibindəki xlorofil pigmenti qırmızı dalğaları udur və yaşıl dalğaları əks etdirir. Bitki hüceyrələri isə NIR dalğalarını əks etdirir. Beləliklə, fotosintez zamanı bitki inkişaf edir, böyüyür. Bu zaman çoxlu xlorofilə sahib olan sağlam bitkilər qırmızı işığı aktiv şəkildə udur və NIR-i əks etdirirlər. Sağlam olmayan bitki isə bunun tam əksini edəcəkdir. İşıq və xlorofil arasındakı bu əlaqəyə əsasən sağlam bir bitkini xəstə bitkidən ayırmaq üçün NDVI-dən istifadə etmək olar. NDVI -1–0 aralığında olarsa bu ölü bitki və ya bitki olmayan ərazi; 0–0,33 olarsa sağlam olmayan bitki; 0,33–0,66 olarsa orta sağlam bitki; 0,66–1 olarsa bu çox sağlam bitki deməkdir [167, s.1203]. Bitki örtüyü qış yuxusuzluğunun dərinliklərindən yay sonu yetişmə dövrünə keçdikdə əks etdirmə xüsusiyyətləri də dəyişir. NDVI vasitəsilə bu mövsümi dəyişiklikləri də izləmək mümkündür. Lakin yalnız bir təbii qanunauyğunluğu nəzərə almaq lazımdır ki, NDVI dəyəri mövsümi olaraq dəyişir, həmçinin bitki növü və regional xüsusiyyətlərdən asılı olaraq fərqli nəticələr verir [161, s.679].

Şəkil 3.3.6.-da Abşeron yarımadasının NDVI dəyərləri 2020-ci ilin avqust ayı üçün hesablanmışdır. Abşeron yarımadasının əsasən şimal və şimal-şərq ərazilərində NDVI 0,2-dən yuxarı qiymətlər almışdır. Alınmış nəticələrə əsasən müəyyən edilmişdir ki, yarımada əsasən seyrək, orta sağlamlığa sahib olan, bəzi yerlərdə isə sağlam olmayan bitki örtüyü üstünlük təşkil edir.

NDVI bir çox məqsədlər üçün faydalıdır. Fermerlərin dəqiq əkinçiliklə məşğul olmasından tutmuş ekoloqların ekosistemdə baş verən dəyişiklikləri izləmələrinə qədər sadə bir hesablama ilə bir çox məsələlərin həllinə imkan verir. NDVI analizinin aparılması bitki sağlamlığına ekoloji amillərin necə təsir etdiyini əvvəlcədən müəyyən etməklə dəyə biləcək daha çox ziyanın qarşısını almağa yönəldilə bilər. NDVI ilə həm də qlobal miqyasda bitki örtüyü monitorinqini aparmaq mümkündür. NDVI istifadə etməklə, fermerlər tarlada məhsulun artım potensialını maksimum dərəcədə çoxalda bilər, əkinçilik zamanı ətraf mühitə olan mənfi təsirləri minimuma endirmək olar və dəqiq kənd təsərrüfatı təcrübələri üçün torpaq sahələri anında analiz edilə bilər.

IV FƏSİL. TƏCRÜBƏ SAHƏSİ TORPAQLARININ AQROKİMYƏVİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ VƏ GÜBRƏLƏRİN TƏTBİQİNİN TORPAQDA VƏ POMİDOR BİTKİSİNDƏ QIDA MADDƏLƏRİNİN DİNAMİKASINA TƏSİRİ

4.1. Təcrübə sahəsinin torpaqlarının aqrokimyəvi və fiziki-kimyəvi xassələri

Hər bir torpağın özünəməxsus aqrokimyəvi və fiziki-kimyəvi xassələri vardır. Torpağın bu xassələri torpaq əmələgəlmə proseslərinin inkişafının, torpaq münbitliyinin formalaşmasının mühüm göstəricisidir və bitkilərin həyat fəaliyyətinə böyük təsirləri vardır. Ümumiyyətlə, kənd təsərrüfatı bitkilərinin əkinindən öncə səmərəli gübrə normalarını müəyyən etmək üçün həmin torpaqların aqrokimyəvi xüsusiyyətləri müəyyən edilməlidir. Eləcə də torpaqda gedən bir çox proseslər torpağın fiziki-kimyəvi xassələrindən asılıdır. Ona görə də təcrübə sahəsində pomidor bitkisi altında torpaqların aqrokimyəvi və fiziki-kimyəvi xassələrinin öyrənilməsi böyük elmi və praktik əhəmiyyət daşıyır. Belə ki, kənd təsərrüfatı bitkilərinin qida maddələrinə olan tələbatını vaxtında və düzgün nizamlayaraq yüksək məhsul əldə etmək mümkündür [129, s.384].

Professor P.B.Zamanova görə həm üzvi, həm də mineral gübrələr torpağa (onun kimyəvi, fiziki və bioloji xassələrinə) və bitkilərə - onların qidalanmasına, böyüməsinə, inkişafına və əlverişsiz şəraitə davamlılıq göstərməsinə, məhsula və onun keyfiyyətinə güclü təsir edən vasitələrdir. Üzvi və mineral gübrələrin birlikdə tətbiqi təkcə mineral gübrələr verilməsinə nisbətən çox böyük üstünlüyə malik olub, kənd təsərrüfatı bitkilərindən yüksək və keyfiyyətli məhsul götürülməsinə səbəb olur [101, s.122].

Nəzərə almaq lazımdır ki, kənd təsərrüfatı bitkilərinin qida maddələrinə olan tələbatını təkcə mineral gübrələrlə təmin etdikdə, bitkilər üçün torpaq məhlulunun zərərli konsentrasiyalarının yaradılması təhlükəsi mineral gübrələrin üzvi gübrələrlə verilməsinə nisbətən çox olur. Bundan başqa, üzvi gübrələrin istifadə edilməsi sayəsində mineral gübrələrin dozaları xeyli azalır və beləliklə, mineral gübrələrin torpaq məhlulunda yaratdığı konsentrasiya üzvi gübrələri parçalayan mikroorqanizmlər tərəfindən qidalı maddələrin bioloji yolla udulması sayəsində azalır

[145, s.22; 193, s.121].

Professor Z.R.Mövsümova görə isə həddindən artıq gübrələrin istifadəsi artıq ekoloji problemlərə səbəb olur. Gübrə sistemləri, dozaları, vaxtı və tətbiqi üsulları planlaşdırılarkən kənd təsərrüfatı bitkilərinin məhsuldarlığının və keyfiyyətinin artmasını müəyyənləşdirməklə yanaşı torpaq münbitliyinin qorunmasına və artırılmasına nail olunmalı, həmçinin ətraf mühitin çirklənməsinə yol verilməməlidir [140, s.77].

Bitkilərin normal inkişafı, böyüməsi və məhsulunun yetişməsi üçün karbon, hidrogen, oksigen, kükürd, fosfor, kalium, kalsium, maqnezium, dəmir, bor, manqan, mis və digər elementlərin rolu böyükdür. Lakin bu elementlərdən biri digərini əvəz edə bilməz. Bitki öz inkişafının tələbinə əsasən makro və mikroelementləri mənimsəyir. Yüksək məhsul almaq üçün kənd təsərrüfatı bitkiləri bütün vegetasiya dövrü ərzində işıq, istilik, su və qida maddələri ilə təmin olunmalıdır. Bitkilərin böyüməsi və inkişafı torpaqların fiziki-kimyəvi və bioloji xassələrindən sıx surətdə asılıdır. Torpaqda qida maddələrinin ümumi ehtiyatı və onların bitkilərin mənimsəyə biləcəyi formasının miqdarı, qida maddələrinin mənimsənilə bilməyən vəziyyətdən mənimsənilən vəziyyətə və əksinə keçməsi proseslərinin intensivliyi bitkilərin qidalanması şəraitini və onların gübrələrə olan tələbini xeyli dərəcədə müəyyən edir [27, s.29].

Professor S.Z.Məmmədova hesab edir ki, münbitliyin formalaşması, bitkinin böyüməsi və inkişafında torpağın tərkibindəki üzvi maddələrin rolu böyükdür. Humus üzvi maddə kimi yüksək adsorbsiya qabiliyyətinə malikdir. O, digər kolloid hissəciklər ilə birgə torpağın çox önəmli xassəsini – onun buferliyini yaradır. Torpağın əksər münbitlik göstəricilərinin humus maddəsinə bağlılığı onun əhəmiyyətini olduqca artırır. Torpaqda humusun miqdarını müəyyən etməklə biz həmçinin torpağın keyfiyyətini də müəyyən etmiş oluruq [79, s.78].

Təbiətdə bəzi elementlərə çox və tez-tez, digərlərinə isə cüzi miqdarda və nadir hallarda rast gəlinir. Li, B, Ti, V, Cr, Mn, Co, Ni, Cu, Zn, Mo və s. elementlər bir qayda olaraq mikroelement hesab edilir. Bu mikroelementlərin miqdarı torpaqda və canlı orqanizmdə çox olduqda toksik təsirə malik olur. A.e.ü.f.d., dos. Ə.B.Axundova çoxillik tədqiqatlar əsasında belə nəticəyə gəlmişdir ki, mikroelementlərin torpaqlarda

miqdarı əsasən humusla, həmçinin şoran torpaqlarda quru qalıq və qranulometrik tərkiblə əlaqədardır. Profil boyu mikroelementlərin yayılması və miqdarı isə torpaq əmələgəlmə prosesi ilə əlaqədar olaraq dəyişir. Şabalıdı (boz-qəhvəyi) və boz torpaqlarda mikroelementlər torpağın üst qatında akkumulyasiya olunaraq aşağı qatlara getdikcə azalır, şoran torpaqların üst qatında onun miqdarı az, profil boyu aşağıya doğru artır. Bu isə mikroelementlərin torpağın üst qatından aşağı qatlara doğru yuyulması ilə əlaqədardır [109, s.10].

M.İ.Məmmədov apardığı çoxsaylı tədqiqatlar nəticəsində belə qərara gəlmişdir ki, kənd təsərrüfatı bitkiləri altında mineral gübrələrin daha çox səmərəlilik verməsi üçün torpağın qida maddələri ilə təmin olunması nəzərə alınmalıdır. Müxtəlif bitkilərin inkişafının müxtəlif dövrlərində qida maddələrinə olan tələbatları fərqlidir. İnkişafın əsas dövrlərində bitki mənimsənildən qida maddələri ilə tələbatına uyğun olaraq təmin olunarsa onun məhsuldarlığı və keyfiyyəti artmış olar. Bunun üçün torpaqda qida maddələrinin miqdarı öyrənilməlidir [77, s.423].

Qida maddələrinin torpaqda miqdarını bilməklə onların bitkinin inkişafı üçün yetərli miqdarda olub-olmadığını müəyyən etmək olar. Həmçinin bitkilərin vegetasiya dövrünün müxtəlif fazalarında torpaqda olan qida maddələrinə tələbatını nəzərə alaraq düzgün gübrə normalarını tətbiq etməklə keyfiyyətli və yüksək miqdarda məhsul əldə etmək mümkündür. Bununla əlaqədar olaraq Abşeron yarımadasında baxmayaraq ki, boz-qonur torpaqların 3 müxtəlif yarım tipində aqroekoloji tədqiqatlar aparılmışdır, tərəvəz əkiləcək ərazi kimi yalnız Sabunçu rayonunun Pirşağı qəsəbəsi (suvarılan şorakətvari boz-qonur torpaqlar) seçilmişdir. Bunun səbəbi digər ərazilərdə də eyni ilə bu ərazidə olduğu kimi torpaqların aqrokimyəvi göstəriciləri yaxın olduğu üçün həmin ərazilərdə də optimal qəbul edilmiş gübrə normalarını pomidor bitkisi altında tətbiq edib uyğun nəticələr əldə etmək olar. Bunun üçün Sabunçu rayonunda yerləşən Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Tərəvəzçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutunun təcrübə sahəsində əkin aparılması müəyyən edilmiş ərazidə sahənin 5 yerindən konvert üsulu ilə 1 metr dərinlikdən qatlar üzrə (0-20, 20-40, 40-60, 60-80, 80-100 sm) torpaq nümunələri götürülmüşdür. Eyni dərinliklərdən olan nümunələrdən orta qarışıq nümunələri hazırlanmış, tədqiqat aparılacaq torpaqların aqrokimyəvi və

fiziki-kimyəvi xüsusiyyətləri müəyyən edilmişdir.

Təcrübə sahəsinin torpaqlarının analizlər nəticəsində müəyyən edilmiş aqrokimyəvi xüsusiyyətləri cədvəl 4.1.2.-də göstərilmişdir. Torpaqların aqrokimyəvi göstəricilərinə nəzər saldıqda asanlıqla görmək olur ki, humusun miqdarı torpaqda qatlar üzrə yuxarıdan aşağıya doğru 0,09-1,62 % arasında dəyişməklə azalır. R.H.Məmmədovun tərtib etdiyi [132, s.38] qradasiyaya görə (Cədvəl 4.1.1.) təcrübə sahəsi torpaqları zəif humuslu olaraq qiymətləndirilmişdir.

Cədvəl 4.1.1.
Torpağın humusla təmin olunma dərəcəsi (R.H.Məmmədova görə)

Humusun miqdarı, %-lə	Torpağın humusla təmin olunma dərəcəsi
> 10	çox humuslu
5 – 10	normal humuslu
3 – 5	orta humuslu
2 – 3	qənaətbəxş humuslu
1 – 2	zəif humuslu
0,5 – 1	çox zəif humuslu
<0,5	demək olar ki, humussuz

Bu torpaqlarda ümumi azotun miqdarı 0-20 sm əkin qatında 0,121 %-dirsə, torpağın aşağı qatlarına doğru getdikcə azalaraq 20-100 sm dərinlikdə 0,018-0,075 % arasında dəyişir. Bununla yanaşı, ümumi fosfor və kaliumun miqdarı da uyğun olaraq 0,044-0,144 % və 0,88-1,92 % arasında dəyişməklə azalmağa doğru gedir. Suda həll olan ammonium ionunun miqdarı 1,96-6,04 mq/kq, udulmuş ammoniumun miqdarı 3,61-17,46 mq/kq, nitratlar isə 0,31-5,76 mq/kq arasında olmaqla aşağı qatlarda daha azdır. Lakin torpağın əkin qatında (0-20 və 20-40 sm) da onların miqdarı qənaətbəxş deyildir. Tədqiq olunan ərazidə mütəhərrik fosforun miqdarı aşağı qatlara doğru getdikcə 2,56-12,65 mq/kq arasında dəyişməklə azalmışdır (Əlavə 4.). Mübadiləvi kaliumun miqdarı isə torpağın 1 metr dərinliyində 109,6-295,4 mq/kq arasında dəyişərək azalır. Buradan da respublikamızda qəbul olunmuş qradasiyaya (119, s.10) əsasən aydın olur ki, bu torpaqlar qida maddələri ilə zəif dərəcədə təmin olunmuşdur.

Torpağın mühit reaksiyası (pH) su və duz məhlulunda analiz edilmiş, torpağın üst hissəsində mühit qradasiyaya əsasən (Cədvəl 3.2.2.) zəif, aşağı dərinliklərə doğru getdikcə isə torpaqda qələvilik nisbətən artaraq orta dərəcədə qələvi olmuşdur.

Cədvəl 4.1.2.
Təcrübə sahəsi torpaqlarının aqrokimyəvi xüsusiyyətləri

№	Dərinlik, sm	Humus, %	Azot				Fosfor		Kalium		pH (su)	pH (duz)	EC, µS/cm
			Ümumi, %	Suda həll olan N-NH ₄ ⁺ , mq/kq	Udulmuş N-NH ₄ ⁺ , mq/kq	N-NO ₃ ⁻ , mq/kq	Ümumi, %	Mütəhərrik, mq/kq	Ümumi, %	Mübadiləvi, mq/kq			
1	0-20	1,62	0,121	6,04	17,46	5,76	0,144	12,65	1,92	295,4	7,57	7,45	182,3
2	20-40	1,00	0,075	5,17	13,55	4,48	0,113	10,83	1,78	235,7	7,70	7,44	163,2
3	40-60	0,84	0,064	4,31	8,73	2,35	0,079	6,19	1,63	185,3	7,69	7,45	1143
4	60-80	0,45	0,043	2,28	5,04	0,72	0,054	3,42	0,95	122,4	7,78	7,51	963
5	80-100	0,09	0,018	1,96	3,61	0,31	0,044	2,56	0,88	109,6	8,03	7,53	762

Cədvəl 4.1.3.
Təcrübə sahəsinin torpaqlarının əsas fiziki göstəriciləri

№	Dərinlik, sm	Hiqroskopik nəmlik, %	Hissəciklərin ölçüsü mm-lə, miqdarı %-lə							CaCO ₃ , %	Udulmuş əsaslar, mq.ekv/100 qr torpaq			Quru qalıq, %	Aqreqlərin ölçüləri, mm %-lə		
			1,0-0,25	0,25-0,05	0,05-0,01	0,01-0,005	0,005-0,001	<0,001	<0,01		Cəmi	Ca ²⁺	Mg ²⁺		>10	0,25-10	<0,25
1	0-20	1,82	3,42	62,22	14,08	5,68	5,12	9,48	20,28	11,40	23,9	16,8	7,1	0,174	4,8	65,9	29,3
2	20-40	1,99	2,87	64,33	12,24	4,12	6,28	10,16	20,56	14,31	24,3	17,6	6,7	0,160	14,7	77,9	7,4
3	40-60	1,88	2,25	62,07	13,36	5,12	7,56	9,64	22,32	18,25	27,2	19,3	7,9	0,176	9,8	72,8	17,4
4	60-80	1,92	2,04	61,32	15,20	3,16	9,44	8,84	21,44	18,87	24,8	19,7	5,1	0,152	6,5	65,2	28,3
5	80-100	1,58	0,96	59,36	14,52	5,76	10,28	9,12	25,16	15,76	21,4	16,6	4,8	0,184	11,3	57,0	31,7

Elektrik keçiriciliyinin (EC) nəticələrinə baxdıqda isə görünür ki, EC üst 0-20 və 20-40 sm olan qatlarda uyğun olaraq 182,3 və 163,2 $\mu\text{S}/\text{cm}$, 40-60 sm olan dərinlikdə ən çox olub 1143 $\mu\text{S}/\text{cm}$, 60-80 və 80-100 sm dərinliklərdə isə uyğun olaraq 963 və 762 $\mu\text{S}/\text{cm}$ -dir. Cədvəl 3.2.4.-dəki qradasiyaya əsasən baxmayaraq ki, 40-100 sm dərinlikdə duzluluq 0-40 sm dərinlikdən çoxdur, ümumilikdə təcrübə sahəsi torpaqları duzsuz olaraq qiymətləndirilmişdir.

Təcrübə sahəsi torpaqlarının əsas fiziki göstəriciləri cədvəl 4.1.3.-də göstərilmişdir. Hiqroskopik nəmlik torpağın bütün dərinliklərində təxminən yaxın qiymətlər alıb 1,58-1,99 % arasında dəyişmişdir. Qranulometrik tərkibinə görə isə R.H.Məmmədovun tərtib etdiyi cədvəl 3.2.7.-də göstərilmiş şkalaya əsasən [75, s.114] müəyyən edilmişdir ki, bu torpaqlar yüngül gillicəlidir. Belə ki, fiziki gil ($<0,01$ mm) miqdarı 20,28-25,16 %, lil fraksiyasının ($<0,001$ mm) miqdarı isə 8,84-10,16 % arasında dəyişir.

N.İ.Savvinovun quru ələmə metodu ilə aparılmış aqreqat analizinin nəticələrindən qatlar üzrə 0,25-10 mm ölçülü mezoaqreqatların (əsas struktur komponentləri) 57,0–77,9 % arasında olduğu görünür (Əlavə 3.). Aqronomik cəhətdən yüksək məsaməlilik, mexaniki dayanıqlıq və suya davamlılığı olan bu hissəciklər bitki üçün çox qiymətlidir.

Tədqiq olunan ərazi üzrə torpaqların karbonatlıq dərəcəsi CaCO_3 -in %-lə miqdarına əsasən R.H.Məmmədovun tərtib etdiyi [132, s.36] qradasiyaya görə (Cədvəl 3.2.3.) karbonatlaşmış hesab olunur və CaCO_3 -in %-lə miqdarı 11,40-18,87 % arasında dəyişir. Torpaqda udulmuş əsasların miqdarından isə aydın olur ki, qoyulmuş kəsimlərin bütün dərinliklərində udma kompleksində Ca^{2+} kationunun miqdarı üstünlük təşkil edir, Mg^{2+} kationunun miqdarı isə daha azdır. Belə ki, bütün kəsimlərə nəzər saldıqda udulmuş əsasların cəminin 21,4-27,2 mq.ekv arasında dəyişdiyini və bunun da 16,6-19,7 mq.ekv-nin Ca^{2+} , 4,8-7,9 mq.ekv-nin isə Mg^{2+} kationunun təşkil etdiyini görmək olur.

Torpaqda quru qalığın faizlə miqdarı isə qatlar üzrə 0,152-0,184 % arasında dəyişir və cədvəl 3.2.6.-da göstərilən quru qalığın %-lə miqdarına görə torpaqların şorlaşma dərəcəsini müəyyən etmək üçün V.R.Volobuyevin tərtib etdiyi qradasiyaya

[104, s.139; 123, s.94] baxsaq, təcrübə sahəsi torpaqlarının çox zəif şorlaşmış olduğu aydın olacaqdır.

Təcrübə sahəsi torpaqlarının (0-100 sm dərinlikdən orta nümunədə) ümumi kimyəvi element tərkibi analiz edilmiş və nəticələr qrafik 4.1.1. (a, b)-də göstərilmişdir.

Qrafik 4.1.1. a) Təcrübə sahəsi torpaqlarında kimyəvi elementlərin ümumi miqdarı, %-lə

Belə ki, kimyəvi elementlərin qrafik 4.1.1.a)-da göstərilmiş ümumi miqdarına baxsaq qeyri metallardan kükürd (S) – 0,189 %, xlor (Cl) – 0,148 %, metallardan kalsium (Ca) – 7,442 %, alüminium (Al) – 4,906 %, dəmir (Fe) – 2,464 %, natrium (Na) – 2,006 %, maqnezium (Mg) – 0,998 %, titan (Ti) – 0,22 %, manqan (Mn) – 0,0772 %, barium (Ba) – 0,062 %, stronsium (Sr) – 0,02 %, sirkonium (Zr) – 0,0164 % olduğunu görürük.

Təcrübə sahəsi torpaqlarının 0-100 sm dərinliyində ümumi kimyəvi element tərkibinin davamı qrafik 4.1.1.b)-də verilmişdir. Qrafik 4.1.1.b)-də göstərilmiş mikroelementlərin ümumi miqdarına baxsaq sink (Zn) – $7,8 \cdot 10^{-3}$ %, xrom (Cr) – $6,4 \cdot 10^{-3}$ %, rubidium (Rb) – $4 \cdot 10^{-3}$ %, litium (Li) – $2,8 \cdot 10^{-3}$ %, nikel (Ni) – $2,4 \cdot 10^{-3}$ %, mis (Cu) – $2,2 \cdot 10^{-3}$ %, gümüş (Ag) – $1,6 \cdot 10^{-3}$ %, qurğuşun (Pb) – $7,4 \cdot 10^{-4}$ %, kobalt (Co) – $3,4 \cdot 10^{-4}$ %, molibden (Mo) – $9,4 \cdot 10^{-5}$ % olduğunu görürük. Alınmış nəticələri

təhlil etdikdə aydın olur ki, analiz edilmiş kimyəvi elementlərin təcrübə sahəsi torpaqlarındakı ümumi miqdarı dünya və ABŞ [189, s.45; s.46] üzrə %-lə yolverilən maksimal miqdarı keçməmiş, bitki üçün zərərverici hədləri aşkar edilməmişdir və kimyəvi elementlərin ümumi miqdarı boz-qonur torpaqlar üçün xarakterikdir.

Qrafik 4.1.1. b) Təcrübə sahəsi torpaqlarında kimyəvi elementlərin ümumi miqdarı, %-lə

Təcrübə sahəsi torpaqlarının (0-100 sm qatdan orta) mineraloji tərkibi Akademik Murtuza Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun Fiziki-kimyəvi analiz şöbəsində stolüstü Bruker D2 PHASER difraktometri vasitəsilə analiz edilmiş və nəticələr qrafik 4.1.2.-də verilmişdir. Bu cihaz ilə rentgen şüalarının difraksiyası (XRD) metodu vasitəsi ilə kristal nümunələrin hərtərəfli, unikal, dağıdıcı olmayan və yüksək keyfiyyətlə fazalarının kristallik tərkibini təyin etmək olur.

Azot müstəsna olmaqla torpağın mineral hissəsində bir çox kimyəvi elementlər vardır. Torpağın mineral hissəsi bitkilərdən ötrü qida elementləri mənbəyidir. Torpaqda olan minerallar mənşəyinə görə ilkin və ikinci dərəcəli minerallara bölünür. İlkin minerallardan kvars torpaqda qum, toz hissəcikləri, azacıq miqdarda da lilvarı və kolloid hissəciklər şəklində təsadüf edilir. Demək olar ki, bütün torpaqlarda kvarsın miqdarı 60 %-dən artıqdır. Kvars çox davamlı mineraldır, kimyəvi cəhətdən son dərəcə inertdir və adi şəraitdə torpaqda kimyəvi reaksiyalarda iştirak etmir [149, s.75].

Qrafik 4.1.2. Təcrübə sahəsi torpaqlarının (0-100 sm qatdan orta) %-lə mineraloji tərkibinin stolüstü Bruker D2 PHASER difraktometri vasitəsilə spektral analizinin nəticələri

Şəkildən görüldüyü kimi bu torpaqlarda ilkin mineral birləşmələrdən olan kvars (SiO_2) – 66,84 %-dir.

Alümosilikatlar da torpaqda müxtəlif birincili və ikincili minerallar şəklində olur. İkincili alümosilikatlardan olan montmorillonit gilləri yüksək dispersliklə xarakterizə olunur, onlarda 80 %-ə qədər 0,001 mm-dən kiçik hissəciklər, o cümlədən 60 % kolloid (0,25 mikrondan kiçik) hissəciklər vardır, çox şişmə və yapışqanlıq xassəsinə malikdir [144, s.38]. Tədqiqat ərazisindən götürülmüş torpaq nümunələrində montmorillonit $((\text{Na,Ca})_{0,33}(\text{Al,Mg})_2(\text{Si}_4\text{O}_{10})(\text{OH})_2 \cdot n\text{H}_2\text{O})$ – 10,18 % olmuşdur.

Kaolinit gilləri nisbətən az dispersdir, tərkibində 20-25 % lil hissəcikləri vardır, onlardan 5-10 %-i kolloid hissəciklərdir. Kaolinit azacıq şişmə və yapışma qabiliyyətinə malikdir. Belə hesab edilir ki, o, turş (çimli-podzol) torpaqlarda, montmorillonit isə neytral torpaqlarda üstünlük təşkil edir [108, s.72]. Təcrübə ərazisindən götürülmüş torpaq nümunələrində kaolinit $(\text{Al}_2(\text{OH})_4\text{Si}_2\text{O}_5)$ – 7,61 % olmuşdur. Bu torpaqlarda həmçinin tədqiqat nəticəsində kalsit (CaCO_3) – 10,82 %, albit ($\text{NaAlSi}_3\text{O}_8$) – 11,71 %, illit $((\text{K,H}_3\text{O})(\text{Al,Mg,Fe})_2(\text{Si,Al})_4\text{O}_{10}[(\text{OH})_2 \cdot (\text{H}_2\text{O})])$ – 5,02 %, hematit (Fe_2O_3 , $\alpha\text{-Fe}_2\text{O}_3$) – 4,10 %, mikroclin (KAlSi_3O_8) – 3,01% olduğu müəyyən edilmişdir.

Beləliklə, təcrübə sahəsi boz-qonur torpaqlarda apardığımız aqrokimyəvi təhlillərə əsasən məlum olur ki, ölkəmizdə qəbul olunan qradasiyaya görə [119, s.10] bu torpaqlar qida maddələri (NPK) ilə zəif təmin olunub. Ona görə bu torpaqlarda həm torpaq münbitliyini qoruyub saxlamaq, həm də yüksək məhsul əldə etmək üçün üzvi və mineral gübrələrin birgə istifadəsi olduqca mühümdür. Həmçinin bu torpaqlarda humus və qida maddələrinin miqdarı az olduğundan pomidor bitkisindən keyfiyyətli və yüksək miqdarda məhsul əldə etmək üçün şum altına, əkin zamanı (Əlavə 5.) və yeşləmə kimi optimal normada üzvi və mineral gübrələrin tətbiqi vacibdir.

4.2. Pomidor bitkisi altında gübrələrin tətbiqinin torpaqda və bitkidə qida maddələrinin dinamikasına təsiri

Kənd təsərrüfatında gübrələrin tətbiqi bitkinin qida maddələrinə olan tələbatı ilə əlaqələndirilməlidir. Torpaqda əsas qida maddələrinin çatışmazlığı bitkilərin normal

inkişaf etməsini məhdudlaşdırır. Lakin gübrələrin tətbiqi bitkilərin məhsuldarlığının artmasına və meyvələrinin keyfiyyət göstəricilərinə müsbət təsir etməli, eyni zamanda torpağın çirklənməsinə səbəb olmamalıdır. Torpaqda qida elementlərinin mütəhərrik formalarının bitkinin inkişaf mərhələləri üzrə dinamikasını öyrənməklə bitkilərin məhsuldarlığını yüksəldən gübrələmə sistemi hazırlanır, yəni gübrələrin verilmə miqdarı və vaxtı tənzimlənir [63, s.83; 82, s.231].

Tərəvəz bitkiləri inkişafının ilk dövrlərində az miqdarda qida maddələri tələb edir. İnkişaf edib böyüdükcə qida maddələrinə olan tələbləri artır. Çiçəkləmə və meyvə əmələ gətirmə dövrlərində bitkinin qida maddələrinə olan tələbatı xüsusilə böyük olur. İnkişafının əvvəlində pomidor bitkisinin fosfor qidası ilə təmin edilməsi onun məhsulunun artmasına və tez meyvə əmələ gətirməsinə kömək edir. Meyvə əmələgəlmə dövründə pomidor bitkisinin azot və kalium qidasına tələbatı artır. İnkişafının başlanğıcında azot qidasının çox olması pomidorun vegetasiya dövrünü və meyvə əmələgəlmə müddətini qısaltır. Kənd təsərrüfatı bitkilərinin bioloji xüsusiyyətlərini və onların müxtəlif inkişaf dövrlərində qida maddələrinə olan tələbatını bilmək aqrotexniki qaydalar ilə bərabər gübrələrdən səmərəli istifadə etmək imkanı yaradır [26, s.40; 27, s.32].

Üzvi gübrələr bitkilər üçün nəinki qidalanma, həm də karbon qazı mənbəyidir. Bu gübrələr mikroorqanizmlərin təsiri ilə torpaqda parçalanır və bu zaman çox miqdarda karbon qazı ayrılır, nəticədə, nəinki torpaq havasında, həm də atmosferin yerə yaxın qatında karbon qazının miqdarı artır. Bitkilərdə hava ilə qidalanma demək olar ki, yaxşılaşır. Vegetativ kütlənin, o cümlədən yarpaqların maksimum inkişaf dövründə torpağa yaxın hava təbəqəsində karbon qazının miqdarının çoxalması kənd təsərrüfatı, xüsusən tərəvəz bitkilərindən yüksək məhsul alınmasında çox mühüm amildir. Elmi-tədqiqat müəssisələrinin verdikləri məlumatlara görə torpağa peyin 30 ton miqdarında verdikdə bir hektardan çıxan karbon qazının miqdarı peyin verilməyən sahəyə nəzərən 100-200 kq çox olmuşdur. Karbon qazının əhəmiyyətini təkcə ondan görmək olar ki, dənli bitkilərdən yüksək məhsul almaq üçün (məsələn, 1 hektardan 20-25 sentner) gündəlik 100 kq-a qədər karbon qazı lazımdır. 1 hektardan 40-50 t tərəvəz məhsulu əldə etmək üçün 200-300 kq karbon qazı lazımdır [35, s.336; 100, s.22].

Peyin mal-qaranın bərk ifrazatından, duru ifrazatından və döşənəkdən əmələ gəlir. Heyvanların yediyi yemdən asılı olaraq, peyinlə orta hesabla yemin tərkibindəki maddələrdən 40 %-ə qədər üzvi maddə, 80 %-ə qədər fosfor, 50 %-ə qədər azot və 96 %-ə qədər kalium ifraz olunur. Lakin heyvanların növü, yaşı və yeminin növündən asılı olaraq peyinə keçən maddələrin nisbi miqdarı çox müxtəlif olur. Yemdə su nə qədər çox olsa, duru ifrazat bir o qədər çox olur. Yem heyvan orqanizmində nə qədər yaxşı həzm olunarsa, bərk ifrazatda quru maddə bir o qədər çox olar. Mal-qaraya qüvvətli nə qədər çox şirəli yemlər verilsə və həmin yemlər zülallarla çox zəngin olduqca peyində azotun və fosforun miqdarı da bir o qədər çox olar. Döşənək peyinin zəruri tərkib hissəsidir. Döşənək peyinin çıxımını artırmaqla yanaşı duru ifrazatda olan ammonyaku udaraq onu itməyə qoymur, eyni zamanda duru ifrazatı hopduraraq heyvanların altının nisbətən quru olmasına qalmasına səbəb olur. Bundan başqa döşənəyin özünün tərkibində də qida maddələri var. Döşənək məqsədilə küləşdən, torfdan, xəzəldən və ağac kəpəyindən geniş istifadə olunur. Küləşin bir hissəsi üç hissə, torfun bir hissəsi isə beş hissə duru ifrazatı hopdura bilir. Təsərrüfat şəraitində müxtəlif heyvan növləri saxlanılır. Həmin heyvanların peyini toplananda bir-birinə qarışır. Belə yarım çürümüş peyində orta hesabla 0,5 % N, 0,25 % P₂O₅ və 0,6 % K₂O olur. Həmin qida maddələrində bitkilər birinci il azotun 25 %-ni, fosforun 40 %-ni, kaliumun 70 %-ni mənimsəyir. Yerdə qalan hissəsi isə sonrakı illər torpaqda peyin tədricən çürüdükcə bitkilər tərəfindən istifadə olunur [101, s.181; 103, s.452].

Azot bitkilərin həyatında vacib qida elementidir. O, zülalların əmələ gəlməsində iştirak edir ki, onların da tərkibinin 15-18 %-ni azot təşkil edir. Bitkinin quru maddəsinin tərkibində bu elementin kütlə payı adətən 2-3 % təşkil edir. Zülallar protoplazmanın əsas tərkib hissəsi sayılır və aminturşulardan əmələ gəlir. Zülal maddələrinin tərkibinə 20-yə yaxın aminturşu daxildir. Azot nukleoproteidlərin və nuklein turşularının mühüm tərkib hissəsidir. Bundan başqa azot xlorofilin, vitaminlər və alkaloidlərin yaranmasında iştirak edir. Bitkilərin azotla təmin etmək üçün azot gübrələrindən istifadə edilir. [62, s.4; 83, s.231].

Tədqiqat işində azot tərkibli ammonyaku və nitratlı ammonium nitrat (NH₄NO₃) və amidli karbamid (CO(NH₂)₂) gübrələrindən istifadə olunmuşdur. Ammonium

nitratın tərkibində 34,7 % azot vardır. Bu gübrə çox hiqroskopik olduğu üçün tez zamanda yapıxır. Yapıxmanı azaltmaq üçün ona 2-3 % narın üyüdülmüş az hiqroskopik maddələr (fosforit və ya sümük unu, gips, kaolin və ammonium şorası ilə reaksiyaya girməyən başqa maddələr) qatmaq lazım olur və bu maddələr çox miqdarda rütubəti saxlamağı bacarır. Ammonium şorasının fiziki xassələri alınan kristalların ölçü və formasından çox asılıdır. Hal-hazırda kimya sənayesi kənd təsərrüfatından ötrü kürəşəkilli və pulcuq formasında ammonium nitrat gübrəsi istehsal edir. Kürəşəkilli formanın xassəsi isə daha yaxşıdır. Bu gübrə suda asanlıqla həll olur və reaksiyası zəif turşudur. Ammonium nitrat gübrəsi bitki tərəfindən sürətlə mənimsənilməyi üçün bitkidə nitratların toplanmasının qarşısını almaq məqsədilə onu meyvə əmələgəlmə dövründə qətiyyənlə istifadə etmək olmaz [139, s.127; 148, s.15].

Karbamidin tərkibində 46 % azot vardır. Karbamid qiymətli azot gübrəsidir və müxtəlif bitkilər altında tətbiq olunur. Bu gübrə əsasən dənəvər formada satışa çıxarılır. Karbamidi torpağa verərkən ammonium nitrata nəzərən tərkibində azotun miqdarı çox olduğu üçün daha az çəkiddə istifadə olunmasına səbəb olur. Bu da karbamid gübrəsinin həm ekoloji, həm də iqtisadi cəhətdən sərfəli olduğunu göstərir. Ammonium nitrat gübrəsi kimi karbamid də suda asanlıqla həll olur. Lakin ammonium nitrat gübrəsindən karbamid gübrəsinin üstün cəhəti ondan ibarətdir ki, asanlıqla yuyulub torpağın aşağı qatlarına doğru getmir və bitki tərəfindən isə tədricən mənimsənilir. Karbamid gübrəsi yemləmə kimi də bitki altına tətbiq olunanda yaxşı nəticələr verir. Karbamid bitkilərin kökdən kənar qidalanmasında ən yaxşı azot gübrəsi hesab olunur. Daha bir üstün cəhəti isə odur ki, karbamid gübrəsinin əksər torpaq tiplərində istifadəsi mümkündür [113, s.241; 154, s.39].

Fosfor bitkilərin həyatında zəruri qida elementi hesab olunur. Pomidor bitkisi meyvələrinin inkişafı üçün fosfora çox tələbkardır, amma buna baxmayaraq azot və kaliuma nisbətən torpaqdan fosforu daha az mənimsəyir. Bitkinin kökləri tərəfindən mənimsənilən mineral formada olan fosfor üzvi formaya keçərək maddələr mübadiləsində fəal iştirak edir. Fosfor nuklein turşularının tərkibinə də daxildir. Nuklein turşuları (RNT və DNT) zülalların sintezində iştirak edir. Bitkidə fosfor fitinlərin tərkibinə daxildir. Fitin əsasən bitkinin toxumunda toplanır və ehtiyat fosfor

əmələ gətirən maddə kimi cücərtilərin böyümə prosesində iştirak edir. Fosfor bitkinin hüceyrə şirəsində gedən prosesləri tənzimləyərək bufer xassəsi yaratmağa qadirdir. Bitki orqanizmində baş verən fotosintez və tənəffüs proseslərində fosforun rolu çox mühümdür. Fosfor bitkilərin toxumlarının inkişafından başlayaraq kök sisteminin yaranmasında və inkişaf edib möhkəmlənməsində, meyvələrin yetişmə dövründə, məhsuldarlığının artmasında, meyvədəki quru maddənin faizlə miqdarının çoxalmasında mühüm rol oynayan çox vacib olan qida elementidir. Bitki tərəfindən fosforun yetərli miqdarda mənimsənilməsi onun meyvə əmələgəlmə fazasını tezləşdirir, meyvələrin rənginin və aromasının qənaətbəxş olması ilə yanaşı, onların əmtəlik görünüşü də yetərli səviyyədə yaxşılaşır. Bitkidə fosfor çatışmadıqda çox vaxt yarpaqlarda qırmızı ləkələr əmələ gəlir, çiçəkləmə və meyvənin yetişməsi xeyli uzanır, meyvələr xırda olur. Bitkilərin fosfora olan tələbatını ödəmək məqsədilə tətbiq olunan respublikamızda yayılmış bütün torpaq tipləri üçün sadə superfosfat çox əlverişli hesab olunur. Dənəvər formada fosfor gübrəsi saxlama zamanı yapışmır, hiqroskopikliyi azdır, yapıxmır, nisbətən daha yaxşı səpələnir, tətbiqi isə asan olur. Araşdırmalar göstərmişdir ki, bitki tərəfindən mənimsənilən fosforun 94 %-i meyvə əmələgəlmə prosesində sərf olunur [62, s.6; 122, s.95; 147, s.342;].

Bitkilər torpaqda olan kationlardan ən çox kaliuma tələbkardırlar. Buna görə də kalium gübrələrinin köməyi ilə bitkilərin məhsuldarlığını və məhsulun keyfiyyətini nizamlamaq mümkündür. Kalium bitkidə əsas etibarilə hüceyrə şirəsində olur. Kaliumun fizioloji rolu onun protoplazmada kolloidlərin hidratasiyasını və su saxlama gücünü yüksəltmək qabiliyyətinin olmasındadır. Bitkilərin kaliumla yaxşı təmin olunmaları hüceyrədə yüksək osmotik təzyiqin əmələ gəlməsinə səbəb olur. Bitkilərin kaliumla yaxşı təmin olunması onların sudan istifadə intensivliyini gücləndirir. Müəyyən olunmuşdur ki, kalium karbonun bitkiyə toplanmasına və onun bitkidə hərəkətinə çox kömək edir. Kaliumun bitkidə normal qatılığı onların soyuğa davamlılığını artırır. Meyvələrdən cəlbedici rənglər, qoxular gəlir və onlar uzun müddət saxlanıla bilirlər. Kalium eyni zamanda bitkilərin göbələk xəstəliklərinə və zərərvericilərə qarşı davamlılığını artırır və bitkilərin kök sisteminin inkişafında mühüm rol oynayır. Kartof yumrularında kalium kifayət qədər olmadıqda nişasta az

toplanır və məhsulun keyfiyyəti aşağı düşür. Pomidor bitkisinin kaliumla kifayət miqdarda təmin olunması onun kollarının yerə yatmasını qarşısını alır. Bitkilərin kaliuma olan ehtiyacını ödəmək üçün kalium gübrələrindən istifadə olunur. Tədqiqat işində istifadə olunan kalium sulfat gübrəsinin tərkibində 46 % kalium vardır. Bu gübrə hiqroskopik deyildir. Bu gübrənin tərkibində xlor olmadığına görə kalium gübrələrindən ən əlverişlisi sayılır və xüsusilə xlorə həssas olan bitkilər üçün tərcih edilir. Suda asan həll olur. Kalium sulfat gübrəsinə bütün torpaqlarda tətbiq etmək mümkündür [136, s.35; 155, s.134].

Pomidor bitkisinin keyfiyyətli və məhsuldar inkişafı üçün azot, fosfor və kalium tərkibli gübrələrin birgə tətbiqi mühümdür. Fosfor və kalium tərkibli gübrələrin birgə istifadəsi bitkinin meyvələrinin tez və keyfiyyətli yetişməsinə, yetərli miqdarda azotla təmin olunmasına səbəb olur. Azot və kalium gübrələrinin birgə istifadəsi isə, xüsusilə qönçə əmələgəlmə fazasında və meyvələrin tamamilə yetişməsinədək bitkiyə lazımdır. Çünki sonrakı dövrlərdə meyvələrdə nitratların toplanma ehtimalı artır. Azotun, xüsusilə kaliumun azlığı bitkinin inkişafını ləngidir, məhsulun az miqdarda olmasına, meyvələrin ölçüsünün kiçik olmasına səbəb olur [120, s.24; 138, s.315].

Lakin torpaqda çoxlu qida elementlərinin toplanması da bitkilərin inkişafına mənfi təsir edir və məhsuldarlığı aşağı salır. Ona görə də digər qida elementləri kimi torpaqda toplanan azotun miqdarı bitkilərin tələbatına uyğun olmalıdır. Lakin bitkilərin azotla təmin olunması daha çox diqqət tələb edir. Belə ki, izafi miqdarda istifadə olunan azot gübrələri ətraf mühitin çirklənməsinə və həmçinin nitratların yolverilməz miqdarda bitkidə toplanmasına səbəb olur [140, s.3]. Bu kimi halların qarşısını almaq məqsədilə gübrələrin tətbiqinin torpaqda və pomidor bitkisinin qida maddələrinin (NPK) dinamikasına təsirinin öyrənilməsi mühüm sayılır.

Gübrələrin tətbiqinin torpaqda qida maddələrinin miqdarının dinamikasına təsirini öyrənmək üçün metodikaya uyğun olaraq [107, s.38; 121, s.18; 126, s.56] 2017, 2018 və 2019-cu illərdə pomidor bitkisinin inkişaf fazalarında (kütləvi çiçəkləmə, meyvə əmələgəlmə və vegetasiyanın sonunda) variantlar üzrə 2 təkrardan, bölmənin 3 yerindən (başdan, ortadan, sondan) Edelman buru vasitəsilə torpaq nümunələri götürülmüş, qatlar (0-20, 20-40 sm) üzrə qarışdırılıb orta torpaq nümunələri

hazırlanmış və analiz edilmişdir (Əlavə 6.).

Cədvəl 4.2.1., 4.2.2. və 4.2.3.-də torpaq analizlərinin nəticələrinə baxdıqda görünür ki, torpaqda qida maddələrinin ən yüksək miqdarı pomidor bitkisinin kütləvi çiçəkləmə fazasında qeyd olunur, sonra bitkilər böyüdükdə və inkişaf etdikdə onların miqdarı torpaqda azalır və vegetasiyanın sonunda isə ən aşağı həddə çatır. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, qida maddələrinin torpaqda miqdarı aşağı qatlarda üst qatlara nəzərən daha azdır.

Əgər udulmuş ammoniyak (NH_4^+) və nitrat (NO_3^-) azotunun torpaqda dinamikasını baxsaq aydın olar ki, hər üç ildə pomidor bitkisinin vegetasiya dövrü ərzində azot torpaqda ən az nəzarət (gübrəsiz) variantda toplanmışdır. Belə ki, 3 ildən (2017-2019-cu illər) orta nəticələrə baxsaq (Qrafik 4.2.1.) nəzarət variantında torpağın 0-20 sm dərinliyində udulmuş ammoniyakın və nitrat azotunun miqdarı bitkinin kütləvi çiçəkləmə fazasında uyğun olaraq 16,62 və 5,55 mq/kq, meyvə əmələgəlmə fazasında 13,63 və 4,15 mq/kq, vegetasiyanın sonunda isə 10,75 və 3,23 mq/kq olmuşdur. Torpağın 20-40 sm dərinliyində isə bu göstəricilər bitkinin inkişaf mərhələlərinə uyğun olaraq 12,25 və 4,04 mq/kq, 9,54 və 3,14 mq/kq, 7,16 və 2,07 mq/kq olmuşdur.

10 t/ha peyin + $\text{P}_{90}\text{K}_{90}$ fonunda N_{90k} və N_{90an} variantlarında 3 ildən orta nəticələrə baxsaq ammoniyak azotunun miqdarı 0-20 sm torpaq qatında pomidor bitkisinin kütləvi çiçəkləmə fazasında uyğun olaraq 29,49 və 28,81 mq/kq, meyvə əmələgəlmə fazasında 23,52 və 22,51 mq/kq, vegetasiyanın sonunda isə 19,42 və 18,29 mq/kq olmuşdur. Nitrat azotunun miqdarı isə bu dövrlərdə uyğun olaraq 14,3 və 13,78 mq/kq, 11,1 və 10,51 mq/kq, 7,92 və 7,21 mq/kq olmuşdur.

Variantlar üzrə karbamid və ammonium nitrat gübrələrinin normalarını artırdıqca ammoniyak və nitrat azotunun da miqdarının torpaqda toplanma dinamikasında artım müşahidə olunmuşdur. Belə ki, 10 t/ha peyin + $\text{P}_{90}\text{K}_{90}$ fonunda N_{150k} və N_{150an} variantlarının 3 ildən orta nəticələrindən görünür ki, ammoniyak azotunun miqdarı 0-20 sm torpaq qatında pomidor bitkisinin kütləvi çiçəkləmə fazasında uyğun olaraq 34,18 və 34,95 mq/kq, meyvə əmələgəlmə zamanı 26,16 və 25,84 mq/kq, vegetasiyanın sonunda isə 20,66 və 20,23 mq/kq olmuşdur. Nitrat azotunun miqdarının isə bu dövrlərdə uyğun olaraq 19,46 və 19,2 mq/kq, 14,41 və

13,74 mq/kq, 9,82 və 9,42 mq/kq olduğu müəyyən edilmişdir.

Onu da qeyd etmək lazımdır ki, 10 t/ha peyin + P₉₀K₉₀ fonunda N_{150k} və N_{150an} variantlarında ammoniyak və nitrat azotunun torpaqda miqdarı pomidor bitkisinin inkişafının bütün fazalarında nəzarət variantına nəzərən əhəmiyyətli dərəcədə yüksək olmuşdur.

Gübrələrin pomidor bitkisi altında tətbiqinin torpaqda mütəhərrik fosforun və mübadiləvi kaliumun dinamikasına təsiri illər üzrə 4.2.1, 4.2.2 və 4.2.3-cü cədvəllərdə və 3 ildən (2017-2019-cu illər) orta nəticələr qrafik 4.2.2-də göstərilmişdir.

3 ildən orta nəticələrə baxsaq nəzarət variantında torpağın 0-20 sm dərinliyində bitkinin kütləvi çiçəkləmə fazasında mütəhərrik fosforun miqdarı 12,55 mq/kq, mübadiləvi kaliumun miqdarı 285,6 mq/kq, meyvə əmələgəlmə zamanı mütəhərrik fosforun miqdarı 10,15 mq/kq, mübadiləvi kaliumun miqdarı 258,2 mq/kq olub, vegetasiyanın sonunda isə bu göstəricilər aşağı düşərək mütəhərrik fosforun miqdarı 7,48 mq/kq və mübadiləvi kaliumun miqdarı 237,2 mq/kq olmuşdur. Torpağın 20-40 sm dərinliyində isə bu göstəricilər bitkinin inkişaf mərhələlərinə uyğun olaraq 9,28 və 231,0 mq/kq, 7,26 və 206,2 mq/kq, 5,55 və 197,4 mq/kq olmuşdur.

10 t/ha peyin + P₉₀K₉₀ fonunda N_{90k} və N_{90an} variantlarında 3 ildən orta nəticələrə baxsaq torpaqda mütəhərrik fosforun miqdarı pomidor bitkisinin kütləvi çiçəkləmə fazasında uyğun olaraq 33,32 və 32,32 mq/kq, meyvə əmələgəlmə zamanı 25,57 və 24,89 mq/kq, vegetasiyanın sonunda isə 18,31 və 18,32 mq/kq olmuşdur. Elə bu variantlarda torpaqda mübadiləvi kaliumun miqdarı pomidor bitkisinin kütləvi çiçəkləmə fazasında uyğun olaraq 351,2 və 350,3 mq/kq, meyvə əmələgəlmə fazası zamanı 312,7 və 310,5 mq/kq, vegetasiyanın sonunda isə 284,2 və 283,8 mq/kq olmuşdur.

Azotlu gübrələrin miqdarının pomidor bitkisi altında ən çox tətbiq olunduğu 10 t/ha peyin + P₉₀K₉₀ fonunda N_{150k} və N_{150an} variantlarında 3 ildən orta nəticələrə baxsaq mütəhərrik fosforun miqdarı 0-20 sm torpaq qatında pomidor bitkisinin kütləvi çiçəkləmə fazasında uyğun olaraq 29,91 və 29,05 mq/kq, meyvə əmələgəlmə fazası zamanı 24,56 və 23,84 mq/kq, vegetasiyanın sonunda isə 18,63 və 18,41 mq/kq olmuşdur.

Cədvəl 4.2.1.

Gübrələrin pomidor bitkisi altında tətbiqinin torpaqda qida maddələrinin dinamikasına təsiri, mq/kq-la (2017-ci il)

№	Təcrübənin variantları	Dərinlik, sm	Bitkinin inkişaf fazaları											
			Kütləvi çiçəkləmə				Meyvə əmələgəlmə				Vegetasiyanın sonu			
			Udulmuş N-NH ₄ ⁺	N-NO ₃ ⁻	Mütəhərrik P ₂ O ₅	Mübadiləvi K ₂ O	Udulmuş N-NH ₄ ⁺	N-NO ₃ ⁻	Mütəhərrik P ₂ O ₅	Mübadiləvi K ₂ O	Udulmuş N-NH ₄ ⁺	N-NO ₃ ⁻	Mütəhərrik P ₂ O ₅	Mübadiləvi K ₂ O
1	Nəzarət (gübrəsiz)	0-20	17,04	5,72	12,61	290,4	13,88	4,39	10,28	259,8	10,92	3,28	7,95	239,3
		20-40	13,48	4,12	9,39	229,3	10,25	3,25	7,56	196,3	7,97	2,14	5,83	198,8
2	Fon (peyin (10 t/ha) + P ₉₀ K ₉₀)	0-20	20,13	10,23	27,68	327,8	16,47	7,82	22,32	294,1	13,84	6,06	16,54	268,0
		20-40	16,25	8,79	20,54	248,2	13,46	5,67	18,97	221,4	10,30	4,85	12,60	205,9
3	Fon + N _{60k}	0-20	25,84	12,24	30,01	341,5	20,71	9,48	23,48	305,8	16,83	7,34	17,27	275,8
		20-40	18,37	9,96	22,49	254,3	14,40	8,26	19,30	229,7	11,69	5,92	13,41	209,4
4	Fon + N _{60an}	0-20	25,12	11,78	29,16	339,0	19,93	9,03	23,52	303,4	16,01	6,71	16,96	273,9
		20-40	18,54	10,35	22,18	251,4	14,37	7,91	19,41	224,6	10,70	5,98	13,22	207,1
5	Fon + N _{90k}	0-20	29,36	14,10	33,35	350,2	23,02	10,45	25,65	311,8	18,94	7,72	17,85	280,9
		20-40	21,97	11,10	24,29	261,3	16,94	9,13	18,03	230,4	13,63	6,34	13,79	210,3
6	Fon + N _{90an}	0-20	28,50	13,56	32,07	349,6	21,78	10,28	25,18	309,5	18,00	7,06	17,50	281,2
		20-40	22,81	11,09	23,94	258,4	16,15	8,56	19,29	226,1	12,81	6,15	13,51	208,4
7	Fon + N _{120k}	0-20	31,06	16,68	31,52	348,1	24,40	12,30	25,25	311,2	19,95	8,59	18,42	281,1
		20-40	23,54	13,14	23,18	258,5	18,10	9,47	18,34	229,4	13,42	6,40	13,27	209,3
8	Fon + N _{120an}	0-20	30,93	16,05	30,16	346,9	23,76	11,59	24,49	308,4	19,39	7,63	17,96	280,6
		20-40	24,47	12,96	22,93	252,8	17,92	8,83	19,61	224,7	14,10	6,14	13,08	204,7
9	Fon + N _{150k}	0-20	34,28	19,13	29,42	344,6	25,83	14,16	24,38	309,8	20,62	9,65	18,57	279,8
		20-40	25,11	14,28	23,76	250,3	19,15	10,87	18,81	228,1	14,01	7,01	14,16	202,4
10	Fon + N _{150an}	0-20	35,36	18,97	29,01	342,0	25,47	13,52	23,40	306,9	20,53	9,44	18,33	278,1
		20-40	26,49	14,15	23,64	248,2	18,90	9,68	18,93	223,6	14,44	6,58	14,28	202,0

Cədvəl 4.2.2.

Gübrələrin pomidor bitkisi altında tətbiqinin torpaqda qida maddələrinin dinamikasına təsiri, mq/kq-la (2018-ci il)

№	Təcrübənin variantları	Dərinlik, sm	Bitkinin inkişaf fazaları											
			Kütləvi çiçəkləmə				Meyvə əmələgəlmə				Vegetasiyanın sonu			
			Udulmuş N-NH ₄ ⁺	N-NO ₃ ⁻	Mütəhərrik P ₂ O ₅	Mübadiləvi K ₂ O	Udulmuş N-NH ₄ ⁺	N-NO ₃ ⁻	Mütəhərrik P ₂ O ₅	Mübadiləvi K ₂ O	Udulmuş N-NH ₄ ⁺	N-NO ₃ ⁻	Mütəhərrik P ₂ O ₅	Mübadiləvi K ₂ O
1	Nəzarət (gübrəsiz)	0-20	16,73	5,56	12,57	286,5	13,64	4,06	10,11	263,4	10,70	3,23	7,33	240,4
		20-40	11,96	4,03	9,26	229,6	9,22	3,12	7,27	209,6	6,89	2,11	5,80	198,2
2	Fon (peyin (10 t/ha) + P ₉₀ K ₉₀)	0-20	20,21	10,48	28,19	329,4	17,06	7,73	23,18	295,6	14,15	6,09	17,29	275,5
		20-40	15,14	9,52	20,96	250,5	12,73	6,16	19,01	226,7	10,06	5,62	13,26	208,1
3	Fon + N _{60k}	0-20	25,94	12,85	30,16	344,4	21,16	10,21	24,09	308,6	17,54	7,56	17,49	279,7
		20-40	19,28	11,06	23,48	255,6	15,90	8,76	19,75	232,5	12,31	6,42	14,07	211,3
4	Fon + N _{60an}	0-20	25,13	12,68	29,27	341,5	20,47	9,85	23,45	307,2	16,43	7,08	17,27	277,4
		20-40	18,20	10,82	23,05	256,9	15,83	8,16	19,62	229,4	11,07	6,10	13,79	213,2
5	Fon + N _{90k}	0-20	29,45	14,22	32,69	350,8	23,54	11,24	25,32	312,9	19,52	7,99	18,46	285,3
		20-40	22,87	11,49	25,96	264,6	16,96	9,55	18,96	231,5	14,29	6,56	13,44	215,0
6	Fon + N _{90an}	0-20	28,93	13,75	32,10	350,0	22,61	10,43	24,64	310,4	18,64	7,33	18,62	284,8
		20-40	22,37	11,28	25,85	255,2	17,30	8,72	19,62	228,0	13,30	6,15	13,39	207,1
7	Fon + N _{120k}	0-20	31,24	16,85	31,89	349,4	24,80	12,69	25,44	312,5	20,14	8,78	19,15	284,5
		20-40	24,41	13,62	24,10	260,1	18,49	9,78	18,76	229,8	14,96	6,93	14,12	212,5
8	Fon + N _{120an}	0-20	31,16	16,29	30,65	347,5	24,63	11,92	24,62	309,3	19,97	7,84	18,57	283,0
		20-40	24,22	13,25	23,07	248,7	18,56	9,05	19,70	225,0	14,62	6,32	13,28	202,4
9	Fon + N _{150k}	0-20	34,56	19,31	29,58	345,4	26,12	14,36	24,45	311,8	20,78	9,96	18,63	281,9
		20-40	25,84	14,57	23,94	255,6	19,64	10,72	19,41	225,1	15,73	7,04	14,02	209,7
10	Fon + N _{150an}	0-20	34,60	19,06	28,86	343,8	25,83	13,79	23,98	307,1	20,01	9,39	18,42	281,6
		20-40	26,57	14,48	23,50	249,0	19,05	9,80	19,09	223,2	15,24	6,52	14,19	204,4

Cədvəl 4.2.3.

Gübrələrin pomidor bitkisi altında tətbiqinin torpaqda qida maddələrinin dinamikasına təsiri, mq/kq-la (2019-cu il)

№	Təcrübənin variantları	Dərinlik, sm	Bitkinin inkişaf fazaları											
			Kütləvi çiçəkləmə				Meyvə əmələgəlmə				Vegetasiyanın sonu			
			Udulmuş N-NH ₄ ⁺	N-NO ₃ ⁻	Mütəhərrik P ₂ O ₅	Mübadiləvi K ₂ O	Udulmuş N-NH ₄ ⁺	N-NO ₃ ⁻	Mütəhərrik P ₂ O ₅	Mübadiləvi K ₂ O	Udulmuş N-NH ₄ ⁺	N-NO ₃ ⁻	Mütəhərrik P ₂ O ₅	Mübadiləvi K ₂ O
1	Nəzarət (gübrəsiz)	0-20	16,08	5,38	12,48	279,8	13,37	4,01	10,05	251,3	10,62	3,18	7,17	231,8
		20-40	11,32	3,96	9,18	234,2	9,16	3,04	6,94	212,8	6,63	1,97	5,02	195,3
2	Fon (peyin (10 t/ha) + P ₉₀ K ₉₀)	0-20	20,29	10,67	28,84	330,7	17,22	8,12	23,83	298,1	13,95	6,28	17,45	276,3
		20-40	16,54	8,78	21,07	251,6	13,10	6,83	19,56	229,4	10,71	4,93	13,72	209,4
3	Fon + N _{60k}	0-20	26,13	13,02	30,81	345,9	21,37	10,47	24,64	308,7	16,82	7,81	18,01	283,1
		20-40	19,30	11,67	23,95	258,0	16,01	8,94	19,93	234,6	11,94	6,76	14,16	214,4
4	Fon + N _{60an}	0-20	25,76	12,28	29,86	343,2	20,68	10,00	23,67	307,9	16,30	7,05	18,07	280,6
		20-40	18,48	11,56	23,62	253,9	16,54	8,53	19,90	230,0	11,07	6,39	13,93	210,9
5	Fon + N _{90k}	0-20	29,65	14,58	33,91	352,7	24,00	11,61	25,73	313,4	19,81	8,04	18,62	286,4
		20-40	22,53	12,39	25,03	262,4	17,07	9,96	19,06	229,7	13,90	6,83	13,76	211,3
6	Fon + N _{90an}	0-20	28,99	14,02	32,80	351,3	23,13	10,82	24,84	311,6	18,22	7,25	18,85	285,3
		20-40	22,64	12,35	24,93	261,0	17,56	8,93	19,90	228,8	13,56	6,41	13,74	212,0
7	Fon + N _{120k}	0-20	31,10	18,07	32,01	350,2	25,24	12,87	25,76	313,9	19,21	8,96	19,26	284,3
		20-40	24,23	13,76	24,56	257,7	18,96	9,96	18,93	230,4	14,83	6,85	14,22	209,7
8	Fon + N _{120an}	0-20	30,58	17,54	30,94	349,4	24,60	12,14	25,02	310,6	17,99	8,02	18,83	283,9
		20-40	24,67	13,69	23,70	250,6	19,04	9,38	19,85	225,7	15,00	6,57	13,54	203,5
9	Fon + N _{150k}	0-20	33,71	19,93	30,72	348,5	26,53	14,72	24,84	312,4	20,58	9,85	18,70	284,1
		20-40	26,14	14,92	24,15	257,2	19,47	10,96	19,93	225,6	15,47	7,63	14,42	211,2
10	Fon + N _{150an}	0-20	34,90	19,57	29,28	345,0	26,23	13,90	24,14	307,9	20,14	9,44	18,49	281,8
		20-40	27,03	14,60	23,94	246,9	19,82	10,05	19,32	224,0	16,21	7,19	14,28	201,6

Qrafik 4.2.1. Gübrələrin pomidor bitkisi altında tətbiqinin torpaqda (0-20 sm) azotun mütəhərrik formalarının dinamikasına təsiri (mq/kq-la, 3 ildən orta (2017-2019-cu illər))

Qrafik 4.2.2. Gübrələrin pomidor bitkisi altında tətbiqinin torpaqda (0-20 sm) mütəhərrik fosforun və mübadiləvi kaliumun dinamikasına təsiri (mq/kq-la, 3 ildən orta (2017-2019-cu illər))

Tədqiqatlar zamanı həmçinin 10 t/ha peyin + P₉₀K₉₀ fonunda N_{150k} və N_{150an} variantlarının 3 ildən orta nəticələrindən mübadiləvi kaliumun miqdarının inkişaf fazaları üzrə uyğun olaraq 346,2 və 343,6 mq/kq, 311,3 və 307,3 mq/kq, 281,9 və 280,5 mq/kq olduğu müəyyən edilmişdir. Belə ki, pomidor bitkisi altında gübrələrin tətbiqi zamanı eyni fon olaraq 10 t/ha peyin + P₉₀K₉₀ tətbiq edildiyindən variantlar üzrə mütəhərrik fosforun və mübadiləvi kaliumun torpaqda toplanma dinamikasında çox böyük fərq hiss edilməsə də onların miqdarı ən çox 10 t/ha peyin + P₉₀K₉₀ fonunda N_{90k} variantında müşahidə edilmişdir.

Gübrələrin pomidor bitkisi altında tətbiqinin riyazi-statistik hesablamaları göstərir ki, gübrə normalarından asılı olaraq pomidor bitkisinin məhsuldarlığı (s/ha) ilə torpaqdakı qida maddələrinin miqdarı (mq/kq) arasında sıx korrelyativ əlaqə vardır və 2017, 2018 və 2019-cu illər üzrə korrelyasiya əmsalı uyğun olaraq $r=+0,941\pm 0,036$ (Əlavə 14.); $r=+0,935\pm 0,040$ (Əlavə 15.) və $r=+0,907\pm 0,056$ (Əlavə 16.) kimi dəyişmişdir.

Qida maddələrinin bitkilər tərəfindən mənimsənilməsi, bitkinin bioloji xüsusiyyətlərindən, torpağın xassələrindən, o cümlədən potensial münbitlik dərəcəsindən, torpağın qranulometrik tərkibindən, istiliyindən, nəmliyindən, havalanmasından, torpaq məhlullarının kəşafətindən və mühitindən, işıqdan və başqa amillərdən asılı olur. Məsələn, bitkilərin kaliumdan və fosfordan istifadəsi gecələr 1,5-3 dəfə azalır. Ona görə də bitkilərin gübrəyə tələbatını dərindən bilmək və qida maddələrinin bitkiyə daxil olma mexanizminin fizioloji, biokimyəvi məsələlərini və torpaq şəraitindən asılılığını nəzərə almaq lazımdır [62, s.8].

Bitkilərin normal böyüməsi, inkişafı və daha yüksək məhsul əldə etmək üçün onları hər üç əsas qida elementləri olan azot, fosfor və kalium ilə təmin etmək lazımdır. Bitki hər hansı bir qida maddəsindən korluq çəkdikdə və həmin maddə bitkidə və torpaqda çatışmadıqda onların hüceyrələrində maddələr mübadiləsi pozulur və xarici görkəmində dəyişiklik müşahidə olunur [50, s.225].

Pomidor bitkisində fosforun çatışmazlığı zamanı yarpaqların kənardan içəriyə doğru bükülməsi müşayiət olunur. Fosfor çatışmadıqda bitki gövdələrinin inkişaf edərək böyüməsi dayanır. Bitkinin zoğlarının boyu qısa olur, aşağıda olan yarpaqlar

göy-yaşıla, sonra qonura çalır. Bitkidə kalium çatışmadıqda bitkinin aşağı hissəsində yerləşən yarpaqların kənarlarındakı hüceyrələr quruyur. Pomidor bitkisinə cavan yarpaqlar qıvrılır, köhnə yarpaqlar isə uc hissədən yanırırlar.

Azot çatışmazlığı yarpaqların rəngi və onun sahəsi ilə müəyyən edilir. Bitkidə azot çatışmadıqda onun kol və yarpaqlarının inkişafı ləngiyir, yarpaqlarda xlorofil dənəcikləri azalır, onların rəngi sarıya çalır, həmçinin qönçə və çiçəklər tökülür. Bitkinin boyunun inkişafı zəifləyir. Yarpaq damarcıqları, ayası qırmızımtıl rəng verir. Yarpağın sahəsi balaca olur və iti bıçaq altında zoğlara tərəf qalxır. Azot gübrələrinin həddindən artıq istifadəsi bitkinin vegetativ kütləsinin artmasına, kollanmasına və bu zaman meyvənin yetişməsinin ləngiməsinə səbəb olur. Onu da nəzərə almaq lazımdır ki, yüksək dozalarda azotlu mineral gübrələrin istifadəsi də məhsuldarlığın azalmasına və məhsulun keyfiyyətinin aşağı düşməsinə gətirib çıxarır [101, s.72; 137, s.7].

Şəkil 4.2. Kütəvi çiçəkləmə fazasında variantlar üzrə pomidor bitkisinin vegetativ orqanlarından götürülmüş nümunələrin müqayisəli təsviri

Tədqiqat zamanı variantlar üzrə müxtəlif normada karbamid və ammonium nitrat gübrələrinin pomidor bitkisinə təsirini vizual müqayisə etmək üçün kütəvi çiçəkləmə fazasında bitkinin çiçək, yarpaq və köklərinin fotoları çəkilib və şəkil 4.2.-

də göstərilmişdir. Bu zaman variantlar üzrə müqayisə məqsədilə götürülən bitkilərin boylarının hündürlüklərinin eyniliyinə və götürülən yarpaqların bu bitkilərin gövdələrinin yerdən santimetrlə bərabər hissəsində olmasına xüsusilə diqqət edilmişdir.

Şəkil 4.2.-dən görüldüyü kimi variantlar üzrə azotlu gübrələrin normalarının artırılması bitkinin vegetativ orqanlarının xarici görünüşünə də öz təsirini əsaslı şəkildə göstərmişdir. Belə ki, variantlar üzrə həm karbamid, həm də ammonium nitrat gübrələrinin normalarının artırılması pomidor çiçəklərinin kasa yarpaqlarının daha da böyüməsinə və qalınlaşmasına, bitkinin yarpaqlarının sahəsinin genişlənməsinə, rənginin tündləşməsinə, köklərinin böyüməsinə və şaxələnməsinə səbəb olmuşdur.

Müxtəlif bitkilər üzərində aparılan elmi tədqiqat işləri nəticəsində məlum olmuşdur ki, bitkinin müxtəlif inkişaf dövründə onun ayrı-ayrı qida maddələrinə olan tələbi müxtəlifdir. Gübrələrin məhsula təsiri onların verilmə vaxtından və dozalarından çox asılıdır. Tərəvəz bitkilərinin inkişaf dövrlərinin ilk vaxtlarında qida maddələrinə tələbləri az, inkişaf edib böyüdükcə, yəni vegetasiyanın ikinci dövründə isə (çiçəkləmə və meyvə əmələgəlmə dövründə) çox olur. Müəyyən edilmişdir ki, tərəvəz bitkiləri qida maddələrini inkişafının ilk dövründə 3-7 %, çiçəkləmə və meyvə əmələgəlmə dövrlərində isə 80-90 % mənimsəyirlər, həmçinin əksər tərəvəz bitkilərinin inkişafının ilk dövründə kök sistemi zəif olur [55, s.448; 115, s.11; 159, s.9].

Tədqiqat zamanı gübrələrin tətbiqinin pomidor bitkisinin vegetativ orqanlarında ümumi azot, fosfor və kaliumun toplanma dinamikasına təsiri də öyrənilmişdir. Bu məqsədlə bitki nümunələri kütləvi çiçəkləmə, meyvə əmələgəlmə fazalarında, yığımın əvvəlində və sonunda götürülmüşdür (Əlavə 7.).

Tədqiqatın nəticələri 2017, 2018 və 2019-cu illərin hər biri üçün ayrılıqda uyğun olaraq cədvəl 4.2.4., 4.2.5. və 4.2.6.-da, 3 ildən orta nəticələr isə qrafik 4.2.3., 4.2.4. və 4.2.5.-də verilmişdir.

Tədqiqat işinin nəticələrinə baxdıqda məlum olur ki, gübrə normalarından asılı olaraq pomidor bitkisinin vegetativ orqanlarında qida maddələrinin ümumi miqdarı ayrı-ayrı inkişaf fazalarında fərqlidir və bütün variantlarda ən yüksək göstəricilər meyvə əmələgəlmə fazasında müşahidə edilir, vegetasiyanın sonunda isə azalır.

Cədvəl 4.2.4.

**Gübrələrin tətbiqinin pomidor bitkisinin vegetativ orqanlarında ümumi azot, fosfor və kaliumun toplanma dinamikasına təsiri
(havada quru maddədə, %-lə, 2017-ci il)**

№	Təcrübənin variantları	Azot				Fosfor				Kalium			
		Kütləvi çiçəkləmə	Meyvə əmələgəlmə	Yığımın əvvəli	Yığımın sonu	Kütləvi çiçəkləmə	Meyvə əmələgəlmə	Yığımın əvvəli	Yığımın sonu	Kütləvi çiçəkləmə	Meyvə əmələgəlmə	Yığımın əvvəli	Yığımın sonu
1	Nəzarət (gübrəsiz)	2,29	2,68	2,15	1,32	0,59	0,63	0,50	0,41	2,93	3,09	2,24	1,38
2	Fon (peyin (10 t/ha) + P ₉₀ K ₉₀)	2,41	2,84	2,24	1,39	0,89	0,93	0,77	0,62	3,54	3,68	2,73	1,42
3	Fon + N _{60k}	2,67	3,12	2,43	1,44	0,96	1,04	0,81	0,71	3,72	3,81	2,84	1,50
4	Fon + N _{60an}	2,70	3,16	2,49	1,49	0,94	1,08	0,80	0,64	3,69	3,77	2,79	1,47
5	Fon + N _{90k}	3,08	3,55	2,78	1,53	1,10	1,21	0,94	0,82	4,09	4,23	3,11	1,65
6	Fon + N _{90an}	3,15	3,64	2,81	1,60	1,08	1,19	0,91	0,80	3,95	4,16	3,04	1,63
7	Fon + N _{120k}	3,39	3,89	2,96	1,65	1,02	1,14	0,88	0,79	3,92	4,09	3,01	1,59
8	Fon + N _{120an}	3,41	3,93	3,01	1,71	0,99	1,08	0,85	0,76	3,87	4,01	2,95	1,54
9	Fon + N _{150k}	3,57	4,10	3,08	1,78	0,96	1,02	0,82	0,74	3,81	3,98	2,91	1,53
10	Fon + N _{150an}	3,63	4,19	3,12	1,82	0,94	0,99	0,80	0,71	3,76	3,90	2,87	1,49

Cədvəl 4.2.5.

**Gübrələrin tətbiqinin pomidor bitkisinin vegetativ orqanlarında ümumi azot, fosfor və kaliumun toplanma dinamikasına təsiri
(havada quru maddədə, %-lə, 2018-ci il)**

№	Təcrübənin variantları	Azot				Fosfor				Kalium			
		Kütləvi çiçəkləmə	Meyvə əmələgəlmə	Yığımın əvvəli	Yığımın sonu	Kütləvi çiçəkləmə	Meyvə əmələgəlmə	Yığımın əvvəli	Yığımın sonu	Kütləvi çiçəkləmə	Meyvə əmələgəlmə	Yığımın əvvəli	Yığımın sonu
1	Nəzarət (gübrəsiz)	2,31	2,72	1,99	1,36	0,60	0,65	0,54	0,43	2,89	3,10	2,14	1,36
2	Fon (peyin (10 t/ha) + P ₉₀ K ₉₀)	2,45	2,86	2,17	1,40	0,90	0,97	0,79	0,61	3,53	3,69	2,71	1,45
3	Fon + N _{60k}	2,70	3,10	2,38	1,47	0,97	1,09	0,82	0,73	3,75	3,80	2,80	1,51
4	Fon + N _{60an}	2,72	3,21	2,42	1,51	0,95	1,07	0,81	0,70	3,69	3,79	2,77	1,48
5	Fon + N _{90k}	3,15	3,49	2,64	1,58	1,14	1,23	0,96	0,84	4,12	4,29	3,06	1,63
6	Fon + N _{90an}	3,19	3,53	2,73	1,62	1,10	1,20	0,94	0,81	4,04	4,20	3,00	1,61
7	Fon + N _{120k}	3,34	3,81	2,86	1,69	1,05	1,17	0,90	0,80	4,01	4,14	2,99	1,59
8	Fon + N _{120an}	3,46	3,92	2,90	1,74	1,00	1,11	0,87	0,77	3,96	4,10	2,93	1,53
9	Fon + N _{150k}	3,59	4,00	2,97	1,83	0,98	1,06	0,84	0,75	3,89	4,02	2,89	1,52
10	Fon + N _{150an}	3,61	4,12	3,06	1,92	0,95	1,00	0,80	0,72	3,80	3,95	2,82	1,47

Cədvəl 4.2.6.

**Gübrələrin tətbiqinin pomidor bitkisinin vegetativ orqanlarında ümumi azot, fosfor və kaliumun toplanma dinamikasına təsiri
(havada quru maddədə, %-lə, 2019-cu il)**

№	Təcrübənin variantları	Azot				Fosfor				Kalium			
		Kütləvi çiçəkləmə	Meyvə əmələgəlmə	Yığımın əvvəli	Yığımın sonu	Kütləvi çiçəkləmə	Meyvə əmələgəlmə	Yığımın əvvəli	Yığımın sonu	Kütləvi çiçəkləmə	Meyvə əmələgəlmə	Yığımın əvvəli	Yığımın sonu
1	Nəzarət (gübrəsiz)	2,27	2,54	2,01	1,29	0,57	0,66	0,49	0,39	2,81	3,09	2,15	1,35
2	Fon (peyin (10 t/ha) + P ₉₀ K ₉₀)	2,43	2,78	2,26	1,38	0,87	0,94	0,75	0,63	3,51	3,68	2,75	1,44
3	Fon + N _{60k}	2,65	3,09	2,38	1,42	0,94	1,05	0,79	0,72	3,71	3,81	2,83	1,51
4	Fon + N _{60an}	2,71	3,14	2,42	1,49	0,91	1,01	0,78	0,69	3,68	3,77	2,80	1,48
5	Fon + N _{90k}	2,93	3,49	2,63	1,51	1,11	1,17	0,91	0,85	4,10	4,23	3,09	1,64
6	Fon + N _{90an}	3,01	3,53	2,71	1,59	1,06	1,14	0,89	0,80	4,04	4,16	3,04	1,61
7	Fon + N _{120k}	3,28	3,79	2,84	1,66	1,01	1,11	0,84	0,80	3,99	4,09	2,99	1,58
8	Fon + N _{120an}	3,36	3,86	2,91	1,72	0,97	1,06	0,81	0,78	3,92	4,01	2,94	1,55
9	Fon + N _{150k}	3,48	3,95	3,03	1,80	0,95	1,01	0,80	0,76	3,87	3,98	2,90	1,52
10	Fon + N _{150an}	3,56	4,06	3,10	1,89	0,93	0,98	0,78	0,72	3,81	3,90	2,85	1,49

Ümumi azot, fosfor və kaliumun ən az miqdarı nəzarət (gübrəsiz) variantında müşahidə edilmişdir. Belə ki, 3 ildən orta nəticələrdə kütləvi çiçəkləmə fazasında bitkinin vegetativ kütləsində ümumi azotun miqdarı 2,29 %, ümumi fosforun miqdarı 0,59 %, ümumi kaliumun miqdarı 2,88 %, meyvə əmələgəlmə fazasında uyğun olaraq 2,65, 0,65 və 3,09 %, yığımın əvvəlində 2,05, 0,51 və 2,18 %, yığımın sonunda isə 1,32, 0,41 və 1,36 % olmuşdur.

10 t/ha peyin + P₉₀K₉₀ fonunda N_{90k} və N_{90an} variantlarında 3 ildən orta nəticələrdən pomidor bitkisinin vegetativ orqanlarında ümumi azotun miqdarı uyğun olaraq kütləvi çiçəkləmə fazasında 3,05 və 3,12 %, meyvə əmələgəlmə zamanı 3,51 və 3,57 %, yığımın əvvəlində 2,68 və 2,75 %, sonunda 1,54 və 1,6 %, ümumi P-un miqdarı kütləvi çiçəkləmə fazasında 1,12 və 1,08 %, meyvə əmələgəlmə zamanı 1,2 və 1,18 %, yığımın əvvəlində 0,94 və 0,91 %, sonunda 0,84 və 0,8 %, ümumi K-un miqdarı kütləvi çiçəkləmə fazasında 4,1 və 4,01 %, meyvə əmələgəlmə zamanı 4,25 və 4,17 %, yığımın əvvəlində 3,09 və 3,03 %, sonunda isə 1,64 və 1,62 % olmuşdur. Azotlu gübrələrin normalarını artırdıqca ümumi azotun bitkinin vegetativ orqanlarında toplanma dinamikasında bütün fazalarda artım müşahidə edilir. 10 t/ha peyin + P₉₀K₉₀ fonunda N_{150k} və N_{150an} variantlarında 3 ildən orta nəticələrdə bitkinin vegetativ orqanlarında ümumi azotun miqdarı uyğun olaraq kütləvi çiçəkləmə fazasında 3,55 və 3,6 %, meyvə əmələgəlmə zamanı 4,02 və 4,12 %, yığımın əvvəlində 3,03 və 3,09 %, sonunda isə 1,8 və 1,88 % olmuşdur.

Onu da qeyd etmək lazımdır ki, ümumi P və K-un pomidor bitkisinin vegetativ orqanlarında toplanma dinamikasında 10 t/ha peyin + P₉₀K₉₀ fonunda N_{90k} variantından başlayaraq azalma müşahidə olunur və ən yüksək miqdarı da elə bu variantda qeyd olunur. Belə ki, 10 t/ha peyin + P₉₀K₉₀ fonunda N_{150k} və N_{150an} variantlarında 3 ildən orta nəticələrdən görünür ki, bitkinin vegetativ orqanlarında ümumi fosforun miqdarı kütləvi çiçəkləmə dövründə 0,96 və 0,94 %, meyvə əmələgəlmə zamanı 1,03 və 0,99 %, yığımın əvvəlində 0,82 və 0,79 %, sonunda isə 0,75 və 0,72 %, ümumi kaliumun miqdarı kütləvi çiçəkləmə dövründə 3,86 və 3,79 %, meyvə əmələgəlmə zamanı 3,99 və 3,92 %, yığımın əvvəlində 2,9 və 2,85 %, sonunda isə 1,52 və 1,48 % olmuşdur.

Gübrələrin tətbiqinin pomidor bitkisinin meyvələrində ümumi N, P və K-un

toplanma dinamikasına təsiri də öyrənilmişdir. Tədqiqatın nəticələri 2017, 2018 və 2019-cu illərin hər biri üçün ayrılıqda cədvəl 4.2.7.-də, 3 ildən orta nəticələr isə qrafik 4.2.3., 4.2.4. və 4.2.5.-də verilmişdir. Pomidor bitkisinin meyvələrində qida maddələrinin ümumi miqdarı yığımın əvvəlində və sonunda təyin edilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, azot, fosfor və kaliumun ümumi miqdarı yığımın əvvəlində yüksək olsa da, sonunda azalmışdır.

Pomidor bitkisinin vegetativ orqanlarında olduğu kimi meyvələrində də azot, fosfor və kaliumun ümumi miqdarı ən az nəzarət (gübrəsiz) variantda müşahidə edilmişdir. Belə ki, 3 ildən orta nəticələrdə pomidor bitkisinin meyvələrində yığımın əvvəlində azot, fosfor və kaliumun miqdarı uyğun olaraq 2,31, 0,73 və 3,94 %, yığımın sonunda isə 2,18, 0,7 və 3,13 % olmuşdur. Variantlar üzrə karbamid və ammonium nitrat gübrələrinin normalarını artırdıqca pomidor bitkisinin vegetativ orqanlarında olduğu kimi meyvələrində də ümumi azotun toplanma dinamikasında bütün fazalarda artım müşahidə edilir (Qrafik 4.2.3.). Belə ki, 10 t/ha peyin + P₉₀K₉₀ fonunda N_{90k} və N_{90an} variantlarında 3 ildən orta nəticələrə baxdıqda pomidor bitkisinin meyvələrində azotun ümumi miqdarının uyğun olaraq yığımın əvvəlində 2,71 və 2,77 %, sonunda 2,53 və 2,58 %, 10 t/ha peyin + P₉₀K₉₀ fonunda N_{150k} və N_{150an} variantlarında isə bitkinin meyvələrində ümumi azotun miqdarı uyğun olaraq yığımın əvvəlində 3,01 və 3,12 %, sonunda isə 2,69 və 2,75 % olmuşdur.

Onu da qeyd etmək lazımdır ki, ümumi fosfor və kaliumun pomidor bitkisinin vegetativ orqanlarında olduğu kimi meyvələrində də toplanma dinamikasında 10 t/ha peyin + P₉₀K₉₀ fonunda N_{90k} variantından başlayaraq azalma müşahidə olunur və ən yüksək miqdarları da elə bu variantda qeyd olunur. Belə ki, 10 t/ha peyin + P₉₀K₉₀ fonunda N_{90k} və N_{90an} variantlarında 3 ildən orta nəticələrdən görüldüyü kimi (Qrafik 4.2.4. və 4.2.5.) bitkinin meyvələrində fosforun ümumi miqdarının yığımın əvvəlində 0,98 və 0,96 %, sonunda 0,89 və 0,88 %, kaliumun ümumi miqdarının yığımın əvvəlində 4,79 və 4,74 %, sonunda 3,38 və 3,35 %, 10 t/ha peyin + P₉₀K₉₀ fonunda N_{150k} və N_{150an} variantlarında isə fosforun ümumi miqdarı yığımın əvvəlində 0,9 və 0,87 %, sonunda 0,82 və 0,79 %, kaliumun ümumi miqdarı yığımın əvvəlində 4,66 və 4,62 %, sonunda 3,31 və 3,28 % olduğu müəyyən edilmişdir.

Cədvəl 4.2.7.

Gübrələrin tətbiqinin pomidor bitkisinin meyvəsində ümumi azot, fosfor və kaliumun toplanma dinamikasına təsiri (havada quru maddədə, %-lə)

№	Təcrübənin variantları	Azot		Fosfor		Kalium	
		Yığımın əvvəli	Yığımın sonu	Yığımın əvvəli	Yığımın sonu	Yığımın əvvəli	Yığımın sonu
2017-ci il							
1	Nəzarət (gübrəsiz)	2,29	2,16	0,71	0,68	3,85	3,18
2	Fon (peyin (10 t/ha) + P ₉₀ K ₉₀)	2,45	2,32	0,86	0,82	4,32	3,29
3	Fon + N _{60k}	2,58	2,43	0,90	0,84	4,56	3,35
4	Fon + N _{60an}	2,66	2,50	0,87	0,83	4,53	3,31
5	Fon + N _{90k}	2,71	2,54	0,97	0,90	4,79	3,41
6	Fon + N _{90an}	2,78	2,61	0,95	0,88	4,75	3,37
7	Fon + N _{120k}	2,84	2,63	0,94	0,87	4,72	3,35
8	Fon + N _{120an}	2,93	2,67	0,92	0,84	4,69	3,32
9	Fon + N _{150k}	3,01	2,69	0,89	0,80	4,68	3,31
10	Fon + N _{150an}	3,12	2,73	0,87	0,78	4,64	3,28
2018-ci il							
1	Nəzarət (gübrəsiz)	2,32	2,19	0,73	0,70	3,96	3,08
2	Fon (peyin (10 t/ha) + P ₉₀ K ₉₀)	2,47	2,33	0,85	0,81	4,23	3,16
3	Fon + N _{60k}	2,56	2,40	0,91	0,85	4,61	3,27
4	Fon + N _{60an}	2,64	2,46	0,89	0,82	4,58	3,24
5	Fon + N _{90k}	2,69	2,49	0,99	0,89	4,82	3,38
6	Fon + N _{90an}	2,75	2,53	0,96	0,87	4,76	3,35
7	Fon + N _{120k}	2,80	2,56	0,95	0,87	4,74	3,37
8	Fon + N _{120an}	2,86	2,60	0,93	0,86	4,69	3,34
9	Fon + N _{150k}	2,97	2,69	0,90	0,83	4,68	3,33
10	Fon + N _{150an}	3,05	2,75	0,86	0,79	4,62	3,29
2019-cu il							
1	Nəzarət (gübrəsiz)	2,33	2,18	0,76	0,72	4,01	3,12
2	Fon (peyin (10 t/ha) + P ₉₀ K ₉₀)	2,43	2,30	0,84	0,79	4,28	3,18
3	Fon + N _{60k}	2,60	2,44	0,89	0,83	4,59	3,29
4	Fon + N _{60an}	2,65	2,48	0,87	0,81	4,53	3,24
5	Fon + N _{90k}	2,73	2,55	0,98	0,89	4,75	3,35
6	Fon + N _{90an}	2,79	2,60	0,97	0,89	4,70	3,33
7	Fon + N _{120k}	2,86	2,64	0,95	0,87	4,70	3,34
8	Fon + N _{120an}	2,94	2,67	0,93	0,86	4,64	3,32
9	Fon + N _{150k}	3,05	2,70	0,91	0,84	4,63	3,31
10	Fon + N _{150an}	3,18	2,76	0,88	0,81	4,59	3,28

Qrafik 4.2.3. Gübrələrin tətbiqinin pomidor bitkisinin vegetativ orqanlarında və meyvəsində ümumi azotun toplanma dinamikasına təsiri (%-lə, 3 ildən orta (2017-2019-cu illər))

Qrafik 4.2.4. Gübrələrin tətbiqinin pomidor bitkisinin vegetativ orqanlarında və meyvəsində ümumi fosforun toplanma dinamikasına təsiri (%-lə, 3 ildən orta (2017-2019-cu illər))

Qrafik 4.2.5. Gübrələrin tətbiqinin pomidor bitkisinin vegetativ orqanlarında və meyvəsində ümumi kaliumun toplanma dinamikasına təsiri (%-lə, 3 ildən orta (2017-2019-cu illər))

Pomidor bitkisi altında azotlu gübrələrin tətbiqinin riyazi-statistik hesablamaları göstərir ki, gübrə normalarından asılı olaraq pomidor bitkisinin məhsuldarlığı ilə onun vegetativ orqanları və meyvələrindəki qida maddələrinin miqdarı arasında sıx korrelyativ əlaqə vardır və bu əlaqə 2017, 2018 və 2019-cu illər üzrə (yığımın sonu üçün) ayrılıqda hesablanmışdır. Belə ki, pomidor bitkisinin məhsuldarlığı (s/ha) ilə vegetativ orqanlarındakı ümumi azot, fosfor və kaliumun miqdarı (%-lə) arasında korrelyasiya əmsalları illər üzrə uyğun olaraq $r=+0,977\pm 0,015$ (Əlavə 17.); $r=+0,953\pm 0,029$ (Əlavə 18.) və $r=+0,943\pm 0,035$ (Əlavə 19.), pomidor bitkisinin məhsuldarlığı (s/ha) ilə meyvələrindəki ümumi azot, fosfor və kaliumun miqdarı (%-lə) arasında korrelyasiya əmsalları isə $r=+0,987\pm 0,008$ (Əlavə 20.); $r=+0,956\pm 0,027$ (Əlavə 21.) və $r=+0,950\pm 0,031$ (Əlavə 22.) kimi dəyişmişdir.

V FƏSİL. POMİDOR BİTKİSİ ALTINDA GÜBRƏLƏRİN TƏTBİQİNİN EFFEKTİVLİYİ

5.1. Azotlu gübrələrin müxtəlif normalarının pomidor bitkisinin məhsuldarlığına və keyfiyyət göstəricilərinə təsiri

Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyevin 14 aprel 2009-cu il tarixli fərmanı ilə “Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı (2009-2013-cü illər)” təsdiq edilmişdir. Həmin proqrama uyğun olaraq müxtəlif tərəvəzçilik bölgələrində tərəvəzçiliyin inkişafına diqqət daha da artırılmışdır. Abşeronun suvarılan boz-qonur torpaqlarında tərəvəz bitkilərinin məhsuldarlığının artırılması, əmtəlik və konserv sənayesinin tələbatının ödənilməsi ön plana çəkilmişdir. Bununla əlaqədar bölgədə tərəvəz bitkilərinin məhsuldarlığını artırmaq üçün mövcud resurslardan səmərəli istifadə etmək, tərəvəz bitkilərinin becərmə şəraitini, onun torpağa və qida maddələrinə olan tələbatının və gübrələrin tətbiqinin effektivliyinin artırılması olduqca aktualdır. Mövcud şəraitdə Abşeronun suvarılan boz-qonur torpaqlarında üzvi və mineral gübrələrdən maksimum səmərəli istifadə edilməsi və əhalinin yüksək keyfiyyətli tərəvəz məhsullarına olan tələbatının ödənilməsi günün vacib məsələlərindən biridir [13, s.212].

Kənd təsərrüfatı bitkilərindən yüksək məhsul alınması mədəni əkinçiliyin qarşısında duran məsələlərdən biridir. Azərbaycan adambaşına ən az əkin sahəsi düşən respublikalardandır və bu sahədə alınan məhsulla ölkə əhalisini tərəvəz və bostan bitkiləri ilə təmin etmək lazım gəlir. Bu da əkinçiliyin intensivləşdirilməsini əkin sahəsinin məhsuldarlığının yüksəldilməsini tələb edir. Hazırkı dövrdə kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalının davamlı olaraq inkişafına səbəb olmaq üçün torpaqların münbitliyini qoruyub saxlamaq və artırmaq, bitkilərin keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq, məhsuldarlığını artırmaq üçün optimal normalarda üzvi və mineral gübrələrdən istifadə etmək vacibdir [18, s.7; 73, s.251].

Torpaqda qida elementlərinin çatışmazlığı bütövlükdə kənd təsərrüfatının inkişafında böyük maneələrə səbəb olur. Əgər bitkilər qida maddələri ilə tam təmin olunmazsa, belə şəraitdə hətta ən sağlam bitki toxumundan istifadə olunsa, aqrotexniki

tədbirlər qoyulmuş tələblərə uyğun və optimal müddətlərdə həyata keçirilsə belə yenə də potensial nəticə və gözlənilən səmərə olmaz. Lakin torpaqlardan intensiv istifadə olunması, mineral və üzvi gübrə normalarının həddindən artıq olması torpaqların çirklənməsi, bitkilərin cırlaşması, torpaqda münbitliyin azalması, toksiki maddələrin toplanması, zərərverici və xəstəliklərin artması ehtimalını artırır. Torpaqların münbitliyinin saxlanması, aqrofiziki, aqrokimyəvi və bioloji göstəricilərinin artırılması və aqroekoloji amilləri nəzərə almaqla bitkilərin məhsuldarlığının artırılmasına nail olmaq günün ən vacib məsələlərindəndir [102, s.369].

Aparılmış elmi tədqiqat işlərinin nəticəsində müəyyən edilib ki, respublikamızda uzun illərdən bəri torpaqların fasiləsiz olaraq eyni bitki (pambıq, qarğıdalı, taxıl, tütün, tərəvəz və yem bitkiləri) altında istifadə edilməsi, təbii şəraitdən asılı olaraq aramsız suvarmalar, ağır maşınlarla aparılan becərmələr, təbii yağmur və yarıtmaz suvarmaların əmələ gətirdiyi eroziyalar, əksər hallarda sahədə bitki qalıqlarının yandırılması və həmçinin eyni növ mineral gübrələrlə hər il bu torpaqların gübrələnməsi, paxlalı bitkilərin əkinin aparılmaması və bitkilərin növbələşdirilməməsi, yerli üzvi gübrələrdən səmərəsiz və az miqdarda istifadə olunması, onların dənəvərliyini pozmuş, torpaqda lillə nisbətən gil hissəciklərinin həddindən artıq artmasına səbəb olmuşdur ki, bu da torpaqların deqradasiyaya uğramasına, ekologiyasının pozulmasına, onların münbitliyinin azalmasına səbəb olmuşdur. Həmçinin əkinlə məşğul olan əhalinin böyük əksəriyyətinin bitki mühafizə elminin yeni nailiyyətlərindən, mühafizə, metod və tədbirlərindən az istifadə etməsi və kimyəvi mübarizəyə üstünlük verməməsinin nəticəsidir ki, zəhərli kimyəvi maddələrdən istifadənin həcmi yüksəlmişdir [26, s.73].

Üzvi gübrələrin, xüsusilə peyinin istifadəsinin torpaqların münbitliyini artırmaq və bütün kənd təsərrüfatı bitkilərinin məhsuldarlığının yüksəldilməsində böyük rolu vardır. Aparılan bir çox tədqiqat işlərindən məlum olur ki, kənd təsərrüfatı bitkilərini, məsələn, vələmiri, kartofu və qarğıdalını əkdikdə əkin zamanı peyini birbaşa yuvalara verməyin də böyük faydası vardır. Bu zaman peyinin dozasını azaldıb, hektara 5-10 ton istifadə edirlər. Peyinin yuvaya verilməsi, həm də yaxşı çürümüş peyin verilməsi daha yaxşıdır. Ona görə ki, bu həmin bitkilərin qidalanmasını, xüsusən vegetasiyanın

əvvəlində yaxşılaşdırır, şum zamanı normal dozada peyin verdikdə yüksək məhsul yetişdirməyə imkan verir. Tərəvəz növbəli əkində xiyar bitkisini birinci növbədə peyinlə, az miqdarda mineral gübrələrlə birlikdə gübrələmək daha məqsədə uyğundur, çünki gübrələr bu bitkiyə çox yaxşı təsir göstərir və belə ki, bu bitki torpaq məhlulunun qatılığına daha həssasdır [101, s.67].

Üzvi və mineral gübrələrin birgə tətbiqi onların ayrı-ayrılıqda tətbiqindən daha səmərəlidir. Lakin mineral gübrələrin tətbiqi zamanı onların dozalarına xüsusi diqqət etmək lazımdır. Çünki tətbiq olunan gübrə normaları bitkinin qida maddələrinə olan tələbatına uyğun olduğu zaman daha effektiv olur. Hər hansı bir qida elementinin miqdarı torpaqda bitki üçün tələb olunan normadan aşağı olduqda, yəni çatışmadıqda və ya həddindən artıq olduqda bitkilərin normal inkişafının pozulmasına və nəticədə məhsuldarlığın aşağı düşməsinə səbəb olur [59, s.115].

Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Tərəvəzçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutunun təcrübə sahəsində (suvarılan şorakətvari boz-qonur torpaqlarda) aparılan tədqiqatların nəticəsi olaraq 10 t/ha peyin + P₉₀K₉₀ fonunda karbamid və ammonium nitrat gübrələrinin müxtəlif normalarının variantlar üzrə pomidor bitkisinin məhsuldarlığına təsiri öyrənilmişdir (Əlavə 7.). Pomidor bitkisinin variantlar üzrə məhsuldarlıq göstəriciləri 2017, 2018 və 2019-cu illər üzrə cədvəl 5.1.1.-də və 3 ildən orta nəticələr isə qrafik 5.1.1.-də verilmişdir.

Pomidor bitkisinin illər üzrə məhsuldarlığı cədvəl 5.1.1.-dən göründüyü kimi ən az nəzarət (gübrəsiz) variantında müşahidə edilmişdir. Belə ki, 2017-ci ildə 399,6 s/ha, 2018-ci ildə 398,7 s/ha və 2019-cu ildə isə 396,9 s/ha-a bərabər olmuşdur.

10 t/ha peyin + P₉₀K₉₀ fonunda N_{90k} variantında 2017, 2018 və 2019-cu illər üzrə ayrı-ayrılıqda pomidor bitkisinin məhsuldarlığı ən çox olub uyğun olaraq 478,9, 483,4 və 494,5 s/ha-dır. Bu alınmış nəticələr isə nəzarət varianta nəzərən artımın 2017-ci ildə 79,3 s/ha və 19,8 %, 2018-ci ildə 84,7 s/ha və 21,2 %, 2019-cu ildə isə 97,6 s/ha və 24,6 % olduğunu göstərir. 3 ildən orta nəticələrdən isə görünür ki, 10 t/ha peyin + P₉₀K₉₀ fonunda N_{90k} variantında məhsuldarlıq 485,6 s/ha-dır və bu nəzarət varianta nəzərən 87,2 s/ha və 21,9 % artım deməkdir.

10 t/ha peyin + P₉₀K₉₀ fonunda N_{90k} variantına ən yaxın nəticə N_{90an} variantında

qeyd olunmuşdur. Bu variantda isə 2017, 2018 və 2019-cu illər üzrə ayrı-ayrılıqda pomidor bitkisinin məhsuldarlığı uyğun olaraq 475, 480,2 və 487,5 s/ha-dır. Bu isə nəzarət varianta nəzərən artımın 2017-ci ildə 75,4 s/ha və 18,9 %, 2018-ci ildə 81,5 s/ha və 20,4 %, 2019-cu ildə isə 90,6 s/ha və 22,8 % olduğunu göstərir. 3 ildən orta nəticələrdə isə 10 t/ha peyin + P₉₀K₉₀ fonunda N_{90an} variantında məhsuldarlığın 480,9 s/ha olduğu məlum olur və nəzarət varianta nəzərən 82,5 s/ha və 20,7 % artım deməkdir.

Qrafik 5.1.1. 10 t/ha peyin + P₉₀K₉₀ fonunda azotlu gübrələrin müxtəlif normalarının pomidor bitkisinin məhsuldarlığına təsiri (3 ildən orta (2017-2019-cu illər))

Variantlar üzrə karbamid və ammonium nitrat gübrələrinin normalarını artırıdığca pomidor bitkisinin məhsuldarlığında azalma müşahidə edilmişdir. Belə ki, 10 t/ha peyin + P₉₀K₉₀ fonunda N_{150k} və N_{150an} variantlarında 3 ildən orta nəticələrdən görünür ki, pomidor bitkisinin məhsuldarlığı müvafiq olaraq 471,3 və 466,5 s/ha olmuşdur. Bu alınmış nəticələr isə nəzarət (gübrəsiz) varianta nəzərən 72,9 və 68,1 s/ha, yəni 18,3 və 17,1 % artım deməkdir.

Nəticələr riyazi statistik təhlil edilərək 2017, 2018 və 2019-cu illər üçün variantlar üzrə artım ($E = 4,27 - 5,67$ s/ha) və təcrübənin dəqiqliyi də ($P = 0,92 - 1,24$ %) hesablanmışdır (Əlavə 8.; Əlavə 9.; Əlavə 10.; Əlavə 11.; Əlavə 12.; Əlavə 13.).

Cədvəl 5.1.1.

10 t/ha peyin + P₉₀K₉₀ fonunda azotlu gübrələrin müxtəlif normalarının pomidor bitkisinin məhsuldarlığına təsiri

№	Təcrübənin variantları	2017-ci il			2018-ci il			2019-cu il			3 ildən orta		
		Məhsuldarlıq, s/ha	Artım		Məhsuldarlıq, s/ha	Artım		Məhsuldarlıq, s/ha	Artım		Məhsuldarlıq, s/ha	Artım	
			s/ha	%		s/ha	%		s/ha	%		s/ha	%
1	Nəzarət (gübrəsiz)	399,6	-	-	398,7	-	-	396,9	-	-	398,4	-	-
2	Fon (peyin (10 t/ha) + P ₉₀ K ₉₀)	430,5	30,9	7,7	435,3	36,6	9,2	437,1	40,2	10,1	434,3	35,9	9,0
3	Fon + N _{60k}	449,8	50,2	12,6	459,7	61,0	15,3	462,4	65,5	16,5	457,3	58,9	14,8
4	Fon + N _{60an}	445,4	45,8	11,5	453,6	54,9	13,8	459,1	62,2	15,7	452,7	54,3	13,6
5	Fon + N _{90k}	478,9	79,3	19,8	483,4	84,7	21,2	494,5	97,6	24,6	485,6	87,2	21,9
6	Fon + N _{90an}	475,0	75,4	18,9	480,2	81,5	20,4	487,5	90,6	22,8	480,9	82,5	20,7
7	Fon + N _{120k}	474,6	75,0	18,8	479,9	81,2	20,3	487,3	90,4	22,7	480,6	82,2	20,6
8	Fon + N _{120an}	471,9	72,3	18,1	475,5	76,8	19,3	480,6	83,7	21,1	476,0	77,6	19,5
9	Fon + N _{150k}	468,2	68,6	17,2	470,0	71,3	17,9	475,7	78,8	19,8	471,3	72,9	18,3
10	Fon + N _{150an}	462,3	62,7	15,7	466,8	68,1	17,1	470,4	73,5	18,5	466,5	68,1	17,1

E = 5,67 s/ha
P = 1,24 %E = 4,65 s/ha
P = 1,01 %E = 4,27 s/ha
P = 0,92 %E = 4,27 – 5,67 s/ha
P = 0,92 – 1,24 %

Bütün variantlar üzrə pomidorun məhsuldarlıq göstəricilərini təhlil etdikdə aydın olur ki, karbamid gübrəsinin bitki altında tətbiq edildikdə alınmış nəticələr ammonium nitrat gübrəsinin tətbiq olunduqda alınmış nəticələrdən yüksək olmuşdur. Bu isə karbamid gübrəsinin pomidor bitkisi altında tətbiqinin daha effektiv olduğunu göstərir. Lakin karbamid gübrəsinin də artıq dozaları məhsuldarlığa mənfi təsir göstərir.

Pomidor bitkisinin normal boy və inkişafı üçün torpaqda 20-29°C temperatur optimal hesab edilir. 35°C-dən yüksək temperaturda bitkilərin boy və inkişafı zəifləyir, məhsuldarlıq aşağı olur. 40°C-dən yüksək temperatur isə pomidor bitkisi üçün tamamilə əlverişsizdir. Ona görə də pomidorun əkini və vegetasiya dövrü zamanı temperatur kimi mühüm ekoloji amili nəzərə almamaq olmaz [96, s.23].

<https://search.earthdata.nasa.gov> saytıdan əldə olunan MODIS-TERRA peyk görüntülərinin üzərində ArcGIS 10.3 proqramı vasitəsilə riyazi hesablamalar aparmaqla 2017, 2018 və 2019-cu illərin hər biri üçün pomidor bitkisinin vegetasiya dövrü ərzində Abşeron yarımadasının torpaq səthinin temperatur xəritələri tərtib olunmuş və illər üzrə orta temperatur müəyyən edilmişdir. Daha sonra torpaq səthinin temperaturu (LST) ilə pomidor bitkisinin məhsuldarlığı arasında qrafik asılılıq qurulmuşdur (Qrafik 5.1.2.).

Qrafik 5.1.2. Torpaq səthinin temperaturu (LST) ilə pomidor bitkisinin məhsuldarlığı arasında qrafik asılılıq

Qrafik 5.1.2.-dən görünür ki, 2017-ci ildə torpaq səthinin temperaturu $30,43^{\circ}\text{C}$ 2018-ci ildə $28,63^{\circ}\text{C}$ və 2019-cu ildə isə $27,43^{\circ}\text{C}$ olmuşdur, yəni illər üzrə azalmışdır. Pomidor bitkisinin məhsuldarlığı isə nəzarət variantı istisna olmaqla digər variantlarda bu illər ərzində uyğun olaraq artmışdır. Məsələn, fon+N_{90k} variantında məhsuldarlıq 2017-ci ildə 478,9 s/ha, 2018-ci ildə 483,4 s/ha, 2019-cu ildə isə 494,5 s/ha olmuşdur. Göründüyü kimi, pomidor bitkisi üçün torpaqda yüksək temperaturun olması məhsuldarlığa mənfi təsir göstərir. Məhsuldarlığın 2019-cu ildə yüksək olması ondan əvvəlki 2 il ərzində torpağa verilən gübrələrin müəyyən miqdarda torpaqda toplanması ilə əlaqədar olsa da, bu ildə torpaq səthinin temperaturunun digər illərlə müqayisədə daha az olmasının təsiri çox mühümdür. Bunun da səbəblərindən biri torpaqda temperatur normadan çox olduqda pomidor bitkisinin vegetasiya dövrü ərazində qönçə, çiçək və hələ xırda olarkən meyvələrinin quruyaraq tökülməsidir və həmçinin meyvələrinin daha iri ölçülü ola bilməməsinə görə məhsuldarlıq aşağı düşür.

Nitratların artıq miqdarı onların bitkidə toplanmasına və daha sonra insan orqanizminə daxil olmasına səbəb olur. N.N.Minina kələm bitkisinin “İyun” sortu ilə apardığı tədqiqatlarda belə qənaətə gəlmişdir ki, nitratların maksimum yığılması bitkilərin ən çox aktiv olduğu dövrdə, yəni yetişmə dövründə baş verir və o, gübrə növünün nitratların bitkidə miqdarına təsir etdiyini aşkar etmişdir. Kələm bitkisi altında karbamid gübrəsindən istifadə etdikdə kələmdə nitratın miqdarı daha az olmuş və o bunun səbəbini karbamiddəki azotun ammonium şəklində olması, daha sürətli zülallara çevrilməsi ilə izah edir. Nitratların ən yüksək miqdarı isə "Nitrofoska" gübrə məhlulunun tətbiq olunduğu kələmdə olmuşdur [137, s.120].

F.N.Ağayev, M.A.Yusifov, A.T.Əskərov öz tədqiqatlarında yetişmə mərhələsində ayrı-ayrı tərəvəz bitkilərinin meyvələrini 3 hissəyə bölüb, bu hissələrdə nitratların miqdarını öyrənmişlər və nitratların səviyyəsinin eyni olmadığı aşkar edilmişdir. Beləliklə, xiyar, pomidor və badımcan meyvələrində nitratların ən yüksək miqdarı bitki sapına yapışan aşağı hissələrdə müşahidə edilmiş və müvafiq olaraq 53,0-63,0 mq/kq; 126,0-147,0 mq/kq və 102,0 -157,0 mq/kq olmuşdur. Pomidor və xiyar meyvələrində ən az nitrat miqdarı yuxarı hissələrdə (müvafiq olaraq 89,0-92,0 mq/kq və 48,3-61 mq/kq), badımcan meyvələrində orta hissədə (53,2-70,8 mq/kq) olmuşdur.

Beləliklə, aparılan tədqiqatlara əsasən nitratların paylanması ilə bağlı belə qənaətə gəlmişlər ki, tərəvəz bitkilərinin meyvələrində bitkilərin növ xüsusiyyətlərindən asılı olaraq nitratlar daha çox alt hissələrdə, bəzilərdə isə yuxarı və mərkəzi hissələrdə yığılır [106, s.12].

Torpaqda azotun həddindən çox toplanması bitkilərin inkişafına mənfi təsir edir və məhsuldarlığı aşağı salır. Torpaqda azotun miqdarı həddən artıq olarsa, bitkilərin orqanlarında, o cümlədən məhsulda nitratların toplanmasını artırır. Meyvədə nitratlar yüksək miqdarda olduqda onların bioloji keyfiyyəti pisləşir. Təbii şəraitdə bitkilərdə nitratın miqdarı 0,005-0,05 % təşkil etdiyi halda, onlara azot gübrəsi verdikdə bu miqdar 0,2-0,5 %-ə qədər çoxala bilər. Yüksək dozada azot gübrəsi verdikdə nitratın miqdarı meyvə-tərəvəz bitkilərində də 2-5 dəfə arta bilər [46, s.4; 165, s.109].

Pomidor dünyanın əksər ölkələrində olduğu kimi, respublikamızda da öz dad keyfiyyətinə və qida əhəmiyyətinə görə ən çox istifadə edilən tərəvəz məhsullarından biridir. Son elmi məlumatlara əsasən, hazırda il ərzində adambaşına düşən tərəvəz məhsullarının miqdarı dünyanın bir sıra inkişaf etmiş ölkələrində 233-270 kq (Hollandiya, Çin, Türkiyə, İtaliya və Yunanıstanda), MDB ölkələrində 87-196 kq, Azərbaycanda isə 135 kq-dır ki, bunun da çox hissəsini pomidor məhsulu təşkil edir [51, s.136].

Müəyyən edilmişdir ki, hər bir insan gün ərzində 350-400 q-a qədər təzə halda pomidor və ya onun emal məhsullarından yeməlidir. Pomidor meyvələri əhali tərəfindən tək-cə təzə halda deyil, həm də bütöv halda duza qoyulmuş və emal edilmiş şəkildə də istifadə edilir. Konserv sənayesində ondan şirə tomat-pasta, tomat-püre, sous-ketçup, marinad istehsal edilir. Əhalinin ilboyu pomidor məhsuluna olan tələbatının fasiləsiz olaraq ödənilməsində konserv məhsullarının xüsusi rolu vardır. Həmçinin tədqiqatlar nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, pomidorun qida məhsulu kimi orqanizmdə yaratdığı enerji (160-200 kkal/kq) çox olmasa da, insan üçün əsas faydası meyvələrinin tərkibində olan bir sıra qiymətli bioloji aktiv maddələrdə, mikroelementlərdə və mineral duzlardadır [90, s.198].

Pomidor bitkisinin becərilməsində iqtisadi səmərəlilik əsas göstərici kimi bitkinin əmtəlik məhsuldarlığı və meyvələrin keyfiyyət göstəriciləri ilə müəyyən

edilir. Ümumiyyətlə, tərəvəz, bostan məhsulları və kartofun tərkibində olan vitaminlərin miqdarı və müxtəlifliyi, insan orqanizmində amin turşuları, yağlar və sulu karbonların metabolik mübadiləsi zamanı onlara əvəzolunmaz qida maddələri statusu verir. Xüsusilə, yaz və qış dövrlərində insanların vitaminlərə olan ehtiyacının ödənilməsində təzə istehsal olunmuş tərəvəzlərin rolu böyükdür [96, s.7].

Pomidor meyvələri qida məhsulu olduğu üçün onların keyfiyyət göstəricilərinin yüksəldilməsi işi həmişə aktual olmuş və olmaqdadır. Meyvələrin dad keyfiyyətini onların tərkibində olan quru maddə, şəkər, ümumi turşuluq, “C” vitamininin miqdarı və digər göstəricilər təyin edir. Xüsusilə meyvələrdə şəkər və ümumi turşuluğun miqdarı, onların nisbəti dad keyfiyyətinin əsas göstəricisi hesab edilir. Sübut edilmişdir ki, 1 stəkan pomidor şirəsində (250 ml) insanın bir gün ərzində qəbul etməli olduğu C vitamininin 60 %-i, A vitamininin 23 %-i, B₁ və B₆ vitaminlərinin 7 %-i, B₂, B₃ və B₅ vitaminlərinin 5 %-i, E vitamini, proteinlər və sərbəst amin turşularının isə 3 %-ə qədəri vardır. Müasir klinik qidalanmada pomidor meyvəsinin tərkibində olan likopenin antioksidant maddə kimi orqanizmdə müxtəlif növ xərçəng xassəli şişləri yarada bilən sərbəst radikalların neytrallaşdırılmasında xüsusi rolu olduğu qeyd edilir [21, s.25; 118, s.38].

Konserv sənayesində pomidor meyvələrinin tərkibində quru maddənin miqdarından asılı olaraq məhsulun texnoloji emal xüsusiyyətləri də dəyişir. İ.N.Bojenko və N.M.Rıbkanın fikrinə görə pomidor meyvələrində quru maddənin miqdarının 1 % artması, tomat pastasının çıxımının 15-20 % artırır. Pomidor meyvələrində quru maddənin miqdarı ilə şəkərlər arasında sıx korrelyasiya əlaqəsi vardır. Məlum olmuşdur ki, meyvələrdə şəkərin miqdarının dəyişkənliyinin 51,1 %-i sort xüsusiyyətlərindən, 25 %-i becərmə şəraitindən, 23,9 %-i isə digər faktorların birgə təsirindən asılıdır.

Tərəvəz və bostan bitkiləri insanın vitaminlərə, mineral və digər vacib maddələrə tələbatını ödəyən əsas mənbələrdən biridir. İnsan orqanizminə nitratlar əsasən bitkiçilik (xüsusən, tərəvəz) məhsulları ilə daxil olur. Gün ərzində insan orqanizminə daxil olan nitratların 40-80 %-i tərəvəz-bostan, 20 %-ə qədəri isə içməli suyun payına düşür. Gündəlik qidanın tərkibinə daxil olan digər məhsulların tərkibində

də nitrat vardır [99, s.28].

Əhalinin qida məhsulları ilə təhlükəsiz şəkildə təmin olunmasında ekoloji təmiz tərəvəz bitkilərinin yetişdirilməsi və onların keyfiyyət göstəricilərinin qoyulmuş tələblərə cavab verməsi müasir dövrdə çox vacibdir. Tərəvəz bitkilərinin yetişdirilməsində azotlu gübrələrin normadan artıq istifadəsi bitkidə nitratların toplanmasına səbəb olur. Ona görə bu bitkilərin tərkibində olan nitratların norma həddini aşmamasına daima nəzarət edilməlidir. Nitratlar ərzaq məhsullarının dəyərini aşağı salır. Belə ki, beynəlxalq səhiyyə orqanları açıq və örtülü sahədə yetişdirilən tərəvəz bitkiləri üçün nitratların normalarını müəyyən etmişlər. Əgər pomidor bitkisi açıq sahədə yetişdirilərsə onun meyvələrində nitratların miqdarı 150 mq/kq, qapalı sahədə yetişdirilərsə 300 mq/kq-dan çox olmamalıdır [99, s.8; 170, s.2029].

Yüksək miqdarda nitratların toplandığı meyvələrlə qidalandıqda insan orqanizmi tərəfindən nitratlar, həmçinin onların metabolitləri, yəni nitrozobirləşmələr və nitritlər mənimsənilir. Nitratların miqdarının qida rasionunda kəskin dəyişdiyini nəzərə alsaq, belə bir sual ortaya çıxır ki, insan orqanizminə daxil olan nitratın miqdarı hansı həddə çatandan sonra onun sağlamlığı üçün təhlükə yaradar. İnsanın bir gündə qəbul etdiyi nitrat və nitritin miqdarı onun çəkisinin hər kiloqramına görə 3,6 və 0,139 mq-dan çox olmamalıdır. Çəkisi 50 kq olan insanın bir gündə qəbul etdiyi qida məhsullarında 200 mq-dan çox nitratın olması yolverilməzdir [45, s.16; 59, s.114].

Nitritlər də çox zaman nitratlara çevrilərək olduğu kimi qalmırlar. Nitritlərin nitratlara çevrilməsi aşağıdakı ion mübadilə reaksiyasında olduğu kimi baş verir:

Nitroreduktaza fermentinin təsiri ilə nitratlar qanda olan hemoqlobinlə qarşılıqlı təsirdə olur və onda olan iki valentli dəmiri (Fe^{2+}) üç valentliyə (Fe^{3+}) oksidləşdirir:

Bu proses nəticəsində methemoqlobin maddəsi əmələ gəlir və bu birləşmə oksigenin toxumalara çatdırılmasına mane olur və beləliklə, insan orqanizmində oksigen aclığı (hipoksiya) olur. Əgər insan orqanizmində methemoqlobinin miqdarı 30 %-ə qədər olarsa kəskin zəhərlənmə əlamətləri (nəfəs çatışmazlığı, taxikardiya, baş ağrısı, zəiflik, sianoz), 50 % olduqda isə ölümlə nəticələnə bilər. Faktlar göstərir ki,

bitkiçilik məhsullarında artıq miqdarda nitrat toplanması bir də ona görə qorxuludur ki, nitratlar ikincili amin və amidlərin iştirakı ilə kanserogen nitroza birləşmələrinin sintezinə səbəb olur. Hazırda elmə məlum olan nitrozobirləşmələrin 80 %-dən çoxu xərçəng xəstəliyi əmələ gətirir [178, s.6; 183, s.1558].

Yüksək keyfiyyətli məhsul yetişdirmək məqsədi ilə azot gübrəsi hissə-hissə torpağa elə verilməlidir ki, bitki topladığı nitratı tam mənimsəyə bilsin. Həmçinin aparılan təcrübələr göstərir ki, bitkinin inkişaf dövründən və hətta onun sortundan asılı olaraq məhsul yığımına 4-10 həftə qalmış kökdən kənar əlavə yemləmənin dayandırılması da becərilən bitkiçilik məhsullarında nitratların toplanmasının qarşısını alar. Keyfiyyətli məhsul istehsalı üçün ən səmərəli yollardan biri və ən əsası da azot gübrəsinin optimal miqdarda verilməsidir. Bunun üçün azot gübrəsini torpağa elə miqdarda vermək lazımdır ki, alınmış məhsulda onun miqdarı ən yüksək səviyyəsindən xeyli aşağı olsun [32, s.305; 37, s.49].

Tərəvəzlərin əkildiyi bölgədən və oranın torpaq tipindən, torpaqların aqrokimyəvi göstəricilərindən, istifadə olunan becərmə üsulundan, suvarmadan, iqlim göstəricilərindən, əkiləcək bitkilərin gübrələrə olan tələbatından, tətbiq olunan gübrələrin növündən, gübrələrin nə zaman, hansı üsulla və norma ilə verilməsindən və s. faktorlardan asılı olaraq bitkinin keyfiyyət göstəriciləri dəyişə bilər. Bu dəyişmə həmçinin bitkinin növündən və sortundan da asılıdır [6, s.19].

Aparılan tədqiqatlar nəticəsində 10 t/ha peyin + P₉₀K₉₀ fonunda karbamid və ammonium nitrat gübrələrinin müxtəlif normalarının pomidor bitkisinin (“İlkin” sortu) altında tətbiqi məhsuldarlıq ilə yanaşı pomidorun meyvələrində quru maddənin, şəkərin, turşuluğun, vitamin “C”-nin və xüsusən də əhəmiyyətli dərəcədə nitratların miqdarına təsir göstərmişdir. Pomidor meyvələrinin keyfiyyət göstəricilərini müəyyən etmək üçün nümunələr vegetasiyanın sonunda götürülmüşdür. Lakin tədqiqat zamanı pomidor bitkisi altında 10 t/ha peyin + P₉₀K₉₀ fonunda karbamid və ammonium nitrat kimi azotlu gübrələrin müxtəlif normaları tətbiq olunduğu üçün yetişmiş pomidor meyvəsi nümunələrində müqayisə məqsədilə nitratların miqdarı yığımın əvvəlində və sonunda analiz edilmişdir. Nəticələr 2017, 2018, 2019-cu illər üzrə cədvəl 5.1.2.-də, 3 ildən orta nəticələr isə cədvəl 5.1.3. və qrafik 5.1.3.-də verilmişdir.

Azotlu gübrələrin müxtəlif normalarının pomidor meyvələrinin keyfiyyət göstəricilərinə təsiri

№	Təcrübənin variantları	Quru maddə, %-lə	Vitamin "C", mq/%-lə	Ümumi şəkər, %-lə	Ümumi turşuluq, %-lə	Nitratların miqdarı, (yaş kütlədə), mq/kg	
						Yığımın əvvəli	Yığımın sonu
2017-ci il							
1	Nəzarət (gübrəsiz)	6,1	20,9	2,7	0,29	45	43
2	Fon (peyin (10 t/ha) + P ₉₀ K ₉₀)	6,1	22,4	2,8	0,31	49	46
3	Fon + N _{60k}	6,2	23,0	2,9	0,31	53	50
4	Fon + N _{60an}	6,2	22,9	3,0	0,32	62	55
5	Fon + N _{90k}	6,3	23,5	3,1	0,32	70	62
6	Fon + N _{90an}	6,3	23,4	3,2	0,33	83	74
7	Fon + N _{120k}	6,4	23,7	3,2	0,34	92	79
8	Fon + N _{120an}	6,4	23,7	3,1	0,33	99	87
9	Fon + N _{150k}	6,4	23,7	3,2	0,34	108	98
10	Fon + N _{150an}	6,6	23,6	3,3	0,35	119	105
2018-ci il							
1	Nəzarət (gübrəsiz)	5,7	20,2	2,6	0,32	44	42
2	Fon (peyin (10 t/ha) + P ₉₀ K ₉₀)	6,1	23,2	2,9	0,32	51	47
3	Fon + N _{60k}	6,4	23,4	3,0	0,32	57	54
4	Fon + N _{60an}	6,4	23,3	3,0	0,32	68	59
5	Fon + N _{90k}	6,3	23,7	3,2	0,33	75	66
6	Fon + N _{90an}	6,4	23,8	3,2	0,34	86	76
7	Fon + N _{120k}	6,5	23,9	3,2	0,34	95	85
8	Fon + N _{120an}	6,5	23,9	3,2	0,34	109	92
9	Fon + N _{150k}	6,6	23,8	3,0	0,35	117	101
10	Fon + N _{150an}	6,5	23,8	3,1	0,36	130	107
2019-cu il							
1	Nəzarət (gübrəsiz)	5,9	19,8	2,8	0,32	43	41
2	Fon (peyin (10 t/ha) + P ₉₀ K ₉₀)	6,4	23,1	3,0	0,33	53	48
3	Fon + N _{60k}	6,6	23,5	3,1	0,33	58	55
4	Fon + N _{60an}	6,3	23,4	3,0	0,32	71	63
5	Fon + N _{90k}	6,6	23,9	3,3	0,34	77	67
6	Fon + N _{90an}	6,5	23,9	3,2	0,35	89	78
7	Fon + N _{120k}	6,6	24,1	3,2	0,34	98	88
8	Fon + N _{120an}	6,3	23,8	3,0	0,35	113	97
9	Fon + N _{150k}	6,5	23,9	3,1	0,36	123	104
10	Fon + N _{150an}	6,4	23,7	2,9	0,37	138	109

Pomidorun meyvələrində 3 ildən orta nəticələrdən görünür ki, quru maddənin miqdarı variantlar üzrə 5,9-6,5 % arasında dəyişmişdir (Cədvəl 5.1.3.). Belə ki, nəzarət variantında pomidor meyvəsində quru maddənin miqdarı 5,9 % idisə, torpağa verilən azot gübrəsinin normasının artması ilə pomidor bitkisinin meyvəsində quru maddənin miqdarı artaraq, 10 t/ha peyin + P₉₀K₉₀ fonunda N_{120k}, N_{150k} və N_{150an} variantlarında eyni, yəni 6,5 %-ə bərabər olmuşdur. Nəticələr bu sort üçün xarakterik hesab edilir.

3 ildən orta nəticələrdən görünür ki, torpağa verilən azot gübrəsinin miqdarının variantlar üzrə artması pomidor bitkisinin meyvəsində olan “C” vitamininin miqdarının da artmasına səbəb olmuşdur. Nəzarət variantında əgər “C” vitamininin miqdarı 20,3 mq/% olubsa, 10 t/ha peyin + P₉₀K₉₀ fonunda N_{120k} variantında ən yüksək göstəriciyə 23,9 mq/%-ə çatmışdır. Lakin azot gübrələrinin dozasını artırdıqca sonrakı variantlarda “C” vitamininin miqdarı yenidən aşağı düşmüşdür. Ümumilikdə isə pomidor bitkisinin meyvələrində “C” vitamininin miqdarı 22,3-23,9 mq/% arasında dəyişmişdir.

Variantlar üzrə pomidor bitkisinin meyvəsində ümumi şəkərin faizlə miqdarı 3 ildən orta nəticələrdən görünür kimi 2,7-3,2 % arasında dəyişmişdir (Əlavə 4.). Ümumi şəkərin ən yüksək göstəricisi 10 t/ha peyin + P₉₀K₉₀ fonunda N_{90k}, N_{90an} və N_{120k} variantlarında olmuşdur. Torpağa verilən azot gübrələrinin norması artdıqca şəkərin miqdarı cüzi miqdarda azalmışdır.

Cədvəl 5.1.3.
Azotlu gübrələrin müxtəlif normalarının pomidor meyvələrinin keyfiyyət göstəricilərinə təsiri
(3 ildən orta (2017-2019-cu illər))

№	Təcrübənin variantları	Quru maddə, %-lə	Vitamin “C”, mq/%-lə	Ümumi şəkər, %-lə	Ümumi turşuluq, %-lə	Şəkərin turşuluğa olan nisbəti
1	Nəzarət (gübrəsiz)	5,9	20,3	2,7	0,31	8,7
2	Fon (peyin (10 t/ha)+P ₉₀ K ₉₀)	6,2	22,9	2,9	0,32	9,1
3	Fon + N _{60k}	6,4	23,3	3,0	0,32	9,4
4	Fon + N _{60an}	6,3	23,2	3,0	0,32	9,3
5	Fon + N _{90k}	6,4	23,7	3,2	0,33	9,7
6	Fon + N _{90an}	6,4	23,7	3,2	0,34	9,4
7	Fon + N _{120k}	6,5	23,9	3,2	0,34	9,4
8	Fon + N _{120an}	6,4	23,8	3,1	0,34	9,1
9	Fon + N _{150k}	6,5	23,8	3,1	0,35	8,9
10	Fon + N _{150an}	6,5	23,7	3,1	0,36	8,6

Pomidor bitkisinin meyvəsində ümumi turşuluğun faizlə miqdarı isə variantlar üzrə 0,31-dən 0,36 %-ə qədər artmışdır. Ən yüksək nəticə 10 t/ha peyin + P₉₀K₉₀ fonunda N_{150an} variantında olmuşdur. Pomidor meyvələrinin dad keyfiyyəti, onların əsas biokimyəvi göstəriciləri, xüsusilə də şəkərin turşuluğa olan nisbəti ilə müəyyən olunur. Bu mənada ən yaxşı göstərici 9,7-dir ki, bu da 10 t/ha peyin + P₉₀K₉₀ fonunda N_{90k} variantında olmuşdur.

Tədqiqat zamanı pomidor bitkisi altında 10 t/ha peyin + P₉₀K₉₀ fonunda variantlar üzrə karbamid və ammonium nitrat gübrələrinin dozaları artırıldığı üçün pomidor meyvələrində nitratların miqdarının öyrənilməsinə xüsusi diqqət edilmişdir (Əlavə 4.). Belə ki, nitratların pomidor meyvələrində miqdarı həm yığımın əvvəlində, həm də sonunda analiz edilmişdir. Qrafik 5.1.3.-də pomidor bitkisinin meyvələrində nitratların miqdarının 3 ildən (2017-2019-cu illər) orta nəticələri verilmişdir.

Qrafik 5.1.3. Azotlu gübrələrin müxtəlif normalarının pomidor meyvələrində nitratların toplanmasına təsiri (mq/kg-la, 3 ildən orta (2017-2019-cu illər))

Pomidor bitkisinin meyvəsində qrafik 5.1.3.-də 3 ildən orta nəticələrdən görünür ki, pomidor bitkisi altında tətbiq olunan azotlu gübrələrin miqdarının artması ilə meyvələrdə nitratların miqdarı variantlar üzrə həm yığımın əvvəlində və həm də sonunda artmışdır. Nitratların artması heç də pomidor bitkisi üçün yaxşı hal hesab edilmir. Həmçinin eyni normada ammonium nitrat gübrəsi tətbiq olunan variantlarda nitratların miqdarı karbamid gübrəsinin tətbiq olunduğu variantlardan yüksək

olmuşdur. Belə ki, nəzarət variantında nitratların miqdarı yığımın əvvəlində 44 mq/kq idisə, yığımın sonunda 42 mq/kq-a düşmüşdür. Ən mənfi göstərici isə 10 t/ha peyin + P₉₀K₉₀ fonunda N_{150an} variantında olmuşdur ki, pomidor bitkisinə nitratların miqdarı yığımın əvvəlində 129 mq/kq idisə, yığımın sonunda 107 mq/kq-a düşmüşdür.

Beləliklə, alınmış nəticələrə əsasən məlum olur ki, pomidor meyvələrində ən yüksək keyfiyyət göstəriciləri və ekoloji cəhətdən insan sağlamlığı üçün təhlükəli olmayan nəticələr 10 t/ha peyin + P₉₀K₉₀ fonunda N_{90k} variantında olmuşdur. Belə ki, bu variantda pomidor bitkisinin meyvələrində nitratların miqdarı yığımın əvvəlində 74 mq/kq, yığımın sonunda isə 65 mq/kq olmuşdur. Karbamid və ammonium nitrat gübrələrinin pomidor bitkisi altında tətbiqinin riyazi-statistik təhlilləri göstərir ki, gübrələrin normalarından asılı olaraq pomidor bitkisinin məhsuldarlığı ilə meyvələrində olan nitratların miqdarı arasında sıx korrelyativ əlaqə vardır və bu əlaqə illər üzrə ayrı-ayrılıqda hesablanmışdır. Belə ki, pomidor bitkisinin məhsuldarlığı (s/ha) ilə meyvələrində olan nitratların miqdarı (mq/kq) arasında tapılmış korrelyasiya əmsalları 2017, 2018 və 2019-cu illər üzrə uyğun olaraq $r=+0,690\pm 0,166$ (Əlavə 23.); $r=+0,648\pm 0,183$ (Əlavə 24.) və $r=+0,622\pm 0,194$ (Əlavə 25.) kimi dəyişmişdir.

Serbialı alim Zoran S. İliç orqanik və gübrələrin təsiri ilə yetişdirilmiş pomidor meyvələrində ağır metalların və nitratların miqdarını təkrar-təkrar öyrənmişdir. O, müəyyən etmişdir ki, orqanik yetişmiş pomidorda həm ağır metalların, həm də nitratların miqdarı gübrələrin təsiri ilə yetişmiş pomidordan daha azdır. Həmçinin o, belə nəticə əldə etmişdir ki, ağır metalların və nitratların toplanması pomidor bitkisinin sortundan da asılıdır. Daha az təhlükəli maddələri mənimsəyən və daha çox sağlamlıq üçün faydalı olan pomidor sortlarını müəyyən edərək seçmək daha doğru yanaşma olardı [170, s.2030].

Ağır metalların və nitratların olması pomidorun qida dəyərini azaldır. Ona görə də tədqiqatın davamı olaraq daha dolğun nəticə əldə etmək üçün pomidor bitkisinin kökündə, gövdəsində, yarpaqlarında və meyvəsində ağır metalların ümumi miqdarı müasir iCAP™ 7000 Series ICP-OES cihazı ilə analiz edilmiş və nəticələr cədvəl 5.1.4.-də göstərilmişdir. Bu məqsədlə iki variantdan pomidor nümunələri götürülmüşdür. Variantların biri kimi heç bir gübrə istifadə edilməyən nəzarət variantı,

digəri kimi isə pomidor meyvələrində ən yüksək nitratların aşkar edildiyi 10 t/ha peyin + P₉₀K₉₀ fonunda N_{150an} variantıdır. Həmçinin cədvəldə müqayisə üçün bitkidə mikroelementlərin dünya üzrə yolverilən maksimum %-lə miqdarı göstərilmişdir [168, s.18]. Cədvəl 5.1.4.-dən göründüyü kimi ağır metalların pomidor bitkisinin kökündə, gövdəsində, yarpağında və meyvəsində miqdarı 10 t/ha peyin + P₉₀K₉₀ fonunda N_{150an} variantından götürülmüş nümunələrdə nəzarət variantı ilə müqayisədə çoxdur. Lakin hər iki variantda ağır metalların miqdarı ən az pomidor bitkisinin meyvəsində, ən çox isə kökündədir.

Cədvəl 5.1.4.
Pomidor bitkisinin kök, gövdə, yarpaq və meyvələrində ağır metalların miqdarı, ppm-lə

№	Təcrübənin variantları	Nümunə	Fe	Mn	Cu	Zn	Cr	Co	Pb	Ag	Cd
1	Nəzarət	Kök	620	280	34	48	12,2	3,3	0,8	0,36	0,030
10	Fon+N _{150an}	Kök	660	390	45	49	14,1	4,0	0,8	0,39	0,045
1	Nəzarət	Gövdə	490	120	23	46	7,3	1,5	0,6	0,26	0,025
10	Fon+N _{150an}	Gövdə	530	140	25	46	9,1	1,5	0,7	0,32	0,026
1	Nəzarət	Yarpaq	310	50	18	40	5,2	1,3	0,5	0,24	0,021
10	Fon+N _{150an}	Yarpaq	310	80	21	42	6,0	1,5	0,6	0,25	0,024
1	Nəzarət	Meyvə	120	30	5	34	1,0	0,1	0,3	0,21	0,012
10	Fon+N _{150an}	Meyvə	150	50	8	38	1,2	0,2	0,5	0,23	0,014
Dünya üzrə yolverilən maks. miqdar, ppm-lə			150	200	10	50	1,5	0,2	1,0	0,2	0,05

Cədvəldən görünür ki, pomidor bitkisinin yarpağında, gövdəsində və kökündə ağır metallardan dəmir, mis, xrom, kobalt, gümüşün miqdarı dünya üzrə hər biri üçün yolverilən maksimal miqdardan çox olsa da, meyvəsində hər iki variantda uyğun olaraq bu həddi keçməmişdir. Belə ki, dəmirin pomidor meyvəsində miqdarı nəzarət variantda 120 ppm-dirsə, 10 t/ha peyin + P₉₀K₉₀ fonunda N_{150an} variantında 150 ppm-dir. Bitkinin yarpaqlarında variantlar üzrə eyni olub 310 ppm, gövdəsində uyğun olaraq 490 və 530 ppm, kökündə isə 620 və 660 ppm-dir. Həmçinin nəzarət və 10 t/ha peyin + P₉₀K₉₀ fonunda N_{150an} variantında pomidor bitkisinin meyvələrində mis uyğun olaraq 5 və 8 ppm, xrom 1,0 və 1,2 ppm, kobalt 0,1 və 0,2 ppm, gümüş isə 0,21 və 0,23 ppm olub yolverilən həddi keçməmişdir. Sinkin, qurğuşunun və kadmiumun miqdarı isə bitkinin bütün vegetativ orqanlarında norma həddini keçməmişdir. Buradan isə belə qənaətə gəlmək olur ki, azot gübrələrini bitki üçün zərərverici dozalara kimi artırmaq

pomidorda həm insan sağlamlığı üçün təhlükəli olan nitratların artmasına, həm də pomidor bitkisinde öz-özünə baş verən biokimyəvi proseslərin qanunauyğun tənzimlənməsini pozaraq ağır metalların toplanmasına səbəb ola bilər. Beləliklə, bütün aparılmış tədqiqatlara və əldə olunmuş nəticələrə əsasən yüksək keyfiyyətli pomidor bitkisi yetişdirmək üçün ən optimal gübrə norması 10 t/ha peyin + N₉₀K₉₀P₉₀-dir.

5.2. Abşeron şəraitində gübrələrin pomidor bitkisi altında tətbiqinin iqtisadi səmərəliliyi

Azərbaycan dövlətinin apardığı düzgün, ardıcıl aqrar siyasət nəticəsində ölkədə kənd təsərrüfatı böhran vəziyyətindən çıxmış və durmadan inkişaf edir. Kənd təsərrüfatının bütün sahələri boyunca kiçik həcmli, çevik fermer kooperasiyalarının yaradılması, onlara məsləhət xidmətinin göstərilməsi, istehsal edilmiş məhsulun daxili və ixrac bazarlarında satış mexanizmlərinin formalaşması, proqnoz məhsulun hesabatının aparılması çox vacibdir. Kənd təsərrüfatının, xüsusilə tərəvəzçiliyin inkişafı ölkədə ərzaq təhlükəsizliyindən çox asılıdır. Müxtəlif torpaq-iqlim şəraitində kənd təsərrüfatı məhsullarının becərilməsi, onların məhsuldarlığının artırılması yalnız o halda fermerlərin gəlir əldə etməsinə səbəb ola bilər ki, satışa çıxarılan məhsul ekoloji standartlara cavab versin və yaxşı qiymətə satılsın [26, s.179; 33, s.87].

Hər bir kənd təsərrüfatı müəssisəsinin təsərrüfat fəaliyyətinin iqtisadi səmərəliliyi istehsal xərcləri ilə sıx bağlıdır. Məhsulun maya dəyəri təsərrüfat maliyyə fəaliyyətinin nəticələrinə təsir edən ən mühüm göstəricidir. Təsərrüfat fəaliyyətinin düzgün qiymətləndirilməsinə təsir edən amillərdən ən başlıcası bazar amilidir. Başqa sözlə, istehsal edilmiş hər bir məhsul bazarda özünə yer tapmalı və sərfəli qiymətlə alıcılara satılmalıdır. Məhsulun satışının və rentabelliyyətinin artmasına səbəb isə onun yüksək keyfiyyətidir [12, s.84].

Məhsulun tam maya dəyəri onun istehsalına və satışına çəkilən xərclərin cəmi kimi müəyyən edilir. 1 sentner məhsulun maya dəyəri ümumi istehsal xərcinin istehsal olunmuş məhsulun miqdarına olan nisbəti ilə müəyyən olunur. Eyni istehsal xərci şəraitində nə qədər yüksək məhsul əldə edilirsə bir o qədər də məhsulun maya dəyəri aşağı, istehsalın rentabelliyi isə yüksək olur. Ayrı-ayrı kənd təsərrüfatı məhsullarının

istehsalı üzrə rentabelliği istehsal olunmuş əmtəəlik kənd təsərrüfatı məhsullarının satışından əldə olunmuş mənfəətin məhsulun tam maya dəyərində olan nisbətində faizlə ifadə olunmuş qiyməti kimi hesablanır:

$$R_{\text{rentab.}} = (M_{\text{mən}} : X_{\text{m.d.}}) \cdot 100 \% \quad (5.3.1.)$$

Burada, $R_{\text{rentab.}}$ – rentabellik (%); $M_{\text{mən}}$ – satışdan əldə edilən mənfəət (AZN); $X_{\text{m.d.}}$ – konkret məhsulun istehsalına çəkilən xərc (AZN) [68, s.11].

Tədqiqat işində iqtisadi səmərəliliyin hesablanması gübrələrin tətbiqinə və məhsulun istehsalına çəkilən bütün xərclər hesablanmışdır. Gübrələrin pomidor bitkisi altında tətbiqinin iqtisadi səmərəliliyini hesablamaq üçün Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsinin 2020-ci ildə nəşr edilmiş statistik məcmuəsindəki tərəvəz satışı ilə bağlı qiymətlərdən istifadə olunmuşdur [56, s.122]. Gübrələrin satış qiymətləri isə Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirindən əldə olunmuş 2020-ci ilin məlumatları əsasında hesablanmışdır. Ammonium nitrat gübrəsinin qiyməti 70 % güzəştə 1 tonunun qiyməti 160 AZN, karbamid gübrəsinin 70 % güzəştə 1 tonunun qiyməti 147 AZN, sadə superfosfat gübrəsinin 70 % güzəştə 1 tonunun qiyməti 156 AZN və kalium sulfat gübrəsinin 70 % güzəştə 1 tonunun qiyməti 194,7 AZN-dir. Gübrələrin hesabına alınmış xalis gəlir məhsula çəkilən bütün xərclərə görə və pomidorun satış qiymətinə (1 sentneri 35 manat) əsasən müəyyən edilmişdir.

Gübrələrin “İlkin” pomidor sortu altında tətbiqinin iqtisadi səmərəliliyini 2017-2019-cu illərin orta məhsuldarlıq göstəricilərinə əsasən hesablanmış və nəticələr cədvəl 5.2. və qrafik 5.2.-də göstərilmişdir. Gübrələrin tətbiqinə sərf olunan xərcləri hesablayarkən onların tərkibindəki əsas qida elementlərinin %-lə miqdarı nəzərə alınmışdır (ammonium nitrat (NH_4NO_3) 34,7 %-li və karbamid ($\text{CO}(\text{NH}_2)_2$) 46 %-li, dənəvər şəkilli sadə superfosfat ($\text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2 \cdot \text{H}_2\text{O} + \text{CaSO}_4$) 19,5 %-li, kalium sulfat gübrəsi (K_2SO_4) 46 %-li).

Pomidor bitkisi altında peyinin və mineral gübrələrin tətbiqinə sərf olunan xərclər variantları üzrə 154-224 AZN/ha arasında dəyişmişdir. Bir hektar pomidor sahəsindən alınmış xalis gəlir 11155-14024 AZN, 1 ton pomidor məhsulunun maya dəyəri 61,2-70 AZN, gübrələrin təsirindən alınan xalis gəlir 1102-2869 AZN/ha, rentabellik isə 37,5-96,5 % olmuşdur.

Cədvəl 5.2.

Gübrələrin “İlkin” pomidor sortu altında tətbiqinin iqtisadi səmərəliliyi (2017-2019-cu illərdən orta)

№	Təcrübənin variantları	Pomidor məhsulu, s/ha	Məhsulun dəyəri, AZN/ha	Gübrələrin tətbiqinə sərf olunan xərc, AZN/ha	Aqrotexniki tədbirlərə çəkilən xərclər, AZN/ha	Ümumi xərclər, AZN/ha	1 ton pomidor məhsulunun maya dəyəri, AZN	Ümumi məhsuldan alınan xalis gəlir, AZN/ha	Gübrələrin hesabına alınan xalis gəlir, AZN/ha	Rentabellik, %
1	Nəzarət (gübrəsiz)	398,4	13944	-	2789	2789	70,0	11155	-	-
2	Fon (peyin (10 t/ha) + P ₉₀ K ₉₀)	434,3	15200	154	2789	2943	67,8	12258	1102	37,5
3	Fon + N _{60k}	457,3	16005	173	2789	2962	64,8	13044	1888	63,8
4	Fon + N _{60an}	452,7	15844	182	2789	2971	65,6	12874	1718	57,8
5	Fon + N _{90k}	485,6	16996	183	2789	2972	61,2	14024	2869	96,5
6	Fon + N _{90an}	480,9	16831	196	2789	2985	62,1	13847	2691	90,2
7	Fon + N _{120k}	480,6	16821	192	2789	2981	62,0	13840	2685	90,1
8	Fon + N _{120an}	476,0	16660	210	2789	2996	63,0	13661	2506	83,6
9	Fon + N _{150k}	471,3	16495	202	2789	2991	63,5	13505	2349	78,6
10	Fon + N _{150an}	466,5	16327	224	2789	3013	64,6	13315	2159	71,7

Qrafik 5.2. Gübrələrin pomidor bitkisi altında tətbiqinin iqtisadi səmərəliliyi (2017-2019-cu illərdən orta)

Nəzarət (gübrəsiz) variantına nəzərən ən yüksək gəlir və rentabellik 10 t/ha peyin + P₉₀K₉₀ fonunda N_{90k} variantında olmuşdur. Belə ki, nəzarət variantında ümumi məhsuldan alınan xalis gəlir 11155 AZN/ha, 1 ton məhsulun maya dəyəri isə 70 AZN-dir. 10 t/ha peyin + P₉₀K₉₀ fonunda N_{90k} variantında ümumi məhsuldan alınan xalis gəlir 14024 AZN/ha, 1 ton məhsulun maya dəyəri 61,2 AZN, gübrələrin hesabına alınan xalis gəlir 2869 AZN/ha, rentabellik səviyyəsi isə 96,5 % olmuşdur. Bu zaman pomidor bitkisi altında 10 t/ha peyin + P₉₀K₉₀ fonunda N_{90k} variantındakı karbamid azotu ilə eyni normada tətbiq edilən 10 t/ha peyin + P₉₀K₉₀ fonunda N_{90an} variantında xalis gəlir 13847 AZN/ha, 1 ton məhsulun maya dəyəri 62,1 AZN, gübrələrin hesabına alınan xalis gəlir 2691 AZN/ha, rentabellik səviyyəsi isə 90,2 % olmuşdur. 10 t/ha peyin + P₉₀K₉₀ fonunda N_{150k} və N_{150an} variantlarında isə ümumi məhsuldan alınan xalis gəlir uyğun olaraq 13505 və 13315 AZN/ha, 1 ton məhsulun maya dəyəri 63,5 və 64,6 AZN, gübrələrin hesabına alınan xalis gəlir 2349 və 2159 AZN/ha, rentabellik səviyyəsi isə 78,6 və 71,7 % olmuşdur. Buradan da aydın görünür ki, pomidor bitkisi altında həm eyni normalarda karbamid gübrəsinə nəzərən ammonium nitrat gübrəsinin tətbiqi, həm də hər iki azotlu gübrələrin normadan artıq istifadəsi mənfi nəticələr göstərir.

NƏTİCƏ

1. Abşeron yarımadasında boz-qonur torpaqların 3 yarım tipində (suvarılan şorakətvari, suvarılan şoranvari və deflyasiyaya uğramış zəif inkişaf etmiş boz-qonur torpaqlar) aparılmış tədqiqatlar nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, bu torpaqlar zəif humusludur (0,07-1,63 %). Azot, fosfor və kaliumun miqdarı uyğun olaraq 0,010-0,121 %, 0,032-0,144 % və 0,76-2,27 %, udulmuş əsasların cəmi isə 19,7-32,7 mq.ekv arasında dəyişir. Bu torpaqlar zəif və orta dərəcədə qələvi (pH 7,53-8,44), karbonatlı, bəzi ərazilərdə çox zəif şorlaşmış və əsasən yüngül gillicəlidir.

2. Abşeron yarımadasının boz-qonur torpaqlarında kimyəvi elementlərin, o cümlədən ağır metalların (Fe 0,92-4,05 %; Ag $0,1 \cdot 10^{-3}$ - $3,6 \cdot 10^{-3}$ %; Cd $0,2 \cdot 10^{-5}$ - $11,2 \cdot 10^{-5}$ %; Co $0,7 \cdot 10^{-4}$ - $14,6 \cdot 10^{-4}$; Cu $0,1 \cdot 10^{-3}$ - $4,7 \cdot 10^{-3}$ %; Mo $1,4 \cdot 10^{-5}$ - $62,6 \cdot 10^{-5}$ %; Pb $0,1 \cdot 10^{-3}$ - $1,0 \cdot 10^{-3}$ %; Cr $1,2 \cdot 10^{-3}$ - $15,0 \cdot 10^{-3}$ %; Zn 0,001-0,007 %; Mn 0,026-0,093 %; Zr 0,002-0,034 %; Ti 0,12-0,38 %, Ni 0,001-0,004 %) miqdarı öyrənilmiş, onların torpaqda miqdarı dünya üzrə qəbul edilmiş yolverilən maksimal miqdarı keçməmiş və ekoloji cəhətdən təhlükəli hədləri aşkar edilməmişdir.

3. Abşeron yarımadasının torpaq səthinin temperatur xəritələri əsasında müəyyən edilmişdir ki, yarımada 28 iyul–4 avqust tarix aralığında 2017 ($33,1$ - $43,8^{\circ}\text{C}$) və 2019-cu illərdə ($31,6$ - $45,3^{\circ}\text{C}$) torpaq səthinin temperaturu 2018-ci ilə ($28,7$ - $39,7^{\circ}\text{C}$) nəzərən çox olmuşdur. Yarımada ilin ən isti vaxtında torpaq səthinin orta temperaturu 35°C -ni keçmədiyi üçün burada tərəvəz əkini üçün əlverişli şərait vardır.

4. Landsat 8 multispektral təsvirlərindən istifadə etməklə Abşeron yarımadasının 2020-ci ilin avqust ayı üçün tərtib edilmiş normallaşdırılmış bitki örtüyünün fərq indeksi xəritəsinə (NDVI) əsasən müəyyən edilmişdir ki, yarımada əsasən seyrək, orta sağlamlığa sahib olan, bəzi yerlərdə isə sağlam olmayan bitki örtüyü üstünlük təşkil edir.

5. Gübrələrin torpaqda qida maddələrinin dinamikasına təsirini öyrənərkən müəyyən edilmişdir ki, fon + N_{90k} variantında 3 ildən orta nəticələrə əsasən ammonyak azotunun miqdarı torpağın 0-20 sm qatında pomidor bitkisinin kütləvi çiçəkləmə fazasında 29,49 mq/kq, meyvə əmələgəlmə zamanı 23,52 mq/kq, vegetasiyanın sonunda 19,42 mq/kq, nitrat azotunun miqdarı isə uyğun olaraq 14,3, 11,1 və 7,92

mq/kq olmuşdur. Variantlar üzrə azot gübrələrinin normasını artırıdığca ammoniyak və nitrat azotunun da torpaqda toplanma dinamikasında artım müşahidə olunmuşdur.

6. Tədqiqat zamanı azotlu gübrələrin normalarını artırıdığca azotun bitkinin vegetativ orqanlarında toplanma dinamikasında bütün fazalarda artım müşahidə edilmişdir. 10 t/ha peyin + P₉₀K₉₀ fonunda N_{150k} və N_{150an} variantlarında 3 ildən orta nəticələrdə bitkinin vegetativ orqanlarında azotun ümumi miqdarı uyğun olaraq kütləvi çiçəkləmə fazasında 3,55 və 3,6 %, meyvə əmələgəlmə zamanı 4,02 və 4,12 %, yığımın əvvəlində 3,03 və 3,09 %, sonunda isə 1,8 və 1,88 % olmuşdur.

7. Variantlar üzrə karbamid və ammonium nitrat gübrələrinin normalarını artırıdığca azotun pomidor bitkisinin meyvələrində toplanma dinamikasında bütün fazalarda artım müşahidə edilmişdir. Belə ki, fon+N_{90k} və fon+N_{90an} variantlarında 3 ildən orta nəticələrə əsasən azotun ümumi miqdarı uyğun olaraq yığımın əvvəlində 2,71 və 2,77 %, sonunda 2,53 və 2,58 %, fon+N_{150k} və fon+N_{150an} variantlarında isə uyğun olaraq yığımın əvvəlində 3,01 və 3,12 %, sonunda isə 2,69 və 2,75 % olmuşdur.

8. Tədqiqat zamanı 3 ildən orta nəticələrin təhlilindən pomidor bitkisinin məhsuldarlığı ən yüksək 10 t/ha peyin + P₉₀K₉₀ fonunda N_{90k} variantında 485,6 s/ha olmuş və bu nəzarət variantına nəzərən 87,2 s/ha və 21,9 % artım deməkdir. Variantlar üzrə karbamid və ammonium nitrat gübrələrinin normalarını artırıdığca pomidor bitkisinin məhsuldarlıq göstəricilərində azalma müşahidə edilmişdir.

9. Pomidor meyvələrində ən yüksək keyfiyyət göstəriciləri 10 t/ha peyin + P₉₀K₉₀ fonunda N_{90k} variantında müəyyən edilmişdir. Belə ki, quru maddənin miqdarı 6,4 %, vitamin "C" 23,7 mq/%, ümumi şəkər 3,2 %, ümumi turşuluq 0,33 %, nitratların miqdarı yığımın əvvəlində 74 mq/kq, sonunda isə 65 mq/kq olmuşdur.

10. Pomidor bitkisinin kökündə, gövdəsində, yarpağında və meyvəsində ağır metalların miqdarı öyrənilmiş, fon+N_{150an} variantında pomidor bitkisinin meyvələrində ağır metalların miqdarında nəzarət variantına nəzərən artım müşahidə olunsada (Fe - 30 ppm; Mn - 20 ppm; Cu - 3 ppm; Zn - 4 ppm; Cr - 0,2 ppm; Co - 0,1 ppm; Pb - 0,2 ppm; Ag - 0,02 ppm; Cd - 0,002 ppm artım) dünya üzrə qəbul edilmiş yol verilən maksimal miqdarı keçməmiş və ekoloji cəhətdən ziyanlı hədləri aşkar edilməmişdir.

TƏSƏRRÜFATLARA TÖVSIYƏLƏR

1. Tədqiqatların nəticələrindən Abşeron yarımadasında torpaq ehtiyatlarından düzgün və səmərəli istifadə olunması, torpaq örtüyünün mühafizəsi və münbitliyinin bərpası, aqrar istehsalatda torpaqdan istifadənin intensivləşməsi, sosial-ekoloji və iqtisadi tədbirlərin işlənilməsi zamanı istifadə etmək məqsədə uyğundur.

2. CİS əsasında hazırlanmış torpaq səthinin temperatur xəritələri və normallaşdırılmış bitki örtüyünün fərq indeksi xəritəsinin istifadəsi böyük fermer təsərrüfatlarının dəqiq əkinçiliklə məşğul olması, ekoloqların ekosistemdə baş verən dəyişiklikləri izləməsi, həmçinin tərəvəzçilikdə məhsul artımına nail olunması və torpaqlardan səmərəli istifadə üçün interaktiv torpaq baza məlumatı kimi tövsiyə edilir.

3. Abşeron yarımadasında boz-qonur torpaqlara “İlkin” pomidor sortundan yüksək keyfiyyətli məhsul almaq və həmçinin torpaq münbitliyinin qorunub saxlanmasına nail olmaq üçün təsərrüfatlara hər il olmaqla 10 t/ha peyin + $N_{90(\text{karbamid})}P_{90}K_{90}$ normasında gübrələrin verilməsi tövsiyə edilir.

4. Aparılmış 3 illik tədqiqatlar nəticəsində pomidor bitkisindən yüksək məhsul əldə etmək üçün peyinin 80 %-nin, fosfor gübrəsinin 60 %-nin, kalium gübrəsinin 50 %-nin yazda şum altına, peyinin 20 %-nin, azot gübrəsinin 30 %-nin, fosfor gübrəsinin 20 %-nin və kalium gübrəsinin 30 %-nin əkin zamanı verilməsi, azot gübrəsinin 70 %-nin, fosfor gübrəsinin 20 %-nin və kalium gübrəsinin isə 20 %-nin yemləmə gübrə kimi tətbiqi məqsədə uyğundur.

İSTİFADƏ EDİLMİŞ ƏDƏBİYYAT SİYAHISI

1. 1:100000 miqyasında interaktiv elektron torpaq və torpaqların ekoloji qiymət xəritələrinin tərtibinə dair metodik göstəriş / Q.Ş.Məmmədov [və b.] – Bakı: Elm, – 2020. – 88 s.
2. Abşeron iqtisadi rayonunun pasportu / Azərbaycan Respublikası İqtisadi İnkişaf Nazirliyi İqtisadi İslahatlar Elmi-Tədqiqat İnstitutu – Bakı: 2011. – 64 s.
3. Ağayev, C.T. Azərbaycanda pomidor bitkisinin virus xəstəlikləri / C.T.Ağayev, N.K.Ağayeva, A.A.Hüseynova // Azərbaycan Aqrar Elmi, – Bakı: – 2016. №3, – s. 87-89.
4. Ağayev, C.T. Kənd təsərrüfatı bitkilərinin xəstəliklər / C.T.Ağayev. – Bakı: Müəllim, – 2016. – 200 s.
5. Allahverdiyev, E.İ. Pomidor bitkisinin sort və hibridlərinin yarpağının morfoanatomik xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi və qiymətləndirilməsi / E.İ.Allahverdiyev, İ.Ş.Əliyeva // Azərbaycan Aqrar Elmi, – Bakı: – 2018. № 5, – s. 84-89.
6. Aslanov, H.Ə. Üzvi və mineral gübrələr torpaq münbitliyinin və bitki məhsuldarlığının artırılmasında əsas amildir / H.Ə.Aslanov, E.H.Aslanova // Azərbaycan Aqrar Elmi, – Bakı: – 2014. № 4, – s. 18-20.
7. Azərbaycan Elmi Tədqiqat Tərəvəzçilik İnstitutunun tərəvəz, bostan və kartof bitkilərinin rayonlaşmış və perspektiv sortlarının kataloqu / – Bakı, ASİM MMC, – 2012. – 102 s.
8. Azərbaycan Respublikası ərazisində hidrometeoroloji şərait və təhlükəli hidrometeoroloji hadisələr (2015-ci il) / Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi Milli Hidrometeorologiya Departamenti Hidrometeorologiya Elmi Tədqiqat İnstitutu, – Bakı: 2016. – 64 s.
9. Azərbaycan Respublikasının ekoloji atlası / Q.Ş.Məmmədov [və b.] – Bakı: Bakı kartoqrafiya fabriki, – 2009. – 156 s.
10. Azərbaycan Respublikasının Milli Atlası [Xəritə] / Məsul katib: Q.Ş.Məmmədov. – Bakı: Bakı Kartoqrafiya fabriki, – 2014. – 444 s.
11. Azərbaycanda ətraf mühit. Statistik məcmuə. / – Bakı: 2020. – 140 s.

12. Azərbaycanca orqanik kənd təsərrüfatı. Hazırkı durum və gələcək inkişaf potensialı / U.Aksoy, İ.Boz, H.Eynalov [və b.] – Bakı: BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı, – 2018. – 89 s.
13. Azərbaycanca tərəvəzçilik, bostançılıq və kartofçuluq, inkişaf tarixi və ərzaq təminatında yeri / Azərbaycan Elmi-tədqiqat Tərəvəzçilik İnstitutunun elmi əsərlərinin tematik məcmuəsi. – Bakı: c. 14. – 2011. – 223 s.
14. Azərbaycanın dövlət torpaq xəritəsinin legendası / Məsul red. Q.Ş.Məmmədov, M.P. Babayev, Ş.G.Həsənov. – Bakı: Elm, – 2003. – 68 s.
15. Azərbaycanın tərəvəzçi alimləri. – Bakı: ASİM MMC, – 2010. – 180 s.
16. Azərbaycanın torpaqlarının morfo-genetik profili / – Bakı: Elm, – 2004. – 202 s.
17. Azərikimya İB EP-300 qurğusunun modernizasiyası və istismarı layihəsi üzrə ƏMTQ / SOCAR Ekologiya İdarəsi. – Bakı: – 2016. – 142 s.
18. Babayev, A.H. Ekoloji kənd təsərrüfatının əsasları / A.H.Babayev, V.A.Babayev – Bakı: Qanun, – 2011. – 383 s.
19. Babayev, Ə.H. Azərbaycanda pomidorun müasir metodlar əsasında seleksiyası / Ə.H.Babayev – Bakı: – 2007. – 338 s.
20. Babayev, Ə.H. İstixana üçün pomidor nümunələrinin yaradılması, becərilməsi və toxumçuluğu / Ə.H.Babayev, Ə.Q.Eyvazov, Z.K.Əliyeva – Bakı: Tərəqqi, – 2019. – 186 s.
21. Babayev, Ə.H. Meyvələrin biokimyəvi göstəricilərinin yüksəldilməsi üzrə pomidor sortlarının seleksiyası // BDU-da keçirilmiş elmi konfransın materialları, – Bakı: – 2003. – s. 24-26.
22. Babayev, Ə.H. Pomidorun açıq sahə üçün rayonlaşmış İlkin, Leyla, Şəkər və Perspektiv Zəfər sortlarının ilkin toxumçuluğuna aid metodik vəsait / Ə.H.Babayev, Z.K.Əliyeva, H.A.Hüseynov – Bakı: – 2012. – 46 s.
23. Babayev, Ə.H. Pomidorun məhsuldar, saxlanmaya, daşınmaya və konservləşdirməyə yararlı sortlarının seleksiyası / Ə.H.Babayev, H.A.Hüseynov – Bakı: Mütərcim, – 2013. – 186 s.
24. Babayev, M.P. Azərbaycanın torpaqlarının müasir təsnifatı /

M.P.Babayev, Ç.M.Cəfərova, V.H.Həsənov – Bakı: Elm, – 2006. – 360 s.

25. Babayev, M.P. Əkinçilik İnstitutu Abşeron təcrübə təsərrüfatı sahəsi mədəniləşmiş suvarılan boz-qonur torpaqların müasir morfogenetik diaqnostikası / M.P.Babayev, V.H.Həsənov, B.N.İsmayılov // AzETƏİ-nin elmi əsərləri məcmuəsi XXIII, – Bakı: – 2012. – s. 245-251.

26. Babayev, M.P. Müxtəlif torpaq-ekoloji şəraitdə tərəvəz bitkilərindən yüksək məhsul almağın idarə olunması / M.P.Babayev, N.H.Orucova, S.M.İsgəndərov – Bakı: Elm, – 2007. – 240 s.

27. Babayev, M.P. Suvarılan torpaqların münbitliyinin bərpası və qorunub saxlanması / M.P.Babayev, F.H.İsayeva, S.F.Cəfərova – Bakı: Elm, – 2010. – 220 s.

28. Babayev, V.A. Abşeron yarımadası torpaqlarının ekoloji qiymətləndirilməsinin iqtisadi aspektləri: / k/t üzrə fəlsəfə doktoru dis. avtoreferatı. / – Bakı: – 2010. – 18 s.

29. Bakı və Abşeron yarımadasının iqlimi və insan səhhəti / Ə.C.Əyyubov, Z.F.Musayev, A.Ə.Kərimov [və b.] – Bakı: Azərnəşr, – 1997. – 126 s.

30. Bədəlov, E.S. Abşeron iqtisadi-coğrafi rayonunda sosial demoqrafik problemlər və məskunlaşma məsələləri / E.S.Bədəlov. – Bakı: Avropa, – 2016. – 200 s.

31. Böyük Qafqazın müasir torpaq örtüyü / M.P.Babayev, Ə.M.Cəfərov, Ç.M.Cəfərova [və b.] – Bakı: Elm, – 2017. – 344 s.

32. Cəfərov, Y.Ə. Azot gübrə normalarının və formalarının pomidorun meyvəsində nitratların toplanmasına və paylanmasına təsiri / Y.Ə.Cəfərov, E.X.Mehdiyeva, S.F.Əliyeva [və b.] // AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu, – Bakı: Elm, – 2013. 21 (3), – s. 303-307.

33. Cəfərova, G.S. Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalına iqtisadi amil kimi gübrələrdən istifadənin təsiri //Azərbaycan aqrar elmi, – Bakı:– 2008. № 1, – s. 86-88.

34. Coğrafi informasiya sistemləri əsasında interaktiv elektron torpaq və torpaqların ekoloji qiymət xəritələrinin tərtibinə dair metodik göstəriş / Q.Ş.Məmmədov [və b.] – Bakı: Elm, – 2018. – 80 s.

35. Dəmirova, K.İ. Üzvi gübrələrin müxtəlif tərəvəz bitkiləri altında

səmərəliliyi / K.İ.Dəmirova, A.Ə.Əliyeva // AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu, – Bakı: Elm, – 2015. 22(1-2), – s. 335-338.

36. Ekoloji pomidor istehsalı / AMEA Botanika İnstitutu. – Bakı: – 2016. – 28 s.

37. Eyvazov, Ə.Q, Pomidor sort nümunələrinin və hibridlərinin təsərrüfat əhəmiyyətli biomorfoloji əlamətlərinin qiymətləndirilməsi / Ə.Q.Eyvazov, X.T.Abdullayeva, İ.Ş.Əliyeva // Azərbaycan aqrar elmi. – Bakı: – 2015. № 4, – s. 48-50.

38. Eyvazov, Ə.Q. Tərəvəz, bostan və kartof bitkilərinin becərilməsinin təşkilati-texnoloji normativlərinə dair metodik vəsait / Ə.Q.Eyvazov, F.N.Ağayev, R.Ə.Abbasov – Bakı: Tərəqqi MMC, – 2018. – 276 s.

39. Ələkbərova, Z.Ə. Gəncə-Qazax bölgəsinin örtülü qrunut şəraitində xiyar və pomidor bitkisinin mineral qidalanması: / aqrar üzrə fəlsəfə doktoru dis. avtoreferatı. / – Bakı: – 2013. – 19 s.

40. Fermerlər əkinçilikdə nəyi bilməlidirlər / İ.M.Cümşüdoğ, D.Z.Şabandayev, S.Ə.Dünyamalıyev [və b.] – Bakı: Elm və təhsil, – 2010. – 320 s.

41. Hacıyev, Q.Ə. Azərbaycan SSR inzibati rayonlarının iqlim səciyyəsi / Q.Ə.Hacıyev, V.Ə.Rəhimov – Bakı: Elm, – 1977. – 269 s.

42. Heydərova, R.M. Mil düzü torpaqlarının aerokosmik materiallar əsasında ekoloji qiymətləndirilməsi: biologiya üzrə fəlsəfə doktoru dis. avtoreferatı. / – Bakı: – 2014. – 22 s.

43. Həkimova, N.F. Abşeron yarımadasının neft-mədən torpaqlarının ekoloji münbitlik modeli: biologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi dis. avtoreferatı. – Bakı: – 2005. – 19 s.

44. Həsəneliyev, Ə.Ə. Abşeron yarımadasının torpaq örtüyü, qrunut sularının səviyyəsi və minerallığı // Azərbaycan Aqrar Elmi, – Bakı: – 2003. № 1-3, – s.176-177.

45. Həsənov, S.P. Tərəvəz məhsullarının saxlanması elmi əsasları və keyfiyyətinin qiymətləndirilməsinə aid metodik vəsait / S.P.Həsənov, G.G.Həsənova, A.X.Rəcəbli – Bakı: Yeni Poliqrafist, – 2016. – 23 s.

46. Həsənov, S.P. Tərəvəzlər (keyfiyyəti, kimyəvi-texniki, nəzarət standartları). S.P.Həsənov. – Bakı: Yeni Poliqrafist, – 2013. – 150 s.
47. Həsənov, Ş.G. Torpaq coğrafiyası torpaqşünaslığın əsasları ilə / Ş.G.Həsənov, M.M.Əsgərova – Bakı: – 2010. – 424 s.
48. Həsənov, V.H. Abşeron yarımadası torpaq örtüyünün strukturasına relyefin və torpaq əmələgətirmə süxurların təsiri / V.H.Həsənov, Ç.S.Qələndərov, R.Ş.Aslanova [və b.] // Torpaqşünaslıq və aqrokimya əsərlər toplusu, – Bakı: Elm, – 2004. c. 16, – s. 156-179.
49. Həsənov, Y.C. Azərbaycanın suvarılan torpaqlarının aqrofiziki xassələrinin monitorinqi / Y.C.Həsənov. – Bakı: Təhsil, – 2013. – 232 s.
50. Həsənova, A.O. Gübrələrin pomidor bitkisinin kök və gövdə qalıqları ilə torpağa daxil olan qida elementlərinin tərkibinə və miqdarına təsiri // Torpaqşünaslıq və Aqrokimya əsərlər toplusu, – Bakı: – 2013. c. 21, – s. 224-227.
51. Həsənova, A.O. Gübrələrin pomidor bitkisinin meyvələri ilə torpaqdan qida elementlərinin aparılmasına təsiri // Azərbaycan Aqrar Elmi, – Bakı: – 2012. № 2, – s. 135-137.
52. Hüseyinov, A.M. Aqrokimya / A.M.Hüseyinov, N.V.Hüseyinov, K.Y.Məmmədova – Bakı: Qanun, – 2018. – 440 s.
53. Hüseyinzadə, G.Ə. Pomidorun (*Lucopersicon esculantum* L.) yerli introduksiya edilmiş sortlararası hibridlərinin təsərrüfat əhəmiyyətli göstəriciləri // ƏETİ-nin elmi əsərlər məcmuəsi XXIX, – Bakı: – 2018. – s. 159-162.
54. İmanov, F.Ə. Azərbaycanın su ehtiyatlarının müasir dəyişmələri və inteqrasiyalı idarə edilməsi / F.Ə.İmanov, A.B.Ələkbərov – Bakı: Mütərcim, – 2017. – 352 s.
55. İsmayılova, S.H. Abşeronun boz-qonur torpaqları şəraitində verilmiş gübrələrin pomidor bitkisində toplanan qida elementlərin ümumi miqdarına təsiri // Azərbaycan Torpaqşünaslar cəmiyyətinin əsərlər toplusu, – Bakı: Elm, – 2016. c. 14, – s. 447-449.
56. Kənd təsərrüfatı müəssisələrinin və fərdi sahibkar təsərrüfatlarının əsas iqtisadi göstəriciləri: statistik məcmuə / Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika

Komitəsi, – Bakı: – 2020. – 310 s.

57. Qasimov, M.S. Abşeron yarımadası əhalisinin rekreasiya təminatı / M.S.Qasimov. – Bakı: Qismət, – 2007. – 328 s.

58. Quliyev, Ə.M. Abşeron yarımadasında eroziyaya uğramış, pozulmuş və çirklənmiş torpaqların aqroekoloji xüsusiyyətlərinin yaxşılaşdırılması yolları: / k/t üzrə fəlsəfə doktoru dis. avtoreferatı. / – Bakı: – 2010. – 19 s.

59. Quliyev, S.H. Müasir mərhələdə ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı məhsulu istehsalının təşkili və inkişaf istiqamətləri // Kənd təsərrüfatının iqtisadiyyatı ET institutunun elmi əsərləri, – Bakı:– 2016. c. 1, – səh. 111-116.

60. Mehdiyev, A.Ş. Coğrafi İnformasiya sistemləri / A.Ş.Mehdiyev, A.İ.İsmayılov – Bakı: Müəllim, – 2011. – 332 s.

61. Meliorasiya: şorlaşmış torpaqların diaqnostikası və təsnifatı / Q.Ş.Məmmədov, A.C.Həşimov, S.T.Həsənov [və b.] – Bakı: – 2017. – 308 s.

62. Məmmədov, Q.M. Bitkilərin həyatında mineral qida elementlərinin rolu / Q.M.Məmmədov, V.İ.Cəfərov – Bakı: Elm, – 2006. – 26 s.

63. Məmmədov, Q.M. Gübrələrin lokal üsulla tətbiqinin torpaqdakı qida elementlərinin dinamikasına və pomidor meyvəsində nitratların miqdarına təsiri / Q.M.Məmmədov, V.F.Quliyev, D.Ş.Nağıyeva // Azərbaycan Aqrar Elmi. Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin elmi-nəzəri jurnalı, – Bakı: – 1998. № 5-6 (172), – s. 83-84.

64. Məmmədov, Q.Ş. Aqroekologiya / Q.Ş.Məmmədov, M.Y.Xəlilov, S.Z.Məmmədova – Bakı: Elm, – 2010. – 552 s.

65. Məmmədov, Q.Ş. Aqroekologiya / Q.Ş.Məmmədov, M.Y.Xəlilov, S.Z.Məmmədova – Bakı: Elm, – 2011. – 448 s.

66. Məmmədov, Q.Ş. Azərbaycan kartoqrafiyası inkişaf yolunda / Q.Ş.Məmmədov. – Bakı: Elm, – 2015. – 112 s.

67. Məmmədov, Q.Ş. Azərbaycan Respublikası interaktiv torpaq və torpaqların ekoloji qiymət xəritələrinin CİS əsasında tətbiqinin metodoloji əsasları // Azərbaycan torpaqşünaslar cəmiyyətinin əsərlər toplusu, – Bakı: Elm, – 2019. c. 15, – s. 3-19.

68. Məmmədov, Q.Ş. Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqların iqtisadi qiymətləndirilməsinə dair. Metodik tövsiyə. / Q.Ş.Məmmədov, V.A.Quliyev, A.B. Cəfərov – Bakı: Elm, – 2009. – 40 s.
69. Məmmədov, Q.Ş. Azərbaycan Respublikasının dövlət torpaq kadastrı: hüquqi, elmi və praktik məsələləri / Q.Ş.Məmmədov. – Bakı: Elm, – 2003. – 448 s.
70. Məmmədov, Q.Ş. Azərbaycan torpaq təsnifatının WRB sistemi ilə korrelyasiyası / Q.Ş.Məmmədov, M.P.Babayev, A.İ.İsmayılov – Bakı: Elm, – 2002. – 252 s.
71. Məmmədov, Q.Ş. Azərbaycanın torpaq ehtiyatlarından səmərəli istifadənin sosial-iqtisadi və ekoloji əsasları / Q.Ş.Məmmədov. – Bakı: Elm, – 2007. – 856 s.
72. Məmmədov, Q.Ş. Ekoloji atlas / Q.Ş.Məmmədov, M.Y.Xəlilov, S.Z.Məmmədova – Bakı: Bakı kartoqrafiya fabriki, – 2010. – 176 s.
73. Məmmədov, Q.Ş. Əkinçilik və bitkiçiliyin əsasları / Q.Ş.Məmmədov, A.B.Cəfərov, Z.R.Mustafayeva – Bakı: Elm, – 2008. – 324 s.
74. Məmmədov, Q.Ş. Torpaqların ekoloji monitorinqi / Q.Ş.Məmmədov, S.Z.Məmmədova, C.Ə.Şabanov – Bakı: Bakı Universiteti nəşriyyatı, – 2017. – 280 s.
75. Məmmədov, Q.Ş. Torpaqşünaslıq və torpaq coğrafiyasının əsasları / Q.Ş.Məmmədov. – Bakı: Elm, – 2007. – 660 s.
76. Məmmədov, M.İ. Azərbaycanda üzüm bitkisinin qida rejimi və gübrələnməsinin ekoloji qiymətləndirilməsi: / aqrar elmləri doktoru dis. avtoreferatı. / – Bakı: – 2018. – 42 s.
77. Məmmədov, M.İ. Mineral və üzvi gübrələrin dağ-qəhvəyi torpaqlarda üzüm bitkisinin qida rejiminə təsiri // ƏETİ-nin elmi əsərlər məcmuəsi. – Bakı: – 2017. cild 28, – s. 422-425.
78. Məmmədova, G.İ. Abşeronun eroziyaya uğramış suvarılan boz-qonur torpaqlarında pomidor bitkisinin məhsuldarlığında gübrə rejiminin optimallaşdırılması: / aqrar üzrə fəlsəfə doktoru dis. avtoreferatı. / – Bakı: – 2017. – 20 s.
79. Məmmədova, S.Z. Torpağın münbitlik xassəsi / S.Z.Məmmədova,

A.B.Cəfərov – Bakı: Elm, – 2005. – 194 s.

80. Mirzəyev, A.B. Abşeron yarımadası və Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda yerləşən neft mədən ərazilərinin ekoloji problemləri və onların aradan qaldırılması yolları / A.B.Mirzəyev, F.B.Şıxəliyev – Bakı: Elm, – 2012. – 368 s.

81. Mirzəzadə, R.İ. Abşeronun antropogen təsirindən dəyişilmiş suvarılan boz – qonur torpaqları / R.İ.Mirzəzadə, N.H.Orucova // Azərbaycan Aqrar Elmi, – Bakı: – 2000. № 1-2, – s. 15 – 21.

82. Mövsümov, Z.R. Azərbaycan Respublikası torpaqlarının aqrokimyəvi səciyyəsi // Azərbaycan Torpaqşünaslar Cəmiyyətinin əsərləri, – Bakı: – 2011. c. 13, – s. 230-232.

83. Mövsümov, Z.R. Azərbaycan torpaqlarının münbitliyi, mineral gübrələrdən istifadə və bitkilərin məhsuldarlıq səviyyəsi // AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu, – Bakı: Elm, – 2011. 20 (1), – s. 444-448.

84. Mövsümov, Z.R. Azərbaycanda aqrokimya elminin 65 ildəki nailiyyətləri və onun torpaq münbitliyinin yüksəldilməsində rolu / Z.R.Mövsümov, Ə.B.Axundova, N.Z.Mirmövsümova // Torpaqşünaslıq və Aqrokimya. Əsərlər toplusu, – Bakı: Elm, – 2011. c. 19, – s. 13-20.

85. Mövsümov, Z.R. Bitki məhsullarında nitratların toplanma və paylanma atlası / Z.R.Mövsümov, V.Ə.Ağayev, V.F.Quliyev, D.M.Nağıyev // Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu, – Bakı: Elm, – 2010. – s. 32.

86. Orucova, N.H. Subtropik zonanın suvarılan torpaqlarının biomorfogenetik diaqnostikası və torpaq münbitliyinin idarə olunmasının elmi əsasları: / aqrar elmləri doktoru dis. avtoreferatı. / – Bakı: – 2017. – 44 s.

87. Orucova, N.H. Tərəvəz-yem növbəli əkin dövriyyəsində suvarılan torpaqların məhsulvermə qabiliyyətinin idarə olunması / N.H.Orucova. – Bakı: Elm, – 2006. – 120 s.

88. Pomidor xammalı və emalı məhsullarının əsas keyfiyyət göstəricilərinin elmi əsaslarla təyin olunmasına dair metodik göstəriş / Tərəvəzçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutu. – Bakı: – 2015. – 42 s.

89. Popov, S.Y. Pomidor və xiyarın xəstəlik və zərərvericiləri / S.Y.Popov,

F.S.Cəlilov, H.Q.Hüseynov – Bakı: – 2017. – 44 s.

90. Rüstəmov, T.H. Bəcərmə texnologiyasının bəzi elementlərinin pomidorun məhsuldarlığına təsiri // Azərbaycan Elmi Tədqiqat Tərəvəzçilik İnstitutunun elmi əsərlərinin tematik məcmuəsi, – Bakı: – 2011. c. 14, – s. 195 – 201.

91. Şükürov, S.X. Abşeron yarımadası bağaltı torpaqlarının münbitlik səciyyəsi və qida maddələrinin kartoqrammaları: / k/t üzrə fəlsəfə doktoru dis. avtoreferatı. / – Bakı: – 2012. – 19 s.

92. Tərəvəz, bostan və kartof bitkilərinin bəcərilməsi texnologiyası və fenoloji təqvimini / Tərəvəzçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutu. – Bakı: Tərəqqi, – 2019. – 242 s.

93. Tərəvəz, bostan və kartof bitkilərinin ilkin toxumçuluğu və əkinlərinin aprobeasiya qaydaları / Tərəvəzçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutu. – Bakı: Tərəqqi MMC, – 2019. – 100 s.

94. Tərəvəz, bostan və kartof bitkilərinin rayonlaşmış sortlarının bəcərilmə texnologiyasına dair metodik vəsait / Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Tərəvəzçilik İnstitutu. – Bakı: ASİM-2010, – 2013. – 126 s.

95. Tərəvəzçinin illik fəaliyyət təqvimi / Tərəvəzçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutu. – Bakı: Tərəqqi, – 2016. – 84 s.

96. Tərəvəzçinin sorğu kitabı / Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Tərəvəzçilik İnstitutu. – Bakı: Qanun, – 2006. – 296 s.

97. Torpaq atlası / – Bakı: Bakı kartoqrafiya fabriki, – 2007. – 127 s.

98. Yusifov, E. Bioloji müxtəliflik: Abşeron yarımadasının təbiət abidələri / E.Yusifov, N.İsayeva, F.Əsgərov – Bakı: Nurlar, – 2007. – 448 s.

99. Yusifov, M.A. Ekoloji təmiz tərəvəz-bostan və kartof məhsullarının yetişdirilməsi / M.A.Yusifov, F.N.Ağazadə – Bakı: Qanun, – 2003. – 64 s.

100. Zamanov, P.B. Bitkilərin karbonla qidalanmasında üzvi gübrələrin əhəmiyyəti / P.B.Zamanov, A.P.Əliyeva, K.İ.Dəmirova [və b.] // Azərbaycan Aqrar Elmi, – Bakı: – 2009. №1-2, – s.21-23.

101. Zamanov, P.B. Qida elementlərinin və gübrələrin torpaq xassələrinə və bitkilərin məhsuldarlığına təsirinin aqrokimyəvi əsasları / P.B.Zamanov. – Bakı: NPM

Təhsil, – 2013. – 268 s.

102. Zamanov, P.B. Torpaq və bitkilərin əsas qida maddələrinə tələbatı // Torpaqşünaslıq və aqrokimya əsərlər toplusu. – Bakı: Elm, – 2011. c. 19,– s. 367-371.

103. Zamanov, P.B. Torpaqların mexaniki tərkibindən asılı olaraq gübrə normalarına tələbatı və onların hesablanması üsulu // AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu, – Bakı: Elm, – 2011. 20 (1), – s. 449-456.

104. Абдуев, М.Р. Почвы с делювиальной формой засоления и вопросы их мелиорации / М.Р.Абдуев. – Баку: Озан, – 2003. – 270 с.

105. Авдеев, А.Ю. Новые сорта томата для успешного развития отрасли овощеводства / А.Ю.Авдеев, О.П.Кигашпаева, В.Ю.Джабрилова // Овощеводство и бахчеводство открытого грунта. Проблемы и перспективы развития. Сборник научных статей. ФГБНУ ПНИИАЗ, – 2016. – с. 41-46.

106. Агаев, Ф.Н. Распределение нитратов в различных частях плодов и луковиц овощных культур в сухих суптропиках Азербайджанской Республики / Ф.Н.Агаев, М.А.Юсифов, А.Т.Аскеров // Матеріали збірника наукових праць міжнародної науково-практичної конференції «Сільське господарство-2021». – Україна: – 2021. – с. 12.

107. Алёшин, М.А. Журнал полевого опыта / М.А.Алёшин, Н.М.Мудрых, М.Г.Субботина – Пермь: ИПЦ Прокрость, – 2019. – 67 с.

108. Андроникашвили, Т.Г. Применение цеолитсодержащих горных пород в растениеводстве / Т.Г.Андроникашвили, Т.Ф.Урушадзе // Агрехимия. – 2008. №12, – с. 63-79.

109. Ахундова, А.Б. Влияния микроэлементов на урожай хлопчатника в зависимости от степени засоленности почв / А.Б.Ахундова, М.Г.Мустафаев, Ш.Дж.Салимова // Сельскохозяйственные науки. Вестник Рязанского Государственного Агротехнологического Университета имени П.А.Костычева. – Рязань: – 2016. №2 (30), – с. 8-12.

110. Баранов, Н.Н. Методические указания по определению эффективности в сельском хозяйстве / Н.Н.Баранов, М.А.Каровкин, Н.С.Юргин – Москва: Колос, – 1981. – 270 с.

111. Белоусова, К.В. Фотометрическая экспресс-диагностика азотного питания растений / К.В.Белоусова, Р.А.Афанасьев, Е.В.Березовский // *Агрохимия*, – 2015. №7, – с. 78-84.
112. Бережнова, В. Влияние новых видов удобрений (АФУ-Ж, АКУ-Ж, АДУ) на урожайность огурца и томата / В.Бережнова, Х.Караходжаева, С.Ташкулов // *Овощевод. и тепл. хозяйство*. – 2015. № 3, – с. 40-43.
113. Борисов, В.А. Система удобрения овощных культур / В.А.Борисов. – Москва: ФГБНУ Росинформагротех, – 2016. – 392 с.
114. Водяницкий, Ю.Н. Соединения железа и их роль в охране почв / Ю.Н.Водяницкий, – Москва: Россельхозакадемии, – 2010. – 155 с.
115. Гавриш, С.Ф. Томаты / С.Ф.Гавриш. – Москва: Вече, – 2005. – 16 с.
116. Ганжара, Н.Ф. Почвоведение / Н.Ф.Ганжара. – Москва: Агроконсалт, – 2001. – 392 с.
117. Гасанов, В.Н. Экологическая оценка почв природных и культурных кормовых угодий Гобустанского массива на основе GIS: / дис. доктора философии по аграрным наукам. / – Баку: – 2018. – 24 с.
118. Голубкина, Н.А. К вопросу определения содержания витамина С в овощных продуктах / Н.А.Голубкина, М.П.Григорьева, С.И.Игнатова [и др.] // *Гавриш*, – 2009. №3, – с. 38.
119. Гюльяхмедов, А.Н. Градация по содержанию подвижных форм элементов питания растений в почве для дифференцированного внесения минеральных удобрений под сельскохозяйственных культур / А.Н.Гюльяхмедов, Ф.Г.Ахундов, С.З.Ибрагимов – Баку: – 1980. – 13 с.
120. Дышко, В.Н. Агрохимические основы повышения плодородия почв: курс лекций для аспирантов / В.Н.Дышко – Смоленск: ФГБОУ ВПО Смоленская ГСХА, – 2014. – 60 с.
121. Доспехов, Б.А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований) / Б.А.Доспехов – Москва: Альянс, – 2012. – 352 с.
122. Ермоленко, А.В. Овощеводство / А.В.Ермоленко. – Могилев: – 2014.

– 76 с.

123. Исаев, С.Х. Разработка технологий приостановления деградации почв, восстановления и повышения их плодородия в условиях изменения климата. Монография. / С.Х.Исаев, Ш.Х.Мардиев – Ташкент: ТИИИМСХ, – 2019. – 161 с.

124. Исмаилов, А.И. Антропогенное влияние на современное состояние земельных ресурсов Апшеронского полуострова / А.И.Исмаилов, В.Г.Гасанов // Тезисы докладов III съезда Докучаевского общества Почвоведов, – Суздаль: – 2000. кн.3, – с. 269-270.

125. Козак, В.И. Изучение генофонда томата из мировой коллекции ВИР в открытом грунте Подмосковья / В.И.Козак, В.Е.Юдаева // Овощи России. Научно-практический журнал, – 2014. №4 (25), – с. 33-36.

126. Кузнецова, Е.И. Методы полевых, вегетационных и лизиметрических в агрономии / Е.И.Кузнецова, М.Г.Алещенко, Е.Н.Закабунина – Москва: РГАЗУ, – 2010. – 130 с.

127. Кулиева, Е.Н. Распределение микроэлементов в серо-бурых техногенных почвах Абшерона // Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfat Nazirliyi, ADAU-nun Elmi Əsərləri, – Gəncə: – 2019. №1, – s. 18-21.

128. Кулиева, Е.Н. Экологическая оценка техногенно-нарушенных почв Апшерона: / автореферат дис, кандидат биологических наук. / – Баку: – 2006. – 16 с.

129. Мамедов, Г.М. Агрохимические и физико-химические свойства орошаемых серо-бурых почв сухих субтропиков / Г.М.Мамедов, С.Ю.Агакишибекова // ƏETİ-nin elmi əsərlər məcmuəsi. – Bakı: – 2016. cild 27, – s. 379-387.

130. Мамедов, Г.М. Применение удобрений под культуру томата на лугово-лесных и серо-бурых почвах Азербайджана // Агрохимия, – Москва: Наука, – 2010. № 3, – с. 29-33.

131. Мамедов, Г.Ш. Принципы составления почвенных, экологических и других картографических материалов Азербайджана на основе ГИС /

Г.Ш.Мамедов, М.М.Аскерова // Международный научно-исследовательский журнал Евразийский Союз Ученых, – Москва: – 2019. №6/ 63, часть 2, – с. 17-26.

132. Мамедов, Р.Г. Агрофизическая характеристика почв приараксинской полосы / Р.Г.Мамедов. – Баку: Элм, – 1970. – 322 с.

133. Мамедов, Р.Г. Агрофизические свойства почв Азербайджанской ССР / Р.Г.Мамедов. – Баку: Элм, – 1988. – 244 с.

134. Манафова, Ф.А. Влияние ракушечных известняков на морфологические и диагностические показатели серо-бурых почв Апшеронского полуострова. // Известия Биолог. Науки, – Баку: Элм, – 2003. – с. 89-99.

135. Манафова, Ф.А. Экологическая оценка структуры почвенного покрова Абшерона: / автореферат дис, кандидат биологических наук. / – Баку: – 2006. – 19 с.

136. Методические указания для курсовой работы по дисциплине «Агрохимия» студентам агрономического факультета и факультета защиты растений / Л.И.Громова, Л.М.Онищенко, В.В.Дроздова [и др.] – Краснодар: Кубан. гос. агр. ун-т, – 2013. – 55 с.

137. Минаева, Н.Н. Влияние удобрений на содержание нитратов в капусте сорта «Июньская» // Теоретичні і практичні аспекти розвитку галузі овочівництва в сучасних умовах: Матеріали III міжнародної науково-практичної конференції. Інститут овочівництва і баштанництва НААН, – Вінниця: ТОВ ТВОРИ, – 2020. т. 2, – с. 119-120.

138. Михайлова, Л.А. Агрохимия: курс лекций. / Л.А.Михайлова. – Пермь: ИПЦ Прокрость, – 2015. – 426 с.

139. Михайлова, Л.А. Особенности питания и удобрения основных сельскохозяйственных культур на почвах / Л.А.Михайлова. – Пермь: ИПЦ Прокрость, – 2014. изд. 2-е, – 223 с.

140. Мовсумов, З.Р. Научные основы эффективности элементов питания растений и их баланс в системе чередования / З.Р.Мовсумов. – Баку: Элм, – 2006. – 246 с.

141. Низамзаде, Т.Н. Изучение почвенного покрова Апшеронского

полуострова в целях кадастровой оценки // Bakı Universitetinin Xəbərləri. Təbiət elmləri seriyası. – Bakı: – 2013. №1, – s. 47-51.

142. Орошаемые почвы Кура-Араксинской низменности и их производительная способность / М.П.Бабаев, Ф.М.Рамазанова, С.И.Наджафова [и др.] – Москва: LAP LAMBERT, – 2019. – 273 с.

143. Подборка материала по овощной культуре руководство организации специализированного питания растений томат / Перевод с английского Г.Лахмана. – Чили: – 2006. – 84 с.

144. Почвоведение. Теория и практика лабораторных работ. учеб. пособие / О.З.Еремченко, Р.В.Кайгородов, И.Е.Шестаков [и др.]. – Пермь: – 2014. – 95 с.

145. Салаев, М.Э., Государственная почвенная карта Азербайджана / М.Э.Салаев [и др.] – Под ред. Т.А.Алиева, М.Э.Салаев и Г.Ш.Мамедов – Москва: 1:100000, – 1997.

146. Селиванова, М.В. Влияние синергизма биологически активных веществ и минеральных удобрений на урожайность и качество плодов томата / М.В.Селиванова, М.С.Сигида, Е.С.,Романенко [и др.] // Аграрная наука – сельскому хозяйству: II Международная научно-практическая конференция, – Барнаул: – 4-5 февр., – 2016. кн. 2, – с. 235-236.

147. Система применения удобрени. / Под ред. В.В.Лапы. – Гродно: ГГАУ, – 2011. – 418 с.

148. Система удобрений овощных культур: метод, указания к выполнению практ. заданий / сост. СВ.Любова. – Архангельск: Арханг. гос. техн. ун-т, – 2010. – 36 с.

149. Скрыбина, О.А. Минералогический состав почв и почвообразующих пород / О.А.Скрыбина. – Пермь: Изд-во ФГОУ ВПО Пермская ГСХА, – 2010. – 120 с.

150. Смирнов-Логинов, В.П. Почвы Апшеронского полуострова // – Баку: – 1927. – с. 59-65.

151. Соколова, Т.А. Почвенная кислотность. Кислотно-основная

буферность почв. Соединения алюминия в твердой фазе почвы и в почвенном растворе / Т.А.Соколова, И.И.Толпешта, С.Я.Трофимов – Тула: Гриф и К, – 2012. изд. 2-е, – 124 с.

152. Султанзаде, Ф.В. Экологическая оценка почвенного покрова в условиях Абшеронского полуострова: / автореферат дис. кандидат биологических наук. / – Баку: – 1997. – 21 с.

153. Султанова, Н.А. Экологическая модель плодородия почв под овощными культурами на Апшероне: / автореферат дис. кандидат биологических наук. / – Баку: – 2003. – 24 с.

154. Туманов, А. Удобрения в саду и огороде / А.Туманов. – Москва: – 2016. – 80 с.

155. Хапова, С.А. Система удобрения сельскохозяйственных культур / С.А.Хапова. – Ярославл: ИПК Индиго, – 2014. – 198 с.

156. Addabbo, P. Contribution of Sentinel-2 data for applications in vegetation monitoring / P.Addabbo, M.Focareta, S.Marcuccio, // АСТА ИМЕКО, – 2016. 5 (2), – p. 44-54.

157. Agarwal, S. Tomato lycopene and its role in human health and chronic diseases / S.Agarwal, A.V.Rao // Canadian Medical Association or its licensors. – 2000. Sept; 19, 163 (6), – p. 739-744.

158. Anjum, S. A. Chromium toxicity induced alterations in growth, photosynthesis, gas exchange attributes and yield formation in maize / S.A.Anjum, U.Ashraf, I.Khan [et al.] // Journal of Agricultural Sciences, – Pakistan: – 2016. v. 53 (4), – p. 751–757.

159. Averkina, I.O. Pinpointing regulatory protein phosphatase 2A subunits involved in beneficial symbiosis between plants and microbes / I.O.Averkina, M.Harris, E.O.Asare [et al.] // BMC Plant Biology, – Springer, – 2021. – p. 1-12.

160. Bhowmik, D. Tomato – a natural medicine and its health benefits / D.Bhowmik, S.K.P.Kumar, Sh.Paswan [et al.] // Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry. – 2012. 1 (1), – p. 33-43.

161. Borowik, T. Normalized difference vegetation index (NDVI) as a

predictor of forage availability for ungulates in forest and field habitats / T.Borowik, N.Pettorelli, L.Sönnichsen [et al.] // *European Journal of Wildlife Research*, – Springer, – 2013. 59 (5), – s. 675-682.

162. Cancar, H.Dz. Chromatographic and Spectroscopic Characterisation of lycopene extracted from fresh and thermally processed tomato fruit / H.Dz.Cancar, A.Dedic, A.Alispahic [et al.] // *Research journal of pharmaceutical biological and chemical sciences*, – 2018. 9 (6), p. – 1094-1102.

163. Chauhan, K. Lycopene of tomato fame: its role in health and disease / K.Chauhan, Sh.Sharma, N.Agarwal [et al.] // *International Journal of Pharmaceutical Sciences Review and Research*, – 2011. 10 (1), – p. 99-115.

164. Chen, C. Functions and Toxicity of Nickel in Plants: Recent Advances and Future Prospects / C.Chen, D.Huang, J.Liu // *Clean*. WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, – Weinheim: – 2009. 37 (4–5), – p. 304 – 313.

165. De Pascale, S. Effect of nitrogen fertilization on the nutritional value of organically and conventionally grown tomatoes / S.De Pascale, R.Tamburrino, A.Maggio [et al.] // *Acta Hort.*, – 2006. – p. 107-110.

166. Fitzpatrick, R.W. Titanium and zirconium minerals / R.W.Fitzpatrick, D.J.Chittleborough // *Soil Mineralogy with Environmental Applications*. Soil Science Society of America, – USA: – 2002. – p. 667-690.

167. Gandhi, M.G. Ndvi: vegetation change detection using remote sensing and GIS – A case study of Vellore District / M.G.Gandhi, S.Parthiban, N.Thummalu [et al.] // *Procedia Computer Science*. ScienceDirect, ELSEVIER, – 2015. v. 57, – p. 1199 – 1210.

168. Greger, M. Metal availability, uptake, transport and accumulation in plants // *Heavy metal stress in plants*, – Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, – 2004, – p. 1-27.

169. Gupta, D.K. Behaviour of strontium in plants and the environment / D.K.Gupta, C. Walther – Switzerland: Springer International Publishing, – 2018. – 170 p.

170. Ilić, Z.S. Heavy metals and nitrate content in tomato fruit grown in organic

and conventional production systems / Z.S.Ilić, N.Kapoulas, L.Šunić [et al.] // Pol. J. Environ. Stud. – 2014. 23 (6), – p. 2027-2032.

171. Ismayilov, A.I. The correlation of Azerbaijan arid soils with WRB-2014 / A.Ismayilov, M.Babaev, F.Feyziyev // Eurasian Journal of Soil Science – 2020. 9 (3), – p. 202-207.

172. Ismayilov, A.I. The effects of floods on the ecological state of soils based of remote sensing and geographical information systems / A.Ismayilov, A.Aghayev // Herald of Azerbaijan Engineering Academy. – Baku: – 2016. 8(4), – p. 106-115.

173. Ismayilov, A.I. [et al.] Soil salinity type effects on the relationship between the electrical conductivity and salt content for 1: 5 soil-to-water extract / A.I.Ismayilov, A.I.Mamedov, H.Fujimaki [et al.] // Sustainability. – 2021. 13 (6), – p. 3395.

174. Jensen, J. Remote sensing of soils, minerals, and geomorphology // In Remote Sensing of the Environment, – London, UK: Pearson Education, – 2007. – p. 457–524.

175. Kastori, R.R. Rare Earth elements — yttrium and higher plants / R.R.Kastori, I.V.Maksimovic, T.M.Zeremski-Skoric [et al.] // Zbornik Matice srpske za prirodne nauke. Proc. Nat. Sci, Matica Srpska Novi Sad, – 2010. №118, – p. 87—98.

176. Khan, M.A. Soil contamination with cadmium, consequences and remediation using organic amendments / M.A.Khan, S.Khan, A.Khan [et al.] // Science of The Total Environment, – 2017. v. 601–602, – p. 1591-1605.

177. Liphadzi, M.S. Phytoremediation of soil contaminated with heavy metals: a technology for rehabilitation of the environment / M.S.Liphadzi, M.B.Kirkham // South African Journal of Botany, – 2005. 71(1), – p. 24–37.

178. Makki, F.M. Nitrate and nitrite in fresh tomato and tomato derived products / F.M.Makki, P.Ziarati // Biomedical & Pharmacology Journal, – 2015. 8 (1), – p. 1-8.

179. Mammadov, G.Sh. Basics of compiling interactive electronic soil maps and ecological assessment maps // Journal Danish scientific, – Denmark: – 2020. №34,

– p. 28-34.

180. Mammadov, G.Sh. Soil mapping of the Mil plain of Azerbaijan based on the aerospace materials / G.Sh.Mammadov, R.M.Heydarova // Global Journal of Agricultural Research. European-American Journal, – 2016. 4 (6), – p. 7-12.

181. Myrvang, M.B. Geochemistry of barium in soils supplied with carbonatite rockpowder and barium uptake to plants / M.B.Myrvang, E.Gjengedal, M.Heim [et al.] // Applied Geochemistry. ELSEVIER LTD, – 2016. v. 75, – p. 1-8.

182. Periago, M.J. Lycopene and other bioactive compounds in tomato and tomato products // Tomato products help to reduce heart-disease risk? Conference report. – Rome: – 26th February, – 2011. – p. 16-17.

183. Pirsahab, M. The measurement of nitrite and nitrate contents of tomato from the vast plain of kermanshah state of Iran / M.Pirsahab, M.Ahmadian, S.Reshadat [et al.] International Journal of Agriculture and Crop Sciences, 5, – 2014. – p. 1553-1559.

184. Rao, A.V. Carotenoids and human health / A.V.Rao, L.G.Rao // ELSEVIER Pharmacological Research, 55, – 2007. – p. 207-216.

185. Rasouli, A.A. Mastering spatial data analysis inside the GIS setting / A.A.Rasouli, G.Sh.Mammadov, M.M.Asgarova – Baku: Science publishing house of Azerbaijan National Academy of Sciences, – 2021. – 398 p.

186. Sadeghzadeh, B.A review of zinc nutrition and plant breeding // Journal of Soil Science and Plant Nutrition, – 2013. 13 (4), – p. 905-927.

187. Silver and silver compounds: environmental aspects / World Health Organization, – Geneva: – 2002. – 42 p.

188. Sleimi, N. Barium effect on germination, plant growth, and antioxidant enzymes in Cucumis sativus L. plants / N.Sleimi, R.Kouki, M.H.Ammar [et al.] // Food Science & Nutrition, – 2021. – p. 1-9.

189. Sparks, D.L. Environmental soil. Second Edition / Donald L.Sparks. – USA: Academic press. Elsevier Science, – 2003. – 352 p.

190. Talibova, S.S. Aerospace methods for studying soil characteristics for solving agricultural problems in Azerbaijan / S.S.Talibova, Kh.R.Ismatova,

A.N.Badalova [et al.] // International Journal of Research in Agriculture and Forestry, – 2019. 6 (6), – p. 1-9.

191. Toth, T. XRF-measured rubidium concentration is the best predictor variable for estimating the soil clay content and salinity of semi-humid soils in two catenas / T.Toth, Z.A.Kovacs, M.Rekasi // Geoderma, – ELSEVIER LTD, – 2019. v. 342, – p. 106-108.

192. Zaman, M. Guideline for salinity assessment, mitigation and adaptation using nuclear and related techniques / M.Zaman, Sh.A.Shahid, L.Heng // Joint FAO/IAEA Programme, – Switzerland: Springer Open, – 2018. – 164 p.

193. Zamanov, P.B. Increase of fertility of soil with use of sapropel of freshwater reservoirs / P.B.Zamanov, R.A.Pashayev, E.M.Vekilova // ББК 40.0 Э40, – 2018. – p. 121.

194. Zeng, L. Estimation of daily air temperature based on MODIS land surface temperature products over the Corn Belt in the US / L.Zeng, B.D.Wardlow, T.Tadesse [et al.] // Remote Sensing, – 2015. v. 7, – p. 951-970.

ƏLAVƏLƏR

Çöl tədqiqatları zamanı çəkilmiş fotolar

Torpaq nümunələrində karnonatlıq, pH, EC, humus və qranulometrik tərkibin təyini

S1 TITAN Handheld XRF Spectrometer cihazında torpaq nümunələrində bəzi kimyəvi elementlərin təyini

Torpaq nümunələrində N.İ.Savvinovun quru ələmə metodu ilə aqreqat analizi

iCAP™ 7000 Series ICP-OES cihazında kimyəvi elementlərin bəzilərinin təyini üçün torpaq nümunələrinin hazırlanması və analizi

Torpaqda azot, fosfor və kaliumun mütəhərrik formalarının təyini

Pomidor meyvəsində refraktometrik metodla RA-130 cihazı ilə ümumi şəkərin və SOEKS NUC-019-1 Nitrato Tester cihazı ilə nitratların təyini

Pomidor əkini zamanı təcrübə sahəsində çəkilmiş fotolar

Pomidor bitkisi altından torpaq nümunələri götürərkən çəkilmiş fotolar

Pomidor bitkisinin müxtəlif inkişaf fazalarında çekilmiş fotolar

Gübrələrin pomidor bitkisinin məhsuldarlığına təsiri (2017-ci il)

№	Təcrübənin variantları	Məhsuldarlıq, s/ha	Artım	
			s/ha	%
1	Nəzarət (gübrəsiz)	399,6	-	-
2	Fon (peyin (10 t/ha) + P ₉₀ K ₉₀)	430,5	30,9	7,7
3	Fon + N _{60k}	449,8	50,2	12,6
4	Fon + N _{60an}	445,4	45,8	11,5
5	Fon + N _{90k}	478,9	79,3	19,8
6	Fon + N _{90an}	475,0	75,4	18,9
7	Fon + N _{120k}	474,6	75,0	18,8
8	Fon + N _{120an}	471,9	72,3	18,1
9	Fon + N _{150k}	468,2	68,6	17,2
10	Fon + N _{150an}	462,3	62,7	15,7

Gübrələrin pomidor bitkisinin məhsuldarlığına təsirinin riyazi hesablanması
(2017-ci il, s/ha)

№	Təcrübənin variantları	Təkrarlar				S	Orta
		I	II	III	IV		
1	Nəzarət (gübrəsiz)	417,9	398,4	416,3	365,8	1598,4	399,6
2	Fon (peyin (10 t/ha) + P ₉₀ K ₉₀)	439,8	411,3	436,2	434,7	1722,0	430,5
3	Fon + N _{60k}	447,9	459,4	452,1	439,8	1799,2	449,8
4	Fon + N _{60an}	452,1	438,4	433,9	457,2	1781,6	445,4
5	Fon + N _{90k}	469,8	482,5	486,2	477,1	1915,6	478,9
6	Fon + N _{90an}	486,2	477,9	465,4	470,5	1900,0	475,0
7	Fon + N _{120k}	470,5	478,9	484,1	464,9	1898,4	474,6
8	Fon + N _{120an}	475,6	469,8	473,4	468,8	1887,6	471,9
9	Fon + N _{150k}	467,5	473,8	457,2	474,3	1872,8	468,2
10	Fon + N _{150an}	459,4	468,8	468,6	452,4	1849,2	462,3
	P=	4586,7	4559,2	4573,4	4505,5	Q=18224,8	N=456

$$a = (365,8 + 486,2) : 2 = 426$$

İradi başlanğıcdan kənara çıxmalar (2017-ci il)

№	Təcrübənin variantları	Təkrarlar				S
		I	II	III	IV	
1	Nəzarət (gübrəsiz)	-8,1	-27,6	-9,7	-60,2	-105,6
2	Fon (peyin (10 t/ha) + P ₉₀ K ₉₀)	13,8	-14,7	10,2	8,7	18
3	Fon + N _{60k}	21,9	33,4	26,1	13,8	95,2
4	Fon + N _{60an}	26,1	12,4	7,9	31,2	77,6
5	Fon + N _{90k}	43,8	56,5	60,2	51,1	211,6
6	Fon + N _{90an}	60,2	51,9	39,4	44,5	196
7	Fon + N _{120k}	44,5	52,9	58,1	38,9	194,4
8	Fon + N _{120an}	49,6	43,8	47,4	42,8	183,6
9	Fon + N _{150k}	41,5	47,8	31,2	48,3	168,8
10	Fon + N _{150an}	33,4	42,8	42,6	26,4	145,2
	P=	326,7	299,2	313,4	245,5	1184,8

İradi başlanğıcdan kənara çıxmaların kvadratları (2017-ci il)

№	Təcrübənin variantları	Təkrarlar				S
		I	II	III	IV	
1	Nəzarət (gübrəsiz)	65,61	761,76	94,09	3624,04	11151,36
2	Fon (peyin (10 t/ha) + P ₉₀ K ₉₀)	190,44	216,09	104,04	75,69	324
3	Fon + N _{60k}	479,61	1115,56	681,21	190,44	9063,04
4	Fon + N _{60an}	681,21	153,76	62,41	973,44	6021,76
5	Fon + N _{90k}	1918,44	3192,25	3624,04	2611,21	44774,56
6	Fon + N _{90an}	3624,04	2693,61	1552,36	1980,25	38416
7	Fon + N _{120k}	1980,25	2798,41	3375,61	1513,21	37791,36
8	Fon + N _{120an}	2460,16	1918,44	2246,76	1831,84	33708,96
9	Fon + N _{150k}	1722,25	2284,84	973,44	2332,89	28493,44
10	Fon + N _{150an}	1115,56	1831,84	1814,76	696,96	21083,04
		ΣP ² =106732,9	89520,64	98219,56	60270,25	230827,5
						354743,3
		ΣU ² =14237,57	16966,56	14528,72	15829,97	61562,82

$$Q^2 = (1184,8)^2 = 1403751,04$$

$$mn = 40 \quad \Sigma U^2 = 61562,82 \quad Q^2 : mn = 35093,776$$

$$n = 4 \quad \Sigma P^2 = 354743,3 \quad Q^2 : n = 350937,76$$

$$m = 10 \quad \Sigma S^2 = 230827,5 \quad Q^2 : m = 140375,104$$

Kvadratların ümumi cəmi

$$\Sigma U^2 - (Q^2 : mn) = 61562,82 - 35093,776 = 26468,224 \text{ (sərbəstlik dərəcəsi } mn-1=39)$$

Təkrarlanmaların kvadratlarının cəmi

$$[\Sigma P^2 - (Q^2 : n)] : m = (354743,3 - 350937,76) : 10 = 380,554 \text{ (sərbəstlik dərəcəsi } n-1=3)$$

Variantların kvadratlarının cəmi

$$[\Sigma S^2 - (Q^2 : m)] : n = (230827,5 - 140375,104) : 4 = 22613,099 \text{ (sərbəstlik dərəcəsi } m-1=9)$$

Variasiyaların analiz cədvəli

Variasiyaların növləri	Sərbəstlik dərəcəsi	Kvadratların cəmi	Orta kvadrat
Ümumi	39	26468,224	
Təkrarlanmalar	3	380,554	
Variantlar	9	22613,099	
Qalıq	27	3474,571	
			$\sigma^2 = 128,7$

$$\sigma^2 = \sqrt{128,7} = 11,3 \text{ s/ha}$$

$$E = \frac{11,3}{\sqrt{n}} = \frac{11,3}{2} = 5,67 \text{ s/ha}$$

$$P = \frac{100 \cdot E}{N} = \frac{100 \cdot 5,67}{456} = 1,24 \%$$

Gübrələrin pomidor bitkisinin məhsuldarlığına təsiri (2018-ci il)

№	Təcrübənin variantları	Məhsuldarlıq,	Artım	
			s/ha	%
1	Nəzarət (gübrəsiz)	398,7	-	-
2	Fon (peyin (10 t/ha) + P ₉₀ K ₉₀)	435,3	36,6	9,2
3	Fon + N _{60k}	459,7	61,0	15,3
4	Fon + N _{60an}	453,6	54,9	13,8
5	Fon + N _{90k}	483,4	84,7	21,2
6	Fon + N _{90an}	480,2	81,5	20,4
7	Fon + N _{120k}	479,9	81,2	20,3
8	Fon + N _{120an}	475,5	76,8	19,3
9	Fon + N _{150k}	470,0	71,3	17,9
10	Fon + N _{150an}	466,8	68,1	17,1

Gübrələrin pomidor bitkisinin məhsuldarlığına təsirinin riyazi hesablanması (2018-ci il, s/ha)

№	Təcrübənin variantları	Təkrarlar				S	Orta
		I	II	III	IV		
1	Nəzarət (gübrəsiz)	412,8	369,4	415,9	396,7	1594,8	398,7
2	Fon (peyin (10 t/ha) + P ₉₀ K ₉₀)	428,7	449,4	433,0	430,1	1741,2	435,3
3	Fon + N _{60k}	459,9	469,5	459,2	450,2	1838,8	459,7
4	Fon + N _{60an}	445,3	459,2	460,5	449,4	1814,4	453,6
5	Fon + N _{90k}	476,0	481,4	490,6	485,6	1933,6	483,4
6	Fon + N _{90an}	477,3	485,6	475,5	482,4	1920,8	480,2
7	Fon + N _{120k}	485,6	472,5	481,4	480,1	1919,6	479,9
8	Fon + N _{120an}	470,1	477,3	478,6	476,0	1902,0	475,5
9	Fon + N _{150k}	461,1	476,0	473,4	469,5	1880,0	470,0
10	Fon + N _{150an}	460,5	460,8	472,5	473,4	1867,2	466,8
	P=	4577,3	4601,1	4640,6	4593,4	Q=18412,4	N=460

$$a = (369,4 + 490,6) : 2 = 430$$

İradi başlanğıcdan kənara çıxmalar (2018-ci il)

№	Təcrübənin variantları	Təkrarlar				S
		I	II	III	IV	
1	Nəzarət (gübrəsiz)	17,2	-60,6	-14,1	-33,3	-125,2
2	Fon (peyin (10 t/ha) + P ₉₀ K ₉₀)	-1,3	19,4	3	0,1	21,2
3	Fon + N _{60k}	29,9	39,5	29,2	20,2	118,8
4	Fon + N _{60an}	15,3	29,2	30,5	19,4	94,4
5	Fon + N _{90k}	46	51,4	60,6	55,6	213,6
6	Fon + N _{90an}	47,3	55,6	45,5	52,4	200,8
7	Fon + N _{120k}	55,6	42,5	51,4	50,1	199,6
8	Fon + N _{120an}	40,1	47,3	48,6	46	182
9	Fon + N _{150k}	31,1	46	43,4	39,5	160
10	Fon + N _{150an}	30,5	30,8	42,5	43,4	147,2
	P=	277,3	301,1	340,6	293,4	1212,4

İradi başlanğıcdan kənara çıxmaların kvadratları (2018-ci il)

№	Təcrübənin variantları	Təkrarlar				S
		I	II	III	IV	
1	Nəzarət (gübrəsiz)	295,84	3672,36	198,81	1108,89	15675,04
2	Fon (peyin (10 t/ha) + P ₉₀ K ₉₀)	1,69	376,36	9	0,01	449,44
3	Fon + N _{60k}	894,01	1560,25	852,64	408,04	14113,44
4	Fon + N _{60an}	234,09	852,64	930,25	376,36	8911,36
5	Fon + N _{90k}	2116	2641,96	3672,36	3091,36	45624,96
6	Fon + N _{90an}	2237,29	3091,36	2070,25	2745,76	40320,64
7	Fon + N _{120k}	3091,36	1806,25	2641,96	2510,01	39840,16
8	Fon + N _{120an}	1608,01	2237,29	2361,96	2116	33124
9	Fon + N _{150k}	967,21	2116	1883,56	1560,25	25600
10	Fon + N _{150an}	930,25	948,64	1806,25	1883,56	21667,84
		ΣP ² =76895,29	90661,21	116008,4	86083,56	245326,9
						369648,4
		ΣU ² =12375,75	19303,11	16427,04	15800,24	63906,14

$$Q^2 = (1212,4)^2 = 1469913,76$$

$$\begin{array}{lll} mn = 40 & \Sigma U^2 = 63906,14 & Q^2 : mn = 36747,844 \\ n = 4 & \Sigma P^2 = 369648,4 & Q^2 : n = 367478,44 \\ m = 10 & \Sigma S^2 = 245326,9 & Q^2 : m = 146991,376 \end{array}$$

Kvadratların ümumi cəmi

$$\Sigma U^2 - (Q^2 : mn) = 63906,14 - 36747,844 = 27158,296 \text{ (sərbəstlik dərəcəsi } mn-1=39)$$

Təkrarlanmaların kvadratlarının cəmi

$$[\Sigma P^2 - (Q^2 : n)] : m = (369648,4 - 367478,44) : 10 = 216,996 \text{ (sərbəstlik dərəcəsi } n-1=3)$$

Variantların kvadratlarının cəmi

$$[\Sigma S^2 - (Q^2 : m)] : n = (245326,9 - 146991,376) : 4 = 24583,881 \text{ (sərbəstlik dərəcəsi } m-1=9)$$

Variasiyaların analiz cədvəli

Variasiyaların növləri	Sərbəstlik dərəcəsi	Kvadratların cəmi	Orta kvadrat
Ümumi	39	27158,296	
Təkrarlanmalar	3	216,996	
Variantlar	9	24583,881	
Qalıq	27	2357,419	
2357,419 : 27 = 87,3			$\sigma^2 = 87,3$

$$\begin{aligned} \sigma^2 &= \sqrt{87,3} = 9,3 \text{ s/ha} \\ E &= \frac{9,3}{\sqrt{n}} = \frac{9,3}{2} = 4,65 \text{ s/ha} \\ P &= \frac{100 \cdot E}{N} = \frac{100 \cdot 4,65}{460} = 1,01 \% \end{aligned}$$

Gübrələrin pomidor bitkisinin məhsuldarlığına təsiri (2019-cu il)

№	Təcrübənin variantları	Məhsuldarlıq, s/ha	Artım	
			s/ha	%
1	Nəzarət (gübrəsiz)	396,9	-	-
2	Fon (peyin (10 t/ha) + P ₉₀ K ₉₀)	437,1	40,2	10,1
3	Fon + N _{60k}	462,4	65,5	16,5
4	Fon + N _{60an}	459,1	62,2	15,7
5	Fon + N _{90k}	494,5	97,6	24,6
6	Fon + N _{90an}	487,5	90,6	22,8
7	Fon + N _{120k}	487,3	90,4	22,7
8	Fon + N _{120an}	480,6	83,7	21,1
9	Fon + N _{150k}	475,7	78,8	19,8
10	Fon + N _{150an}	470,4	73,5	18,5

Gübrələrin pomidor bitkisinin məhsuldarlığına təsirinin riyazi hesablanması
(2019-cu il, s/ha)

№	Təcrübənin variantları	Təkrarlar				S	Orta
		I	II	III	IV		
1	Nəzarət (gübrəsiz)	408,8	412,3	395,7	370,8	1587,6	396,9
2	Fon (peyin (10 t/ha) + P ₉₀ K ₉₀)	426,2	443,0	439,5	439,7	1748,4	437,1
3	Fon + N _{60k}	462,5	451,2	469,8	466,1	1849,6	462,4
4	Fon + N _{60an}	452,5	458,4	463,0	462,5	1836,4	459,1
5	Fon + N _{90k}	493,6	499,2	487,0	498,2	1978,0	494,5
6	Fon + N _{90an}	480,4	485,6	490,7	493,3	1950,0	487,5
7	Fon + N _{120k}	487,0	492,5	480,4	489,3	1949,2	487,3
8	Fon + N _{120an}	480,4	473,9	481,1	487,0	1922,4	480,6
9	Fon + N _{150k}	478,8	480,4	469,7	473,9	1902,8	475,7
10	Fon + N _{150an}	469,8	478,5	470,8	462,5	1881,6	470,4
	P=	4640	4675	4647,7	4643,3	Q=18606	N=465

$$a = (370,8 + 499,2) : 2 = 435$$

İradi başlanğıcdan kənara çıxmalar (2019-cu il)

№	Təcrübənin variantları	Təkrarlar				S
		I	II	III	IV	
1	Nəzarət (gübrəsiz)	-26,2	-22,7	-39,3	-64,2	-152,4
2	Fon (peyin (10 t/ha) + P ₉₀ K ₉₀)	-8,8	8	4,5	4,7	8,4
3	Fon + N _{60k}	27,5	16,2	34,8	31,1	109,6
4	Fon + N _{60an}	17,5	23,4	28	27,5	96,4
5	Fon + N _{90k}	58,6	64,2	52	63,2	238
6	Fon + N _{90an}	45,4	50,6	55,7	58,3	210
7	Fon + N _{120k}	52	57,5	45,4	54,3	209,2
8	Fon + N _{120an}	45,4	38,9	46,1	52	182,4
9	Fon + N _{150k}	43,8	45,4	34,7	38,9	162,8
10	Fon + N _{150an}	34,8	43,5	35,8	27,5	141,6
	P=	290	325	297,7	293,3	1206

İradi başlanğıcdan kənara çıxmaların kvadratları (2019-cu il)

№	Təcrübənin variantları	Təkrarlar				S
		I	II	III	IV	
1	Nəzarət (gübrəsiz)	686,44	515,29	1544,49	4121,64	23225,76
2	Fon (pəyin (10 t/ha) + P ₉₀ K ₉₀)	77,44	64	20,25	22,09	70,56
3	Fon + N _{60k}	756,25	262,44	1211,04	967,21	12012,16
4	Fon + N _{60an}	306,25	547,56	784	756,25	9292,96
5	Fon + N _{90k}	3433,96	4121,64	2704	3994,24	56644
6	Fon + N _{90an}	2061,16	2560,36	3102,49	3398,89	44100
7	Fon + N _{120k}	2704	3306,25	2061,16	2948,49	43764,64
8	Fon + N _{120an}	2061,16	1513,21	2125,21	2704	33269,76
9	Fon + N _{150k}	1918,44	2061,16	1204,09	1513,21	26503,84
10	Fon + N _{150an}	1211,04	1892,25	1281,64	756,25	20050,56
		ΣP ² =84100	105625	88625,29	86024,89	268934,2
		ΣU ² =15216,14	16844,16	16038,37	21182,27	364375,2
						69280,94

$$Q^2 = (1206)^2 = 1454436$$

$$\begin{array}{lll} mn = 40 & \Sigma U^2 = 69280,94 & Q^2 : mn = 36360,9 \\ n = 4 & \Sigma P^2 = 364375,2 & Q^2 : n = 363609 \\ m = 10 & \Sigma S^2 = 268934,2 & Q^2 : m = 145443,6 \end{array}$$

Kvadratların ümumi cəmi

$$\Sigma U^2 - (Q^2 : mn) = 69280,94 - 36360,9 = 32920,04 \text{ (sərbəstlik dərəcəsi } mn-1=39)$$

Təkrarlanmaların kvadratlarının cəmi

$$[\Sigma P^2 - (Q^2 : n)] : m = (364375,2 - 363609) : 10 = 76,62 \text{ (sərbəstlik dərəcəsi } n-1=3)$$

Variantların kvadratlarının cəmi

$$[\Sigma S^2 - (Q^2 : m)] : n = (268934,2 - 145443,6) : 4 = 30872,65 \text{ (sərbəstlik dərəcəsi } m-1=9)$$

Variasiyaların analiz cədvəli

Variasiyaların növləri	Sərbəstlik dərəcəsi	Kvadratların cəmi	Orta kvadrat
Ümumi	39	32920,04	
Təkrarlanmalar	3	76,62	
Variantlar	9	30872,65	
Qalıq	27	1970,77	
1970,77 : 27 = 72,99			$\sigma^2 = 72,99$

$$\begin{aligned} \sigma^2 &= \sqrt{72,99} = 8,5 \text{ s/ha} \\ E &= \frac{8,5}{\sqrt{n}} = \frac{8,5}{2} = 4,27 \text{ s/ha} \\ P &= \frac{100 \cdot E}{N} = \frac{100 \cdot 4,27}{465} = 0,92 \% \end{aligned}$$

Əlavə 14.

Pomidor bitkisinin məhsuldarlığı (s/ha) ilə torpaqdakı qida maddələrinin miqdarı (mq/kq) arasındakı korrelyativ əlaqənin öyrənilməsi (2 qatdan orta, vegetasiyanın sonu, 2017-ci il)

№	Təcrübənin variantları	Məhsuldarlıq, s/ha	Torpaqda, mq/kq				Cəmi	O.q.k.ç.		O.q.k.ç.-nin hasili	O.q.k.ç.-nin kvadratları	
			Udulmuş N-NH ₄ ⁺	N-NO ₃ ⁻	Mütəhərrik P ₂ O ₅	Mübadiləvi K ₂ O		V ₁	V ₂		V ₁ ²	V ₂ ²
1	Nəzarət (gübrəsiz)	399,6	9,4	2,7	6,9	219,1	238,1	56	37,9	2122,4	3136	1436,41
2	Fon (peyin (10 t/ha) + P ₉₀ K ₉₀)	430,5	12,1	5,4	14,6	236,9	269,0	25,1	7	175,7	630,01	49
3	Fon + N _{60k}	449,8	14,3	6,6	15,3	242,6	278,8	5,8	-2,8	-16,2	33,64	7,84
4	Fon + N _{60an}	445,4	13,4	6,3	15,1	240,5	275,3	10,2	0,7	7,1	104,04	0,49
5	Fon + N _{90k}	478,9	16,3	7,0	15,8	245,6	284,7	-23,3	-8,7	202,7	542,89	75,69
6	Fon + N _{90an}	475,0	15,4	6,6	15,5	244,8	282,3	-19,4	-6,3	122,2	376,36	39,69
7	Fon + N _{120k}	474,6	16,7	7,5	15,8	245,2	285,2	-19	-9,2	174,8	361	84,64
8	Fon + N _{120an}	471,9	16,7	6,9	15,5	242,7	281,8	-16,3	-5,8	94,5	265,69	33,64
9	Fon + N _{150k}	468,2	17,3	8,3	16,4	241,1	283,1	-12,6	-7,1	89,5	158,76	50,41
10	Fon + N _{150an}	462,3	17,5	8,0	16,3	240,0	281,8	-6,7	-5,8	38,9	44,89	33,64
		455,6					276,0			ΣV ₁ V ₂ = 3011,6	ΣV ₁ ² = 5653,28	ΣV ₂ ² = 1811,45

$$r = \frac{\sum V_1 V_2}{\sqrt{\sum V_1 \cdot \sum V_2}} = \frac{3011,6}{\sqrt{5653,28 \cdot 1811,45}} = \frac{3011,6}{3200,1} = +0,941$$

$$m_r = \frac{1 - r^2}{\sqrt{n}} = \frac{1 - (0,941)^2}{3,16} = \frac{1 - 0,885}{3,16} = \pm 0,036$$

$$r = +0,941 \pm 0,036$$

Əlavə 15.

Pomidor bitkisinin məhsuldarlığı (s/ha) ilə torpaqdakı qida maddələrinin miqdarı (mq/kq) arasındakı korrelyativ əlaqənin öyrənilməsi (2 qatdan orta, vegetasiyanın sonu, 2018-ci il)

№	Təcrübənin variantları	Məhsuldarlıq, s/ha	Torpaqda, mq/kq				Cəmi	O.q.k.ç.		O.q.k.ç.-nin hasili	O.q.k.ç.-nin kvadratları	
			Udulmuş N-NH ₄ ⁺	N-NO ₃ ⁻	Mütəhərrik P ₂ O ₅	Mübadiləvi K ₂ O		V ₁	V ₂		V ₁ ²	V ₂ ²
1	Nəzarət (gübrəsiz)	398,7	8,8	2,7	6,5	219,3	237,3	61,6	42,6	2624,2	3794,56	1814,76
2	Fon (peyin (10 t/ha) + P ₉₀ K ₉₀)	435,3	12,1	5,8	15,3	241,8	275,0	25	4,9	122,5	625	24,01
3	Fon + N _{60k}	459,7	14,9	7,0	15,8	245,5	283,2	0,6	-3,3	-2	0,36	10,89
4	Fon + N _{60an}	453,6	13,8	6,6	15,5	245,3	281,2	6,7	-1,3	-8,7	44,89	1,69
5	Fon + N _{90k}	483,4	16,9	7,3	15,9	250,2	290,3	-23,1	-10,4	240,2	533,61	108,16
6	Fon + N _{90an}	480,2	16,0	6,7	16,0	246,0	284,7	-19,9	-4,8	95,5	396,01	23,04
7	Fon + N _{120k}	479,9	17,6	7,8	16,6	248,5	290,5	-19,6	-10,6	207,8	384,16	112,36
8	Fon + N _{120an}	475,5	17,3	7,1	15,9	242,7	283,0	-15,2	-3,1	47,1	231,04	9,61
9	Fon + N _{150k}	470,0	18,3	8,5	16,3	245,8	288,9	-9,7	-9	87,3	94,09	81
10	Fon + N _{150an}	466,8	17,6	8,0	16,3	243,0	284,9	-6,5	-5	32,5	42,25	25
		460,3					279,9			ΣV ₁ V ₂ = 3446,4	ΣV ₁ ² = 6145,97	ΣV ₂ ² = 2210,5

$$r = \frac{\sum V_1 V_2}{\sqrt{\sum V_1 \cdot \sum V_2}} = \frac{3446,4}{\sqrt{6145,97 \cdot 2210,5}} = \frac{3446,4}{3685,9} = +0,935$$

$$m_r = \frac{1 - r^2}{\sqrt{n}} = \frac{1 - (0,935)^2}{3,16} = \frac{1 - 0,874}{3,16} = \pm 0,040$$

$$r = +0,935 \pm 0,040$$

Əlavə 16.

Pomidor bitkisinin məhsuldarlığı (s/ha) ilə torpaqdakı qida maddələrinin miqdarı (mq/kq) arasındakı korrelyativ əlaqənin öyrənilməsi (2 qatdan orta, vegetasiyanın sonu, 2019-cu il)

№	Təcrübənin variantları	Məhsuldarlıq, s/ha	Torpaqda, mq/kq				Cəmi	O.q.k.ç.		O.q.k.ç.-nin hasili	O.q.k.ç.-nin kvadratları	
			Udulmuş N-NH ₄ ⁺	N-NO ₃ ⁻	Mütəhərrik P ₂ O ₅	Mübadiləvi K ₂ O		V ₁	V ₂		V ₁ ²	V ₂ ²
1	Nəzarət (gübrəsiz)	396,9	8,6	2,6	6,1	213,5	230,8	68,3	49,3	3367,2	4664,89	2430,49
2	Fon (peyin (10 t/ha) + P ₉₀ K ₉₀)	437,1	12,3	5,6	15,6	242,9	276,4	28,1	3,7	104,0	789,61	13,69
3	Fon + N _{60k}	462,4	14,4	7,3	16,1	248,7	286,5	2,8	-6,4	-17,9	7,84	40,96
4	Fon + N _{60an}	459,1	13,7	6,7	16,0	245,8	282,2	6,1	-2,1	-12,8	37,21	4,41
5	Fon + N _{90k}	494,5	16,9	7,4	16,2	248,8	289,3	-29,3	-9,2	269,6	858,49	84,64
6	Fon + N _{90an}	487,5	15,9	6,8	16,3	248,7	287,7	-22,3	-7,6	169,5	497,29	57,76
7	Fon + N _{120k}	487,3	17,0	7,9	16,7	247,0	288,6	-22,1	-8,5	187,8	488,41	72,25
8	Fon + N _{120an}	480,6	16,5	7,3	16,2	243,7	283,7	-15,4	-3,6	55,4	237,16	12,96
9	Fon + N _{150k}	475,7	18,0	8,7	16,6	247,7	291,0	-10,5	-10,9	114,4	110,25	118,81
10	Fon + N _{150an}	470,4	18,2	8,3	16,4	241,7	284,6	-5,2	-4,5	23,4	27,04	20,25
		465,2					280,1			ΣV ₁ V ₂ = 4260,6	ΣV ₁ ² = 7718,19	ΣV ₂ ² = 2856,22

$$r = \frac{\sum V_1 V_2}{\sqrt{\sum V_1 \cdot \sum V_2}} = \frac{4260,6}{\sqrt{7718,19 \cdot 2856,22}} = \frac{4260,6}{4695,2} = +0,907$$

$$m_r = \frac{1 - r^2}{\sqrt{n}} = \frac{1 - (0,907)^2}{3,16} = \frac{1 - 0,823}{3,16} = \pm 0,056$$

$$r = +0,907 \pm 0,056$$

**Pomidor bitkisinin məhsuldarlığı (s/ha) ilə vegetativ orqanlarında toplanan qida maddələrinin ümumi miqdarı (%)
arasındakı korrelyativ əlaqənin öyrənilməsi (yığımın sonu, 2017-ci il)**

№	Təcrübənin variantları	Məhsuldarlıq, s/ha	Ümumi NPK, %-lə			Cəmi	O.q.k.ç.		O.q.k.ç.-nin hasili	O.q.k.ç.-nin kvadratları	
			N	P	K		V ₁	V ₂		V ₁ ²	V ₂ ²
1	Nəzarət (gübrəsiz)	399,6	1,32	0,41	1,38	3,11	56	0,68	38,08	3136	0,4624
2	Fon (peyin (10 t/ha) + P ₉₀ K ₉₀)	430,5	1,39	0,62	1,42	3,43	25,1	0,36	9,036	630,01	0,1296
3	Fon + N _{60k}	449,8	1,44	0,71	1,50	3,65	5,8	0,14	0,812	33,64	0,0196
4	Fon + N _{60an}	445,4	1,49	0,64	1,47	3,6	10,2	0,19	1,938	104,04	0,0361
5	Fon + N _{90k}	478,9	1,53	0,82	1,65	4	-23,3	-0,21	4,893	542,89	0,0441
6	Fon + N _{90an}	475,0	1,60	0,80	1,63	4,03	-19,4	-0,24	4,656	376,36	0,0576
7	Fon + N _{120k}	474,6	1,65	0,79	1,59	4,03	-19	-0,24	4,56	361	0,0576
8	Fon + N _{120an}	471,9	1,71	0,76	1,54	4,01	-16,3	-0,22	3,586	265,69	0,0484
9	Fon + N _{150k}	468,2	1,78	0,74	1,53	4,05	-12,6	-0,26	3,276	158,76	0,0676
10	Fon + N _{150an}	462,3	1,82	0,71	1,49	4,02	-6,7	-0,23	1,541	44,89	0,0529
		455,6				3,79			ΣV ₁ V ₂ =72,38	ΣV ₁ ² =5653,28	ΣV ₂ ² =0,97

$$r = \frac{\sum V_1 V_2}{\sqrt{\sum V_1 \cdot \sum V_2}} = \frac{72,38}{\sqrt{5653,28 \cdot 0,97}} = \frac{72,38}{74,05} = +0,977$$

$$m_r = \frac{1 - r^2}{\sqrt{n}} = \frac{1 - (0,977)^2}{3,16} = \frac{1 - 0,954}{3,16} = \pm 0,015$$

$$r = +0,977 \pm 0,015$$

Əlavə 18.

Pomidor bitkisinin məhsuldarlığı (s/ha) ilə vegetativ orqanlarında toplanan qida maddələrinin ümumi miqdarı (%) arasındakı korrelyativ əlaqənin öyrənilməsi (yığımın sonu, 2018-ci il)

№	Təcrübənin variantları	Məhsuldarlıq, s/ha	Ümumi NPK, %-lə			Cəmi	O.q.k.ç.		O.q.k.ç.-nin hasili	O.q.k.ç.-nin kvadratları	
			N	P	K		V ₁	V ₂		V ₁ ²	V ₂ ²
1	Nəzarət (gübrəsiz)	398,7	1,36	0,43	1,36	3,15	61,6	0,69	42,504	3794,56	0,4761
2	Fon (peyin (10 t/ha) + P ₉₀ K ₉₀)	435,3	1,40	0,61	1,45	3,46	25	0,38	9,5	625	0,1444
3	Fon + N _{60k}	459,7	1,47	0,73	1,51	3,71	0,6	0,13	0,078	0,36	0,0169
4	Fon + N _{60an}	453,6	1,51	0,70	1,48	3,69	6,7	0,15	1,005	44,89	0,0225
5	Fon + N _{90k}	483,4	1,58	0,84	1,63	4,05	-23,1	-0,21	4,851	533,61	0,0441
6	Fon + N _{90an}	480,2	1,62	0,81	1,61	4,04	-19,9	-0,2	3,98	396,01	0,04
7	Fon + N _{120k}	479,9	1,69	0,80	1,59	4,08	-19,6	-0,24	4,704	384,16	0,0576
8	Fon + N _{120an}	475,5	1,74	0,77	1,53	4,04	-15,2	-0,2	3,04	231,04	0,04
9	Fon + N _{150k}	470,0	1,83	0,75	1,52	4,1	-9,7	-0,26	2,522	94,09	0,0676
10	Fon + N _{150an}	466,8	1,92	0,72	1,47	4,11	-6,5	-0,27	1,755	42,25	0,0729
		460,3				3,84			ΣV ₁ V ₂ =73,94	ΣV ₁ ² =6145,97	ΣV ₂ ² =0,98

$$r = \frac{\sum V_1 V_2}{\sqrt{\sum V_1 \cdot \sum V_2}} = \frac{73,94}{\sqrt{6145,97 \cdot 0,98}} = \frac{73,94}{77,61} = +0,953$$

$$m_r = \frac{1 - r^2}{\sqrt{n}} = \frac{1 - (0,953)^2}{3,16} = \frac{1 - 0,908}{3,16} = \pm 0,029$$

$$r = +0,953 \pm 0,029$$

Əlavə 19.

Pomidor bitkisinin məhsuldarlığı (s/ha) ilə vegetativ orqanlarında toplanan qida maddələrinin ümumi miqdarı (%) arasındakı korrelyativ əlaqənin öyrənilməsi (yığımın sonu, 2019-cu il)

№	Təcrübənin variantları	Məhsuldarlıq, s/ha	Ümumi NPK, %-lə			Cəmi	O.q.k.ç.		O.q.k.ç.-nin hasili	O.q.k.ç.-nin kvadratları	
			N	P	K		V ₁	V ₂		V ₁ ²	V ₂ ²
1	Nəzarət (gübrəsiz)	396,9	1,29	0,39	1,35	3,03	68,3	0,78	53,274	4664,89	0,6084
2	Fon (peyin (10 t/ha) + P ₉₀ K ₉₀)	437,1	1,38	0,63	1,44	3,45	28,1	0,36	10,116	789,61	0,1296
3	Fon + N _{60k}	462,4	1,42	0,72	1,51	3,65	2,8	0,16	0,448	7,84	0,0256
4	Fon + N _{60an}	459,1	1,49	0,69	1,48	3,66	6,1	0,15	0,915	37,21	0,0225
5	Fon + N _{90k}	494,5	1,51	0,85	1,64	4	-29,3	-0,19	5,567	858,49	0,0361
6	Fon + N _{90an}	487,5	1,59	0,80	1,61	4	-22,3	-0,19	4,237	497,29	0,0361
7	Fon + N _{120k}	487,3	1,66	0,80	1,58	4,04	-22,1	-0,23	5,083	488,41	0,0529
8	Fon + N _{120an}	480,6	1,72	0,78	1,55	4,05	-15,4	-0,24	3,696	237,16	0,0576
9	Fon + N _{150k}	475,7	1,80	0,76	1,52	4,08	-10,5	-0,27	2,835	110,25	0,0729
10	Fon + N _{150an}	470,4	1,89	0,72	1,49	4,1	-5,2	-0,29	1,508	27,04	0,0841
		465,2				3,81			ΣV ₁ V ₂ =87,68	ΣV ₁ ² =7718,19	ΣV ₂ ² =1,12

$$r = \frac{\sum V_1 V_2}{\sqrt{\sum V_1 \cdot \sum V_2}} = \frac{87,68}{\sqrt{7718,19 \cdot 1,12}} = \frac{87,68}{92,97} = +0,943$$

$$m_r = \frac{1 - r^2}{\sqrt{n}} = \frac{1 - (0,943)^2}{3,16} = \frac{1 - 0,889}{3,16} = \pm 0,035$$

$$r = +0,943 \pm 0,035$$

**Pomidor bitkisinin məhsuldarlığı (s/ha) ilə meyvəsində toplanan qida maddələrinin ümumi miqdarı (%)
arasındakı korrelyativ əlaqənin öyrənilməsi (yığımın sonu, 2017-ci il)**

№	Təcrübənin variantları	Məhsuldarlıq, s/ha	Ümumi NPK, %-lə			Cəmi	O.q.k.ç.		O.q.k.ç.-nin hasili	O.q.k.ç.-nin kvadratları	
			N	P	K		V ₁	V ₂		V ₁ ²	V ₂ ²
1	Nəzarət (gübrəsiz)	399,6	2,16	0,68	3,18	6,02	56	0,65	36,4	3136	0,4225
2	Fon (peyin (10 t/ha) + P ₉₀ K ₉₀)	430,5	2,32	0,82	3,29	6,43	25,1	0,24	6,02	630,01	0,0576
3	Fon + N _{60k}	449,8	2,43	0,84	3,35	6,62	5,8	0,05	0,29	33,64	0,0025
4	Fon + N _{60an}	445,4	2,50	0,83	3,31	6,64	10,2	0,03	0,31	104,04	0,0009
5	Fon + N _{90k}	478,9	2,54	0,90	3,41	6,85	-23,3	-0,18	4,19	542,89	0,0324
6	Fon + N _{90an}	475,0	2,61	0,88	3,37	6,86	-19,4	-0,19	3,69	376,36	0,0361
7	Fon + N _{120k}	474,6	2,63	0,87	3,35	6,85	-19	-0,18	3,42	361	0,0324
8	Fon + N _{120an}	471,9	2,67	0,84	3,32	6,83	-16,3	-0,16	2,61	265,69	0,0256
9	Fon + N _{150k}	468,2	2,69	0,80	3,31	6,8	-12,6	-0,13	1,64	158,76	0,0169
10	Fon + N _{150an}	462,3	2,73	0,78	3,28	6,79	-6,7	-0,12	0,80	44,89	0,0144
		455,6				6,67			ΣV ₁ V ₂ =59,37	ΣV ₁ ² =5653,28	ΣV ₂ ² =0,64

$$r = \frac{\sum V_1 V_2}{\sqrt{\sum V_1 \cdot \sum V_2}} = \frac{59,37}{\sqrt{5653,28 \cdot 0,64}} = \frac{59,37}{60,15} = +0,987$$

$$m_r = \frac{1 - r^2}{\sqrt{n}} = \frac{1 - (0,987)^2}{3,16} = \frac{1 - 0,974}{3,16} = \pm 0,008$$

$$r = +0,987 \pm 0,008$$

**Pomidor bitkisinin məhsuldarlığı (s/ha) ilə meyvəsində toplanan qida maddələrinin ümumi miqdarı (%)
arasındakı korrelyativ əlaqənin öyrənilməsi (yığımın sonu, 2018-ci il)**

№	Təcrübənin variantları	Məhsuldarlıq, s/ha	Ümumi NPK, %-lə			Cəmi	O.q.k.ç.		O.q.k.ç.-nin hasili	O.q.k.ç.-nin kvadratları	
			N	P	K		V ₁	V ₂		V ₁ ²	V ₂ ²
1	Nəzarət (gübrəsiz)	398,7	2,19	0,70	3,08	5,97	61,6	0,64	39,42	3794,56	0,4096
2	Fon (peyin (10 t/ha) + P ₉₀ K ₉₀)	435,3	2,33	0,81	3,16	6,3	25	0,31	7,75	625	0,0961
3	Fon + N _{60k}	459,7	2,40	0,85	3,27	6,52	0,6	0,09	0,05	0,36	0,0081
4	Fon + N _{60an}	453,6	2,46	0,82	3,24	6,52	6,7	0,09	0,60	44,89	0,0081
5	Fon + N _{90k}	483,4	2,49	0,89	3,38	6,76	-23,1	-0,15	3,46	533,61	0,0225
6	Fon + N _{90an}	480,2	2,53	0,87	3,35	6,75	-19,9	-0,14	2,79	396,01	0,0196
7	Fon + N _{120k}	479,9	2,56	0,87	3,37	6,8	-19,6	-0,19	3,72	384,16	0,0361
8	Fon + N _{120an}	475,5	2,60	0,86	3,34	6,8	-15,2	-0,19	2,89	231,04	0,0361
9	Fon + N _{150k}	470,0	2,69	0,83	3,33	6,85	-9,7	-0,24	2,33	94,09	0,0576
10	Fon + N _{150an}	466,8	2,75	0,79	3,29	6,83	-6,5	-0,22	1,43	42,25	0,0484
		460,3				6,61			ΣV ₁ V ₂ =64,45	ΣV ₁ ² =6145,97	ΣV ₂ ² =0,74

$$r = \frac{\sum V_1 V_2}{\sqrt{\sum V_1 \cdot \sum V_2}} = \frac{64,45}{\sqrt{6145,97 \cdot 0,74}} = \frac{64,45}{67,44} = +0,956$$

$$m_r = \frac{1 - r^2}{\sqrt{n}} = \frac{1 - (0,956)^2}{3,16} = \frac{1 - 0,914}{3,16} = \pm 0,027$$

$$r = +0,956 \pm 0,027$$

**Pomidor bitkisinin məhsuldarlığı (s/ha) ilə meyvəsində toplanan qida maddələrinin ümumi miqdarı (%)
arasındakı korrelyativ əlaqənin öyrənilməsi (yığımın sonu, 2019-cu il)**

№	Təcrübənin variantları	Məhsuldarlıq, s/ha	Ümumi NPK, %-lə			Cəmi	O.q.k.ç.		O.q.k.ç.-nin hasili	O.q.k.ç.-nin kvadratları	
			N	P	K		V ₁	V ₂		V ₁ ²	V ₂ ²
1	Nəzarət (gübrəsiz)	396,9	2,18	0,72	3,12	6,02	68,3	0,62	42,35	4664,89	0,3844
2	Fon (peyin (10 t/ha) + P ₉₀ K ₉₀)	437,1	2,30	0,79	3,18	6,27	28,1	0,37	10,40	789,61	0,1369
3	Fon + N _{60k}	462,4	2,44	0,83	3,29	6,56	2,8	0,08	0,22	7,84	0,0064
4	Fon + N _{60an}	459,1	2,48	0,81	3,24	6,53	6,1	0,11	0,67	37,21	0,0121
5	Fon + N _{90k}	494,5	2,55	0,89	3,35	6,79	-29,3	-0,15	4,39	858,49	0,0225
6	Fon + N _{90an}	487,5	2,60	0,89	3,33	6,82	-22,3	-0,18	4,01	497,29	0,0324
7	Fon + N _{120k}	487,3	2,64	0,87	3,34	6,85	-22,1	-0,21	4,64	488,41	0,0441
8	Fon + N _{120an}	480,6	2,67	0,86	3,32	6,85	-15,4	-0,21	3,23	237,16	0,0441
9	Fon + N _{150k}	475,7	2,70	0,84	3,31	6,85	-10,5	-0,21	2,20	110,25	0,0441
10	Fon + N _{150an}	470,4	2,76	0,81	3,28	6,85	-5,2	-0,21	1,09	27,04	0,0441
		465,2				6,64			ΣV ₁ V ₂ =73,22	ΣV ₁ ² =7718,19	ΣV ₂ ² =0,77

$$r = \frac{\sum V_1 V_2}{\sqrt{\sum V_1 \cdot \sum V_2}} = \frac{73,22}{\sqrt{7718,19 \cdot 0,77}} = \frac{73,22}{77,09} = +0,950$$

$$m_r = \frac{1 - r^2}{\sqrt{n}} = \frac{1 - (0,950)^2}{3,16} = \frac{1 - 0,902}{3,16} = \pm 0,031$$

$$r = +0,950 \pm 0,031$$

Pomidor bitkisinin məhsuldarlığı (s/ha) ilə meyvəsindəki nitratların miqdarı (mq/kq) arasındakı korrelyativ əlaqənin öyrənilməsi (yığımın əvvəli, 2017-ci il)

№	Təcrübənin variantları	Məhsuldarlıq, s/ha	Nitratların miqdarı, mq/kq	O.q.k.ç.		O.q.k.ç.-nin hasili	O.q.k.ç.-nin kvadratları	
				V ₁	V ₂		V ₁ ²	V ₂ ²
1	Nəzarət (gübrəsiz)	399,6	45	56	33	1848	3136	1089
2	Fon (peyin (10 t/ha) + P ₉₀ K ₉₀)	430,5	49	25,1	29	727,9	630,01	841
3	Fon + N _{60k}	449,8	53	5,8	25	145	33,64	625
4	Fon + N _{60an}	445,4	62	10,2	16	163,2	104,04	256
5	Fon + N _{90k}	478,9	70	-23,3	8	-186,4	542,89	64
6	Fon + N _{90an}	475,0	83	-19,4	-5	97	376,36	25
7	Fon + N _{120k}	474,6	92	-19	-14	266	361	196
8	Fon + N _{120an}	471,9	99	-16,3	-21	342,3	265,69	441
9	Fon + N _{150k}	468,2	108	-12,6	-30	378	158,76	900
10	Fon + N _{150an}	462,3	119	-6,7	-41	274,7	44,89	1681
		455,6	78			ΣV ₁ V ₂ =4055,7	ΣV ₁ ² =5653,28	ΣV ₂ ² =6118

$$r = \frac{\sum V_1 V_2}{\sqrt{\sum V_1 \cdot \sum V_2}} = \frac{4055,7}{\sqrt{5653,28 \cdot 6118}} = \frac{4055,7}{5881,0} = +0,690$$

$$m_r = \frac{1 - r^2}{\sqrt{n}} = \frac{1 - (0,690)^2}{3,16} = \frac{1 - 0,476}{3,16} = \pm 0,166$$

$$r = +0,690 \pm 0,166$$

Pomidor bitkisinin məhsuldarlığı (s/ha) ilə meyvəsindəki nitratların miqdarı (mq/kq) arasındakı korrelyativ əlaqənin öyrənilməsi (yığımın əvvəli, 2018-ci il)

№	Təcrübənin variantları	Məhsuldarlıq, s/ha	Nitratların miqdarı, mq/kq	O.q.k.ç.		O.q.k.ç.-nin hasili	O.q.k.ç.-nin kvadratları	
				V ₁	V ₂		V ₁ ²	V ₂ ²
1	Nəzarət (gübrəsiz)	398,7	44	61,6	39	2402,4	3794,56	1521
2	Fon (peyin (10 t/ha) + P ₉₀ K ₉₀)	435,3	51	25	32	800	625	1024
3	Fon + N _{60k}	459,7	57	0,6	26	15,6	0,36	676
4	Fon + N _{60an}	453,6	68	6,7	15	100,5	44,89	225
5	Fon + N _{90k}	483,4	75	-23,1	8	-184,8	533,61	64
6	Fon + N _{90an}	480,2	86	-19,9	-3	59,7	396,01	9
7	Fon + N _{120k}	479,9	95	-19,6	-12	235,2	384,16	144
8	Fon + N _{120an}	475,5	109	-15,2	-26	395,2	231,04	676
9	Fon + N _{150k}	470,0	117	-9,7	-34	329,8	94,09	1156
10	Fon + N _{150an}	466,8	130	-6,5	-47	305,5	42,25	2209
		460,3	83			ΣV ₁ V ₂ =4459,1	ΣV ₁ ² =6145,97	ΣV ₂ ² =7704

$$r = \frac{\sum V_1 V_2}{\sqrt{\sum V_1 \cdot \sum V_2}} = \frac{4459,1}{\sqrt{6145,97 \cdot 7704}} = \frac{4459,1}{6881,0} = +0,648$$

$$m_r = \frac{1 - r^2}{\sqrt{n}} = \frac{1 - (0,648)^2}{3,16} = \frac{1 - 0,420}{3,16} = \pm 0,183$$

$$r = +0,648 \pm 0,183$$

Pomidor bitkisinin məhsuldarlığı (s/ha) ilə meyvəsindəki nitratların miqdarı (mq/kg) arasındakı korrelyativ əlaqənin öyrənilməsi (yığımın əvvəli, 2019-cu il)

№	Təcrübənin variantları	Məhsuldarlıq, s/ha	Nitratların miqdarı, mq/kg	O.q.k.ç.		O.q.k.ç.-nin hasili	O.q.k.ç.-nin kvadratları	
				V ₁	V ₂		V ₁ ²	V ₂ ²
1	Nəzarət (gübrəsiz)	396,9	43	68,3	43	2936,9	4664,89	1849
2	Fon (peyin (10 t/ha) + P ₉₀ K ₉₀)	437,1	53	28,1	33	927,3	789,61	1089
3	Fon + N _{60k}	462,4	58	2,8	28	78,4	7,84	784
4	Fon + N _{60an}	459,1	71	6,1	15	91,5	37,21	225
5	Fon + N _{90k}	494,5	77	-29,3	9	-263,7	858,49	81
6	Fon + N _{90an}	487,5	89	-22,3	-3	66,9	497,29	9
7	Fon + N _{120k}	487,3	98	-22,1	-12	265,2	488,41	144
8	Fon + N _{120an}	480,6	113	-15,4	-27	415,8	237,16	729
9	Fon + N _{150k}	475,7	123	-10,5	-37	388,5	110,25	1369
10	Fon + N _{150an}	470,4	138	-5,2	-52	270,4	27,04	2704
		465,2	86			ΣV ₁ V ₂ =5177,2	ΣV ₁ ² =7718,19	ΣV ₂ ² =8983

$$r = \frac{\sum V_1 V_2}{\sqrt{\sum V_1 \cdot \sum V_2}} = \frac{5177,2}{\sqrt{7718,19 \cdot 8983}} = \frac{5177,2}{8326,6} = +0,622$$

$$m_r = \frac{1 - r^2}{\sqrt{n}} = \frac{1 - (0,622)^2}{3,16} = \frac{1 - 0,387}{3,16} = \pm 0,194$$

$$r = +0,622 \pm 0,194$$

İXTİSARLARIN VƏ ŞƏRTİ İŞARƏLƏRİN SİYAHISI

CİS – Coğrafi İnformasiya Sistemləri

DEM – Digital Elevation Model – rəqəmsal yüksəklik modeli

EC – Electrical Conductivity – elektrik keçiriciliyi – onun əsasında torpaqların duzluluq dərəcəsini müəyyən etmək olur.

GPS – Global Positioning System – peyk naviqasiya sistemi – onun əsasında qoyulmuş kəsimlərin koordinata bağlılıqları yaradılaraq dəqiq coğrafi koordinatlarını və dəniz səviyyəsindən hündürlüklərini təyin etmək olur.

LST – Land Surface Temperature – torpaq səthinin temperaturu

N_{an} – ammonium nitrat (NH₄NO₃) azotu

NDVI – Normalized Difference Vegetation Index – normallaşdırılmış bitki örtüyünün fərq indeksi

NIR – near-infrared – infraqırmızı şüalanmaya yaxın dalğa uzunluğu

N_k – karbamid (CO(NH₂)₂) azotu

Ppm – Part Per Million – milyonda bir hissəsi – istənilən ölçü vahidinin milyonda bir hissəsi.

Red – qırmızı işığın dalğa uzunluğu